

Collections as Data: State of the Field and Future Directions

Declaraciones de posturas

25-26 de abril de 2023

Collections as Data: 50 Things Revisited: a personal journey	5
Sally Chambers, KBR, Universidad de Gante, DARIAH, Centro de Competencia en Digitalización	5
It's Like 10,000 Editions When All You Need Is a Book: Why Clustering Books, or "Works," Is Key to Unlocking Collections as Data	8
Melanie Walsh, Universidad de Washington	8
Against Archival Collections as Data	11
Michelle Caswell, doctora	11
Anticipating Use	13
Geoff Harder, Universidad de Alberta	13
Archaeological collections and the ethical challenges in the use of digital repositories	16
Mercedes Okumura, Laboratorio para los Estudios Evolutivos Humanos, Universidad de São Paulo, Brasil	16
Balance of Power: Finding Sustainable Models for Collections as Data Labor	18
Julia Corrin, Universidad Carnegie Mellon	18
Bridging academia's preservation and documentation of collections and communities at large	21
Gabriela Baeza Ventura, Centro de Humanidades Digitales Latinas en EE. UU., Universidad de Houston	21
Collections as Data: Building Research Capacity	23
Smiljana Antonijevic, Instituto de Tecnología de Illinois; Universidad de Belgrado	23
Building the collections of tomorrow¹	27
Beth Knazook, Repositorio Digital de Irlanda	27
Mikala Narlock, Red de Curación de Datos, Bibliotecas de la Universidad de Minnesota	27
Collections as Data as Destabilization	31
Jefferson Bailey, Archivo de Internet	31
Collections as data for machine learning: if we build it, who will come	34
Clemens Neudecker, Biblioteca Estatal de Berlín	34
Collection Datafication for Greater Access, Better Understanding, and More Inclusivity	37
J. Stephen Downie y Glen Layne-Worthey	37

Centro de Investigación HathiTrust, iSchool, Universidad de Illinois Urbana-Champaign	37
COLLECTIONS AS TRAINING DATA?	40
Daniel van Strien, Hugging Face	40
A community of practice – Looking for proactive users of cultural heritage data.	44
Alba Irollo - Fundación Europea	44
Community-owned infrastructure and collections as data praxis	47
Amanda Whitmire, Universidad de Stanford	47
Data Models and Library Collections: Observations from a Digital Scholarship Center	50
James Lee, Universidad de Cincinnati	50
Extracting Black Humanity, Blurring Collections into Data	54
Dorothy Berry, Curadora Digital, Museo Nacional de Historia Afroamericana y Cultura SI	54
Future Directions	55
Gimena del Rio Riande (CONICET)	55
Humanities Data: Lexical, Bibliographical, Archival	59
Barbara Bordalejo, Laboratorio de Innovación en Humanidades, Consulta de Datos sobre Humanidades	59
The neverending story: law and ethics challenges to data-driven scholarship	61
Timothy Vollmer, Biblioteca de la Universidad de California, Berkeley	61
Overview of the Language Data Commons of Australia (LDA CA)	64
Robert McLellan, LDA CA	64
Lessons Learned from Building, Documenting, Using, Supporting, and Expanding Collections as Data	67
Amanda Henley, Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill	67
A different level of abstraction: Contextualising computational access	70
Dr. Leontien Talboom, Bibliotecas de la Universidad de Cambridge	70
Library digital collections as data	73
Wyne Nekesa, Autoridad de Adquisición y Eliminación Pública de Recursos Públicos/IASSIST	73
Lowering Barriers to Working with Big Web Archived Data: The Archives Unleashed Project	75
Ian Milligan, Universidad de Waterloo	75
Making Collections as Data Tractable: Examples of Iterating on Small Web Archives Datasets	79
Trevor Owens, Biblioteca del Congreso	79
Masters of the universe	82

Duncan Loxton, Universidad de Tecnología de Sídney	82
Is Minimal Computing the answer? Or how can developing countries catch up with Collections as Data?	84
Paul Jason Perez, Universidad de las Filipinas Diliman	84
FAIR GLAM: Information and data in museums	87
Saskia Scheltjens, Rijksmuseum	87
No Size Fits all: Publishing Collections as Data	90
Steven Claeysens, KB, Biblioteca Nacional de los Países Bajos	90
On data interpretation	92
Kim Pham, Instituto Max Planck para la Historia de la Ciencia	92
Moving Collections as Data from a Patchwork of Projects to a Sustainable Program	94
Elizabeth Russey Roke, Universidad de Emory	94
Declaración de postura sobre <i>Collections as Data</i>	97
Dr. Kari L. Jordan, The Carpentries	97
Declaración de postura sobre <i>Collections as Data</i>	99
Martin Tsang, académico independiente	99
Declaración de postura sobre <i>Collections as Data</i>	101
Laurie Allen, Biblioteca del Congreso	101
Declaración de postura sobre <i>Collections as Data</i>	109
Chela Scott Weber, OCLC	109
Declaración de postura sobre <i>Collections as Data</i>	112
Kevin Hawkins, Archivo de Documentos de la Industria Opioide, Universidad Johns Hopkins	112
Declaración de postura sobre <i>Collections as Data</i>	114
Andrew Cox, Universidad de Sheffield	114
Declaración de postura sobre <i>Collections as Data</i>	115
Tamar Evangelestia-Dougherty, Directora, Bibliotecas y Archivos Smithsonian	115
Declaración de postura sobre <i>Collections as Data</i>	120
Patricia Peña, Docente de Comunicación, Universidad de Chile	120
Declaración de postura sobre <i>Collections as Data</i>	123
Yvonne Ng, Responsable del Programa Sénior, Archivos, WITNESS	123
The significance of the pre-process: Building Collections as Data	126

Linda Garcia Merchant, doctora, Bibliotecaria Pública de Humanidades de Datos, Universidad de Houston; cofundadora, Colectivo de Memoria Digital Chicana por mi Raza	126
Exploring the publication and reuse of Collections as data	129
Gustavo Candela, Universidad de Alicante, España	129
Publication risk and the intentional re-introduction of friction	133
Sonia Ranade, Los Archivos Nacionales (Reino Unido)	133
Scale, thinking in different ways, new users, and new collections.	136
Alexis Tindall, Biblioteca de la Universidad de Adelaida.	136
Show, Don't Tell: Marketing Collections as Data in Academic Libraries	139
Jenn Riley, Universidad McGill	139
"Collections as Data" as Simile: Poetic Effects and Contextual Corollaries of the Project	142
Devin Becker, Universidad de Idaho	142
Sovereignty as Data? Indigenous Knowledges and Library Collections	145
Kayla Lar-Son, Biblioteca Xwi7xwa, Universidad de British Columbia	145
Strategic Pessimism and the Sustainability of Digital Collections as Data	148
Miguel Escobar Varela, Universidad Nacional de Singapur	148
Transforming "collections as data" into a force for good in Latin America and the Caribbean	151
Wouter Schallier, Jefe de la Biblioteca Hernán Santa Cruz, ECLAC y Linn Enger Leigland, bibliotecaria asociada, CEPAL	151
Unlocking the potential of biodiversity collections as data	154
David Iggulden, Jardines Botánicos Reales, Kew y la Biblioteca del Patrimonio de la Biodiversidad (BHL)	154
Collections as data – questions which keep us up at night	156
Margaret Warren, Directora, Entrega Digital, Biblioteca Estatal de Queensland	156
Use and Communication of Collections as Data	158
Kayla Abner, Universidad de Delaware (UD)	158
Web Collections as Training Data: Bringing together Archival Provenance and Ethical AI Approaches to Dataset Documentation	161
Emily Maemura, Universidad de Illinois Urbana-Champaign	161
Towards a Praxis of Radical Empathic Design	164
Summer Hamilton, Universidad Estatal de Pensilvania	164
Toddlers to teenagers: AI and libraries in 2023	167
Mia Ridge, Biblioteca Británica	167

Collections as Data: 50 Things Revisited: a personal journey

Sally Chambers, KBR, Universidad de Gante, DARIAH, Centro de Competencia en Digitalización¹

Mi primera toma de contacto con las «[colecciones usadas como fuentes de datos](#)» debe de haber sido allá por 2017. Fui bastante afortunada al serme encomiada la tarea de organizar [una serie de talleres](#) para promover el intercambio internacional de conocimiento y experiencias entre la comunidad DARIAH y proyectos digitales de arte y humanidades en Estados Unidos y Australia, como parte del proyecto [DESIR](#), con fondos de la UE. Uno de esos talleres tuvo lugar en la Biblioteca del Congreso. Cuando empecé a hablar con [Abigail Potter](#) para recabar ideas para el taller, me sugirió que podría ser interesante pensar en un taller sobre las «colecciones usadas como fuentes de datos», como parte de las series² que estaba organizando la Biblioteca del Congreso. Así nació la idea de [Collections as Data: Digital Scholarship in the Arts and Humanities: An International DARIAH Exchange](#) que [tuvo lugar en octubre de 2018](#).

Mi segunda toma de contacto con las «colecciones usadas como fuentes de datos» fue el momento de agradecer a [Steven Claeysens](#). Gracias a un rápido intercambio de ideas en la [Conferencia DH Benelux en Ámsterdam en 2018](#), me preguntó si iba a asistir al «[Evento de laboratorio](#)» de la Biblioteca Británica en septiembre de 2018. Gracias a que Steven me envió la invitación, pude unirme uno de los días y ser testigo del nacimiento de la [Comunidad internacional de laboratorios GLAM](#).

Casi cinco años después de estos «encuentros fortuitos», hemos llegado a lo siguiente: 1) ser autora en colaboración de [Open a GLAM Lab](#) en un *writing sprint* (algo así como escritura rápida) en Catar; 2) haber sido galardonada por nuestro proyecto de «colecciones usadas como fuentes de datos» en KBR, la Biblioteca Real de Bélgica. El objetivo de [DATA-KBR-BE](#) es facilitar el acceso a nivel de los datos a las colecciones creadas digitalmente y digitalizadas de KBR para investigaciones en humanidades digitales, y ahora se encuentra en su cuarto y último año; 3) en diciembre de 2022, el Centro de Competencia en Digitalización IMPACT celebró su 10º aniversario con un [taller y writing sprint](#) creando un documento técnico colaborativo (que se publicará pronto): *Sharing and Sustaining Digitisation Knowledge: an IMPACT White Paper*³; 4) tener el tema de mi doctorado: «*From digital collections to 'collections as data': addressing the challenges of using digital cultural heritage collections in (digital) humanities research*» (De las colecciones digitales a las «colecciones usadas como fuentes de datos»: abordaje de los desafíos del uso de colecciones digitales de patrimonio cultural en la investigación en

¹ Actualmente estoy vinculada a: [KBR, Biblioteca Real de Bélgica](#); [Centro Gante para las Humanidades Digitales, Universidad de Gante](#); [Infraestructura de Investigación Digital para las Artes y las Humanidades \(DARIAH\)](#) y al [Centro de Competencia en Digitalización IMPACT](#).

² [Collections as Data: Stewardship and Use Models to Enhance Access](#) en septiembre de 2016, seguido de [Collection as Data: Impact](#) en julio de 2017.

³ Chambers, S., Candela, G., Vodopivec, I., Cuper, M., Parkoła, T., Antonacopoulos, A., Atanassova, R., Kaukonen, M., Gabriëls, N., Depuydt, K., de Does, J. Romein, C.A, et. al (2023). *Sharing and Sustaining Digitisation Knowledge: an IMPACT White Paper*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7680489> (saldrá publicado pronto).

humanidades (digitales)), aprobado por la Facultad de Artes y Filosofía de la Universidad de Gante en enero de 2023; y 5) el evento anual de DARIAH de este año «[Cultural Heritage Data as Humanities Research Data?](#)»⁴, donde [Thomas Padilla](#) será nuestro ponente principal y que explorará los tres temas de: 1) flujos de trabajo sostenibles para la administración y curación de datos; 2) representación de espacios de datos experimentales para el patrimonio cultural; y 3) avance en los métodos digitales para el análisis de patrimonio cultural.

Sin embargo, si hay una «cosa sobre las colecciones usadas como fuentes de datos» que ha tenido mayor impacto sobre mí, esta sería la siguiente: «*Within the next 1-6 months, what can you do within your own workplace to realistically and relatively easily improve/ move forward collections as data work?*» (En los próximos 5-6 meses, ¿qué podrías hacer en tu propio lugar de trabajo para mejorar/hacer progresar el trabajo de las colecciones usadas como fuentes de datos de una forma realista y relativamente sencilla?)⁵. Los fanáticos sobre «colecciones usadas como fuentes de datos» podrán reconocer que esta práctica y realista pregunta se planteó en el punto de partida de «[Collections as Data: 50 things you can do](#)». No importa lo grande o lo pequeña que sea tu institución de patrimonio cultural, *50 things* te ofrece una guía práctica para comenzar a hacer las colecciones usadas como fuentes de datos una realidad. Hasta la primera de las 50 cosas (Descubre cómo se generan los resultados del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) en los flujos de trabajo de tu digitalización. ¿*Qué software se utiliza? ¿Qué formatos se crean? ¿Qué niveles de precisión tienen los resultados? ¿Dónde se almacenan? ¿Están disponibles para que los usuarios los descarguen?*) fue suficiente como para que me decidiera. Si volvemos a visitar [50 Things](#) hoy, estas siguen siendo tan importantes, complejas y prácticas como cuando se publicaron.

Pues bien, si pensamos en el futuro desde «50 cosas» a las «5 cosas más importantes», ¿dónde deberíamos centrar nuestros esfuerzos en los próximos años?

- 1. Control de calidad y mejora de la digitalización:** un desafío significativo para muchas instituciones de patrimonio cultural es cómo controlar la calidad de sus colecciones digitalizadas y, si es necesario, cómo mejorarlas. Para esto, necesitamos desarrollar un **marco de control de calidad de la digitalización** que pueda utilizarse en contextos multiinstitucionales, junto con soluciones para la mejora de la calidad, la corrección posterior y la repetición de la realización del OCR.
- 2. Flujos de trabajo de las colecciones usadas como fuentes de datos:** la creación de iniciativas experimentales, como las [colecciones usadas como fuentes de datos](#) y los [laboratorios de datos de patrimonio cultural](#); necesitamos seguir explorando cómo integrar estas actividades de forma sostenible en las actividades cotidianas de las instituciones de patrimonio cultural. La [lista de comprobación de las colecciones usadas como fuentes de datos](#) desarrolladas por la Comunidad

⁴ Consulte también: Tasovac, T., Chambers, S. y Tóth-Czifra, E. (2020). *Cultural Heritage Data from a Humanities Research Perspective: A DARIAH Position Paper*. <https://hal.science/hal-02961317>.

⁵ <https://collectionsasdata.github.io/fiftythings/>

internacional de laboratorios GLAM podría sernos de ayuda aquí. DARIAH desarrollará más este trabajo en el contexto del [Espacio Común Europeo de Datos para el Patrimonio Cultural](#).

3. **Desarrollo de un corpus y creación de un conjunto de datos:** acceso al texto completo de los datos del patrimonio cultural es un primer paso muy importante. No obstante, de lo que se carece actualmente es de herramientas que nos ayuden a crear, publicar de forma sostenible y citar conjuntos de datos. Para esto, es vital un mejor entendimiento de lo que es un corpus o un conjunto de datos ([McGillivray et al., 2020](#)). El desarrollo de un corpus o la creación de un conjunto de datos debe estar respaldado por flujos de trabajo robustos, como en el caso en el que se investiga utilizando prensa histórica digitalizada ([Oberbichler, S. et al., 2021](#)). ¿Quizás [Datashets for Datasets](#) pueda ofrecer algunas soluciones al respecto?
4. **Compartir y mantener el conocimiento de la digitalización:** con más de 25 años de experiencia en digitalización a nuestras espaldas, es momento de hacer balance de lo más reciente sobre la digitalización del patrimonio cultural y entender cuáles son los desafíos principales y cómo se pueden abordar. El conocimiento actual sobre la digitalización del patrimonio cultural sigue estando fragmentado. Uno de los principales desafíos en muchas de las instituciones de patrimonio cultural es cómo integrar la investigación de vanguardia en digitalización en las prácticas y operaciones cotidianas de digitalización.
5. **Experimentación con espacios de datos y nubes de patrimonio cultural:** la emergencia de iniciativas como el [Espacio Común Europeo de Datos para el Patrimonio Cultural](#) y las [nubes de patrimonio cultural](#) se han definido para innovar en el acceso y el intercambio de datos de patrimonio cultural. ¿Cómo podemos desarrollar las capacidades necesarias en las instituciones de patrimonio cultural para poder contribuir a tales iniciativas de forma proactiva e inclusiva?

It's Like 10,000 Editions When All You Need Is a Book: Why Clustering Books, or “Works,” Is Key to Unlocking Collections as Data

Melanie Walsh, Universidad de Washington

«*It's like ten thousand spoons when all you need is a knife*» (Es como diez mil cucharas cuando lo que necesitas es un cuchillo)
-Alanis Morissette

Dejadme admitir algo que puede ser un poco blasfemo. Como académica en literatura y científica de datos, me importan mucho los libros y me preocupo bastante por los datos sobre los libros. Pero, por lo general, no me preocupo por todas las diferentes ediciones y variaciones de un libro. Por lo general, me preocupo por «la obra» en el sentido de los Requerimientos funcionales para registros bibliográficos (FRBR, por sus siglas en inglés); «una creación característicamente artística o intelectual por parte de una persona, un grupo o una persona jurídica, identificada por un nombre o título».[1] Aunque este interés pueda convertirme en un caso atípico en la comunidad LIS, no estoy sola. Muchos investigadores académicos, sin mencionar a los lectores y a profesionales de la industria, comparten este interés más vulgar y abstracto por la obra: en el estudio, la búsqueda o la recomendación de *Orgullo y prejuicio* de Jane Austen, y no en una edición o variante en específico de *Orgullo y prejuicio* de Jane Austen. Si queremos hacer que las colecciones de datos sean más útiles para la investigación computacional aplicada y otros casos de uso aplicados, entonces sostengo que necesitamos poner más atención en las «obras» en este sentido. Necesitamos crear más herramientas y recursos para aglomerar computacionalmente los registros bibliográficos en obras y necesitamos preparar las colecciones de forma que anticipen su uso posterior y análisis a nivel de la obra.

En esta declaración, hablaré de un ejemplo concreto que ilustra por qué los académicos y otros usuarios podrían estar interesados en participar computacionalmente con las colecciones a nivel de la obra y por qué la configuración actual de la mayoría de las colecciones hace que la búsqueda de este interés sea todo un desafío, si no totalmente prohibitivo. Luego, hablaré brevemente de algunas herramientas y métodos existentes para aglomerar registros en obras y sugeriré cómo estas herramientas podrían integrarse más en su totalidad en las comunidades de investigación y recolección.

Por qué los investigadores se preocupan por las colecciones a nivel de la «obra»: un caso práctico con los datos de circulación de las bibliotecas

¿Qué libros fueron los más demandados cuando nos azotó la pandemia de la COVID-19? ¿Se puso la gente a leer libros sobre pandemias, como la novela pandémica de ficción de Emily St. John Mandel *Estación once* o los cuentos sobre la plaga del siglo XIV de Giovanni Boccaccio *El decamerón*?

Estas son preguntas a las que [me propuse responder](#) en otoño de 2022 con los [datos en circulación públicamente disponibles](#) de la Biblioteca Pública de Seattle (en mi humilde opinión, algunas de las colecciones de datos de biblioteca más interesantes que están disponibles hoy en día). Cada mes, la

Biblioteca Pública de Seattle publica datos agregados sobre cuántas veces se *saca* cada libro (o, para ser más específicos, cada elemento) de su colección, lo que incluye cuántas veces se *saca* el libro de forma física, como libro electrónico, como audiolibro, etc. Estos datos son sumamente prometedores para la investigación aplicada, especialmente para la investigación sobre el número de lectores, la recepción y las pautas de patrones de préstamo. No obstante, las tendencias de circulación de la Biblioteca Pública de Seattle no se registran de forma que sea particularmente sencillo responder a este tipo de preguntas, pues no hay una forma sencilla de aglomerar o combinar ediciones variadas y variantes de un libro en una sola «obra».

Ambos títulos e identificadores únicos como los números ISBN o los números OCLC normalmente difieren según la edición y la variante de un libro, por lo que no pueden utilizarse de forma fiable para identificar o analizar libros a nivel de la obra. Por ejemplo, en los datos de circulación de la Biblioteca Pública de Seattle, el título de *Estación once* se registra de forma variada como «Estación once: una novela», «Estación once: una novela (sin resumir)», «Estación once/Emily St. John Mandel» y «Estación once [grabación de sonido]/Emily St. John Mandel». Si un investigador estuviera interesado en una sola obra como *Estación once*, sería factible aglomerar y combinar los títulos de alguna forma dirigida y semimanual, que es lo que hice en mi análisis. Pero esto no es factible para análisis a gran escala que tienen en cuenta más obras. El año pasado, tuve varias conversaciones con David Christensen, el analista de datos jefe de la Biblioteca Pública de Seattle, sobre los desafíos a los que me enfrentaba con las discrepancias entre los títulos y pudo agregar los números ISBN a los registros de circulación de la Biblioteca Pública de Seattle, lo que representa un paso adelante bastante útil. Pero, por desgracia, los números ISBN siguen siendo únicos para cada edición y variante de un libro, por lo que esta adición no resolvió del todo el problema.

Sobre todo, el análisis computacional o la participación en libros a nivel de la obra es un problema que va más allá de los datos de circulación de la Biblioteca Pública de Seattle. Hay innumerables aplicaciones de investigación diferentes y casos de uso en los que los datos a nivel de la obra son análogamente esenciales. Entonces, ¿cómo podemos hacer frente a esta necesidad?

Cómo permitir que los investigadores trabajen computacionalmente con las «obras»

En un mundo de ensueño, creo que tendríamos registros de autoridad para las obras. Algo así como un «VIAF (fichero de autoridades virtual internacional) para libros» resolvería la mayoría de los problemas que he descrito en esta declaración. Hasta que lo haya, para trabajar con obras de forma computacional, probablemente tengamos que aglomerar y conectar identificadores como los números ISBN u OCLC, que corresponden a la misma obra. Existen algunas herramientas que ayudan en este tipo de agrupamiento, además de algunas que ya han pasado a mejor vida, por desgracia. En 2007, la OCLC presentó la API xISBN, que permitía a los usuarios introducir un número ISBN y extraer números ISBN *relacionados*, pero anunciaron la retirada de esta herramienta en 2015. El sitio web de catalogación social LibraryThing creó su propia herramienta, [ThingISBN API](#), modelada después de la API xISBN, que, de forma similar, aceptaba un número ISBN y devolvía números ISBN relacionados. Pero, en lugar de confiar en la información de la OCLC para determinar los ISBN relacionados, esta herramienta confiaba

en las determinaciones de *crowdsourcing* de usuarios de qué ediciones o variantes estaban *relacionadas* con otras, lo que hacía a ThingISBN más fiable en unos casos, pero también menos fiable en otros. Finalmente, Open Library también dispone de una [API](#) para participar en los libros a nivel de la obra (para ver una comparación detallada de estas herramientas, recomiendo el trabajo de David Fiander[2]).

Aunque solo esté en los momentos iniciales de exploración de estas herramientas y el desafío más amplio de participar en colecciones a nivel de la obra, puedo decir con confianza que necesitamos documentación, ejemplos y recursos mejores y más sólidos para respaldar a los investigadores en el uso eficaz de estas herramientas con las colecciones de datos. Aunque estas herramientas son muy prometedoras, los investigadores u otros usuarios no pueden adoptarlas al completo sin más asistencia y guía. Pero, si se crean estos cimientos, creo que se puede liberar todo el potencial de las colecciones de novedosas formas extensas e interesantes.

Obras citadas

1. Bennett, Rick, Brian F. Lavoie, y Edward T. O'Neill. «*The Concept of a Work in WorldCat: An Application of FRBR*». *Library Collections, Acquisitions, & Technical Services* 27, nº. 1 (1 de marzo de 2003): 45–59. <https://doi.org/10.1080/14649055.2003.10765895>.
2. Fiander, David. «*Comparing the LibraryThing, OCLC, and Open Library ISBN APIs*». *The Code4Lib Journal*, nº. 21 (15 de julio de 2013). <https://journal.code4lib.org/articles/8715>.

Against Archival Collections as Data

Michelle Caswell, doctora

Estudios sobre la Información, UCLA

caswell@gseis.ucla.edu

Cuando transformamos las colecciones de registros en datos, perdemos contexto que es crucial para la gestión ética, la interpretación y la reutilización de registros archivísticos. Los desafíos que surgen son preguntas en cuanto a la escala y a la ética.

Soy académica de estudios archivísticos, un subcampo de los estudios de la información interesado en los registros como evidencia potencial de la actividad humana que cruza el espacio y el tiempo. Un requisito para la interpretación ética y la preservación de esta evidencia potencial es el contexto; el contexto de quién creó un registro, por qué, dónde, cómo y cuándo. Sin este contexto, no sabemos de qué puede *ser evidencia* un registro o colección de registros. Un contenido desprovisto de contexto es absurdo en los archivos.

El contexto de la creación de un registro también se conoce como proveniencia, origen o fuente de una colección. Es el único principio más importante en la dominante teoría archivística de Occidente. Se trata tanto de cómo organizamos los archivos físicamente (las colecciones se agrupan por la entidad que las creó o las acumuló, en lugar de por tema) como de cómo obtenemos el control intelectual sobre ellos (al conocer la proveniencia, podemos interpretar mejor el significado de las colecciones).

La información contextual sobre la proveniencia se transmite a través de metadatos y mediante herramientas descriptivas como la búsqueda de ayudas y registros bibliográficos. Como teóricos archivísticos, Verne Harris y Wendy Duff han declarado que la transmisión de este contexto es una narrativa.⁶ Es un arte; no es ciencia. Siempre es, fundamentalmente, política. Los archivistas narran historias sobre las historias de los registros que están a su cargo. De este modo, realizamos decisiones descriptivas. Olvidamos algunos detalles y resaltamos otros. Estas omisiones y embellecimientos, ausencias y factores de estrés, se agravan y se acumulan para añadir nuevas capas de silencios y significados a las colecciones de registros. Las historias que cuentan los archivistas son ricas. No se limitan a vocabularios controlados y encabezados temáticos, aunque también podemos utilizarlos. Nuestro alcance y las notas de contenido no caben en planillas.

Nuestras demandas son específicas. Son pequeñas y asentadas.

La dataficación, que convierte estas ricas historias en puntos de datos, permite la legibilidad a lo largo de varios contextos. Incluso al transformar colecciones en datos, compactamos confusas y vibrantes historias. Las extraemos del contexto de su creación. Las sobresimplificamos. Les damos menos

⁶ Wendy Duff y Verne Harris, «*Stories and Names: Archival Description as Narrating Records and Constructing Meaning*». *Archival Science* 2 (2002): 275-276.

importancia para que puedan ser legibles e interoperables; para que puedan comunicarse unas con otras. El significado que generamos en colecciones y contextos puede permitirnos realizar demandas a escalas mayores, pero esas demandas son menos confiables, menos significativas y menos arraigadas en el contexto.

Necesitamos más contexto; no menos. Necesitamos procesos por encima de productos. Necesitamos archivos más lentos; no más rápidos.⁷ Necesitamos relaciones complejas y confusas (entre nosotros mismos, nuestros registros y nuestras comunidades de origen) nutridas con el tiempo y no sencillas formas atractivas de realizar demandas falsas pero generalizables. Y necesitamos espacio para las emociones (alegría, ira, tristeza, alivio) que no pueden ser sólidamente representadas por los datos. Los puntos de datos no pueden transmitir al completo las historias de los registros que están a nuestro cargo y las historias que los archivistas pueden contarnos sobre ellos.

Siempre preferiré una historia a un punto de datos.

⁷ Kimberly Christen y Jane Anderson, «*Toward Slow Archives*», *Archival Science* 19 (2019): 87-116.

Anticipating Use

Geoff Harder, Universidad de Alberta

En 2011, mi biblioteca estaba encantada de respaldar a un equipo de investigadores de la Virginia Tech y de la Universidad de Toronto, parte del *Digging into Data Challenge* (fundado por NEH, NSF, SSHRC, Jisc). Se nos pidió que facilitáramos copias de archivos de prensa con la etiqueta METS-ALTO de la colección *Peel's Prairie Provinces*, un hallazgo de texto y vídeo digitalizado de Western Canadiana. El proyecto de investigación tuvo como título «An Epidemiology Of Information: Data Mining The 1918 Influenza Pandemic». Los investigadores utilizaron la minería de datos y el análisis interpretativo para «...entender como la prensa daba forma a la opinión pública y representaba un conocimiento acreditado durante esta mortal pandemia» y «...entender la difusión de información y el flujo de la enfermedad en otras sociedades que se enfrentaban a amenazas pandémicas».1 Fue difícil no pensar en ese proyecto cuando la sociedad se había cerrado menos de una década después de la COVID-19. El conocimiento acreditado fue objeto de debate una vez más, pero esta vez magnificado por las redes sociales y otros canales de (des)información. En muchos aspectos, el pasado se estaba reproduciendo por sí mismo y servía como recordatorio a bibliotecarios y archivistas de que realidad y ficción serían vistas por muy variadas lentes, incluida la computacional. Además, la información y los datos generados y recopilados a partir de este periodo contarán muchas historias sobre nuestra sociedad.

Me gustaría afirmar que nuestros equipos de digitalización y metadatos se esperaban un estudio sobre la pandemia, pero no fue así. Sin embargo, previmos que las técnicas y las metodologías de investigación computacional estaban evolucionando rápidamente y, con algo más de inversión en metadatos descriptivos y el etiquetado de la colección de prensa, nuestro tiempo y esfuerzo sería algún día útil para los investigadores. Hacer que los datos fueran accesibles públicamente también ayudó, aun cuando nuestros mecanismos de entrega eran primitivos (el mecanismo de entrega habría sido el *sneakernet*).

Entonces, ¿por qué toda esta historia? He de confesar que estoy más cerca del inicio que del final de mi travesía por entender las colecciones usadas como fuentes de datos, volviendo a menudo a la pregunta básica de qué ocurrirá a continuación. Como bibliotecas, tenemos la tarea de poner a disposición y gestionar la totalidad de nuestras colecciones, y conocer nuestras colecciones colectivas, saber su uso y su fin es algo difícil de predecir. Para entender la pandemia, la difusión de patrones de desinformación u otros desafíos, tenemos que pensar de forma diferente sobre cómo activar la totalidad de nuestras colecciones usadas como fuentes de datos para la investigación y el aprendizaje: no se trata de un cambio no trivial para muchas de nuestras organizaciones (incluida la mía), sino de uno que implica dotación de personal, operaciones y otros aspectos de la configuración de nuestra planificación y prioridades.

Os invito y os dirijo a las sesiones de trabajo con preguntas como las siguientes:

- 1) Los Principios de Santa Bárbara aportan un marco útil para la visualización y la planificación de

colecciones usadas como fuentes de datos, lo que incluye el principio de que «las colecciones usadas como fuentes de datos diseñadas para todos no sirven a ninguno». Conoce a tu usuario; conoce tus comunidades. La intencionalidad oculta detrás de la decisión y la acción es importante al curar colecciones, especialmente a la luz de los limitados recursos de apoyo. A menudo hay riesgos que acechan tras la esquina en cuanto a lo que los futuros investigadores buscan o que generen resultados erróneos para responder y cumplir con las necesidades de los usuarios de hoy en día. Como ocurrió con mi historia anterior, no anticipamos un estudio de la pandemia, pero medianamente esperábamos que la inversión en datos de alto nivel pudiera permitir nuevos tipos de investigación. Robert Grossman escribió recientemente: «no es fácil predecir que los datos archivados nos llevarán a una gran ciencia».2 ¿Cómo se moldean las prioridades institucionales con los principios de las colecciones usadas como fuentes de datos en mente? ¿Dónde vemos que se progresa? ¿De qué podemos aprender y en qué podemos basarnos? Una cosa parece estar clara: necesitamos escuchar y responder a los usuarios, tomar algunos riesgos y aprender de nuestra experiencia colectiva.

- 2) Como administrador, ¿cómo abordamos mejor el desafío de hacer que las colecciones usadas como fuentes de datos sean operativamente asequibles en lugar de experimentalmente costosas? Sabemos que menos no es más; menos es menos. Nuestras organizaciones están en constante necesidad de encontrar eficiencias en cada aspecto de nuestra planificación. ¿Cómo hace la comunidad de bibliotecas para garantizar de forma inmediata y eficiente que las colecciones usadas como fuentes de datos sigan progresando de forma que demuestre un valor y un impacto proporcionales a su inversión? *Collections as Data: Part to Whole* nos aporta algunos ejemplos inspiradores. No obstante, sigue habiendo una brecha en muchas de nuestras organizaciones cuando se trata de trasladar este trabajo de proyectos personalizados y acuerdos a la práctica operativa. ¿Estamos listos para que este paso tenga lugar?
- 3) La administración a largo plazo de las colecciones precisa un esfuerzo continuo. Puede que las colecciones usadas como fuentes de datos aumenten estos riesgos. ¿Qué necesita cambiar más en nuestras organizaciones y en nuestra forma de pensar para respaldar mejor las colecciones usadas como fuentes de datos en términos de gestión del ciclo de vida? La fiabilidad, como se indica en los principios de Santa Bárbara, proviene de la acción y no de la mención. Entonces, ¿qué habilidades, atributos y características necesitamos reflejar en nuestras organizaciones, desde la misión hasta la práctica, para garantizar la utilidad y la usabilidad a largo plazo de las colecciones usadas como fuentes de datos? Se trabaja y nos ocupamos activamente de la persistencia, de la autenticidad y de otras muchas consideraciones, pero hay mucho más por hacer.

Las bibliotecas y los archivos deben tener en cuenta y respetar principios como FAIR³ and OCAP⁴, y resistir el impulso de dejar que las colecciones usadas como fuentes de datos sean parte de un proceso de fabricación descontrolado. Ser considerados no siempre va de la mano de ser eficientes y rápidos (hasta ChatGPT está de acuerdo conmigo en este aspecto). Las comunidades de bibliotecas y archivos, en colaboración con otras comunidades, deben ser diligentes en

nuestros esfuerzos, incluso si a veces eso conlleva ralentizar las cosas para que sean correctas.

Estoy muy agradecido por que la creación de la comunidad haya adoptado el proyecto de las colecciones usadas como fuentes de datos. Le debemos eterna gratitud al equipo y a los organizadores del evento por sus esfuerzos. Gracias por la oportunidad de ser parte de la conversación.

1. Digging Into Data Challenge (2011).
2. <https://diggingintodata.org/awards/2011/project/epidemiology-information-data-mining-1918-influenza-pandemic>² Grossman, R.L. Ten lessons for data sharing with a data commons. *Sci Data* 10, 120 (2023). <https://doi.org/10.1038/s41597-023-02029-x>
3. Principios FAIR. <https://www.go-fair.org/fair-principles/>
4. The First Nations Principles of OCAP. <https://fnigc.ca/ocap-training/>

Archaeological collections and the ethical challenges in the use of digital repositories

Mercedes Okumura, Laboratorio para los Estudios Evolutivos Humanos, Universidad de São Paulo, Brasil

Las primeras colecciones arqueológicas conocidas se originaron en colaboración con el fenómeno de recopilación, que comenzó a cobrar importancia durante el periodo del Renacimiento. A partir del siglo XV en adelante, las expediciones transoceánicas y las relaciones coloniales resultaron en la evidencia material de la existencia de grupos humanos anteriormente invisibles para Europa (Lopes 2009: 12). Dicha materialización derivaría en colecciones etnográficas y arqueológicas, para después ser curadas en museos. Dichas instituciones, creadas en su mayoría en Europa entre los siglos XVII y XIX, forjaron una forma de organizar, clasificar y subyugar el mundo. Actualmente, existe un movimiento hacia un cambio de protagonismo de aquellos a cargo de recopilar y organizar dichos materiales en favor de un proceso de descolonización participada de estas colecciones, que cuestiona la auténtica titularidad de los artefactos, así como las formas en las que la adquisición, el cuidado y el uso (incluidos de los repositorios digitales) pueden considerarse mínimamente aceptables en los estándares actuales. Las colecciones arqueológicas presentan desafíos específicos, dada la amplia gama de materiales (desde herramientas de piedra hasta restos humanos) y las cuestiones éticas que el estudio de cada categoría conlleva.

Collections as Data: Part to Whole se centró en hablar de cómo implementar colecciones usadas como fuentes de datos y, al mismo tiempo, cómo desarrollar servicios que mejoraran más su uso académico (Padilla et al., s.d.). Llamamos la atención sobre la necesidad de involucrar a más que eruditos académicos como usuarios de tales datos y los ponemos a disposición de un gran público de interesados. En este sentido, las colecciones arqueológicas pueden considerarse un caso especial, dado que muchos de los artefactos pueden relacionarse con grupos históricamente marginalizados, que son infrarrepresentados en la historia, como resultado de una ausencia de registros históricos y una eliminación histórica.

La curación de colecciones arqueológicas, incluida su disponibilidad en repositorios digitales, implica la generación de interpretaciones sobre los artefactos y los grupos humanos asociados a ellos. Dichas interpretaciones presentan un gran potencial para influir en la percepción del público en cuanto a culturas pasadas y puede rectificar o cosificar conceptos sobre estas culturas. Hasta la selección de artefactos o temas que sean parte de los repositorios digitales pueden reflejar el plan de la institución (Barker 2010), lo que normalmente constituye una visión hegemónica (Smith 1994). Muchas instituciones en todo el mundo se han comprometido con las comunidades locales, estableciendo un diálogo cuyo objetivo es estimular unas prácticas curatoras más éticas. Por ejemplo, el Museo de Antropología de la Universidad de British Columbia, inició un diálogo pionero con el Musqueam First Nation, que originalmente residió en la tierra en la que se ubicaba el museo. Dicha colaboración resultó en la colaboración curadora de la exhibición permanente, además de otras acciones importantes (Muntean et al. 2015).

La participación de la comunidad solo puede darse si los interesados son conscientes de la propia existencia de las colecciones, y si pueden relacionarse y participar con dichos materiales, dando a

conocer relatos infrarrepresentados. EL acceso digital puede ser una herramienta muy potente en todo este proceso. Estamos totalmente de acuerdo con las declaraciones presentadas en la convocatoria de *Collections as Data: Part to Whole* (pág. 9): las colecciones usadas como fuentes de datos deberían «buscar iluminar las ausencias o partes infradesarrolladas del registro histórico», así como «representar una diversidad de tipos de conceptos, idiomas y prácticas descriptivas». Sin embargo, los repositorios digitales de algunos materiales arqueológicos, que incluyen (entre otros) restos humanos antiguos, suponen cuestiones éticas concretas y deben diseñarse con cautela para evitar el uso indebido de dichas colecciones.

Las tres declaraciones fijadas en la declaración *Santa Barbara Statement on Collections as Data*⁸ son de suma importancia al tratar con colecciones arqueológicas y estas implican en problemas que han sido señalados por varias de las declaraciones de posturas presentadas por Bailey et al. (2019), como la ausencia de estándares claros para publicar dichos datos y los formatos de los datos (que pueden crear la exclusión digital de algunos interesados), entre otras. Dichas complicaciones técnicas, así como las cuestiones éticas planteadas en esta declaración de posturas, representan los principales desafíos que hay que afrontar cuando se trabaja con repositorios digitales de colecciones arqueológicas y con los datos que se generan a partir de ellos.

Bailey J et al. (2019). Position Statements. Always Already Computational: *Collections as Data*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3066161>

Barker A. Curating archeological artifacts. En: *Encyclopedia of Library and Information Sciences*. Tercera edición, pág. 1371-1379. 2010.

Lopes M. M. *O Brasil descobre a pesquisa científica: os museus e as ciências naturais no século XIX*. 2ª edición, Brasilia: Editora Hucitec, UnB, 2009.

Muntean R, Hennessy K, Antle A, Rowley S, Wilson J, Matkin B. ?eləw'k'w—Belongings: Tangible interactions with intangible heritage. *Journal of Science and Technology of the Arts*, 7(2):59-69, 2015.

Padilla T, Kettler H. S., Shorish Y, Varner S. s.d. «*Collections as Data: Part to Whole*». <https://collectionsasdata.github.io/part2whole/>

Smith L. Heritage management as postprocessual archaeology? *Antiquity*, 68: 300-309, 1994.

⁸ «el trabajo de la cohorte debería (1) respaldar la creación fundamentada éticamente de las colecciones usadas como fuentes de datos que ayudan a los creadores de colecciones a evitar a reinscribir sesgos en el canon cultural y dañar a comunidades marginalizadas; (2) ofrecer un acceso a las colecciones usadas como fuentes de datos en formas que sean afines a las necesidades de múltiples usuarios, incluidos los usuarios que tengan numerosas expectativas técnicas para los tipos de acceso y aquellos que tengan problemas éticos sobre el ámbito de acceso; (3) desarrollar marcos organizativos que respalden colaboraciones productivas entre bibliotecas, departamentos, laboratorios, centros de investigación, tecnología de información universitaria, organizaciones de patrimonio cultural local, prensas universitarias y mucho más; y (4) demostrar compromisos con la utilización de tecnologías de código abierto que interactúen con una infraestructura de comunicación académica abierta».

Balance of Power: Finding Sustainable Models for Collections as Data Labor

Julia Corrin, Universidad Carnegie Mellon

El paraguas de las «colecciones usadas como fuentes de datos» es tan amplio que puede ser difícil de tratar. Las realidades de posibilitar soluciones para respaldar la investigación computacional varían en gran forma entre bibliotecas, archivos, museos y grandes proveedores de servicios como JSTOR. Debido a esta amplia gama de interesados, quiero posicionarme claramente: soy tanto una archivista en ejercicio como una especialista en colecciones digitales en una institución con un largo historial de digitalización de colecciones archivísticas, además de un punto focal en aprendizaje aplicado. En este contexto, las colecciones usadas como fuentes de datos ofrecen tentadoras oportunidades: comunidades de nuevos usuarios, un entendimiento ampliado de nuestras colecciones y la relevancia institucional. Pero también tiene implicaciones importantes para el por qué y cómo desempeñamos nuestro trabajo como archivistas y curadores, que es algo en lo que debemos tomar parte de forma más significativa.

Hasta la fecha, varios proyectos iniciales sobre las colecciones usadas como fuentes de datos han soportado el peso de la labor en la institución. Estos proyectos llevan las mismas señas de identidad que muchos proyectos iniciales de digitalización, lo que debería ser de preocupación. La oleada inicial de proyectos de digitalización de los 90 y los años 2000 se centraron en soluciones adaptadas para colecciones individuales. Tanto los usuarios como los curadores han llegado a darse cuenta de que esta no es la forma más eficaz o eficiente de facilitar el acceso. La mayoría de las instituciones ahora presentan múltiples colecciones en un repositorio unificado, lo que permite a los usuarios participar en un escenario de información más amplio y lo que simplifica la curación y la preservación por parte de los archivistas.

Por ello, como facultativo, me preocupa que los aspectos de la [declaración Santa Barbara Statement](#) (en particular, el concepto de que las «colecciones usadas como fuentes de datos diseñadas para todos no sirven a ninguno») fomenten este enfoque hiperespecífico y adaptado al trabajo de las colecciones de formas que puedan tener un impacto negativo tanto en la labor de los archivistas como en la calidad de la investigación llevada a cabo utilizando estos conjuntos de datos.

En primer lugar, la mentalidad del «desarrollémoslas y ya vendrán» pone en riesgo el desarrollo de recursos que nadie quiere en realidad, a la vez que desvía la labor de los proyectos con una necesidad demostrada. Es probable que muchos archivistas recuerden presentaciones de conferencias sobre proyectos y sitios que, tras una exhaustiva revisión del trabajo que supone, admitirían, al ser sometidos a presión, no haber generado usuario alguno. Mientras que los conjuntos de datos fuertemente mediatizados que derivan de colecciones archivísticas pueden servir como ejemplo de las posibilidades de la investigación archivística impulsada por los datos, estos también desvían la labor de proyectos con usuarios conocidos. Los archivos tienen responsabilidades con una amplia variedad de colectivos: académicos, estudiantes, los medios y los genealogistas, por nombrar algunos. La inversión en la creación de un conjunto de datos adaptado reduce inherentemente el respaldo de estas otras

comunidades de usuarios y reduce nuestra capacidad de afrontar retrasos en las colecciones.

En segundo lugar, los conjuntos de datos creados por archivistas fomentan una mentalidad de proveedor de servicios/cliente entre archivistas e investigadores. En la declaración de su postura para la conferencia sobre colecciones usadas como fuentes de datos de 2017, Tim Sherratt señaló que «si pensamos en datos procesables por máquinas como un producto o servicio ofrecido por las instituciones, los investigadores son proyectados como clientes o consumidores». Esta dicotomía entre proveedor y cliente pone a investigadores y archivistas en una oposición en la que uno siempre quiere más de lo que el otro es capaz de ofrecer. También devalúa la labor del archivista y convierte su trabajo en invisible. Para el investigador, el conjunto de datos brotado en su totalidad obtenido de la nada. Ofrecer conjuntos de datos ya preparados anima a los académicos a que se fijen expectativas poco realistas para el nivel de servicio que deberían prestar las bibliotecas y los archivos. También convierte la labor del archivista en un «menos que». Los historiadores no tienen el tiempo ni los recursos para convertir los datos analógicos a un formato digital, por lo que la biblioteca debería asumir esa carga y ofrecer un nivel de respaldo que no consideraríamos razonable para las formas tradicionales de investigación.

En tercer lugar, nos arriesgamos a llevar a cabo malas investigaciones al separar a los investigadores del proceso de generación de los datos. La creación de cualquier conjunto de datos o de cualquier colección conlleva tomar decisiones: grandes y pequeñas; obvias y ocultas. En un contexto archivístico, estas decisiones comienzan mucho antes de que incluso se piense en la idea de utilizar una colección computacionalmente, comenzando con la decisión original de si se recopila algo en absoluto. Se toman más decisiones cuando se convierte esa información analógica a un formato digital y, una vez más, al facilitar el acceso. El sustituto digital de una colección que llega a un usuario puede parecer estar «completa», pero es, en realidad, solo una porción de un gran todo. Cuando no se insta a los investigadores a participar en el proceso, puede que no se cuestionen estas complicaciones. Como Tim Sherratt afirma en el documento sobre su postura, «las interfaces de búsqueda mienten y los conjuntos de datos tienen agujeros».

Con la esperanza de hacer que las colecciones usadas como fuentes de datos sean algo que pueda abordarse por una amplia variedad de instituciones archivísticas, propongo tres áreas de participación continuada:

1. Trabajar para identificar las señas de identidad de una colección compatible con los datos:

¿Hay tipos de información especialmente bien adaptadas para la digitalización de este tipo de trabajo computacional? ¿Al valorar proyectos potenciales, hay elementos que los archivistas puedan incluir en sus valoraciones sobre las colecciones?

2. La postura de los archivistas y los bibliotecarios como colaboradores y participantes en la

investigación: Los buenos trabajos de colecciones usadas como fuentes de datos requieren la experiencia de investigadores y facultativos. Trabajemos para eliminar a los archivistas y bibliotecarios de la sección de agradecimientos y démosles crédito como colaboradores y coautores.

3. **Dar crédito al desarrollo de conjuntos de datos como producciones académicas:** Los investigadores cada vez se animan más a depositar sus datos en repositorios institucionales, y muchas instituciones trabajan para incluir estos depósitos como parte de las valoraciones relacionadas con la tenencia. Debería darse crédito y apoyo a los académicos para volver a enviar su trabajo (como las transcripciones limpias) a los archivos.

Obras citadas

Sherratt, Tim. «The struggle for access». (2019). Declaraciones de posturas --- *Always Already Computational: Collections as Data*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3066161>

Padilla, Thomas, Allen, Laurie, Frost, Hannah, Potvin, Sarah, Russey Roke, Elizabeth y Varner, Stewart. (2019). Declaración *Santa Barbara Statement on Collections as Data --- Always Already Computational: Collections as Data* (versión 2). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3066209>

Bridging academia's preservation and documentation of collections and communities at large

Gabriela Baeza Ventura, Centro de Humanidades Digitales Latinas en EE. UU., Universidad de Houston

La escisión entre la academia y la comunidad ha fomentado y propagado la creación de datos que son erróneos en sus descripciones de patrimonio cultural, y las estructuras y procesos para la creación, descripción y documentación de datos impiden a las comunidades de conocimiento describir su propia historia y cultura en su propio idioma. Por suerte, las colecciones usadas como fuentes de datos ofrecen una gran variedad de valiosas herramientas (formación en línea, series de oradores, talleres, comunidades y principios) que dirigen la tarea de cerrar la gran brecha entre la academia y las organizaciones de patrimonio cultural. Debe emplearse más trabajo en cuanto a la justicia idiomática, la precariedad de los materiales en español, la escalabilidad y la comunidad como participante activa en la producción de conocimiento.

El programa [Recovering the US Hispanic Literary Heritage Program](#) (Programa de recuperación del patrimonio literario de los EE. UU.; Recuperación) y el [Centro de Humanidades Digitales Latinas en EE. UU.](#) de la Universidad de Houston han estado localizando, preservando y difundiendo el legado escrito de los latinos desde el periodo colonial hasta 1980. El programa y el centro han estado trabajando estrechamente con los miembros de las comunidades a todos los niveles (de forma local, nacional e internacional; estudiantes de primaria, secundaria, universitarios y graduados) para crear colaboraciones y ofrecer formación y mentoría. Este trabajo ha tenido un muy buen ritmo en cuanto al cierre de la brecha entre la academia y la comunidad.

En el proceso de creación del proyecto «*Periodicals in the US-Mexico Border Region*» (Publicaciones periódicas en la región fronteriza EE. UU.-México), en el que Recuperación pondrá a disposición 200 diarios a través de un portal, la preparación de los archivos y la documentación incluyó la descripción en español, por lo que los datos son accesibles a las comunidades y archivos de México y a los hispanohablantes en general (un 95 % de los diarios está en español). El proceso de OCR fue todo un desafío por dos motivos: 1) el idioma y 2) el estado de los periódicos. El segundo motivo trata claramente de la fragilidad de los materiales, pero también documenta la ausencia de cuidados y recursos asignados a la preservación de esta historia en Estados Unidos. Algunas de las dificultades en la creación de sustitutos y accesibilidad es el proceso de OCR, si tenemos en cuenta que muchos de los archivos de Recuperación están en español y que la colección de periódicos del programa (1500) incluye muchos que están en mal estado. Como resultado, necesitamos procesos y herramientas que puedan preservar estos frágiles materiales.

Cuando se recomiendan procesos de colecciones usadas como fuentes de datos para instituciones de patrimonio cultural, uno debe tener en cuenta las necesidades específicas de estas entidades, teniendo presente la amplia gama de recursos a su disposición (trabajo, presupuesto, limitaciones de tiempo, tecnología, etc.). Los procesos deberían ser escalables a los recursos de la institución, y los miembros de estas instituciones (tanto el personal como los representantes de las comunidades a las que sirven)

deberían ser participantes activos en el proceso de toma de decisiones. De esta forma, la difusión de colecciones puede pasar a ser más generalizada e incluir aquellas que están excluidas del conocimiento preservado en la academia o cuyo conocimiento quede fuera de la academia. Un ejemplo de esto es la sencilla hoja de cálculo creada por el Centro de Humanidades Digitales Latinas en EE. UU. (USLDH) para registrar proyectos de humanidades digitales (DH) desarrollados por académicos latinos que se ha convertido en una herramienta para una comunidad de historiadores para investigar y registrar historias de la LULAC. El miembro de esta comunidad transformó la hoja de cálculo en algo útil para la comunidad y para la academia. Otro ejemplo del cierre de la brecha entre la academia y la comunidad son las pasantías en Recuperación/USLDH con fondos de organizaciones locales en Houston. Estas pasantías se destinan a estudiantes interesados en adquirir habilidades en investigación, métodos curativos, curación digital, creación de datos, herramientas digitales y gestión de proyectos. Conforme el estudiante trabaja en colecciones culturalmente relevantes, este se ve capacitado como generador de conocimiento, además de como colaborador y enlace con la comunidad. Las organizaciones comunitarias, como la *League of United Latin American Citizens* (LULAC; Liga de ciudadanos de América Latina unidos) local, son partes interesadas en el respaldo de la educación de sus futuros profesionales y en la preservación de historias marginalizadas. Además, estas oportunidades tienen un impacto inmediato y visible en el campo en general y en la especificidad de su comunidad local.

Conforme las comunidades reciban más inversión en investigación y preservación de su historia, y en la mentoría de futuros académicos en humanidades, la cuestión que persiste y nos preocupa es: ¿cómo podemos crear colaboraciones que garanticen procesos respetuosos y prácticas recomendadas que sean verdaderamente inclusivas de los creadores de conocimiento? ¿Cómo podemos reconocer mejor el rol que tienen las comunidades en la producción de conocimiento, la creación de la nación y el activismo de la comunidad? Los miembros de la comunidad, como protectores de este conocimiento, han cultivado y documentado datos para combatir la eliminación de sus comunidades. Reconocemos la responsabilidad de los académicos de Recuperación y USLDH como testigos intergeneracionales de la historia latina.

Collections as Data: Building Research Capacity

Smiljana Antonijevic, Instituto de Tecnología de Illinois; Universidad de Belgrado

La iniciativa de «*Collections as Data: Part to Whole*» aportó resultados valiosos gracias a la correcta identificación del problema de «significativas carencias dentro de los sistemas existentes para respaldar el uso académico de estas [nuevas clases de] colecciones» (pág. 3) y al abordaje de ese problema mediante un conjunto de proyectos. [1] Los proyectos reunieron a bibliotecarios, profesorado, estudiantes e instituciones de patrimonio cultural para desarrollar e implementar colecciones usadas como fuentes de datos con herramientas, tutoriales, modelos y otros servicios que respaldaban el uso académico de dichas colecciones.

Para seguir construyendo sobre estos logros, este trabajo podría extenderse para respaldar una estrategia de tres tipos interconectados de creación de capacidad de investigación digital en las humanidades y las ciencias sociales (HSS, por sus siglas en inglés): 1) conocimiento, 2) valor y 3) capacidad técnica. Llevando a cabo esta tarea, se abordarían algunas de las barreras sistemáticas a los mejores usos de las colecciones usadas como fuentes de datos. Esta estrategia surgió en mi estudio etnográfico (también respaldado por la Mellon Foundation) de 258 participantes de 23 instituciones educativas, de investigación y de financiación en EE. UU. y la UE. [2] La estrategia se está poniendo ahora en práctica gracias al proyecto de investigación «*Distributed Archiving at the Institute for Philosophy and Social Theory (IFDT)*» (Archivo distribuido en el Instituto de Filosofía y Teoría Social) en la Universidad de Belgrado, financiado por la Fundación Filecoin para la Web Descentralizada (FFDW, por sus siglas en inglés). [3]

Capacidad de conocimiento. Una condición previa para el uso analítico significativo de herramientas, métodos y colecciones digitales de investigación es la capacidad de entender y emplear dichos recursos de una forma sistemática y adquirida. No obstante, tanto mi estudio etnográfico como los informes de los proyectos de «*Collections as Data*» revelan una carencia fundamental de capacidad de conocimiento entre el profesorado y los estudiantes de HSS. Los académicos de HSS a menudo son conscientes de los beneficios epistemológicos y metodológicos de los recursos digitales de investigación, pero tienen problemas para adquirir habilidades que les permitirían alcanzar un nivel de búsqueda y de acceso superior. Un impedimento importante es la estructura de las recompensas académicas, que afectan especialmente a los jóvenes académicos a los que se les recomienda desempeñar un trabajo «venerable» primero y luego, si el tiempo lo permite, aprender y manejar «material digital». Otro impedimento importante es el enfoque organizativo que prevalece actualmente y que sitúa a las producciones académicas digitales en bibliotecas y otros espacios fuera de los flujos de trabajo disciplinares centrales. Los académicos de HSS destacan que este enfoque se centra en habilidades técnicas, en lugar de en preguntas y necesidades de investigación específicas del campo, además de que pone énfasis en que trabajar con compañeros disciplinados les inspira a descubrir nuevas herramientas y métodos, junto con la aplicación en su propio trabajo.

Capacidad de valor. Los valores y suposiciones disciplinares influyen profundamente a la

respuesta de los académicos a las transformaciones, lo que incluye también la adopción de datos, herramientas y métodos digitales. Las perspectivas y valores disciplinares de HSS (como la capacidad de interpretación, la reflexividad, la contextualización, la subjetividad y la (im)posibilidad de un punto final de consulta) necesitan por tanto tenerse en cuenta detenidamente. En lugar de digitalizar materiales o hacerlos susceptibles del análisis computacional con la esperanza de que «los datos impulsarán» la investigación, el desarrollo de las colecciones usadas como fuentes de datos debería estar impulsado por cuestiones epistemológicas y metodológicas de cómo debería utilizarse un recurso digital en la práctica académica, qué tipo de preguntas de investigación generaría y ayudar a responder. Un recurso digital debería moldearse con prácticas de investigación, formas académicas de consulta y trabajo que vincule los datos de forma estrecha con su interpretación, con valores de HSS desarrollados y reflejados en una colección digital.

Capacidad técnica. Los estudios y la práctica muestran mayoritariamente que los recursos digitales de investigación beneficiosos para la investigación en HSS deberían ser compatibles, de código abierto, sostenibles, interconectados, fáciles de usar y fáciles de aprender. A menudo no se hace hincapié (pero es igualmente importante) en la necesidad de que se ajusten a las necesidades disciplinarias de HSS. Por ejemplo, uno de los principales desafíos es equilibrar la necesidad de precisión, que permite a los académicos elaborar consultas que aporten un significado preciso, y la necesidad de la ambigüedad, incertidumbre y serendipia en las consultas de HSS. Para crear herramientas que se ajusten a las necesidades disciplinarias, los académicos de HSS necesitan involucrarse activamente en el desarrollo de dichas herramientas, lo que sigue siendo hoy en día muy raro, si se da el caso. Las producciones académicas digitales no están respaldadas únicamente por tecnología, sino que se constituyen a través de esta, conforme las herramientas digitales y los recursos moldean tanto el objeto de consulta como las formas de conocerlo. Por lo tanto, la implicación del usuario no se trata únicamente de un diseño o de una cuestión de normativa, sino una cuestión profunda que afecta a los tipos de prácticas de investigación y las formas de conocer qué permiten y fomentan las herramientas digitales.

Esta estrategia de desarrollo digital de capacidad de investigación se está poniendo en práctica, puesta a punto y más desarrollada a través del proyecto de investigación, en archivos distribuidos en el IFDT, que recopila, digitaliza, preserva, interpreta y distribuye información relacionada con el patrimonio cultural que diversas autoridades políticas y culturales del Sudeste de Europa (SEE) han tratado como «desaconsejable» o «sin valor» para ser respaldada. Habiendo tomado su inspiración de la Biblioteca Nacional de Serbia en Kosančićev venac en Belgrado, y bombardeada y destruida por mandato personal de Adolf Hitler en 1941, el proyecto desarrolla tanto la infraestructura técnica como una comunidad que impulsa que las bibliotecas y los archivos no pueden ser quemados o destruidos por orden de un gobierno o de una persona concreta. Esta labor se lleva a cabo a través de tres módulos de trabajo: 1) el Archivo de pensamiento participado desarrolla una colección de obras de académicos y políticos que han tenido un impacto en la historia del SEE; 2) El WP sobre el Holocausto desarrolla una colección de declaraciones de supervivientes y datos archivísticos relacionados con los campos de concentración de Alemania en Serbia; 3) la biblioteca descentralizada Kosančićev venac de patrimonio ocultado desarrolla una colección de materiales archivísticos que se refieren a los orígenes, la destrucción y la negligencia

postsegunda guerra mundial de la biblioteca Kosančićev venac, además de una aplicación de realidad aumentada que permite a los usuarios volver a experimentar la biblioteca destruida, acceder a los materiales digitalizados por el IFDT y contribuir con sus propios materiales.

El proyecto desarrolla la **capacidad de conocimiento** al respaldar a estudiantes e investigadores de HSS en el desarrollo de experiencia y habilidades digitales mediante su adquisición e implementación a lo largo del trabajo del proyecto, lo que también se reconoce académicamente como trabajo doctoral o posdoctoral para muchos de ellos. Estos desarrollan la capacidad de conocimiento gradualmente al completar una serie de tareas esenciales para el desarrollo de una colección digital usadas como fuente de datos (desarrollo de metadatos personalizados, trazado de la organización de los datos, planificación del almacenamiento de datos activos e inactivos, etc.). En este sentido, trabajamos en la promoción y el favorecimiento de la sensibilidad de los académicos de HSS en nuevas formas de trabajar y abordar objetos de consulta, a la vez que se ofrece un espacio seguro donde pueden preguntar, experimentar, cometer errores, frustrarse y emocionarse con total libertad.

El proyecto desarrolla la **capacidad de valor** al abordar primero de forma explícita al pensamiento a través de cómo las diversas fuentes que se digitalizan se utilizarán en la investigación; qué tipo de preguntas generarán. Queremos hacer más que simplemente digitalizar, por lo que identificamos puntos de convergencia y divergencia epistemológicos y metodológicos entre los académicos y las disciplinas de HSS, tratando cuestiones epistemológicas, metodológicas y éticas, además de otros desafíos encontrados en la práctica.

Finalmente, el proyecto desarrolla la **capacidad técnica** con un enfoque centrado en el usuario implementado a lo largo de todo el ciclo de desarrollo, lo que garantiza que la aportación del usuario informe sistemáticamente del proceso de diseño del recurso. Asistimos a académicos de HSS en la articulación de sus métodos y objetos de investigación específicos de cada disciplina de manera que informe mejor del proceso de diseño mediante reuniones de equipo y debates regulares en los que se habla de los aspectos disciplinares y tecnológicos del proyecto. También trabajamos en la documentación de las fases de diseño, en los métodos, los desafíos y las decisiones, con el objetivo de aplicar estos conocimientos al ciclo de vida del desarrollo y compartirlos con otras instituciones y equipos que participan en trabajos relacionados.

Obras citadas:

[1] Thomas Padilla, Hannah Scates Kettler, Stewart Varner, y Yasmeen Shorish. *Collections as Data: Part to Whole grant narrative*; accedido el 15 de abril de 2023 en <https://collectionsasdata.github.io/part2whole/>

[2] Smiljana Antonijević (2015). *Amongst Digital Humanists: An Ethnographic Study of Digital Knowledge Production*. Nueva York, NY: Palgrave Macmillan

[3] *Distributed Archiving at the Institute for Philosophy and Social Theory (IFDT)*; accedido el 15 de abril de 2023 en

<https://ifdt.bg.ac.rs/index.php/2023/03/03/distributed-archiving-at-the-institute-for-philosophy-and-social-theory-ifdt/?lang=en>

Building the collections of tomorrow¹

Beth Knazook, Repositorio Digital de Irlanda

Mikala Narlock, Red de Curación de Datos, Bibliotecas de la Universidad de Minnesota

La curación del patrimonio cultural y la curación de los datos son especializaciones de la información que deberían estar cada vez más interrelacionadas, especialmente con el rápido crecimiento de los recursos y herramientas digitales de patrimonio cultural creadas por programas de digitalización ambiguos y el aumento de complejas investigaciones impulsadas por la computación en las humanidades digitales y campos adyacentes. Conforme el sector del patrimonio cultural continúa desarrollando colecciones de recursos únicos e inestimables aprovechados para un sinnúmero de objetivos (lo que incluye la investigación académica, la ciencia ciudadana, la normativa, la industria, las artes y la educación), se ha hecho crucial tener en cuenta cómo los curadores (tanto de colecciones como de datos) actúan como «colaboradores iguales e importantes partes interesadas en las actividades de investigación».² Como personas con experiencia tanto en gestión como en la preservación del patrimonio cultural y promoviendo la práctica de curación de datos de investigación,³ somos sumamente conscientes de las similitudes entre las dos especializaciones y sostenemos que deben llevarse a cabo esfuerzos para el desarrollo de una cultura digital colaborativa que cree colecciones sólidas para los investigadores del mañana.

Los curadores ostentan un inmenso poder para dar forma a las colecciones; las bibliotecas, los archivos y los museos adquieren, describen, interpretan, digitalizan, preservan y facilitan el acceso a registros gubernamentales y comerciales clave, a materiales de patrimonio cultural y a innumerables recursos únicos. En los últimos años, nuestra profesión ha sido atribuida con los sistemas y sesgos que son privilegio de ciertos tipos y fuentes de registros, objetos y datos, lo que llama la atención de los estridentes silencios en el registro archivístico que amplifican los efectos de las desigualdades históricas.⁴ La presión de curar los registros digitales de forma equitativa se ve amplificada por el volumen de materiales digitales nativos que ahora se vuelcan en bibliotecas, archivos y museos con una demanda de procesamiento de colecciones que permite la computación de la máquina con muy poca intervención humana. En su estudio del movimiento bibliotecario público americano en el siglo diecinueve que contrastaba con el movimiento bibliotecario digital global, Elisabeth Jones observó que «tener acceso a los bits y bytes de una biblioteca digital no es bueno a menos que esos datos puedan traducirse en conocimiento comprensible y utilizable. Para las bibliotecas digitales, la omisión de un acceso técnico con acceso en general es insostenible; y, de hecho, esta perspectiva ha caído en desgracia con razón conforme ha progresado el desarrollo de las bibliotecas digitales».⁵ De la misma manera, los curadores de datos y los profesionales de la información son totalmente conscientes de la complejidad de ofrecer un acceso accionable por máquinas, pero centrado en los humanos. La práctica de la curación está traspasando los principios FAIR⁶ y llegando a los principios CARE⁷, que reconocen y empoderan a los humanos y las comunidades a menudo en el centro de la colección de datos. Esta área compartida de inversión por parte de los curadores, de datos tanto de patrimonio cultural como de investigación, es un espacio en el que podemos respaldarnos y aprender unos de otros.

La curación de datos, como la curación de museos, es una práctica CARE. Precisa empatía y entendimiento, compasión y una mirada puesta en el acceso a largo plazo. La curación añade valor a los resultados de la investigación mediante la descripción, la estructura, la documentación, el vínculo con metadatos y el favorecimiento de la automatización, mientras que la curación de las colecciones tradicionales representa una selección, un análisis y una interpretación de fuentes de información para el descubrimiento y el acceso (la importancia de estas actividades como contribuciones al registro académico no está bien reconocida y las formas en las que sus fines se solapan sugiere que el trabajo debería estar mejor alineado). El reconocimiento de la curación (en todas sus formas, incluidos los materiales físicos de patrimonio cultural) como una iniciativa de investigación de primera clase es esencial para lograr la visión de las colecciones usadas como fuentes de datos.

Vemos las colaboraciones entre las instituciones de recopilación y los curadores de datos de investigación como algo fundamental para mediar y favorecer el acceso computacional al patrimonio cultural como datos. Es nuestro trabajo como profesionales de la información y responsables de los datos fomentar la interacción responsable con nuestras colecciones, sin importar su disciplina o formato, y garantizar que facilitamos el acceso a estos recursos de forma que encuentre a los usuarios donde estén. Las colecciones no pueden convertirse en datos sin los flujos de trabajo de extremo a extremo que empoderan a investigadores y curadores para adquirir, interpretar, compartir y preservar los datos de investigación que provienen de colecciones junto a las propias colecciones.

De entre los conjuntos de datos que hemos recopilado, curados y creados, ¿qué infraestructura, humana o técnica, es necesaria para visualizar un panorama más interconectado? ¿Podemos visualizar un mundo en el que nuestros repositorios e instituciones, que cuidan tanto de las colecciones analógicas como de las digitales, puedan enviar fácilmente tanto la información de las colecciones como los datos de las investigaciones a centros de computación de alto rendimiento para permitir que los investigadores ejecuten scripts y análisis sin necesidad de un host de herramientas en sus máquinas? ¿Podrían los investigadores, con simplemente tocar un botón, enviar un conjunto de datos aumentado y la publicación que lo acompaña de vuelta a la institución/el repositorio que los recopila para su revisión por parte de un curador experto, llevando consigo la información contextual esencial sobre el entorno de computación y su proveniencia? Para preservar la complejidad de estos recursos, ¿podemos utilizar prácticas de evaluación establecidas, que incluyan la reevaluación de colecciones, para tener en cuenta cómo podríamos hacer mejores curaciones y gestionar el creciente volumen de datos conforme seguimos evolucionando? Si nuestras instituciones van a sustentar la expansión continua de forma responsable, necesitamos hacer que sea una prioridad para seguir mejorando la calidad global de las colecciones usadas como fuentes de datos que preservamos.

Como profesión, necesitamos definir y reconocer los roles para los curadores implicados en el moldeado de los registros académicos claramente. Los elementos que ingresamos en nuestros repositorios de datos, las colecciones que digitalizamos y hacemos computacionalmente accesibles, y los elementos a los que retiramos el acceso o dejamos en formato físico: todas estas decisiones afectan a los futuros académicos y comunidades en formas que tenemos que respetar. Nosotros le damos forma a los productos de las investigaciones. Los académicos toman decisiones importantes sobre los datos que comparten en

repositorios; los curadores necesitan ser apoderados para tomar la misma decisión, y nosotros debemos comunicar estas decisiones, estas intervenciones humanas, de forma que admitan nuestra experiencia y sesgos.⁸

Como reflexión final, vemos el espíritu innovador de nuestros compañeros, nuestros profesores y estudiantes, que aprovechan nuevos modelos, técnicas y tecnologías de nuevas formas a una velocidad vertiginosa.⁹ A medida que nuestros compañeros utilizan datos para crear más datos, acelerando el ritmo del cambio, nos preguntamos cómo equilibrar nuestro propio deseo de innovar y crear//curar nuevos datos. ¿Cuáles son los recursos que esta obra consumiría?¹⁰ ¿Cómo adoptamos la colaboración y una mentalidad lenta,¹¹ para no impedir el progreso, sino para asegurarnos de que promovemos una implicación responsable, equitativa y sostenible con el registro académico?

¹ Gracias a Lisa Johnston y Matt Chandler por sus comentarios en versiones anteriores de esta declaración. ² Georgia Angelaki et al., *How to Facilitate the Cooperation between Humanities Researchers and Cultural Heritage Institutions*. (Varsovia: Centro de Humanidades Digitales en el Instituto de Investigación Literaria de la Academia Polaca de Ciencias, 2019). 10.5281/zenodo.2587481.

³ Representamos a dos instituciones. El Repositorio Digital de Irlanda preserva objetos digitales de colecciones cuyos responsables son las instituciones de patrimonio cultural (que representan al sector GLAM de galerías, bibliotecas, archivos y museos), además de disciplinas académicas que normalmente interactúan con estos datos, donde se incluyen la historia del arte, la historia de la literatura y la arqueología. La Red de Curación de Datos (DCN, por sus siglas en inglés), con base en la Universidad de Minnesota, aprovecha un flujo de trabajo de la curación de datos compartido para respaldar a los responsables de los datos en nuestras instituciones en la curación de datos de investigación académica que se originan a partir de una amplia variedad de diferentes disciplinas y formatos. Además de este flujo de trabajo de la curación compartido, la DCN da prioridad a la implicación de la comunidad para resolver desafíos compartidos y desarrollar recursos prácticos.

⁴ Dorothy Berry, in Berry, Dorothy, Kirt von Daacke, y Shaundra Walker, 2022. «*Examining the Roots of Universities in Slavery and Anti-Black Racism*». Webinar de la *Knowledge Equity Discussion Series* de SPARC, 27 de julio. <https://www.youtube.com/watch?v=9SilcFvXrMU>.

⁵ Jones, Elisabeth. «*The public library movement, the digital library movement, and the large-scale digitization initiative: assumptions, intentions, and the role of the public*». *Information & Culture*, vol. 52, n.º. 2, 2017, pág. 229+. *Gale Academic Onefile*, <https://link-gale-com.proxy1.lib.uwo.ca/apps/doc/A494741834/AONE?u=lond95336&sid=AONE&xid=105301bb>. Accedido el 30 de agosto de 2019.

⁶ Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg et al. «*The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship*». *Scientific data* 3, n.º. 1 (2016): 1-9.

⁷ Carroll, Stephanie Russo, Ibrahim Garba, Oscar L. Figueroa-Rodríguez, Jarita Holbrook, Raymond Lovett, Simeon Materechera, Mark Parsons et al. «*The CARE principles for indigenous data governance*» (Principios CARE para la Gobernanza de Datos Indígenas). (2020). ⁸ Caswell, Michelle. «*Dusting for*

fingerprints: Introducing feminist standpoint appraisal». Journal of Critical Library and Information Studies 3, nº. 2 (2021).

⁹ Gracias a Matt Chandler por su considerada conversación sobre este tema.

¹⁰ p. ej., Kinnaman, A. y Munshower, A. (2022). *Green Goes with Anything: Decreasing Environmental Impact of Digital Libraries at Virginia Tech*. <http://hdl.handle.net/10919/112392>.

¹¹ Petrini, Carlo. *Slow food: The case for taste*. Columbia University Press, 2003.

Collections as Data as Destabilization

Jefferson Bailey, Archivo de Internet

Sería difícil abordar el tema de las colecciones usadas como fuentes de datos sin reconocer cómo ha cambiado el panorama del uso computacional de las colecciones desde el anterior foro en 2017. No nos referimos al amplio y admirable progreso llevado a cabo en bibliotecas, archivos y museos (LAM, por sus siglas en inglés) en cuanto a promover proyectos reconfigurando sus colecciones usadas como fuentes de datos. En su lugar, nos referimos a la emergencia de la inteligencia artificial (IA) generativa y a su inmediata convulsión en el ciclo de las noticias, la representación pública y el discurso profesional. Es imposible hablar de uso computacional sin abordar también las diversas ramificaciones de la IA generativa. Las reacciones de público y analistas a herramientas como ChatGPT, Stable Diffusion y muchas otras van desde garantías del inminente apocalipsis de promesas a la inminente singularidad, con garantías de una edad de oro o una edad oscura para el trabajo, la política, la producción cultural, la (des)información y, por supuesto, hasta las bibliotecas. También es de mención obligatoria Skynet. Aunque seguirá habiendo más texto establecido y operaciones de minería de datos para la producción de conocimiento académico (y seguirá dependiendo de que los responsables pongan las colecciones a disposición como datos), cualquier debate conceptual futuro sobre las colecciones usadas como fuentes de datos también deberán tener en cuenta el papel de la inteligencia artificial.

Un transformador no entrenado

Tras las recientes y populares herramientas de IA están los conjuntos de datos masivos entresacados de una amplia variedad de recursos. Las herramientas de texto generativas incorporan modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) desarrollados sobre enormes hallazgos de documentos; las herramientas de imágenes generativas se desarrollan sobre conjuntos de datos masivos que consisten en miles de millones de imágenes. En algunos casos, estas herramientas son inminentes en cuanto a la proveniencia de estos conjuntos de datos, como, por ejemplo, la Pila o LAION,¹ mientras que otras eluden la pregunta o solo dan referencia a algunos de sus recursos de forma indirecta. Es ampliamente entendido que tanto los LLM como los conjuntos de datos de imágenes incluyen una enorme porción de material rascado de la web, tanto de fuentes acreditadas como cuestionables de varios accesos libres y estados de derechos, además de repositorios institucionales, colecciones de imágenes, repositorios de código y archivos de documentos. No hay duda de que estos conjuntos de entrenamiento y los modelos resultantes incluyen colecciones de organizaciones de patrimonio cultural. Las colecciones de LAM de la web, tanto en su forma nativa como derivada, como datos o metadatos o código, todas son parte de los datos que alimentan a las herramientas de IA. ¿Cómo ocuparse de este tipo de uso inesperado de las colecciones usadas como fuentes de datos con fines desconocidos en servicio de la creación de herramientas cuyos beneficios y perjuicios aún hoy son confusos? Para algunos responsables o creadores de contenido que no es patrimonio cultural, la respuesta fue la acción legal.² En otros casos, las organizaciones de IA han trabajado directamente con las organizaciones de patrimonio cultural para encontrar formas transparentes y provechosas de preparar sus colecciones para su uso en modelos de IA, como el proyecto BigLAM.³ Pero la IA también ha provocado una cantidad de ansiedad alrededor de cómo se utilizan las colecciones, qué tipos de herramientas se utilizan sobre ellas y a qué productos, intereses o

planes sirven estas herramientas.

Inteligencia de recopilación generativa

La comunidad de LAM trabaja para compartir la experiencia institucional en el despliegue de herramientas de IA y colabora con la comunidad de IA más amplia mediante iniciativas como AI4LAM. La literatura profesional explora las implicaciones normativas, procesales y éticas de la IA en LAM. En el archivo de Internet, como en bibliotecas digitales similares, hemos usado herramientas de ML/IA para mejorar la evaluación, descripción, descubrimiento y accesibilidad, desde el desarrollo de modelos hasta la identificación de literatura académica, para usar herramientas para transcripciones de voz a texto, etiquetado de imágenes y creación automatizada de metadatos.⁴ Algunos de estos proyectos ya son parte de procesos de producción y algunos son más como experimentos preliminares. Al mismo tiempo, como gran biblioteca digital, hemos trabajado con organizaciones de IA, tanto académicas como del sector, para entender mejor cómo se pueden archivar los propios modelos de IA para la preservación histórica; cómo los «pequeños modelos» específicos de cada colección pueden hacer posibles nuevas formas de descubrimiento; y las implicaciones éticas de facilitar el acceso a grandes conjuntos de datos originales o derivados. Lo que está claro es que, en muchos casos, la IA desestabilizaría cómo consideramos las colecciones usadas como fuentes de datos, tanto de forma interna como en respaldo de su uso externo. Aportar datos para un modelo respecto al que aprender es diferente a aportar datos en apoyo de las producciones académicas. Una herramienta de IA generativa constituye un resultado diferente a un artículo académico. Y un conjunto de datos de entrenamiento multimodal (especialmente uno en el que los datos de tu institución sean una porción minúscula) es diferente a un corpus de investigación de actualidad o de cierta temática. Así como la digitalización o la web desestabilizaron las prácticas de LAM tanto de forma positiva como masiva, la IA, incluso aún en su infancia, ha provocado un complejo compendio de dudas.

Always Already Destabilized

Las anteriores invenciones intelectuales y operativas han tenido efectos desestabilizadores en las prácticas de LAM. El poscustodialismo desafió las teorías archivísticas existentes sobre la centralización de la gestión de colecciones de registros. Las filosofías posestructuralistas situaban al archivo como un *locus* para la negociación del poder político. Los conceptos archivísticos como los *fondos* han dado un giro, se han cuestionado y reconfigurado con el tiempo. Recientemente, muchos proyectos han buscado abordar la exclusividad y la homogeneidad que caracterizaban las colecciones históricas de bibliotecas al diversificar las voces y las historias representadas y preservadas en las colecciones contemporáneas. El movimiento de las colecciones usadas como fuentes de datos ha luchado consigo mismo para desafiar anticuados métodos de acceso y los flujos de trabajo institucionales relacionados. Todas estas acciones representan oleadas históricas de desestabilización de marcos, teorías y prácticas anteriores. La IA ha presentado otra oleada que pondrá en tela de juicio todo, desde el acceso libre hasta la dotación de personal en infraestructuras que no sean de uso consuntivo. Los grandes conjuntos de datos de IA también provocan profundas cuestiones sobre el uso de los datos personales extraídos de la web abierta. El acceso y el uso de las colecciones de datos es de repente una parte esencial del discurso

social global y los límites entre los usos legítimos e ilegítimos a menudo serán opacos y discutidos con muy poca claridad legal o simplicidad ética. Nuestra provocación es que las LAM no reaccionan con las alarmas y los apretones de manos que han caracterizado tanto a la reciente conversación pública en torno a la IA. Animamos a la comunidad a que no deje que los resultados, que aún está por ver que sean positivos o negativos, de la IA afecten a nuestro compromiso de hacer que las colecciones sean accesibles de todas las maneras posibles. La IA ha suscitado suficiente ansiedad en torno a su uso y acceso, y nosotros, como comunidad, debemos estar atentos y reflexivos para seguir estando comprometidos con el acceso libre de la información y a las colecciones, incluso en tiempos en los que el acceso y el uso de estas colecciones puede verse en problemas. Las colecciones siempre se han utilizado y siempre se utilizarán para el beneficio público y, en alguna ocasión, en su perjuicio. El hecho de hacer que las colecciones sean públicamente accesibles en su forma original y como datos siempre ha sido un acto de fe; fe en que la mayoría de los usuarios tendrá buenas intenciones y en que la mayoría de los usos lleven a resultados positivos, a la producción de conocimiento y al beneficio público. Incluso si el camino hasta ese beneficio público es en algunas ocasiones complicado, sigue siendo vital para nuestra misión colectiva que mantengamos nuestro compromiso con el acceso.

¹ <https://pile.eleuther.ai/>; <https://laion.ai/blog/laion-5b/>

² <https://techcrunch.com/2023/01/27/the-current-legal-cases-against-generative-ai-are-just-the-beginning/> ³ <https://huggingface.co/biglam>

⁴ https://github.com/internetarchive/pdf_trio; <https://openai.com/research/whisper>;

Collections as data for machine learning: if we build it, who will come

Clemens Neudecker, Biblioteca Estatal de Berlín

En los últimos años, la *Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz* (Biblioteca Estatal de Berlín, SBB) ha experimentado múltiples formas nuevas de ofrecer sus colecciones usadas como fuentes de datos digitalizadas y aptas para el uso computacional, para una amplia variedad de usuarios, desde las humanidades y las ciencias sociales hasta las ciencias de la computación. Se estableció un [laboratorio de biblioteca](#) que primero ofrecía documentación pública en las API disponibles, junto con ejemplos para su uso, pero también se crearon descargas masivas de conjuntos de datos curados para temáticas concretas (p. ej., sobre «género» o «precariedad»), eventos (p. ej., sobre la «Primera Guerra Mundial», o la «Revolución Alemana») o por modalidad (p. ej., solo textos de OCR, solo imágenes extraídas de documentos, solo metadatos...). Se decidió que todos los datos ofrecidos de esta forma debían incluir (a) una licencia libre (CCO/Etiqueta de dominio público o CC-BY), (b) documentación que los respaldase y (c) un contacto en la biblioteca capaz de responder a preguntas sobre ellos. El laboratorio se complementó con una [comunidad Zenodo](#) para compartir conjuntos de datos de la SBB con un DOI. Además, se publicaron conjuntos de datos con fines especiales que consistían en verdades fundamentales (p. ej., datos transcritos o etiquetados manualmente acompañados de publicaciones científicas) en plataformas concretas que se identificaban como haber sido establecidos y utilizados de forma generalizada en comunidades de investigación en particular (p. ej., [IAPR Technical Committee 11](#) para la visión artificial, [European Language Resources Association Catalog](#) para el procesamiento del lenguaje natural o [HuggingFace](#) para el aprendizaje automático). Todas las actividades anteriores se llevaron a cabo principalmente como iniciativas base por parte de voluntarios de varios departamentos en la biblioteca, sumado a sus tareas cotidianas y en momentos con la participación del personal de proyectos financiados y temporales. Sin recursos dedicados específicamente disponibles en la biblioteca para mantener estas actividades, hay una fluctuación considerable en cuanto a la frecuencia con que se actualizan los recursos o con que se añaden nuevos materiales.

Lamentablemente, se ha registrado solo muy poco uso de los anteriores recursos durante los últimos tres años, especialmente si lo comparamos con el tiempo y esfuerzo empleado en ello por parte de los voluntarios en la biblioteca. Este hecho también hizo que fuera más difícil justificar la asignación permanente de recursos para dichas actividades. Aunque el número de consultas para el acceso a los datos ha seguido creciendo durante el mismo periodo de tiempo, las solicitudes se han hecho cada vez más específicas y diversas a la misma vez. Por ejemplo, cuando en el pasado los usuarios consultaban la disponibilidad del texto completo, ahora un usuario puede que esté interesado solo en las tablas del mercado de valores de un periódico histórico en particular, mientras que otro necesita solo las marcas de la impresora de todas las impresiones en Alemania o solo las páginas de todos los documentos digitalizados que contienen representaciones de castillos con sus localizaciones geográficas. Lo que cumple con un caso de uso es insuficiente para otro. Con las nuevas posibilidades también vienen más demandas, y se vuelve más difícil dar prioridad al tiempo y a los recursos disponibles. La forma actual de gestionar esto es recopilar los casos de uso y evaluarlos para ver las necesidades comunes, lo que hará,

con el tiempo, que se despliegue en todas las colecciones. Pero esto elimina gran parte de la agilidad de los enfoques de las colecciones usadas como fuentes de datos.

Al mismo tiempo, otro impulsor destacado en la biblioteca para las colecciones usadas como fuentes de datos han sido los avances en el aprendizaje automático y en la inteligencia artificial (IA). Aunque la IA tiene un enorme potencial para mejorar la digitalización (p. ej., el reconocimiento de texto y la extracción de información de textos completos) o las tareas tradicionales de las bibliotecas (p. ej., la indización por temas), también viene asociada a algunos riesgos notables. La mayoría de las herramientas y modelos de IA está basada en redes neurales que se entrenan con grandes cantidades de datos para obtener modelos estocásticos. Por lo tanto, las capacidades de estos modelos de IA son altamente dependientes del tipo y de la calidad de los datos con los que se entrenan. Pero también a menudo no está muy claro cuál es la fuente de los datos con los que se entrenan los modelos de IA y cuáles pueden ser las implicaciones y sesgos no deseados que el modelo extrae de los datos. Han surgido muchas preguntas al investigar cómo se reúnen los datos para el entrenamiento de modelos de IA: ¿Cuáles son las fuentes de las que se han obtenido los datos? ¿Ha habido algún criterio de selección y, si los hubo, cuáles han sido? ¿Se tienen en cuenta las cuestiones sobre la calidad de los datos? Si los datos presentan problemas, ¿son estos conocidos y documentados? ¿Hay alguien a quien acudir en caso de problemas? Una integral y alarmante encuesta de las prácticas del desarrollo y uso de los conjuntos de datos en el aprendizaje automático nos da muchos ejemplos [1]. Cuando las bibliotecas adoptan y aplican herramientas y modelos de IA del sector, se debe tener un cuidado especial de no introducir o amplificar sesgos y problemas en las colecciones de esta forma. De forma similar, cuando las colecciones usadas como fuentes de datos se vuelven cada vez más disponibles también para entrenar y optimizar los modelos de IA, debido a la naturaleza predominantemente histórica de las colecciones que se digitalizan, sería muy conveniente establecer un proceso de curación que busque identificar, documentar y contextualizar cualquier contenido problemático (p. ej., debido al colonialismo, al racismo o a la infrarrepresentación de grupos marginalizados).

Por otra parte, con su larga tradición y gran experiencia en la curación siguiendo estándares de calidad establecidos, las bibliotecas estarían mejor equipadas para adoptar la responsabilidad sobre dichos datos [2]. Los curadores son expertos en la materia que están entrenados en varios dominios para proporcionar contextualización, además de que son muy minuciosos. Además, las bibliotecas, como organizaciones públicas sin ánimo de lucro, ofrecen un nivel superior de transparencia, confianza, neutralidad y fiabilidad. Asimismo, las bibliotecas tienden a mostrar una gran sensibilidad y son más rigurosas en cuanto a la gobernanza de los datos y la adherencia a leyes que regulen la privacidad y la protección de los datos personales. Y, por último, pero no por ello menos importante, los repositorios de datos de investigación en las bibliotecas normalmente se establecen basándose en políticas de preservación a largo plazo que también ofrecen formas de controlar los cambios y actualizaciones en los conjuntos de datos o incluso la reedición de conjuntos de datos de forma transparente y más fiable. Pero también las prácticas curativas en las bibliotecas deben cuestionarse y actualizarse periódicamente para crear conciencia y reflejar y resolver los sesgos y problemas que surjan.

Esto nos deja con la cuestión de si dicha inversión en una buena curación y datos de calidad por parte de

las instituciones públicas debería ser libre para que las empresas privadas lo exploten comercialmente con nuevos sistemas de IA. [3]

Obras citadas

[1] Amandalynne Paullada, Inioluwa Deborah Raji, Emily M. Bender, Emily Denton, Alex Hanna (2021). *Data and its (dis)contents: A survey of dataset development and use in machine learning research*. En: *Patterns* 2 (11). <https://doi.org/10.1016/j.patter.2021.100336>.

[2] Clemens Neudecker (2022). *Cultural Heritage as Data: Digital Curation and Artificial Intelligence in Libraries*. En: *Proceedings of the 3rd Conference on Digital Curation Technologies (Qurator2022)*. <https://ceur-ws.org/Vol-3234/paper2.pdf>.

[3] Jörg Lehmann (2023). *On the Use of Licences in Times of Large Language Models*. <https://mmk.sbb.berlin/2023/03/24/on-the-use-of-licences-in-times-of-large-language-models/?lang=en>.

Collection Datafication for Greater Access, Better Understanding, and More Inclusivity

J. Stephen Downie y Glen Layne-Worthey

Centro de Investigación HathiTrust, iSchool, Universidad de Illinois Urbana-Champaign

Las convergencias positivas de fuerzas aparentemente negativas son algo raro y hermoso: cuando las restricciones supuestamente insalvables de la propiedad intelectual nos llevan directamente a avances de lo contrario inimaginables en la transparencia de los datos, cuando el impetuoso proyecto de «lanzamiento a la luna» de un incontrolable gigante industrial siembra involuntariamente la semilla de una iniciativa académica de un fundamento importante; cuando el aplastante maremoto de inteligencia artificial nos revela inesperadamente nuevos propósitos para la inteligencia humana... Es momento de celebración. Más que una calma después de una tormenta, estos son los momentos que revelan el tipo de esperanzadora vinculación que subyace en nuestras obras en las bibliotecas, además de nuestros esfuerzos colectivos por curar, preservar, compartir y entender nuestro patrimonio cultural.

La propia existencia de HathiTrust se debe exclusivamente a un conjunto de convergencias. Esto es verdad para muchas de sus formas: como consorcio de bibliotecas digitales; como colección digital de un colectivo masivo; como proveedor de acceso de emergencia a bibliotecas durante la pandemia; y, finalmente, en la forma en que el Centro de Investigación HathiTrust (HTRC) mejor conoce, como la encarnación tangible de los principios de *Collections-as-Data* junto con los que surgió nuestro Centro.

Esta breve declaración se centrará en tres aspectos de la dataficación de las colecciones de las bibliotecas, como la conocemos en el HTRC. En primer lugar, los orígenes, potencialidades, desafíos y oportunidades de los datos derivados. En segundo lugar, la importancia esencial y creciente de la inteligencia, la intervención y cuidado humanos en las circunstancias de la automatización, la digitalización masiva y el frenético ritmo del progreso en la inteligencia artificial. Y, en tercer lugar, una vuelta inesperada a las imágenes de las páginas como nuestro próximo desafío de *Collections-as-Data*.

1. Datos a metadatos: convirtiendo la paja de las colecciones restringidas por derechos de autor en el oro de los datos libres masivos

Una de las actividades principales del Centro de Investigación HathiTrust es la creación y provisión de los conjuntos de datos derivados, en los que es esencial el conjunto de datos de Funciones Extraídas (EF, por sus siglas en inglés).¹ También hemos creado conjuntos de datos derivados más especializados que incluyen los geoespaciales, los sociolingüísticos, los narrativos y otras mejoras de datos derivados; además, trabajamos en formas futuras de datos derivados, como la incrustación de palabras y los modelos de lenguaje. Pero las EF son la matriz de todas ellas.

La colección de HathiTrust actualmente incluye más de 17,5 M de volúmenes digitalizados, un 60% de los cuales están protegidos por derechos de autor (o con un estado de derechos de autor dudoso). Una vez que un libro se digitaliza, se convierte en datos (pero, incluso así, esta colección es en gran parte inservible para una investigación con un uso intensivo de datos debido a sus restricciones). Para facilitar el acceso a estos por parte de la minería de datos, decidimos convertir los datos en metadatos: unos

metadatos a nivel mundial de una naturaleza lingüística, estadística y de posicionamiento de páginas que, por consistir exclusivamente en hechos *sobre* el texto en lugar del propio texto, no están sujetos a derechos de autor. Al depender del entendimiento legal del uso *no consuntivo* (que fue un subproducto del juicio que duró una década entre Authors Guild y Google, y el algo más corto entre Authors Guild y HathiTrust) liberamos estos datos derivados para toda la colección. Además de ser de acceso libre, también son por su propia naturaleza «*always already computacional*» (siempre ya computacionales).¹

Pero esto no significa que sean fáciles de utilizar: su mayor parte es engorrosa y su formato JSON está destinado a algoritmos, más que a humanos. Por ello, para mediar entre el potencial de la riqueza de los datos, sus muchos posibles usos y sus muchos usuarios candidatos, hemos llevado a cabo un proyecto denominado TORCHLITE (lo equivalente abreviado en inglés para «Herramientas para la Investigación y la Computación Libre con HathiTrust: Aprovechando la Extracción Inteligente de Texto»), que facilitará un acceso de API libre al masivo conjunto de datos de EF a un nivel arbitrariamente detallado, lo que permite tanto a nosotros como a nuestra comunidad de usuarios crear herramientas ligeras para explotar esos datos.²

2. Manteniendo a los humanos en las humanidades digitales (y a través de las disciplinas)

Aunque nuestras colecciones dataficadas disponen de algoritmos de máquina como su foco y a pesar de los lectores humanos (con la importante excepción de aquellos que se aprovechan del Servicio de Emergencia de Acceso a Texto de la Era de la Pandemia de HathiTrust), hemos aprendido (o, al menos, confirmado) que los humanos son absolutamente esenciales a medida que empleamos cada vez más herramientas de automatización y de inteligencia artificial cada vez más potente. Estas intervenciones humanas son absolutamente necesarias para la curación experta, el dominio del conocimiento y la justicia social.

Aunque se basan en el fundamento sólido de décadas y siglos de colecciones de biblioteca curadas por humanos, los esfuerzos de digitalización masiva que ha creado el corpus de HathiTrust han sido bastante desordenados. Para entender estas colecciones, conocer sus márgenes y descubrir sus lagunas (y, aún más, para mejorarlas, hacerlas más diversas, equitativas e inclusivas), hemos llegado a depender más que nunca de la experiencia humana. Nuestro proyecto «*Scholar-Curated Worksets for Analysis, Reuse & Dissemination*» (SCWAReD), financiado generosamente por la *Mellon Foundation*,³ centra a los humanos y la justicia social en dos formas cruciales: dependiendo de curadores académicos que nos ayuden a identificar y remediar las brechas en la colección, y centrándonos en las comunidades históricamente marginalizadas y textualmente desatendidas.

3. Un avance rápido al pasado: la página como datos

Uno de nuestros próximos desafíos de *Collections-as-Data* es el uso de algoritmos de imágenes de páginas. Aunque esto pueda parecer contradictorio en el contexto del tipo de tecnologías de lectura procesables por las máquinas, centradas en el texto y no humanamente consuntivas que el HTRC ha promovido, estamos aprendiendo que las imágenes de páginas incluyen riquezas de información como tablas, gráficos, ilustraciones, capturas, fórmulas, publicidad, tipografías y muchas otras características

que se pierden en los primeros pasos de la dataficación. Estamos empezando a centrar más esfuerzos en volver a capturar esos portadores de información importante, enviarlos a los rigores y ofrecimientos de los métodos estadísticos y de aprendizaje automático, y haciéndolos más computables.

Nos estamos embarcando en un nuevo plan de investigación de aprovechar los datos de las imágenes de páginas en varios proyectos diferentes: uno diseñado para distinguir páginas preliminares de forma algorítmica (que, como las Funciones Extraídas, en gran parte no están sujetas a restricciones de derechos de autor y pueden ponerse a disposición para la visualización pública sin problemas); otro para identificar fotografías de textos astronómicos históricos y extraerlos junto con sus capturas y leyendas correspondientes; y un tercero para permitir a los historiadores culturales identificar e interpretar mejor las tendencias en publicidad e ilustración en la prensa popular del Oriente Medio del comienzo de la era poscolonial. El Centro de Investigación HathiTrust, junto con sus generosos fundadores y su viva comunidad de investigación, está encantado de colaborar en la iniciativa de las colecciones usadas como fuentes de datos.

² «*HathiTrust Research Center receives NEH support for open research tools*».

<https://ischool.illinois.edu/news-events/news/2022/01/hathitrust-research-center-receives-neh-support-open-research-tools>

³ «*HTRC receives \$500,000 from Andrew W. Mellon Foundation*»,

<https://ischool.illinois.edu/news-events/news/2020/10/htrc-receives-500000-andrew-w-mellon-foundation>

COLLECTIONS AS TRAINING DATA?

Daniel van Strien, Hugging Face

daniel@huggingface.co

1 Introducción

Un espectro está cazando las colecciones GLAM: el espectro de los modelos de lenguaje de gran tamaño. Este espectro pone en tela de juicio el papel de las colecciones GLAM y los valores, procesos y tecnologías que sustentan estas colecciones. La demanda cada vez más creciente de más datos para entrenar estos modelos, junto con el deseo de permitir nuevas formas de interacción con las colecciones a través del aprendizaje automático, conlleva que las colecciones se utilicen cada vez más como datos de entrenamiento. Hay implicaciones para usar las colecciones como datos de entrenamiento. Esto cambia quién, cómo y por qué se utilizan las colecciones. También existen desafíos y oportunidades únicos en el uso de colecciones como datos de entrenamiento, lo que conlleva que debe ponerse mucha atención a este tema. Muchas instituciones ya responden al uso de colecciones como datos de entrenamiento de diferentes formas, pero sigue habiendo muchas oportunidades para una colaboración más estrecha y respuestas colectivas.

2 ¿Colecciones como datos de entrenamiento?

A continuación, podemos ver algunas preguntas que creo que son esenciales resolver conforme las colecciones se utilizan cada vez más como datos de entrenamiento.

2.1 Colecciones como datos de entrenamiento: ¿cómo?

En líneas generales, podemos caracterizar el proceso de entrenamiento de modelos de aprendizaje automático en dos grandes regímenes: con supervisión y sin supervisión. Los datos para estos dos regímenes de entrenamiento existen en las colecciones GLAM. Se necesitan enfoques potencialmente diferentes para facilitar (o desaconsejar) el uso de colecciones como datos de entrenamiento para estos dos enfoques de entrenamiento.

2.2 Colecciones como datos de entrenamiento: ¿quién?

La planificación de los usuarios potenciales de las colecciones usadas como datos de entrenamiento ayudará a las instituciones a entender quién podría ser el usuario potencial de las colecciones como datos de entrenamiento y, sobre todo, cuáles de las colecciones de estos grupos creen que garantizará la mayor inversión en su respaldo.

2.3 ¿Colecciones como datos de entrenamiento: por qué?

Al mismo tiempo que pensamos en quién querrá utilizar las colecciones como datos de entrenamiento, es importante tener en cuenta por qué las colecciones podrían ser interesantes como datos de entrenamiento.

2.3.1 ¿Las propias colecciones?

El llamamiento de una colección como datos de entrenamiento podría resultar de la propia colección. Las colecciones podrían ser interesantes porque:

- Contienen material que no se encuentra fácilmente en los conjuntos de datos tradicionales utilizados para entrenar modelos de aprendizaje automático.
- Las colecciones podrían contener de «bajos recursos» difíciles de acceder desde otros recursos.
- Las colecciones también podrían haber sido ya transformadas o presentadas en formas que las hicieran fácilmente utilizables para entrenar varios modelos de aprendizaje automático, lo que las haría interesantes porque serían fácilmente utilizables para entrenar sistemas de aprendizaje automático.

2.3.2. «Leyes» de escalabilidad

Sin profundizar demasiado en detalles técnicos, las «leyes de escalabilidad» se refieren al fenómeno observado de «un tamaño de modelo óptimo y un número de tokens para entrenar un modelo de lenguaje transformador con un presupuesto de computación específico». [1] Lo que esto puede conllevar en la práctica es que puede que haya más datos que sean valiosos. Algunas instituciones GLAM albergan volúmenes significativos de datos, lo que las hace un «recurso» interesante para acceder a datos de entrenamiento.

2.3. 3 ¿Las instituciones que albergan la colección?

Para algunos usuarios de colecciones usadas como datos de entrenamiento, las instituciones que albergan los datos podrían ser secundarias. No obstante, para otros usuarios potenciales de colecciones usadas como datos de entrenamiento GLAM, la institución responsable de las colecciones es una parte directa del recurso, porque, entre otros motivos, el trabajo llevado a cabo por la institución para describir las colecciones tiene en cuenta las cuestiones legales y éticas y la experiencia que tienen las instituciones alrededor de las limitaciones de las colecciones que albergan.

3 Posibles modos de afrontar la implicación con las colecciones usadas como datos de entrenamiento

Hay una gran variedad de «modos de implicación» para las colecciones usadas como datos de entrenamiento. Al entender estos modos (y qué modos podríamos fomentar), ayudaremos a dar forma a cómo (o si) hacer que las colecciones estén disponibles como datos de entrenamiento.

3.1 Pregunta; no afirmes

Los usuarios de las colecciones usadas como datos de entrenamiento no dependen de un acceso legal (solo precisan algunos medios técnicos de acceso a las colecciones) y, como no informan de qué se incluye en sus datos de entrenamiento, no es fácil saber si se incluyó una colección en los datos de entrenamiento.

3.2 Uso adecuado

Otro enfoque para recopilar datos de entrenamiento para los modelos de aprendizaje automático es confiar en el uso adecuado de las exenciones. Aunque el hecho de que este enfoque tolere el escrutinio legal de diferentes jurisdicciones y entornos es una pregunta que sigue sin respuesta.

3.3 Gobernanza de datos

Otro modo de implicación está impulsado con mucha mayor fuerza por el consentimiento y la colaboración. El proyecto BigScience [2] es un ejemplo de este enfoque consistente en recopilar un conjunto de datos para entrenar un modelo libre de lenguaje multilingüe de gran tamaño. El proyecto BigScience fue un proyecto abierto de ciencia que implicó a más de 1000 investigadores de 60 países y más de 250 instituciones. El proyecto desarrolló enfoques para la gobernanza de datos [3] para entrenar datos para modelos de lenguaje de gran tamaño y creó y documentó el corpus ROOTS, un conjunto de datos multilingüe combinado de 1,6 TB que se utilizó para entrenar el modelo de lenguaje BLOOM.[4]

4 Sentidos prácticos:

Hay respuestas prácticas a las colecciones usadas como datos de entrenamiento que ya se están explorando activamente. Estos pasos prácticos incluyen los siguientes:

- Documentación de colecciones que puedan usarse como datos de entrenamiento. Esto incluye el uso de hojas de datos como herramienta para documentar conjuntos de datos,[5] y tarjetas de modelos para documentar modelos de aprendizaje automático.[6]
- Licencias: una perspicaz investigación de si los enfoques existentes para materiales con licencia siguen siendo adecuados conforme las colecciones se convierten en datos de entrenamiento.
- Acceso: innovación en nuevos enfoques de acceder a colecciones que permitan mejor (o eviten) el uso de colecciones usadas como datos de entrenamiento. Por ejemplo, ofrecer acceso a colecciones bien adaptadas para aplicaciones de aprendizaje automático mediante el hub Hugging Face.

Cómo hacer que se cumpla debe ser impulsado por aquello a lo que las instituciones quieran dar prioridad. También hay mucho valor en las instituciones que continúan compartiendo de forma libre las lecciones aprendidas al hacer que las colecciones estén disponibles como datos de entrenamiento.

Referencias

- [1] Jordan Hoffmann, Sebastian Borgeaud, Arthur Mensch, Elena Buchatskaya, Trevor Cai, Eliza Rutherford, Diego de Las Casas, Lisa Anne Hendricks, Johannes Welbl, Aidan Clark, Tom Hennigan, Eric Noland, Katie Millican, George van den Driessche, Bogdan Damoc, Aurelia Guy, Simon Osindero, Karen Simonyan, Erich Elsen, Jack W. Rae, Oriol Vinyals y Laurent Sifre. *Training compute-optimal*

large language models, 2022.

- [2] Christopher Akiki, Giada Pistilli, Margot Mieskes, Matthias Gallé, Thomas Wolf, Suzana Ilic y Yacine Jernite. *BigScience: A Case Study in the Social Construction of a Multilingual Large Language Model*, Diciembre de 2022.
- [3] Yacine Jernite, Huu Nguyen, Stella Biderman, Anna Rogers, Maraim Masoud, Valentin Danchev, Samson Tan, Alexandra Sasha Luccioni, Nishant Subramani, Gérard Dupont, Jesse Dodge, Kyle Lo, Zeerak Talat, Isaac Johnson, Dragomir Radev, Somaieh Nikpoor, Jörg Frohberg, Aaron Gokaslan, Peter Henderson, Rishi Bommasani y Margaret Mitchell. *Data Governance in the Age of Large-Scale Data-Driven Language Technology*. En las conferencias de *2022 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, páginas 2206–2222, junio de 2022.
- [4] Hugo Laurençon, Lucile Saulnier, Thomas Wang, Christopher Akiki, Albert Villanova del Moral, Teven Le Scao, Leandro Von Werra, Chenghao Mou, Eduardo González Ponferrada, Huu Nguyen, Jörg Frohberg, Mario Šaško, Quentin Lhoest, Angelina McMillan-Major, Gerard Dupont, Stella Biderman, Anna Rogers, Loubna Ben allal, Francesco De Toni, Giada Pistilli, Olivier Nguyen, Somaieh Nikpoor, Maraim Masoud, Pierre Colombo, Javier de la Rosa, Paulo Villegas, Tristan Thrush, Shayne Longpre, Sebastian Nagel, Leon Weber, Manuel Muñoz, Jian Zhu, Daniel Van Strien, Zaid Alyafeai, Khalid Almubarak, Minh Chien Vu, Itziar Gonzalez-Dios, Aitor Soroa, Kyle Lo, Manan Dey, Pedro Ortiz Suarez, Aaron Gokaslan, Shamik Bose, David Adelani, Long Phan, Hieu Tran, Ian Yu, Suhas Pai, Jenny Chim, Violette Lepercq, Suzana Ilic, Margaret Mitchell, Sasha Alexandra Luccioni y Yacine Jernite. *The bigscience roots corpus: A 1.6tb composite multilingual dataset*, 2023.
- [5] Timnit Gebru, Jamie Morgenstern, Briana Vecchione, Jennifer Wortman Vaughan, Hanna Wallach, Hal Daumé lli y Kate Crawford. *Datasheets for datasets*. *Communications of the ACM*, 64(12):86–92, 2021.
- [6] Margaret Mitchell, Simone Wu, Andrew Zaldivar, Parker Barnes, Lucy Vasserman, Ben Hutchinson, Elena Spitzer, Inioluwa Deborah Raji y Timnit Gebru. *Model cards for model reporting*. En *Proceedings of the conference on fairness, accountability, and transparency*, páginas 220–229, 2019.

A community of practice – Looking for proactive users of cultural heritage data.

Alba Irollo - Fundación Europeana

<Versión 2.0>

«Comunidad de práctica» es la definición que, hoy en día, los legisladores europeos tienden a adoptar cuando se refieren a usuarios dentro de iniciativas a gran escala basadas en el intercambio de datos, en las que los datos principalmente provienen de proveedores de contenido (es decir, de instituciones/organizaciones). Aunque es evidente que esta definición refleja la necesidad de probar la utilidad de dichas iniciativas, su impacto y el propósito de asignar cantidades importantes de dinero público a estas iniciativas, no siempre está claro qué añade una «comunidad de práctica» al propio concepto de los usuarios y qué debería parecer en realidad.

La palabra «comunidad» podría referirse a los usuarios que reconocen un punto de agregación en una iniciativa específica y que encuentran un lugar para compartir los resultados de la reutilización de los datos. Podría traducirse en funciones particulares en las plataformas diseñadas para el intercambio de datos. Sin embargo, una comunidad probablemente seguirá siendo una idea elusiva y lo que llegamos a conocer es solo un diminuto porcentaje de usuarios que puede que no sea significativo en comparación con las necesidades y los comportamientos de aquellos que reutilizan los datos de forma regular o que quieren acceder y reutilizarlos, pero encuentran algún tipo de obstáculo, a menos que encuentren formas gratificantes de participación.

Como el control de los usuarios tiene muchos aspectos cuestionables (especialmente dentro de la Unión Europea), parece ser más y más necesario confiar en la voluntad de los usuarios de volverse visibles si queremos entender quién está dentro de nuestra «comunidad de práctica». Una forma podría ser ofrecerles la posibilidad de enriquecer los metadatos, añadiendo los resultados de sus actividades con los datos. No obstante, este ejemplo no escapa a la tendencia cuando la captación de usuarios que se toma en consideración es principalmente en la academia y la investigación. La participación de los usuarios ocurre cuando estos perciben que sus necesidades pueden satisfacerse o que sus problemas pueden resolverse. En el caso de los enriquecimientos, los usuarios podrían estar interesados en aumentar la difusión de sus resultados, especialmente cuando las plataformas están diseñadas para facilitar la reutilización más allá de la academia.

En lo que denominamos la «década digital», la Unión Europea está respaldando la configuración y el desarrollo de catorce espacios de datos en áreas de interés público, una de las cuales es el Espacio Común Europeo de Datos para el Patrimonio Cultural. A diferencia de otros espacios de datos, este no se inicia desde cero.⁹ Con la Iniciativa de Europeana actuando como responsable, se beneficia de los estándares y los marcos para el modelado, licenciamiento y publicación de datos que han sido desarrollados y perfeccionados en los doce años en los que lleva esta iniciativa. Por definición, Europeana es una iniciativa de la Unión Europea y gira en torno a la plataforma del mismo nombre. La plataforma actualmente ofrece acceso a 50 millones de elementos digitales de aproximadamente 4.000 instituciones culturales (principalmente museos, bibliotecas y archivos) gracias a la intermediación de cuarenta agregadores.¹⁰ Una red de 4.000 profesionales (la Asociación de la Red Europeana)

⁹ <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/deployment-common-european-data-space-cultural-heritage>

¹⁰ <https://www.europeana.eu/en>

complementa Europea haciendo que el intercambio de conocimientos de igual a igual sea concreto.¹¹ La palabra comunidad también es recurrente en este contexto, ya que la red se reestructuró en siete comunidades en los últimos años y la que tiene la mayor cantidad de miembros es la Comunidad de Investigación Europea.

El Espacio Común Europeo de Datos para el Patrimonio Cultural empezó su andadura en septiembre de 2022. Hay un fuerte foco en la reutilización de los datos en el espacio de datos y una de las áreas de captación más grandes a tener en cuenta es la que está compuesta de comunidades académicas y de investigación, que son, no obstante, las más demandantes. Al aceptar a DARIAH (Infraestructura de Investigación Digital para las Artes y las Humanidades) como colaborador oficial, la Iniciativa Europea ha decidido fortalecer su colaboración con la infraestructura europea que representa a los usuarios potencialmente más interesados en el patrimonio cultural digital y para explorar juntos los desafíos y las oportunidades que provienen del enfoque de las «colecciones usadas como fuentes de datos». En esta fase de transición, la Iniciativa Europea también se beneficia de las experiencias compartidas dentro de la Comunidad de Laboratorios GLAM, un grupo de profesionales del patrimonio cultural que estimulan a los laboratorios en sus instituciones y recientemente probaron una útil herramienta en forma de «una lista de comprobación para publicar colecciones usadas como fuentes de datos en instituciones GLAM».¹²

Más allá de la publicación del flujo de trabajo de las «colecciones usadas como fuentes de datos», en beneficio de las instituciones de patrimonio cultural que desean formar parte del espacio de datos, la Iniciativa Europea y DARIAH explorarán cómo utilizar este enfoque para informar de desarrollos de productos dentro del entorno europeo. Y aquí es donde la idea de una «comunidad de práctica» ya está evolucionando y traduciéndose en nuevas funciones para la plataforma. Como el objetivo es facilitar la reutilización computacional de los datos, comenzamos a razonar sobre el concepto de los conjuntos de datos, conscientes de que el significado es diferente de las perspectivas de los proveedores de contenido y de los usuarios y de que podría variar dependiendo de las disciplinas académicas de la práctica. Por lo tanto, lanzamos una consulta aprovechando la Comunidad e Investigación Europea: ¿Qué es un conjunto de datos para ti?¹³

Piensa en un escenario reciente en el que necesites utilizar datos de patrimonio cultural. Hazte las siguientes preguntas:

- *¿Qué tipo de estructura de datos prefieres?*
- *¿Qué tipo de información necesitaste o quisiste sobre el conjunto de datos?*
- *¿Qué tipos de objetos de patrimonio cultural digital eran parte de tu conjunto de datos?*
- *¿Quién creó el conjunto de datos (tú u otra persona, como una institución de patrimonio cultural, por ejemplo)?*
- *¿Qué tamaño tenía el conjunto de datos? ¿Qué típico es esto para los conjuntos de datos que has utilizado en el pasado? ¿Cómo te imaginas que deberán ser de extensos?*

¹¹ <https://pro.europeana.eu/about-us/mission>

¹² <https://glamlabs.io/checklist/>

¹³ <https://pro.europeana.eu/post/what-is-a-dataset-share-your-thoughts>

- *Cuando utilizaste ese conjunto de datos, ¿qué es lo que hizo tus actividades de investigación o enseñanza más fáciles?*
- *¿Qué obstáculo (si los hubo) te encontraste al intentar reutilizar tu conjunto de datos?*

La consulta aún está en curso. Tal vez no sea sorprendente que las primeras reacciones no provinieran de académicos e investigadores, sino de profesionales del patrimonio cultural solicitados por el tema y el enfoque. Una vez más, en su caso, la participación de los usuarios ocurre cuando estos perciben que sus necesidades pueden satisfacerse o que sus problemas pueden resolverse.

Community-owned infrastructure and collections as data praxis

Amanda Whitmire, Universidad de Stanford

En nuestra biblioteca de la rama de ciencias marinas, gran parte del trabajo de las colecciones usadas como fuentes de datos implica que salgan a la superficie observaciones históricas (la mayoría del siglo XX) sobre la biodiversidad y los océanos. Por ejemplo, hemos extraído décadas de datos oceanográficos de informes anuales [1], hemos publicado datos de población de plancton de hojas de registro escritas a mano [2], [3] y hemos transcrito observaciones sobre biodiversidad de una tesis de 1934.[4] Más recientemente, hemos colaborado con compañeros de las Bibliotecas de Stanford en Taxa, un proyecto para extraer datos de ocurrencias de especies (una observación de una especie dada en un lugar en particular y en una fecha en concreto) del texto de informes de investigación de estudiantes utilizando una amplia gama de métodos, desde el reconocimiento de entidades con nombre hasta los modelos de lenguaje de gran tamaño.[5] Cuando comenzamos a participar al principio en estos proyectos de colecciones usadas como fuentes de datos, es cierto que le echamos un vistazo muy reducido a nuestro proceso y a nuestra infraestructura. Transcribimos y transformamos las colecciones físicas en conjuntos de datos para hacerlos computacionalmente accesibles y ponerlos en el repositorio institucional; un flujo de trabajo directo que no parecía garantizar mucha reflexión. Más recientemente, sin embargo, finalmente pensamos en la idea de que necesitamos «pensar de forma amplia sobre el desarrollo de la infraestructura propiedad de la comunidad que permite la investigación computacional».[6] Hemos adoptado una filosofía con una variante menor sobre esta sugerencia: siempre que sea posible, deberíamos *contribuir a la infraestructura existente propiedad de la comunidad* como parte de nuestra praxis.

Una parte crucial de nuestro flujo de trabajo supone el aprovechamiento de recursos de datos abiertos asociados como las bases de datos taxonómicas acreditadas, las herramientas de georreferencia y Wikidata para realizar el control de calidad y reforzar los conjuntos de datos curados. Actualmente trabajamos duramente en estos recursos. Las colecciones que curamos están estrechamente vinculadas con la infraestructura de datos sociales de la web y, aunque nuestras colecciones digitales están diseñadas para satisfacer las necesidades de la comunidad de investigación a la que respaldamos[8], también pueden contribuir directamente con una iniciativa global de compartir datos sobre la biodiversidad en plataformas propiedad de la comunidad. Al trabajar con estos materiales, el desarrollo de la colección de datos que llevamos a cabo debería ser una contribución deliberada al gráfico más amplio del conocimiento sobre biodiversidad, que se describe como «una red de entidades conectadas, como grupos taxonómicos, nombres taxonómicos, publicaciones, personas, especies, secuencias, imágenes y colecciones».[7] Resulta que donde compartimos las colecciones puede ser tan importante como el cómo, y las implicaciones de nuestra praxis es significativa.

Al obtener datos de estos recursos libres, nos hemos dado cuenta de brechas de contenido puntuales. Por ejemplo, al comparar una lista de comprobación de 459 nombres científicos de las plantas y animales que se encuentran en el entorno costero alrededor de la Estación Marina de Hopkins[9], descubrimos

que no existe Wikidata para el 7 % de las especies algunas especies tienen entradas duplicadas con nombres científicos no aceptados y un tercio de las especies que estaban en Wikidata de nuestra lista carecen de fotografías. El trabajo que llevamos a cabo en el respaldo de la investigación de la ciencia marina está interconectado con recursos como Wikidata, de forma que es adecuado dentro del ámbito de nuestro trabajo de desarrollo de la colección contribuir a este recurso propiedad de la comunidad y ayudar a mitigar estas brechas. La contribución a un recurso global como Wikidata también ayuda a nuestra comunidad de investigación local, puesto que esta también lo utiliza como un recurso. El desarrollo de nuestra colección y el trabajo de las colecciones usadas como fuentes de datos ya no están aislados o se limitan a lo que se conserva físicamente en nuestra biblioteca o en nuestro repositorio.

Si echamos un vistazo hacia adelante, me interesa hablar del concepto de los enfoques poscustodia de la praxis de las colecciones usadas como fuentes de datos que se menciona en el Informe Final de *Always Already Computational: Collections as Data*. [10] Depositamos los conjuntos de datos orientados a la preservación en el Repositorio Digital de Stanford con un ligero contenedor de documentación y procedencia para contextualizarlos, pero, en el caso de los conjuntos de datos sobre biodiversidad, estos deben residir en las Instalaciones de Información Global sobre la Biodiversidad (GBIF) para adquirir contexto y utilidad por parte de la comunidad de investigación. Los datos a los que contribuimos ayudan a desarrollar el catálogo de ocurrencias de especies de biodiversidad más grande del mundo; realmente la parte más importante de infraestructura propiedad de la comunidad en este espacio de investigación. Al contribuir en colecciones que residen fuera de nuestra organización, lo que perdemos en control y visibilidad local se ve eclipsado por lo que ganamos en contexto, visibilidad y utilidad global. Si contribuimos en dato dentro de infraestructuras propiedad de la comunidad (tanto en forma de conjuntos de datos como en entidades en Wikidata), ¿constituye esta adopción de un enfoque colaborativo con los datos libres una forma de trabajo poscustodia?

Finalizaré añadiendo que esta comprensión fundamental de nuestro estado como un diminuto nodo de la gráfica de conocimiento de la biodiversidad interconectado ha tenido un impacto significativo en cómo abordamos el desarrollo de nuestro flujo de trabajo de las colecciones usadas como fuentes de datos. Siguiendo con el ejemplo del proyecto Taxa, trabajamos deliberadamente para desarrollar un flujo de trabajo que sea tan transferible a otras instituciones y entornos como nos sea posible. Por ejemplo, en el proceso de acceso a los Repositorios Digital de Stanford para escaneos de documentos basados en texto, las imágenes se definen para que vayan automáticamente a través del OCR para generar un archivo Alto XML de cada página de texto. Podríamos utilizar este archivo XML como una entrada directa a nuestro canal de LLM, pero, como la mayoría de nuestros compañeros con colecciones similares en bibliotecas de ciencia marina NO tendrían acceso a estos tipos de archivos XML, en su lugar estamos incorporando un paso de OCR de imágenes de software libre en nuestro flujo de trabajo. Este flujo de trabajo luego será más portátil directamente para nuestra comunidad de práctica.

Nuestras praxis de colecciones usadas como fuentes de datos tienen en cuenta las necesidades de nuestros investigadores locales, el contexto de nuestra comunidad de investigación global interconectada y nuestra comunidad de práctica en instituciones de patrimonio cultural. Especialmente en el caso de los datos sobre biodiversidad, debemos participar activamente en la comunidad de datos

libres y contribuir a la infraestructura propiedad de la comunidad. A veces esto toma la forma de un intercambio de datos a través de plataformas de la comunidad y a veces se trata de contribuir a una infraestructura compartida como Wikidata. También es fundamental que hagamos crecer nuestras comunidades de práctica siendo considerados con cómo desarrollamos y compartimos las herramientas y flujos de trabajo de las colecciones usadas como fuentes de datos.

Referencias

- [1] R. Rodgers *et al.*, «*Collections as Data Facets --- Always Already Computational: Collections as Data*», mayo de 2019, doi: 10.5281/zenodo.3066240.
- [2] A. Whitmire, «*Monterey Bay phytoplankton data from the Hopkins Marine Station CalCOFI program (1954-1968)*», agosto de 2022. doi: <https://doi.org/10.25740/pz376rp0413>.
- [3] A. Whitmire, «*Monterey Bay zooplankton data from the Hopkins Marine Station CalCOFI program (1955-1963)*», agosto de 2022. doi: <https://doi.org/10.25740/nt620vn7810>.
- [4] W. Hewatt, M. Tabbarah y A. Whitmire, «*Data from: Ecological studies on selected marine intertidal communities of Monterey Bay*», diciembre de 2021. doi: <https://doi.org/10.25740/zd748qn2612>.
- [5] C. N. Coleman, J. Nelson y A. L. Whitmire, «*Taxa Project*», TAXA - a species verification tool, 2023. <https://taxa.stanford.edu/> (accedido el 10 de abril de 2023).
- [6] T. G. Padilla, «*Collections as data: Implications for enclosure*», *Coll. Res. Libr. News*, vol. 79, nº. 6, pág. 296, junio de 2018, doi: 10.5860/crln.79.6.296.
- [7] R. Page, «*Towards a biodiversity knowledge graph*», *Res. Ideas Outcomes*, vol. 2, pág. e8767, julio de 2016, doi: 10.3897/rio.2.e8767.
- [8] T. Padilla, L. Allen, H. Frost, S. Potvin, E. Russey Roke y S. Varner, «*Santa Barbara Statement on Collections as Data*», mayo de 2019, doi: 10.5281/zenodo.3066209.
- [9] L. Reyserhove *et al.*, «*A checklist recipe: making species data open and FAIR*», *Database J. Biol. Databases Curation*, vol. 2020, pág. baaa084, noviembre de 2020, doi: 10.1093/database/baaa084.
- [10] T. Padilla, L. Allen, H. Frost, S. Potvin, E. Russey Roke y S. Varner, «*Final Report --- Always Already Computational: Collections as Data*», mayo de 2019, doi: 10.5281/zenodo.3152935.

Data Models and Library Collections: Observations from a Digital Scholarship Center

James Lee, Universidad de Cincinnati

Baso la respuesta sobre mi postura en el documento «*Collections as Data: Part to Whole*» desde mi punto de vista como director de un Centro de Producciones Académicas Digitales (DSC) basado en una biblioteca, además de como mi cargo como administrador a nivel universitario en la oficina del rector de mi institución.

Contexto: La *Andrew W. Mellon Foundation* ha respaldado la creación y expansión del DSC de la Universidad de Cincinnati para abordar dos problemas que complementan la misión de las colecciones usadas como fuentes de datos: cómo aplicar el aprendizaje automático y las técnicas de visualización de datos en las colecciones digitales para posibilitar la investigación y el análisis de cuestiones de investigación académica; y cómo el análisis computacional de grandes conjuntos de datos no estructurados utilizando aprendizaje automático puede posibilitar una cultura transdisciplinar de producciones académicas con equipos centrados en bibliotecas que impliquen a equipos mixtos de profesorado, bibliotecarios, profesionales de TI y estudiantes. El DSC utiliza innovaciones técnicas en el aprendizaje automático y la visualización de datos en grandes conjuntos de datos humanísticos no estructurados en formatos de texto, imagen, audio y vídeo para investigar cuestiones de investigación complejas y transversales que precisen colaboración entre humanistas, científicos sociales y naturales, bibliotecarios/profesionales de la información y otros. Nuestra metodología técnica en términos prácticos se ha desarrollado sobre nuestra plataforma de aprendizaje automático y visualización de datos, «*Model of Models*» (MoM), que puede realizar múltiples técnicas de modelado de aprendizaje automático en paralelo sobre grandes conjuntos de datos de texto e imagen y presenta resultados como un conjunto de visualizaciones interactivas que permiten a los investigadores no técnicos explorar, anotar y validar de forma cruzada los descubrimientos de los métodos de modelado en paralelo.

En colaboración con el profesorado y motivados por sus cuestiones sobre investigación, nuestros equipos sirven como catalizadores, para utilizar la metáfora técnica, al sintetizar una reacción de diferentes componentes en un producto cohesionado y gracias a la reducción de los obstáculos de entrada para que dicha reacción comience. Nuestros grupos de investigación transdisciplinares verdaderamente abarcan múltiples disciplinas, que parten del modelo de «ciencia de equipo» utilizado en la investigación biomédica, con personas formadas para pensar de forma muy diferente sobre cada paso del proceso de investigación: formulación de preguntas sobre la investigación, recopilación de datos relevantes, análisis de la información y presentación de conclusiones. El DSC trabaja con el equipo para adquirir los conjuntos de datos apropiados, realizar los análisis de los datos, realizar verificaciones de hipótesis, desarrollar argumentos plausibles y difundir los descubrimientos de nuestra investigación en formatos analógicos y digitales. En contraposición a las iniciativas anteriores, nuestras iniciativas de producciones académicas digitales generan directamente modos digitales de consulta mediante la conexión del profesorado con las colecciones digitales y las herramientas analíticas que les permiten abordar preguntas sobre la investigación de formas que no sería posible con los métodos estándar de su campo.

Modelos de datos y colecciones digitales:

Una distinción clave que ha animado a nuestros pensamientos sobre el potencial de la definición de las colecciones usadas como fuentes de datos de biblioteca ha sido una falta de coincidencia recurrente entre las colecciones basadas en bibliotecas y los modelos orientados hacia la investigación. Nuestros colaboradores de investigación en la investigación y la enseñanza de colegas no han demostrado gran interés en las colecciones como tales, sino que, en su lugar, participan con nuestro DSC en la creación, el análisis y la validación de los modelos computacionales que generamos basándonos en los datos contenidos dentro de las colecciones. Para comenzar a superar esta división, exploramos formas de integrar de forma intencionada los muchos modelos de aprendizaje automático posibles derivados de un conjunto de datos como pruebas individuales de una cuestión de investigación, en nuestra definición de colección digital. Mientras la colección es una base estable de información apta para su reproducción y replicabilidad, los modelos desarrollados a partir de los datos subyacentes en la colección tienen un formato y se despliegan para su facilidad de interpretación, su prueba y su rápida iteración, en lugar de para su acceso y preservación. Hemos estado estudiando algunas de las prácticas de acceso y almacenamiento de los modelos de Hugging Face y los repositorios genómicos, y hemos incorporado el uso de tarjetas de modelos como forma de categorizar y asociar modelos a sus colecciones de datos subyacentes.

Basándome en mis experiencias en el DSC, espero contribuir con varias oportunidades y desafíos de la iniciativa de las colecciones usadas como fuentes de datos.

Oportunidades:

- El rediseño de las colecciones usadas como fuentes de datos para el análisis computacional ha abierto un significativo nivel de demanda entre profesorado y estudiantes graduados interesados en colaborar con el DSC para aplicar métodos de aprendizaje automático a sus cuestiones de investigación. De esta forma, los enfoques computacionales del DSC han servido como puerta de enlace a un aumento en la colaboración de investigadores con las bibliotecas a nivel global.
- El modelo «Catalyst» del DSC ha hecho que la misión y el valor de la biblioteca sea más claro para los departamentos e investigadores individuales en STEM y otros campos que ya están impulsados por los datos, que no participan en las colecciones tradicionales en la medida en que podemos observar desde el profesorado en, por ejemplo, los Colegios de Artes y Ciencias. En este sentido, el ámbito del DSC ha ampliado el alcance de la biblioteca a nuevos dominios disciplinares.
- Como el responsable existente de la información de la universidad, el DSC en concreto y las bibliotecas de forma más general han emergido como un núcleo intelectual en la ciencia de los datos y las iniciativas de inteligencia artificial de nuestro campus.

- Nuestro desarrollo de la plataforma de aprendizaje automático y visualización de datos *Model of Models* y los proyectos que se han llevado a cabo utilizando esta tecnología demuestran que existe la tecnología para favorecer un enfoque de colecciones usadas como fuentes de datos centrado en bibliotecas específico para la investigación, lo que incluye paquetes de software y bibliotecas de código abierto, computación de alto rendimiento y recursos en la nube.
- Un enfoque de ciencia de equipo sobre las producciones académicas digitales impulsadas computacionalmente ha integrado a los bibliotecarios estrechamente en equipos de investigación a través de todo el ciclo de vida del proyecto. Esta interacción directa con el proceso de investigación ha llevado a los bibliotecarios a recibir crédito como coautores en publicaciones revisadas entre iguales, presentaciones de conferencias y recaudaciones de fondos. El reconocimiento de los bibliotecarios en los equipos de investigación ha contribuido a casos de promoción y permanencia, además de a una mayor concienciación entre el profesorado de investigación de cómo pueden contribuir los bibliotecarios al proceso de investigación.

Desafíos:

- El paradigma integrado de las colecciones usadas como fuentes de datos articulados en la propuesta puede encontrar algunas dificultades culturales; no tanto técnicas. En nuestra institución, la organización convencional de los departamentos de una biblioteca que trabaja en el espacio digital incluye referencia, metadatos, colecciones y adquisiciones, repositorio digital y TI. Hemos experimentado cambios en el intento de redefinir estas estructuras organizativas en términos más flexibles que sean acordes con las necesidades de los usuarios. Los principales puntos de resistencia culturales incluyen cómo redefinir las descripciones de los trabajos más allá de los roles de biblioteca convencionales, cómo atribuir personal a los departamentos y cómo las líneas de supervisión/elaboración de informes pueden distribuirse en las unidades. Como soluciones, hemos experimentado con la formación de una unidad transversal de servicios de investigación y datos, la implementación de una estructura organizativa matricial y la asignación de un porcentaje del tiempo semanal de los bibliotecarios a actividades de investigación respaldadas por ayudas para apoyar su desarrollo profesional.
- Los documentos sobre posturas de la anterior cohorte de encuestados han mostrado que los formatos de datos que subyacen en una práctica de unas colecciones usadas como fuentes de datos pueden ser difíciles de conciliar. Los datos preparados para la preservación en el repositorio digital no son necesariamente susceptibles de un análisis computacional, por lo que presentan obstáculos a la reproducción y replicabilidad de los resultados de la investigación.
- Nuestro presupuesto para colecciones ha sido un presupuesto protegido y el rector es quien lo asigna con el propósito principal de respaldar el desarrollo de la colección física, con colecciones digitales adquiridas dentro del flujo de trabajo de adquisición convencional. Hemos debatido sobre las consecuencias de abrir nuestro presupuesto para colecciones a un modelo futuro en el que las colecciones digitales (en lugar de las físicas) constituyan una porción significativa de nuestras

adquisiciones, con la estrategia de las colecciones de la publicación biomédica que utiliza nuestra biblioteca de ciencias de la salud como un modelo orientado digitalmente en consideración.

Extracting Black Humanity, Blurring Collections into Data

Dorothy Berry, Curadora Digital, Museo Nacional de Historia Afroamericana y Cultura SI

Las instituciones GLAM siguen siendo esclavas de las posibilidades tecnológicas que ofrecen consejos de innovación o que sirven como dogmas, haciendo ver a todo el mundo quién es la persona digitalmente consciente de la sala. Para bien o para mal, con lógica o sin ella, las colecciones usadas como fuentes de datos se han convertido en una de esas frases que se mezclan en esa situación más para representar que están a la última que para significar algo especialmente concreto. Este no es necesariamente un defecto en las colecciones usadas como fuentes de datos, pero puede ser una señal de un rumbo preocupante en un gran número de campos relacionados que tienen largas historias de valoración del objeto sobre la persona; la representación material sobre la menos tangible; valor de investigación, sobre todo.

Desde mi particular punto de vista, esto se convierte en un problema al manejar colecciones a gran escala de material archivístico relacionado con las vidas de las personas negras y una agitación expresada por los líderes tecnológicos de GLAM mayoritariamente blancos en torno a la investigación a escala en formas que sirven además a la difuminación individual de miles de «hombres/mujeres/niños negros desconocidos» en datos, diseñados para servir la investigación de alguien, si es de alguno/a.

Mi postura de cuestionador sobre las colecciones usadas como fuentes de datos (que creo que ya he articulado hasta la fecha) no está relacionada con el concepto como su esencia, sino más con las formas en las que continuamente confundimos a la humanidad compleja en las colecciones archivísticas por el bien de la neutralidad, la búsqueda de financiación relacionada con la innovación o simplemente para evitar el hecho de que nuestras instituciones puede que tengan más personal con experiencia tecnológica que cualquier conocimiento centrado en las historias de personas marginalizadas. Las colecciones usadas como fuentes de datos parecen más exitosas en contextos en los que hay una clara conexión entre el deseo por los datos y el contenido de las colecciones (un claro discurso sobre qué puede obtenerse en conjunto, pero también un claro punto de vista de la importancia de las historias individuales dentro de ese conjunto. El macropunto de vista solo sirve al individuo que ya está valorado como individuo y que se siente una suposición no probada en muchas instituciones GLAM.

Mi postura es limitada, siendo cada vez aún más limitada por una concienciación de mis propias limitaciones y foco profesionales. Con varios éxitos en el «cómo» de las colecciones usadas como fuentes de datos, sigo viendo una necesidad de un entendimiento más claro de qué justifica el «por qué», especialmente cuando el «cómo» puede entrar en juego en algunas de nuestras prácticas de distanciamiento más preocupantes.

Future Directions

Gimena del Rio Riande (CONICET)

A medida que transitamos por febrero de 2023 y me encuentro escribiendo estas líneas, las noticias en cuanto a la conquista de nuestras vidas por parte de la inteligencia artificial son abrumadoras.¹⁴ No hay sitio web, periódico o red social donde no se mencione, ya sea de forma positiva o negativa. Casi no hay término medio para describir que el futuro ya está aquí. Por eso, si me pongo a pensar en el futuro rumbo del proyecto de las colecciones usadas como fuentes de datos (o el rumbo que, además de ser futuro, es global, ecuánime, ético y útil para aquellos que trabajan con datos sobre humanidades), debo comenzar por esta nueva tecnología vanguardista.

El pasado octubre, tuve el honor de ser invitada a participar en «*A Roundtable on Machine Predictions and Synthetic Text*»¹⁵ (Una mesa redonda sobre predicciones de máquinas y texto sintético), lo que me brindó la oportunidad de trabajar con algunas de las voces más inteligentes en el campo de los datos sobre humanidades. Esta resultó en una serie de respuestas¹⁶ al esclarecedor artículo «*On the Dangers of Stochastic Parrots: ¿Can Language Models Be Too Big?*» de Emily Bender, Timnit Gebru, Angelina McMillan-Major y Margaret Mitchell.¹⁷ Tanto el trabajo de Bender et al. como esta mesa redonda en línea reflejaron los peligros tanto de la inteligencia artificial como de los modelos de lenguaje de gran tamaño para los humanos y el planeta. Por aquel entonces, yo ya había comenzado a investigar sobre el modelo de lenguaje de gran tamaño desarrollado por la Biblioteca Nacional de España que, aunque su modelo se basaba fundamentalmente en la extracción de contenido y datos de sitios web de ese país, paradójicamente propuso un modelo a escala global. Mis descubrimientos sugirieron el hecho de que, a pesar del hecho de que es verdad que cualquier hispanohablante entendería un modelo de lenguaje basado en una variedad del español, tanto la identidad como la representación/no representación lingüística seguiría siendo un problema al utilizar este modelo completamente parcial.

Hoy parece que el peligro acecha desde otros flancos: Las empresas dedicadas al desarrollo de inteligencia artificial han estado trabajando muy discretamente sobre todo, absolutamente todo lo que está libre en la web. Ninguna de estas compañías, que han invertido miles de millones de dólares para desarrollar inteligencia artificial mediante la contratación de los programadores y desarrolladores más talentosos del mundo, divulga el 100 % de sus objetivos, métodos y objetos de estudio. Por lo tanto, como académica comprometida con el acceso a las iniciativas de acceso libre y conocimiento libre, estoy experimentando una sensación un tanto amarga: hemos estado alimentando a un monstruo. Cada artículo, cada imagen, cada dato que hemos luchado por hacer accesible y abierto, y cada entrada que

¹⁴ The Real Academia de la Lengua Española (Royal Academy of the Spanish Language) chose *artificial intelligence* (*inteligencia artificial*) as the most important term from 2022.

¹⁵

<https://cdh.princeton.edu/updates/2021/10/03/join-us-for-a-roundtable-on-machine-predictions-and-synthetic-text/>

¹⁶ <https://startwords.cdh.princeton.edu/issues/3/>

¹⁷ <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3442188.3445922>

hemos escrito para democratizar el conocimiento en Wikipedia es ahora parte de esta invisible (semi)deidad que parece estar en todos sitios y saberlo todo.

Además, todos los sistemas subyacentes a la construcción de infraestructura y dispositivos digitales están corrompidos tanto por la inequidad como por sesgos. La inteligencia artificial sostiene su automatización y su velocidad principalmente en el trabajo de los anotadores que etiquetan millones de textos y a los que se les paga salarios extremadamente bajos. E, irónicamente, ¿sabes dónde están localizados estos anotadores humanos? Bueno, casi siempre están en los países del hemisferio sur. Este año, a finales de enero, un artículo publicado en la revista *Time* mostraba cómo los mal pagados y explotados moderadores de contenido en Kenia estaban acostumbrados a etiquetar textos dañinos para el software ChatGPT.¹⁸ Y cómo estaban creciendo iniciativas subcontratadas relacionadas con OpenAI, etc. en América Latina.¹⁹

Además de inversiones millonarias, gigantescos conjuntos de datos y numerosas tropas de trabajadores, la tecnología de inteligencia artificial requiere una enorme cantidad de potencia de computación y computación en la nube para entrenar y operar estos sistemas que, por el momento, solo los gigantes de los países del hemisferio norte parecen estar desarrollando, como se puede leer en la política de la Nube de Investigación Nacional (NRC):

La inteligencia artificial requiere una inmensa cantidad de potencia de computación, datos y experiencia para entrenar y desarrollar los modelos masivos de aprendizaje automático detrás de la investigación más avanzada. Pero el acceso está cada vez más fuera del alcance de la mayoría de los colegios y universidades. Una Nube de Investigación Nacional (NRC) proporcionaría a *académicos e investigadores sin ánimo de lucro la potencia de computación y los conjuntos de datos del gobierno necesarios para la educación y la investigación*. Al democratizar el acceso y la equidad para todos los colegios y universidades, una NRC tendría el potencial no solo de desatar una serie de avances en la IA, sino también de ayudar a garantizar que Estados Unidos mantenga su liderazgo y competitividad en el ámbito global.²⁰

Personalmente, considero que este escenario es demasiado grande y demasiado comprometido ética, ambiental y epistemológicamente para mí como para incluir herramientas o procesos de inteligencia artificial como parte de las tecnologías implicadas en mis actividades de investigación. No obstante, estoy en contra de prohibir su uso, pero absolutamente por preguntarnos a nosotros mismos qué podrían hacer esos interesados en las humanidades y el patrimonio cultural, o en los datos sobre humanidades, para mejorar este contexto desigual. ¿Cómo pueden las colecciones usadas como fuentes

¹⁸ <https://time.com/6247678/openai-chatgpt-kenya-workers/>

¹⁹

https://www.bbc.com/mundo/noticias-64827257?at_link_origin=BBC_News_Mundo&at_link_id=938D2328-B909-11ED-A6FE-77DCFF7C7F44&at_medium=social&at_link_type=web_link&at_ptr_name=facebook_page&at_format=link&at_campaign_type=owned&at_bbc_team=editorial&at_campaign=Social_Flow&fbclid=IwAR25TC34EWoPKlzdJfL9eUEnLNA-lvBxmNPv_ZxpB-EKTLmNKe_CDgB0tXM

²⁰ <https://hai.stanford.edu/policy/national-ai-research-resource>

de datos seguir trabajando en modelos válidos globalmente de adopción responsable e implementación de sus recursos?²¹

En estas últimas etapas del desarrollo de las colecciones usadas como fuentes de datos, el proyecto ha ido de «la parte al todo», poniendo en práctica su propuesta en proyectos de diferentes cohortes que han operado como modelos de implementación y han creado sus colecciones usadas como fuentes de datos. A partir de lo que pude leer en los informes finales del proyecto de cada cohorte, creo que los objetivos que se buscan para esta etapa han sido más que alcanzados (variedad en la infraestructura institucional y dotación de personal para respaldar la implementación de la colección; experimentación con soluciones centradas y no centradas en el repositorio; y compromisos de utilización de tecnologías de código abierto que interactúen con una infraestructura de comunicación académica abierta más amplia). Además, percibo la diversidad tanto temática como tecnológica de cada uno de ellos y la diferente escala a la que han trabajado. Sin embargo, todos estos proyectos se desarrollaron en instituciones de los Estados Unidos de América. Aun teniendo en cuenta la escala mayor o menor o la estructura de equipos de los proyectos, estas son iniciativas que basan su trabajo en sólidas infraestructuras y en equipos experimentados. Pero ¿pueden estos modelos adoptarse y adaptarse a otras regiones con menos (y completamente diferente) desarrollo tecnológico? ¿Pueden las colecciones funcionar a pequeña escala? ¿Cómo puede esto contribuir a estrechar la brecha tecnológica que la inteligencia artificial amenaza con ampliar? ¿Necesitamos una/muchas (re)adaptación(es) y transculturización(es) de lo que se ha hecho hasta ahora en el proyecto de las colecciones usadas como fuentes de datos?

Personalmente creo que el punto de partida ideal es ir al sur. Investigar si se han llevado a cabo iniciativas similares en otras latitudes y cómo puede ser de asombroso. Incluso si se trata de iniciativas a menor escala o proyectos obsoletos, debería ponerse en práctica un plan de ingeniería inversa. Además, tanto la colaboración como el asociacionismo en los proyectos es esencial pues, como dice el refrán, las acciones hablan más alto que las palabras. Todos somos conscientes del hecho de que, en la mayoría de los países del hemisferio sur, la financiación como la proporcionada por la Andrew W. Mellon Foundation es inexistente. En última instancia, hay una gran necesidad de replantearse los estándares, las tecnologías y las culturas disciplinares o académicas. La mayoría de los modelos de metadatos en el uso actual de las bibliotecas de todo el mundo fueron desarrolladas por Dublin Core, la Biblioteca Digital interconectada de Tesis y Disertaciones, o la Biblioteca del Congreso. Estos son estándares impuestos que se utilizan todos los días y están adaptadas a cada caso para un contexto cultural, lingüístico, económico y social que es completamente diferente de ese dónde se originó esta tecnología. Por otra parte, código abierto y acceso libre son dos términos que hay que tener en cuenta. Muchas comunidades no pueden participar en proyectos en los que el trabajo se lleva a cabo utilizando software propio o en los que el trabajo se lleva a cabo principalmente a través de servicios de computación en la nube. Finalmente, siempre es fundamental recordar que las culturas disciplinares varían en todo el

²¹ <https://collectionsasdata.github.io/resources/>

mundo, por lo que muchas suposiciones, valores o incluso tareas que fueron parte de estos muchos proyectos de cohortes podrían diferir en otros países.²²

Creo firmemente que las colecciones usadas como fuentes de datos podrían definirse hoy, no solo en Estados Unidos, no solo como un proyecto, sino también como una comunidad de facultativos. Aunque se espera que la iniciativa pueda crecer de manera orgánica en las instituciones de América del Norte, prestando atención a los grandes proyectos (que con mucha probabilidad estarán imbuidos de IA), el estado del campo necesita ser evaluado con sinceridad a nivel internacional sobre en cuáles de estos futuros rumbos deben incluirse, como ya he mencionado, junto con otros contextos muy diferentes de uso de implementaciones de estos proyectos, a la vez que se trabaja un conjunto de posibles iniciativas comunes compartidas. Un caso que podría servir como ejemplo de lo que propongo es el uso de las tecnologías de computación minimalista en DH. La computación minimalista puede ser una solución para el desarrollo de proyectos en el hemisferio sur, en el que el acceso a infraestructuras como el alojamiento web o incluso un acceso a Internet confiable y asequible está limitado a estudiantes y profesores de humanidades, ya que también puede representar un conjunto de principios compartidos y tecnologías libres para empoderar a estudiantes y académicos a trabajar de forma autónoma en sus propios proyectos y resolver problemas de sostenibilidad.²³

Desde mi punto de vista, las colecciones usadas como fuentes de datos deberían moverse en estos futuros rumbos de la parte al todo, en los que esta *plenitud* es un microejemplo suficientemente diferente, suficientemente abierto, suficientemente neutral tecnológica y suficientemente participativo como para ser reproducido, pero también suficientemente humano como para entender críticamente las colecciones usadas como fuentes de datos.

²² Asking for feedback on the Santa Barbara Statement of the 50 things to have in mind might be a good idea. Translations and living documents are always welcome.

²³ <http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/16/2/index.html>

Humanities Data: Lexical, Bibliographical, Archival

Barbara Bordalejo, Laboratorio de Innovación en Humanidades, Consulta de Datos sobre Humanidades

La Consulta de Datos sobre Humanidades (HDI) ha estado investigando datos sobre humanidades como parte de la subvención de SSHRC que pretende crear un mapa de uso de datos en las humanidades y analizar las prácticas actuales. En mi formación como académico textual y facultativo de Computación en Humanidades, los datos fueron una parte fundamental e indiscutible de mi investigación. Desde las unidades más básicas de datos léxicos morfológicos hasta la construcción de mecanismos textuales como bases de datos análogas; y desde colecciones de bibliotecas virtuales hasta los metadatos de estas, nos enfrentamos a temas que pueden clasificarse, visualizarse y entenderse. En otras palabras, los humanistas digitales reconocen los objetos digitales como datos (Padilla, 2017).

Para otros humanistas, principalmente los analógicos, la idea de «datos» está más íntimamente relacionada con las ciencias y las ciencias sociales que con su trabajo diario. Su entendimiento está desvinculado de la idea de los datos sobre humanidades incluso aunque históricamente, los datos léxicos y bibliográficos han constituido la base de la investigación sobre humanidades. Los ejemplos más obvios son los diccionarios y enciclopedias como colecciones de elementos léxicos, pero también las colecciones de bibliotecas, ya sean generales o particulares. En estudios literarios e históricos, además de para los críticos textuales interesados en hacer ediciones, el uso de representaciones de objetos culturales (sustitutos) para la investigación ejemplifica el uso de lo que hemos llegado a llamar datos representativos. Tradicionalmente, estas representaciones analógicas existían como réplicas, copias, ediciones o tablas comparativas, pero las aplicaciones contemporáneas casi siempre resultan en datos digitales representativos, que necesitan ser clasificados, intercambiados y gestionados.

Tanto si estas colecciones de datos representativos existen en una institución en particular como si forman parte de un centro curado que crea una colección virtual. A efectos de la HDI, hemos partido de una hipótesis en la que los datos sobre humanidades (Borgman, 2015) podrían haberse concebido de forma tan diferente como, por ejemplo, los datos en las ciencias. No obstante, tras un año y medio de proyecto, cada vez ha estado más claro que los datos sobre humanidades tienen una historia (pensemos en el sistema de anotación textual concebido por primera vez en Alejandría para los textos de Homero) y que los datos de investigación en las humanidades y las ciencias no son intrínsecamente diferentes. Si esto es correcto, el problema es un problema de reconocimiento, más que de esencia. El componente computacional de las DH fuerza a los investigadores a reconocer su trabajo con los datos pero, por muchos motivos, esto no es cierto para los humanistas analógicos. Las influyentes perspectivas posicionales hechas públicas en 2012 (Fish, 2012b; Liberman, 2012; Marche, 2012; Fish, 2012a) crearon un abismo entre los humanistas analógicos y los digitales que persiste hasta la fecha y que ha separado dos facciones que apenas interactúan la una con la otra.

El proceso de entendimiento de los datos y prácticas de información de los humanistas analógicos, incluida su resistencia a los datos, agravado por la percepción de que el concepto de datos es ajeno a las humanidades, impulsa actualmente gran parte de nuestra investigación. Las tecnofobias podrían jugar un papel fundamental en esto, quizás debido a la idea (ahora reforzada por la omnipresente IA) de los intentos computacionales de reemplazar el pensamiento humano y el análisis minucioso.

Borgman, Christine L. 2015. *Big Data, Little Data, No Data: Scholarship in the Networked World*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

ieeexplore.ieee.org/xpl/bkabstractplus.jsp?bkn=7040497.

Fish, Stanley. 2012a. «*The Digital Humanities and the Transcending of Mortality - The New York Times*». *The New York Times*, 9 de enero de 2012.

<https://web.archive.org/web/20200715124709/https://opinionator.blogs.nytimes.com/2012/01/09/the-digital-humanities-and-the-transcending-of-mortality/>.

———. 2012b. «*Mind Your P's and B's: The Digital Humanities and Interpretation*». *The New York Times*, 23 de enero de 2012. <https://bit.ly/3gKM3mC>.

Liberman, Mark. 2012. «*The 'Dance of the p's and b's': Truth or Noise?*» *Language Log* (blog). 26 de enero de 2012. <http://languagelog.ldc.upenn.edu/nll/?p=3730>.

Marche, Stephen. 2012. «*Literature Is Not Data: Against Digital Humanities*». *Los Angeles Review of Books*, 2012. <http://www.lareviewofbooks.org/article.php?id=1040&fulltext=1>.

Padilla, Thomas. «*On a Collections as Data Imperative*». (2017).

digitalpreservation.gov/meetings/dcs16/tpadilla_OnaCollectionsasDataImperative_final.pdf

The neverending story: law and ethics challenges to data-driven scholarship

Timothy Vollmer, Biblioteca de la Universidad de California, Berkeley

La declaración *Santa Barbara Statement on Collections as Data* se centra debidamente en las consideraciones éticas para la creación y el uso de colecciones, con un foco particular en «el respeto de los derechos y necesidades de las comunidades que crean contenido que constituya colecciones, aquellos que están representados en las colecciones, así como las comunidades que las utilizan» (Principio 2). La Biblioteca de la Universidad de California Berkeley, en colaboración con bibliotecarios, expertos legales y profesionales de la información en Estados Unidos y en el extranjero han estado luchando en paralelo con el entendimiento de las cuestiones éticas y con los extensos problemas de leyes y políticas al respaldar tanto la minería de datos de textos (TDM, por sus siglas en inglés) como la digitalización y el acceso de colecciones especiales.

Respaldo de los investigadores para lidiar con la ley y la ética en la minería de datos de textos

La Biblioteca de la UC Berkeley ha liderado diferentes proyectos para ayudar a los investigadores a entender la ley y la ética al usar colecciones usadas como fuentes de datos, ya sea en línea o con licencia. Por ejemplo, Samberg y Hennesy exploraron cuestiones como los derechos de autor, los contratos y la ética en la minería de datos de textos y hablaron sobre las directrices para los investigadores en cómo recorrer el panorama del análisis computacional de textos.¹ En 2020, la Biblioteca de la UC Berkeley fue la sede de *Building Legal Literacies for Text Data Mining Institute*.² El proyecto reunió a profesores expertos de todo el país para formar a 32 investigadores de humanidades digitales y profesionales de biblioteca sobre cómo lidiar con la ley, la ética, las políticas y el riesgo dentro de los proyectos de minería de datos de textos. Fue todo un éxito, pues mejoró la confianza de los investigadores al lidiar con importantes cuestiones legales, de políticas y éticas; animó al personal de biblioteca a mejorar las licencias institucionales de contenido para posibilitar específicamente la minería de datos de textos; y facilitó a los participantes las herramientas para educar a otros sobre las cuestiones de leyes y políticas de la TDM en sus campus.³ También publicamos un libro eBook con licencia libre para guiar a otros en el entendimiento de los conocimientos de la TDM.⁴

Además, se destaparon algunos desafíos, que incluían la aversión institucional a los riesgos de respaldar prácticas progresivas de minería de datos de textos, y la confusión entre los investigadores al interactuar con la TDM con contenido publicado o con licencia en el extranjero, o al colaborar con investigadores en países extranjeros. Creamos un proyecto de continuación, *Legal Literacies for Text Data Mining—Cross Border*, para explorar las cuestiones en mayor profundidad con debates en mesas redondas entre facultativos internacionales de la TDM y expertos legales. En algún momento elaboraremos un resumen de los materiales educativos clave que podrían crearse para guiar la investigación internacional en TDM adaptables a los desafíos legales y éticos presentes.⁵

Una de las preguntas planteadas por todos los trabajos didácticos que llevamos a cabo fue la siguiente: ¿Cómo podemos entender y reaccionar ante un sistema legal dinámico que responda al

cambiante entorno tecnológico para el análisis computacional? Aunque existen determinantes resoluciones judiciales como las de *Authors Guild vs. Google* y *Authors Guild vs. HathiTrust* que han posibilitado la práctica de la TDM como un uso razonable transformador según la ley de derechos de autor de Estados Unidos, la explosión de nuevas herramientas de IA y de aprendizaje automático ha supuesto el aumento de los desafíos legales, lo que incluye varias demandas por vulneración de derechos de autor relacionadas con la generación de imágenes con IA.⁶ Otra complicación es la intersección entre la ley de derechos de autor y la ley contractual, en particular el caso de *ML Genius vs. Google*.⁷ El problema es si un sitio web puede prohibir su copia en sus términos de uso, invalidando así usos que podrían ser permitidos según las limitaciones y las excepciones de la ley de derechos de autor. La Asociación de Bibliotecas de Investigación ha identificado algunos posibles recorridos para lidiar con las cuestiones contractuales y de derechos de autor.⁸

En cuanto a la educación de las cuestiones de políticas y leyes de la TDM, ¿cómo podemos escalar adecuadamente la formación en estos conocimientos legales (derechos de autor, contratos, privacidad, ética) para los investigadores de la minería de datos de textos y respaldar a los profesionales?

Digitalización y uso de la colección: equilibrio entre el acceso público y las cuestiones éticas

La Biblioteca de la UC Berkeley desarrolló «flujos de trabajo de acceso responsable» para guiar a la biblioteca en la evaluación de derechos de autor, contratos y acuerdos con donantes, cuestiones de privacidad y consideraciones éticas en la digitalización y el acceso a materiales de colecciones especiales.⁹ Pusimos una atención especial en las cuestiones éticas, especialmente dado que estas son increíblemente específicas dependiendo del contexto y no hay un consenso general sobre cómo abordar dilemas éticos al trabajar en proyectos de digitalización masiva. Un grupo de trabajo de la biblioteca desarrolló un borrador de política local para evaluar el acceso cuando surgieran cuestiones éticas.¹⁰ La recomendación del grupo se centró en equilibrar el valor esperado con el posible daño: preguntamos a comunidades culturales, investigadores o al público si el valor superaba la posibilidad de daños o explotación de personas, recursos o conocimiento.

La biblioteca trabaja activamente en proyectos que promueven la capacidad de los investigadores de explorar el contenido de las colecciones como fuentes de datos. Por ejemplo, la Biblioteca de la UC Berkeley alberga materiales relacionados con el encarcelamiento de americanos japoneses en campos del oeste de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.¹¹ Estos tipos de materiales incluyen formularios de entrada de prisioneros, fotografías, diarios y mapas. Aunque puede que haya algunas restricciones de derechos de autor, contractuales o de privacidad en la digitalización y en hacer que el contenido esté disponible, podría haber cuestiones éticas que provoquen que la biblioteca considere si algo debería compartirse públicamente, particularmente aquel contenido que se vea como sensible o problemático por parte de los interesados de la comunidad. La biblioteca interactúa con estos interesados para tomar decisiones informadas sobre el acceso ético y la reutilización de las colecciones usadas como fuentes de datos.

¹Samberg, R. G. y Hennesy, C. (2019). *Law and Literacy in Non-Consumptive Text Mining: Guiding*

Researchers Through the Landscape of Computational Text Analysis.

<https://escholarship.org/uc/item/55j0h74g>² *Building Legal Literacies for Text Data Mining Institute.* (2019). <https://buildinglltdm.org/institute/>³ *Versión pública—Building Legal Literacies for Text Data*

Mining: Institute White Paper. (n.d.). Google Docs. Extraído el 4 de abril de 2023 de

https://docs.google.com/document/d/107Qmu595-7aOc2DPWc4vVDbz7PTULzn_20NOeNfBbWM/edit?usp=drive_w eb&ouid=105265392674002944423&usp=embed_facebook

⁴ Althaus, S., et al. (2021). *Building Legal Literacies for Text Data Mining.* Universidad de California, Berkeley. <https://doi.org/10.48451/S1159P>

⁵ *Legal Literacies for Text Data Mining – Cross Border (“LLTDM-X”).* (2022).

⁶ Lee, T. B. (3 de abril de 2023). *Stable Diffusion copyright lawsuits could be a legal earthquake for AI.* Ars Technica.

<https://arstechnica.com/tech-policy/2023/04/stable-diffusion-copyright-lawsuits-could-be-a-legal-earthquake-for-ai/>⁷ *ML Genius Holdings LLC v. Google LLC, N.º. 20-3113 | Casetext Search + Citator.* (n.d.).

Extraído el 4 de abril de 2023 de <https://casetext.com/case/ml-genius-holdings-llc-v-google-llc>

⁸ Klosek, K. (2022). *Copyright and Contracts: Issues & Strategies.* Asociación de Bibliotecas de Investigación.

<https://www.arl.org/wp-content/uploads/2022/07/Copyright-and-Contracts-Paper.pdf>

⁹ Biblioteca de la UC Berkeley. (14 de mayo de 2020). *UC Berkeley Library makes it easier to digitize collections responsibly with novel workflows and bold policy.*

<https://lib.berkeley.edu/about/news/responsible-access>

¹⁰ *UC Berkeley Library_Ethics Local Practices_DRAFT.* (n.d.). Google Docs. Extraído el 4 de abril de 2023 de

https://docs.google.com/document/d/10Ux--7GgrOvoYzTAIbTRtdVAbENYRsCr9HmUNGw9LC4/edit?usp=embed_fac ebook

¹¹ Friedman, M. (2021). *Using AI/Machine Learning to Extract Data from Japanese American Confinement Records.* <https://doi.org/10.48448/c1rq-qf28>

Overview of the Language Data Commons of Australia (LDaCA)

Robert McLellan, LDaCA

Australia es un país considerablemente multilingüe en una de las regiones del mundo más diversas lingüísticamente hablando. Por ello, se han acumulado significativas colecciones de este intangible patrimonio cultural. No obstante, estos materiales se albergan en diferentes ubicaciones geográficas por parte de una gran variedad de instituciones, además de en repositorios digitales, lo que conlleva que los procedimientos de descubrimiento y acceso sean inconsistentes y, al menos en algunos casos, difíciles. Por ello, aunque el rico patrimonio lingüístico de Australia está bien documentado, gran parte de estos datos sigue siendo inaccesible o se infrutiliza debido a barreras en el acceso a las colecciones, además de a la falta de acceso a herramientas y habilidades para analizar esos datos a escala. El programa LDaCA está diseñado como parte de uno más amplio: el programa Humanities, Arts and Social Sciences and Indigenous Research Data Commons (HASS & IRDC), fundado a través del programa Australian Research Data Commons (ARDC) y la estrategia National Collaborative Research Infrastructure Strategy (NCRIS), para trabajar con investigadores, comunidades e instituciones y garantizar y desbloquear este rico patrimonio lingüístico, y para facilitar las herramientas y habilidades necesarias para que los investigadores analicen datos de idiomas a escala y aprovechen todo el potencial de investigación de esas colecciones para el bien local y nacional, además de proporcionar un acceso seguro a registros frágiles de idiomas de la región del Pacífico.

El programa LDaCA pretende ampliar los siguientes objetivos:

1. Desarrollar las bases sociales y técnicas para un repositorio nacional archivístico distribuido, lo que incluye lo siguiente:
 - a. un marco compartido de gobernanza de datos y estándares;
 - b. un acceso compartido a los datos, políticas, procedimientos y procesos de autenticación y autorización;
 - c. una infraestructura técnica compartida para la curación y el almacenamiento de datos de idiomas;
 - d. una infraestructura técnica compartida para la colección y la anotación de datos de idiomas.
2. Asegurar las vulnerables y nacionalmente significativas colecciones de los idiomas aborígenes y del estrecho de Torres, idiomas indígenas en la región del Pacífico de Australia, (variedades de) inglés australiano e idiomas de migrantes, y los lenguajes de signos de Australia y su región.
3. Desarrollar un portal nacional de datos para acceder y readaptar los datos de idiomas de importancia para investigadores y comunidades que esté albergado en instituciones GLAM, lo que incluye bibliotecas, archivos y museos, junto con colecciones de idiomas albergadas en el repositorio archivístico distribuido.

4. Establecer un entorno analítico integrado (ATAP: Plataforma Australiana de Análisis de Textos) para que los investigadores creen investigaciones totalmente descritas y reproducibles sobre texto escrito, hablado, multimodal o de signos, de acuerdo con los principios de la ciencia abierta y ajustadas a las expectativas de la comunidad para la investigación de beneficio práctico.
5. Proporcionar formación y desarrollar recursos para investigadores y comunidades para que respalden mejor las prácticas recomendadas en el acceso, el análisis y el archivo de datos de idiomas de acuerdo con los principios FAIR y CARE.

En la figura 1 a continuación se resumen los diferentes componentes de la infraestructura LDaCA.

Figura 1: Visión general de la infraestructura LDaCA (2023-2028)

Beneficios del LDaCA para investigadores y comunidades

La infraestructura resultante, aunque está dirigida a investigadores del lenguaje, también será relevante para disciplinas afines a las humanidades, como comunicación, historia y estudios indígenas, así como para los investigadores, que utilizan análisis de textos en otros campos que incluyen las ciencias sociales, las ciencias ambientales y las ciencias de la salud, pues sus herramientas tendrán una disponibilidad inmediata para los investigadores de una amplia gama de disciplinas interesados en emplear métodos de análisis de textos para los conjuntos de datos no estructurados analizados. También beneficiará a los investigadores en computación y ciencias de la información que busquen acceder a colecciones de texto de alta calidad para el desarrollo de herramientas de próxima generación en procesamiento del lenguaje natural (NLP, por sus siglas en inglés) e IA y aprendizaje automático basados en texto.

El programa LDaCA también respalda una cultura de una mayor comunidad y participación del sector en

la investigación a través del desarrollo de una arquitectura social que favorece el codiseño y el codesarrollo por parte de investigadores, comunidades, instituciones GLAM e industria. En particular, el proyecto servirá como punto de referencia sobre cómo implementar un control de acceso con múltiples niveles (utilizando la herramienta de control de acceso CILogon) y manejar licencias de uso de múltiples datos en el mismo entorno. Se proporcionará un respaldo adicional a las comunidades que ya controlen y gestionen sus propios datos para evaluar las prácticas de gestión de sus datos existentes y cómo mejorar su capacidad organizativa y su autosuficiencia. A largo plazo, todo esto sentará las bases de un espacio de datos de idiomas nacionales que respalde la revitalización de los idiomas indígenas en toda Australia y su región, además de mantener idiomas de otras comunidades de importancia nacional, promoviendo así una mayor comunidad y el bienestar cultural.

Compromisos del LDaCA

Al trabajar con material idiomático, el LDaCA se guía por los principios FAIR y CARE (Russo Carroll et al., 2018. Scientific Data, 2022). Los principios CARE amplían estos principios de gestión de datos, garantizando que las comunidades indígenas se aprovechen de los datos, que la autoridad para control los datos indígenas permanezcan en las gentes indígenas (tenemos la responsabilidad de compartir cómo se utilizan los datos para beneficiar a las gentes indígenas de forma colectiva) y que los derechos de las gentes indígenas y su bienestar sean lo principal en todas las etapas del ciclo de vida de los datos.

EL proyecto LDaCA hará que significativos datos sobre lenguajes estén disponibles nacionalmente tanto para el uso académico como no académico y proporcionará un modelo para garantizar el acceso continuado con un apropiado control de la comunidad. Está pensado principalmente para las necesidades de los investigadores, pero facilitará el acceso a recursos idiomáticos a otros grupos. Por ejemplo, las personas que tengan un interés no académico en los idiomas podrán utilizar los datos para explorar materiales, mientras que los profesores y estudiantes de diferentes niveles educativos podrán encontrar datos relacionados con sus intereses y necesidades.

Más información

Para obtener más información sobre el LDaCA, consulte: <https://www.ldaca.edu.au/>

Para obtener más información sobre la Plataforma Australiana de Análisis de Textos (ATAP), consulte: <https://www.atap.edu.au/>

Lessons Learned from Building, Documenting, Using, Supporting, and Expanding Collections as Data

Amanda Henley, Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill

Mi postura sobre las colecciones usadas como fuentes de datos ha sido modelada por el trabajo durante los últimos cuatro años en un proyecto denominado *On the Books: Jim Crow and Algorithms of Resistance* (OTB).[1] Este proyecto se fundó a través de *Collections as Data: Part to Whole* (cohorte 1).[2] Creamos un corpus de solo texto de las leyes de las sesiones de Carolina del Norte entre 1865 y 1967 y utilizamos aprendizaje automático para identificar las leyes que probablemente serían Jim Crow. Diseñamos nuestro proyecto basándonos en los principios de la declaración *Santa Barbara Statement on Collections as Data*. [3] El trabajo fue guiado por continuos compromisos éticos y nuestros flujos de trabajo y diseño de producto se centran en la reutilización. El proyecto utilizó soluciones de código abierto, creó código y tutoriales altamente documentados para explicar los flujos de trabajo, e hizo que los productos finales fueran accesibles. Utilizamos un proceso iterativo para crear y mejorar los productos y los métodos.

Nuestra última iteración de este trabajo es un nuevo proyecto fundado por la *Mellon Foundation*. El proyecto amplía el trabajo de OTB a dos etapas adicionales mediante una colaboración con equipos en bibliotecas de la Universidad de Carolina del Sur y la Universidad de Virginia. El proyecto también aborda las necesidades de los usuarios de las colecciones usadas como fuentes de datos mediante el respaldo de compañeros en el uso de productos OTB en investigación y enseñanza.

El proyecto ha tenido muchos colaboradores y esta experiencia ha sido una oportunidad de crecimiento para el personal y para los trabajadores que son estudiantes graduados. El equipo ha aprendido a diseñar flujos de trabajo reproducibles o adaptables, crear conjuntos de datos textuales (incluido el procesamiento de textos y la creación de metadatos), crear recursos auxiliares (redacciones, un sitio web y una visualización de datos) y asistir a investigadores e instructores en su uso. Lo más importante es que nos ha enseñado la importancia del enfoque de equipo para este trabajo, pues el proceso requirió diversas habilidades. El personal de la biblioteca colaboró con académicos disciplinares y trabajó con varios departamentos para realizar este trabajo. A continuación, se resumen algunas de las lecciones que hemos aprendido.

Crear un equipo grande y diverso. La composición del equipo especificada en la convocatoria de participación de *Part to Whole* precisaba la inclusión de un académico disciplinar, un bibliotecario, un archivista o profesional de museo con responsabilidades administrativas superiores y un jefe de proyecto.[4] Esta orientación fue esencial para nuestro éxito. Según nuestra experiencia, también recomendaríamos incluir un sólido responsable técnico y un experto en colecciones para garantizar una colección exhaustiva con potencial para un uso amplio.

Se necesitan herramientas mejoradas de procesamiento de textos. Los volúmenes legales que utilizamos para la colección están organizados por tipo de ley (local, pública y privada), capítulo y sección (las secciones con leyes individuales). Para analizar el corpus a nivel de leyes, tuvimos que dividir los

volúmenes. Aun utilizando enfoques automatizados, esta tarea nos llevó más de un año en completarse y fue uno de los aspectos más desafiantes del proyecto. Los métodos mejorados de procesamiento de textos beneficiarán a las colecciones usadas como fuentes de datos al reducir el tiempo necesario para separar los textos en secciones con sentido y al simplificar la creación de metadatos detallados. Esto les dará, en última instancia, a los usuarios más flexibilidad al definir su unidad de análisis y les dará la opción de utilizar metadatos más detallados con fines de modelado.

Centrarse en la adaptabilidad y no en la replicabilidad. Los socios estatales de la USC y la UVA han trabajado con el equipo OTB para adaptar nuestros flujos de trabajo, métodos y scripts para crear corpus legales para nuestros propios estados. Para respaldar su trabajo, el equipo de la UNC reemplazó los valores codificados de forma rígida de los scripts por parámetros ajustables. El foco en un código adaptable en lugar de la replicabilidad permitió a nuestros colaboradores utilizar e innovar en nuestro flujo de trabajo, incluso aunque los volúmenes legales eran diferentes para cada estado.

Los instructores agradecen una interfaz de usuario. Respaldamos una cohorte de tres becarios docentes que crearon e integraron módulos que contaban con material OTB en sus cursos. El uso instructivo de OTB aportó un valioso *feedback* para la mejora de productos. Es digno de mención que ninguno de los becarios docentes estuvo interesado en el uso de conjuntos de datos en sus módulos y que prefirieron en su lugar hacer que los estudiantes interactuaran con el sitio web y la visualización de datos del proyecto. Crear estos proyectos requirió un esfuerzo significativo más allá de la creación del corpus y solo fue posible gracias a nuestro exhaustivo procesamiento de textos e inclusión de metadatos. En nuestro caso, algunos de estos productos se crearon durante la segunda etapa del proyecto.

Las colecciones sobre temas sensibles se pueden beneficiar de los materiales suplementarios. Los becarios docentes estuvieron de acuerdo en que la naturaleza sensible de OTB se sumó a la dificultad de enseñar con el material, pero la importancia de enseñar el tema en última instancia compensó su recelo. Gracias a entrevistas y grupos de foco, aprendimos que los instructores valoraban los materiales suplementarios como las redacciones y curaron los enlaces a recursos adicionales que contextualizaban la colección. Esto tiene implicaciones para las colecciones usadas como fuentes de datos, pues los proyectos dirigidos por continuos compromisos éticos podrían respaldar mejor a los instructores al ofrecer materiales complementarios para su uso en tareas estructurales. Todos los becarios docentes hicieron que los estudiantes leyeran al menos una de las redacciones facilitadas en el sitio web de OTB como lectura de referencia.

Escoger tus colecciones detenidamente. Los becarios docentes hablaron sobre cómo el foco local de OTB hizo que la colección tuviera más sentido para los estudiantes, ya que muchos utilizaban productos OTB para identificar leyes Jim Crow en sus propias ciudades natales. Las consultas de los becarios de investigación también se centraron en Carolina del Norte. Es digno de mención que, a pesar de los importantes esfuerzos de divulgación, recibimos menos propuestas de las esperadas para becarios docentes y de investigación; en cambio, recibimos siete propuestas destacadas de bibliotecas académicas de todo el país interesadas en ser socias estatales. Es posible que la naturaleza local de la colección la hiciera más significativa para algunos y menos para otros. Una posible explicación es que los conjuntos de datos se siguen utilizando menos que los recursos tradicionales por parte de muchos académicos que probablemente estuvieran interesados en la legislación Jim Crow de Carolina del Norte.

Identificar qué colecciones utilizar como datos sigue siendo una de las decisiones más cruciales para la empresa de las colecciones usadas como fuentes de datos; la aportación de expertos en colecciones y bibliotecas de servicios públicos es fundamental para identificar las colecciones que son completas y que tienen grandes probabilidades de ser usadas.

Prepararse para respaldar a los usuarios. Tres equipos de becarios de investigación actualmente trabajan en proyectos que utilizan productos OTB. Dos utilizan los corpus de OTB y ambos han precisado un respaldo considerable de nuestro equipo técnico. En la UNC, respaldamos al profesorado interesado en los datos sobre las humanidades y enseñamos métodos digitales de producciones académicas para promover la innovación en la investigación. Basándonos en nuestra experiencia, alcance y asistencia son necesarios para lograr una participación académica exitosa.

Conclusión

Crear y respaldar el uso de las colecciones usadas como fuentes de datos es tanto laborioso como gratificante. Al llevar a cabo esta tarea, el personal de biblioteca consigue habilidades avanzadas, estudiantes formados, una cooperación interdepartamental mejorada y unas relaciones con el profesorado fortalecidas. Un proyecto exitoso comienza con una colección cuidadosamente seleccionada y un equipo grande y diverso que incluya a expertos en colecciones, académicos disciplinares, un gestor del proyecto y un equipo técnico con un sólido responsable. Las herramientas mejoradas de procesamiento de textos facilitarán la creación de colecciones textuales usadas como fuentes de datos y mejorará la utilidad de los corpus. Un código altamente documentado con estudios de microcasos y ejercicios instructivos permiten a los demás entender, adaptar e innovar los flujos de trabajo. Una interfaz de usuario y materiales complementarios permiten a las colecciones estar integradas en la instrucción con mayor facilidad. Al utilizar los conjuntos de datos para crear productos secundarios, los trabajadores de las bibliotecas están más familiarizados con los productos finales y están mejor preparados para asistir a los investigadores a medida que los usan. Los proyectos guiados por continuos compromisos éticos son significativos para aquellos que crean y usan los productos, y pueden beneficiarse de la adición de redacciones y otros materiales que contextualizan las colecciones.

Obras citadas

[1] *On the Books: Jim Crow and Algorithms of Resistance*. Bibliotecas de la universidad de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Extraído el 4 de enero de 2023 de <https://onthebooks.lib.unc.edu/>

[2] *Collections as Data: Part to Whole*. Part to Whole. Extraído el 4 de enero de 2023 de <https://collectionsasdata.github.io/part2whole/>

[3] *Always Already Computational - Collections as Data*. La declaración *Santa Barbara Statement on Collections as Data V.2*. Extraído el 4 de enero de 2023 de <https://collectionsasdata.github.io/statement/>

[4] *Collections as Data - Part to Whole*. Convocatoria de propuestas. Extraído el 4 de enero de 2023 de <https://collectionsasdata.github.io/part2whole/cfp/>

A different level of abstraction: Contextualising computational access

Dr. Leontien Talboom, Bibliotecas de la Universidad de Cambridge

El acceso a material digital ha sido uno de mis principales focos en los últimos años. Este fue el tema de mi tesis doctoral y, durante mis estudios, me enteré del proyecto de las colecciones usadas como fuentes de datos. Ofrecer acceso al material como fuente de datos, o el acceso computacional, rápidamente se convirtió en el punto focal no solo de mi tesis, sino también de las charlas y los documentos publicados a lo largo de este trabajo. Muchos de estos proyectos se realizaron en colaboración con los Archivos Nacionales del Reino Unido y me dieron una idea de cómo se ve el acceso computacional en la práctica (Beavan et al. 2021). Mi participación con compañeros del sector que trabajan proporcionando acceso computacional en la práctica y llevando a cabo mi propio trabajo práctico sobre este tema me llevaron a escribir una guía sobre los inicios acerca del acceso computacional en colaboración con la Coalición por la Preservación Digital (DPC) (*Digital Preservation Coalition, 2022*)

Esta guía describe cuatro enfoques al acceso computacional. El primero anima a los facultativos de preservación digital a crear unos «Términos de uso», pues una institución debería proporcionar algún tipo de acceso (p. ej., metadatos en un catálogo), aunque no pueda proporcionar acceso a través de métodos computacionales. Proporcionar cualquier tipo de acceso abre la posibilidad de extraer contenido y datos de la web u otros métodos computacionales que se utilicen en las colecciones, y definir y publicar directrices sobre cómo se permite el uso de los materiales de las colecciones es una práctica recomendada, como descubrí con un compañero de trabajo cuando trabajé con material del Archivo Web del Gobierno del Reino Unido (Talboom y Bell, 2022).

Los otros enfoques son conjuntos de datos, API y plataformas. En lugar de con los «Términos de uso», estos tres enfoques proporcionan acceso a los metadatos o a los datos de una institución. Vimos que en este trabajo era importante no pensar en estos enfoques de una manera evolucionaria, lo que significaba que uno fuera mejor que el otro. Con la ayuda de los individuos dentro del campo de la preservación digital, pudimos crear una lista de estudios de caso y ejemplos que demostraban que diferentes instituciones necesitan diferentes soluciones y que, intentar proporcionar un acceso computacional es un gran paso adelante. El foco también estaba en que los facultativos proporcionaran acceso, y no en que los investigadores usaran el material. Con esta guía, demostramos que hay muchas posibilidades para proporcionar un acceso computacional, pero que lo más importante era que las instituciones comenzaran a pensar en sus colecciones de esta manera.

Es muy apasionante ver cuánto ha cambiado incluso en los últimos años de trabajo en esta área. Los especialistas en información están empezando a darse cuenta de que hay nuevas formas de abrir las colecciones que van más allá de los enfoques más tradicionales como las búsquedas de palabras clave utilizando catálogos en línea. Estas tienen sus lugares dentro de nuestro campo, pero no son necesariamente la forma más optimizada de proporcionar acceso al material digital. Se ha llevado a cabo mucho trabajo sobre este tema en los últimos años (Gilliland, 2016; Winters y Prescott, 2019;

Milligan, 2019), pero aun con el acceso computacional siendo cada vez más popular, sigue habiendo bastantes temas en torno a esto que necesitan ser explorados. Esto también se recordó cuando escribí la guía DPC y ejemplos de estos temas con la ética y la seguridad. Un tema que realmente despierta mi interés es la documentación necesaria para proporcionar acceso computacional de forma útil.

Parece que es necesaria una capa de abstracción diferente para hacer que el acceso computacional sea totalmente accesible y útil. Cuando los materiales se ponen a disposición a escala, las preguntas para las que los investigadores necesitan respuesta también deberían responderse a escala. Ejemplos de estas preguntas son por qué solo una parte de una colección se digitalizó o qué técnicas se utilizaron durante el proceso de digitalización. Dentro del campo de las ciencias de la computación, la documentación a esta escala ha sido tratada por Eun Seo Jo y Timnit Gebru, quienes llaman a su propio campo el «salvaje oeste», en lo que se refiere a la documentación, y buscan respuestas en los archivistas y otros especialistas en información (Jo y Gebru, 2020). Emily Maeruma ha tomado el relevo del trabajo que realizaron en torno a las hojas de datos en nuestro campo para hablar de una forma de documentar los conjuntos de datos (Gebru et al. 2018; Maemura et al. 2018).

Durante el proyecto *Archive of Tomorrow* (2022), se creó un conjunto de datos para proporcionar un contexto adicional a los investigadores que utilizaban los archivos de metadatos JSON de los destinos (páginas y sitios web archivados) recopilados. Este fue un ejercicio muy interesante para los miembros del equipo técnico del proyecto y nos hizo pensar sobre el material de una forma más abstracta: en lugar de centrarnos en los metadatos que acompañan a los destinos específicos dentro de la colección, se tuvieron en cuenta las colecciones como un todo. También hubo preguntas dentro de este conjunto de datos que plantearon cuestiones sobre la grabación de ciertos procesos y selecciones anteriormente. La hoja de datos se creó al final del proyecto, cuando se había recopilado y documentado la mayoría de los destinos, provocando preguntas sobre qué procesos y métodos deberían documentarse a lo largo de la creación de registros para hacerlos más fáciles de utilizar para el acceso computacional.

El campo de la preservación digital se mueve en la dirección adecuada, haciendo que haya más datos disponibles a escala, y gracias al hecho de que un gran número de instituciones comparta sus enfoques sobre el acceso computacional. No obstante, pensar sobre documentación parece seguir estando en su etapa temprana. La introducción de la hoja de datos ha sido estupenda, pero plantea más preguntas sobre cuándo deberían documentarse los procesos y a qué escala.

Obras citadas:

- Proyecto *Archive of Tomorrow*. 2022. «*Archive of Tomorrow*». Biblioteca Nacional de Escocia. 2022. <https://www.nls.uk/about-us/working-with-others/archive-of-tomorrow/>.
- Beavan, David, Fazl Barez, Mark Bell, John Fitzgerald, Eirini Goudarouli, Konrad Kollnig, Barbara McGillivray, et al. 2021. «*Discovering Topics and Trends in the UK Government Web Archive*». Informe final del grupo de estudio de datos. Londres: Instituto Alan Turing.
- Coalición por la Preservación Digital. 2022. «*Computational Access: A Beginner's Guide for Digital Preservation Practitioners*». Coalición por la Preservación Digital. <https://www.dpconline.org/digipres/implement-digipres/computational-access-guide>.

- Gebru, Timnit, Jamie Morgenstern, Briana Vecchione, Jennifer Wortman Vaughan, Hanna Wallach, Hal Daumé lli y Kate Crawford. 2018. «*Datasheets for Datasets*», marzo. <https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/datasheets-for-datasets/>.
- Gilliland, Anne J. 2016. «*Designing Expert Systems for Archival Evaluation and Processing of Computer-Mediated Communications: Frameworks and Methods*». In *Research in the Archival Multiverse*, editado por Anne J. Gilliland, Sue McKemmish y Andrew J. Lau. Informática Social. Clayton, Victori, Australia: Monash University Publishing.
- Jo, Eun Seo y Timnit Gebru. 2020. «*Lessons from Archives: Strategies for Collecting Sociocultural Data in Machine Learning*». *Proceedings of the 2020 Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, enero, 306–16. <https://doi.org/10.1145/3351095.3372829>.
- Maemura, Emily, Nicholas Worby, Ian Milligan y Christoph Becker. 2018. «*If These Crawls Could Talk: Studying and Documenting Web Archives Provenance*». *Journal of the Association for Information Science and Technology* 69 (10): 1223–33. <https://doi.org/10.1002/asi.24048>.
- Milligan, Ian. 2019. «*Historians' Archival Research Looks Quite Different in the Digital Age*». *The Conversation* (blog). 19 de agosto de 2019. <https://theconversation.com/historians-archival-research-looks-quite-different-in-the-digital-age-121096>.
- Talboom, Leontien y Mark Bell. 2022. «*Keeping It under Lock and Keywords: Exploring New Ways to Open up the Web Archives with Notebooks*». *Archival Science* 22 (3): 393–415. <https://doi.org/10.1007/s10502-022-09391-6>.
- Winters, Jane y Andrew Prescott. 2019. «*Negotiating the Born-Digital: A Problem of Search*». *Archives and Manuscripts* 47 (3): 391–403.

Library digital collections as data

Wyne Nekesa, Autoridad de Adquisición y Eliminación Pública de Recursos Públicos/IASSIST

De acuerdo con Smith-Yoshimura (2006), las colecciones digitales son uno de los tipos de datos publicados como *Linked Data* (datos enlazados). Las bibliotecas publican *Linked Data* para exponer sus datos a audiencias más grandes en la Web y también para demostrar cómo los usuarios pueden utilizar las colecciones digitales de las bibliotecas como *Linked Data*. Las tecnologías de *Linked Data* han respaldado la disponibilidad de los recursos de información en la Web sin restricciones de extracción. No obstante, la mayoría de las tecnologías de *Linked Data* se utilizan en países desarrollados y no en países en desarrollo por la ausencia de sensibilización (Byrne, 2015).

Aunque las bibliotecas han estado digitalizando sus materiales durante años para proporcionar un acceso mejorado de las colecciones de la biblioteca y cumplir con las necesidades de los diversos usuarios, algunos de estos recursos de información raramente se utilizan (Warraich y Rorissa, 2018:2). Uganda dispone de cerca de 53 bibliotecas de universidades y, sin embargo, solo 14 han adoptado sistemas integrados de bibliotecas como Dspace o Koha. Otras universidades han desarrollado sistemas propios que parecen limitar el acceso a las colecciones de las bibliotecas entre las bibliotecas de las universidades (Mwesigwa, 2016; Mulumba, 2020). Las tecnologías de software libre que utilizan están personalizadas para cumplir con sus necesidades. Prefieren tecnologías de software de código abierto porque no se requiere un gran presupuesto para implementarlas. Los usuarios pueden acceder libremente a los recursos de la biblioteca sin limitaciones. Estas bibliotecas académicas tienen secciones que velan por la digitalización de estas colecciones de bibliotecas y luego las cargan en estos sistemas para un acceso más amplio.

Recientemente llevé a cabo una investigación sobre esto y los descubrimientos demostraron que las bibliotecas académicas en las universidades almacenan grandes volúmenes de colecciones de bibliotecas que pueden ser compartidas y reutilizadas para respaldar la investigación y la innovación. Sin embargo, estas bibliotecas necesitan crear visibilidad y accesibilidad para sus colecciones mediante su transformación en datos. *Linked Data* juega un papel muy significativo y ayudará a crear visibilidad y accesibilidad de estos datos. Las tecnologías de *Linked Data* en las bibliotecas son significativas a la hora de hacer sus ricos datos disponibles en la Web (Warraich y Rorissa, 2018). Los bibliotecarios también expresaron la necesidad de colaborar con otras instituciones que hubieran implementado dichas tecnologías para mejorar las producciones académicas digitales. Actualmente, cada biblioteca de universidad de Uganda tiene su propio repositorio institucional al que solo su profesorado/sus usuarios pueden acceder, pero si hubiera un repositorio central de datos en el que estas universidades pudieran depositar sus colecciones, este no solo mejoraría el acceso, sino que también permitiría el intercambio y la reutilización de datos entre estas universidades y sus usuarios/su profesorado en lugar de trabajar de forma aislada. Esto mejoraría la visibilidad de las colecciones/los datos de las bibliotecas. Actualmente no hay un intercambio de bibliotecas interuniversidades de *Linked Data* en Uganda, aunque parece que este intercambio ha beneficiado a otras universidades en países desarrollados. La adopción de *Linked Data* entre las bibliotecas de las universidades permitirá a estas compartir los datos/las colecciones de

sus bibliotecas para más investigaciones, de forma que otras universidades puedan reutilizarlos. Los bajos niveles de sensibilización obstaculizan la adopción y la implementación de *Linked Data* en estas bibliotecas (Warraich y Rorissa, 2018). Hay una necesidad de fortalecer la investigación y la innovación mediante el intercambio de recursos de información tanto nacional como internacionalmente.

Linked Data también permite la integración de datos de bibliotecas y datos de otros recursos como la investigación científica, los datos gubernamentales, información comercial o incluso datos que han sido obtenidos a través de *crowdsourcing*. *Linked Data* aumenta el intercambio de metadatos de bibliotecas y otros recursos de información. Por lo tanto, hacer que las colecciones/los datos estén disponible para su reutilización elimina la duplicación innecesaria de datos que ya estén disponibles en algún lugar, a través de fuentes confiables (Borst et al., 2010; Alemu et al., 2012; Gonzale, 2014). Mediante la asociación con el Consorcio de bibliotecas de universidades de Uganda (CUUL), las bibliotecas de Uganda proporcionan acceso a una amplia variedad de recursos académicos electrónicos (*Electronic Information for Libraries (EIFL)*, sin fecha). La EIFL ha respaldado el lanzamiento de los repositorios de acceso libre en el país (OpenDOAR, sin fecha). Los esfuerzos colaborativos de las universidades y los legisladores nacionales están en marcha para hacer que todos los resultados de investigación revisados entre iguales estén libremente disponibles (EIFL, sin fecha).

Referencias:

- Alemu, G., Stevens, B., Ross, P. y Chandler, J. (2012b). *Linked Data for libraries*. *New Library World*, 113(11/12), 549–570. <https://doi.org/10.1108/03074801211282920>
- Byrne, G. y Goddard, L. (2010). *The strongest link: Libraries and linked data*. *D-Lib Magazine*, 16(11/12), 2.
- Mwesigwa, A. (2016). *Exploring online repository software suitability for resource sharing at Makerere University*.
- Mulumba, O. (2022). *Library Services and Linked Data at Makerere University : Prospects of a DigitalCommons @ University of Nebraska - Lincoln Library Services and Linked Data at Makerere University : Prospects of a Research-Led University*.
- Smith-Yoshimura, K. (2006). *Linked Data Implementations: Who, What and Why. What and Why*.
- Warraich, N. F. (2016b). *Linked Data Technologies in Libraries: An Appraisal*. *Journal of Political Studies*, 23(697), 697–707. http://pu.edu.pk/images/journal/pols/pdf-files/Nosheen - 22_v23_2_16.pdf

Lowering Barriers to Working with Big Web Archived Data: The Archives Unleashed Project

Ian Milligan, Universidad de Waterloo

«Queremos que los investigadores puedan utilizar la web archivada en sus investigaciones».

Este ha sido el mantra central del proyecto «*Archives Unleashed*», que se remonta a nuestro primer datathon en 2015/16 y luego a las dos etapas del proyecto fundado por la *Andrew W. Mellon Foundation* entre 2017 y 2023. Este objetivo proviene de mi trabajo como historiador contemporáneo, donde alegué que es difícil imaginar que un historiador pueda hacer justicia a tantos proyectos de investigación desde mediados a finales de los años 90 en adelante *sin* recurrir a sitios web archivados. Analicemos: un historiador cultural podrá recurrir a páginas web generadas por usuarios de sitios tan variados como redes sociales GeoCities.com o redes sociales posteriores; un historiador comercial, a las páginas del boom del punto.com y otros sitios corporativos; un historiador político, a la actividad política de cada día.

El problema de trabajar con archivos web a escala

Actualmente es demasiado difícil recurrir a archivos web para la investigación a cualquier nivel más allá de los comentarios individuales. Si alguien sabe que quiere encontrar, una *Wayback Machine* será más que suficiente: una consulta con la búsqueda de las palabras clave (en páginas de inicio) o una URL introducida, unida a información contextual y habilidades cada vez más sofisticadas de comparar páginas. Para una búsqueda a mayor escala: un análisis textual a escala, búsquedas de palabras clave complicadas en todo el contenido de un archivo web, un análisis de la red (o cualquier combinación de todo lo anterior); la *Wayback Machine* no será suficiente. Por ejemplo, la *Wayback Machine* funcionará si quieres, digamos, ver la evolución de la página de inicio de la Organización Mundial de la Salud o de un programa en particular durante una o dos décadas. Pero, si quieres hacer una exploración como «encontrar todas las páginas sobre la Organización Mundial de la Salud que mencionen a «Canadá» y todos los enlaces que lleven a ellas», estarás operando a un nivel de complejidad que requiere una exploración sofisticada de los datos.

Hasta hace relativamente poco, la única forma que tenía un académico de responder a esas preguntas era trabajar con la «materia prima» del propio archivo web: los archivos WebARChive o WARC. Los archivos WARC son un estándar internacional, especificado en una ISO, que sirven como archivo contenedor para todo el rico material que va en un archivo web. El problema es que, si un académico quiere trabajar con archivos WARC directamente, se encuentra con dos dificultades: (a) son archivos grandes; archivos a escala de terabytes; y (b) no existe una gran comunidad de usuarios.

Acceso al proyecto *Archives Unleashed*

En 2017, el proyecto *Archives Unleashed* comenzó con la financiación de la *Andrew W. Mellon Foundation*. Dirigido por un equipo interdisciplinario (un historiador (yo mismo), un bibliotecario (Nick

Ruest, de la Universidad de York) y un científico computacional (Jimmy Lin de la Universidad de Waterloo)), nuestra misión fue «hacer que petabytes de contenido histórico de Internet fueran accesibles a académicos y otros interesados en investigar el pasado reciente». Tuvimos tres proyectos interrelacionados:

- **Archives Unleashed Toolkit:** Una plataforma de código abierto para analizar archivos web desarrollados en Apache Spark, que ofrece herramientas para el análisis y el procesamiento de datos. Se trata de una herramienta basada en la línea de comandos.
- **Archives Unleashed Cloud:** Reconocimos que *Toolkit* no era intuitivo. En consecuencia, el principal método de interacción con *Toolkit* sería a través de *Cloud*. Esta sería una versión alojada centralmente de *Toolkit* con una interfaz gráfica de usuario en el *front end*. Los usuarios «sincronizarían» sus colecciones Archive-It con *Cloud* para analizarlas. En lugar de archivos WARC, podrían generar:
 - **Archivos de texto completo:** Un archivo CSV del texto que se mostraría en páginas HTML.
 - **Redes de hiperenlaces:** Un extracto de todos los enlaces web de dominio a dominio, organizados por fecha.
 - **Información de dominio:** Una descripción general de qué dominios se recolectaron.
 - **Datathones de Archives Unleashed:** Finalmente, quisimos asegurarnos de que los investigadores sabían cómo usar nuestras herramientas. Entre 2017 y 2020, celebramos cuatro datathones. Estos datathones ofrecieron la oportunidad de crear una comunidad sostenible en torno a las herramientas de *Archives Unleashed*, debates académicos y formación para académicos con experiencia técnica limitada para explorar contenido web archivado.

En general, estos tres proyectos ayudarían en conjunto a reducir los obstáculos a la investigación web archivística. Por supuesto, también éramos conscientes de que nuestra subvención inicial de la *Andrew W. Mellon Foundation* estuvo destinada a poner todo esto en marcha, pero que no duraría para siempre. ¿Cómo pudimos continuar?

Colaboración por la sostenibilidad: el desarrollo de «ARCH»

Gracias a nuestra primera subvención de 2017 a 2020, la sostenibilidad fue la prioridad para el equipo de *Archives Unleashed*. Nuestra infraestructura de computación fue respaldada por Compute Canada, que solo es accesible por escrito, y obtuvimos una subvención con esa organización. Exploramos el establecimiento de una corporación aparte sin ánimo de lucro que pudiera aceptar pequeños pagos de organizaciones para procesar sus archivos web, pero nos dimos cuenta de que los gastos generales del *back-end* no se reducirían. Además, ninguno de nosotros se había convertido en investigador para llevar una pequeña compañía de análisis de archivos web (¡también resultó que llevar un negocio es duro!).

Afortunadamente, sabíamos que había un colaborador natural: Internet Archive. Como *Cloud* ya funcionaba con Archive-It, vimos la oportunidad de colaborar con Internet Archive para llevar una colección al ecosistema de los análisis completamente juntos. Los usuarios podían crear archivos web

con Archive-It y luego analizarlos en el mismo sistema. Esto también tendría beneficios para reducir las veces que se transferían datos y tener que duplicar los datos en dos lugares diferentes. Fue el paradigma de una relación natural. Fundamentalmente, Internet Archive y Archive-It trajo un espíritu de comunidad a la relación, desde sus programas Community Webs hasta actividades de un alcance considerable.

La Andrew W. Mellon Foundation estuvo de acuerdo y financió generosamente nuestro proyecto entre 2020 y 2023. Actualmente (2023), estamos preparando el lanzamiento público del sucesor de *Archives Unleashed Cloud: Archives Research Compute Hub*, o ARCH. ARCH desata todo el potencial de investigación de las colecciones web archivísticas gracias a su capacidad de generar más de docenas de conjuntos de datos (lo que incluye estadísticas de frecuencia de dominios, gráficos de redes de hiperenlaces y textos completos extraídos). Los usuarios pueden seleccionar sus colecciones Archive-It para su exploración y solicitar la creación de conjuntos de datos con un solo toque de un botón.

De los datathones a las cohortes

El problema final, por supuesto, fue la adopción de usuarios. En general, el archivo web sufre de una carencia de herramientas lo que a menudo se debe a que no hay suficientes usuarios. y que, a su vez, creemos, se debe en parte a que hay una carencia de herramientas. Nuestra visión original de los datathones de *Archives Unleashed* era romper este ciclo ayudando a arrancar a los investigadores con un evento intensivo de dos días de duración. No obstante, nos dimos cuenta de que muchos de nuestros investigadores disfrutaban de un enriquecedor datathon, pero después volvían a sus casas y no podían continuar con sus proyectos.

Para la segunda etapa de nuestro proyecto, lanzamos el programa ***Archives Unleashed Cohorts***. En cada uno de los años 2021-22 y 2022-23, nuestro grupo patrocinaría a cinco equipos de investigación. Cada uno recibiría una pequeña concesión monetaria, además de reuniones bisemanales con nuestro equipo y acceso a Internet Archive. Los proyectos van extraordinariamente bien. Se puede ver un listado completo de los proyectos en <https://archivesunleashed.org/cohorts2021-2022/> y en <https://archivesunleashed.org/cohorts2022-2023/>.

Conclusiones

Nuestro proyecto ha estado trabajando para «hacer que petabytes de contenido histórico de Internet fueran accesibles a académicos y otros interesados en investigar el pasado reciente». Gracias a nuestra colaboración y nuestros programas, creo que estamos en ello. Se han reducido las barreras mediante desarrollo técnico (proporcionando conjuntos de datos derivados), pero también gracias a pensar seriamente en la sostenibilidad y a cómo llegar mejor a nuestra comunidad.

Ian Milligan es profesor de historia en la Universidad de Waterloo, donde también es vicepresidente

asociado (Supervisión y análisis de investigaciones). Nos gustaría agradecer a sus compañeros del equipo Archives Unleashed y en particular a sus coprincipales investigadores Nick Ruest, Jefferson Bailey y Jimmy Lin, además de a nuestra extraordinaria gestora de proyectos Samantha Fritz. También damos gracias a nuestros fantásticos compañeros de Internet Archive; somos muy afortunados de tenerlos en nuestro equipo; especialmente a Thomas Padilla, Helge Holzmann, Kody Willis, Alex Dempsey y Karl Blumenthal.

Making Collections as Data Tractable: Examples of Iterating on Small Web Archives Datasets

Trevor Owens, Biblioteca del Congreso

Durante la última década, se han logrado grandes progresos en el respaldo de una amplia gama de usos computacionales de colecciones de patrimonio cultural. El trabajo respaldado por [Collections as Data: Part to Whole](#) ha desempeñado un papel fundamental en este progreso.

Teniendo en cuenta esto, parece que seguimos en una etapa temprana en la clarificación y el establecimiento de los patrones operativos que respaldan ampliamente el uso de colecciones de patrimonio cultural como datos computacionales para producciones académicas. ¿Qué tipos de conjuntos de datos necesitamos tener para que los investigadores puedan participar poco a poco y probar nuevas investigaciones? ¿Necesita todo el mundo establecer grandes colaboraciones con este tipo de trabajo? ¿Qué tipo de respaldo es razonable tener de bibliotecarios y otros expertos para posibilitar la investigación computacional de las colecciones? Disponemos de mucho buen trabajo que sugiere posibles respuestas a estas preguntas, pero parece que todas siguen, en gran medida, abiertas. También es mi sentir que este tipo de preguntas son algunas de las mayores preguntas a las que nos enfrentamos al hacer el tipo de trabajo de las colecciones usadas como fuentes de datos más popular.

En la declaración de mi postura, ilustré parte de mi propio trabajo con algunos pequeños conjuntos de datos de conjuntos mucho mayores de datos de archivos web para mostrar cómo los conjuntos de datos más pequeños, roles para los bibliotecarios de las colecciones usadas como fuentes de datos y respaldo para nuevos tipos de colaboraciones, pueden trabajar todos juntos para ayudar a acercarnos a un mundo en el que la investigación computacional con las colecciones sea más habitual y rutinario.

Roles para conjuntos de datos de prueba más pequeños o más fáciles de usar

Un área que creo que puede ser de uso general como modelo es la creación de conjuntos de datos de prueba más pequeños para probar varias ideas de investigación. Como ejemplo, el equipo de archivo web de la Biblioteca del Congreso y los equipos de LC Labs han puesto a disposición varios [conjuntos de datos de muestra más pequeños de los datos a escala de petabytes de los archivos web de LC](#).

La mayoría de esos conjuntos de datos son suficientemente pequeños para poder hacerse un trabajo significativo con ellos en un portátil comercial. Con 1.000 filas, es posible probar ideas con la codificación manual de los datos. Junto con los datos tabulares sobre los archivos, los conjuntos de los propios archivos que se extrajeron de sitios web gubernamentales son lo suficientemente pequeños para poder trabajar con ellos a escala manual. Como se trata de muestras aleatorias, también vienen con el valor de ser representativas del conjunto de material más amplio del que provienen.

Como ejemplos del tipo de investigación que se lleva a cabo con estos tipos de recursos, «*Slide decks as government publications: exploring two decades of PowerPoint files archived from US government*»

websites», que fue publicado recientemente en la publicación *Archival Science*, utiliza uno de estos conjuntos de datos como forma de llevar a cabo investigaciones en novelas sin utilizar realmente ningún método computacional particularmente sofisticado.²⁴ Una lectura con detenimiento de los archivos individuales, junto con el análisis básico de los metadatos derivados, fue suficiente para respaldar una nueva investigación básica para estudiar el cambio de las prácticas de publicación del gobierno de Estados Unidos. Este tipo de trabajo tiene el potencial de escalar aún más con grandes corpus de datos, pero sigue siendo viable y útil a esa pequeña escala.

Roles para los bibliotecarios de las colecciones usadas como fuentes de datos y los bibliotecarios de producciones académicas digitales

A partir de debates con una gran variedad de investigadores interesados en el uso computacional de las colecciones, las habilidades necesarias para procesar datos en un formato que sea utilizable y luego realizar el análisis computacional es, en líneas generales, deficiente. Hay un pequeño número de investigadores que tienen ese tipo de habilidades y, mientras esa base de habilidades va creciendo para algunos de los investigadores de la próxima generación, seguirá siendo una porción relativamente pequeña de los académicos de humanidades y ciencias sociales los que tengan las dotes de investigación computacional para poder trabajar con herramientas que utilicen la línea de comandos y ejecutar los tipos de procesos y trabajos necesarios para llevar a cabo la investigación computacional de colecciones usadas como fuentes de datos. Disponer de conjuntos de datos más pequeños puede ayudar a bajar el listón, pero hay que tener en cuenta que lleva mucho trabajo reducir algunos enormes conjuntos de datos en algo más manejable y potencialmente útil para ese tipo de trabajo. En el caso de esos conjuntos de datos más pequeños de archivos web, esa fue la única posibilidad, gracias al trabajo que el personal experto del equipo de archivo web de la Biblioteca del Congreso llevó a cabo para producir cada uno de esos conjuntos de datos más pequeños.

Imagino que probablemente veamos que las herramientas se desarrollarán cada vez más y que podrán reducir esas barreras al acceso, pero también parece cada vez más probable que, para que este tipo de trabajo realmente despegue, tal vez necesitemos respaldar la creación de más roles, como los «bibliotecarios de colecciones usadas como fuentes de datos», «bibliotecarios de producciones académicas digitales» o «bibliotecarios de servicios de datos», que sean parte del compromiso de su trabajo en el procesamiento de colecciones en datos utilizables en respaldo de peticiones de investigación específicas y, en general, como recursos que podrían invitar a diferentes tipos de uso por parte de los académicos. Los conjuntos de datos de archivos web derivados de los archivos web de LC son una mezcla de estos tipos de recursos. Algunos desarrollados directamente en respuesta a peticiones individuales de investigadores, pero luego compartidos de forma más amplia, y otros desarrollados de forma intencional para respaldar una variedad de potenciales casos de uso.

²⁴ Owens, Trevor, and Jonah Estess. "Slide Decks as Government Publications: Exploring Two Decades of PowerPoint Files Archived from US Government Websites." *Archival Science*, November 21, 2022. <https://doi.org/10.1007/s10502-022-09406-2>.

Roles para equipos y colaboraciones mayores

Junto con el pensamiento de cómo respaldar el trabajo de investigadores y académicos individuales, cada vez parece más claro que gran parte del futuro de la investigación y las producciones académicas de las colecciones usadas como fuentes de datos es muy probable que se convierta en algo que requiera equipos y colaboraciones mayores.

Sustancialmente, creo que los dos puntos anteriores en esta obra también encajan con este tercero. Es decir, si ponemos a disposición más y más conjuntos de datos más pequeños para probar ideas y realizar un trabajo exploratorio inicial, y si creamos más roles para los bibliotecarios de producciones académicas digitales y bibliotecarios de colecciones y datos que puedan ayudar a respaldar algunas peticiones de investigadores y también producir más conjuntos de datos que sean intuitivos, entonces dispondremos de un cuerpo de trabajo creciente que podrá considerarse y revisarse para un posible escalado.

Como ejemplo de cómo puede funcionar, una vez más extrayendo de los conjuntos de datos de archivos web y sin ninguna financiación o recurso específicamente dedicado, Ben Lee y yo participamos en algunas investigaciones utilizando un conjunto de prueba de 1.000 archivos PDF de sitios web gubernamentales para producir [*Grappling with the scale of born-digital government publications: Toward pipelines for processing and searching millions of PDFs*](#), que se publicó en la publicación *International Journal of the Digital Humanities*.²⁵

Al enfocar nuestro proyecto en un conjunto de datos representativo pero pequeño como este, pudimos producir resultados útiles y publicables, pero también pudimos demostrar la prueba de concepto de que, con más financiación y recursos, probablemente podríamos haber escalado de 1.000 archivos a corpus de cientos de millones de archivos. Lo importante es que, al empezar con el conjunto de 1.000 archivos, es posible llevar a cabo el trabajo que realmente demuestra que hay motivos para escalar esta labor mucho más allá.

²⁵ Lee, Benjamin Charles Germain, and Trevor Owens. "Grappling with the Scale of Born-Digital Government Publications: Toward Pipelines for Processing and Searching Millions of PDFs." *International Journal of Digital Humanities* 3, no. 1 (April 1, 2022): 91–114. <https://doi.org/10.1007/s42803-022-00042-x>.

Masters of the universe

Duncan Loxton, Universidad de Tecnología de Sídney

Cuando me encontré por primera vez con la frase *always, already computational*, me vi inmediatamente seducido por el llamamiento a sus posibilidades. No solo podíamos desarrollar nuestros materiales e interfaces para hacer cosas geniales con nuestras computadoras, sino que ya era algo sobre lo que podíamos actuar. Lo mejor de todo era que no necesariamente requería volver a codificar. Podíamos mejorarnos a nosotros mismos y a nuestros servicios reorientando nuestro pensamiento: nuestras colecciones siempre habían estado en una situación de volverse computacionales. Sentí un embriagador sentido de optimismo y abundancia. Me sentí empoderado. Me recordaba a la declaración de Chris Chesher en la que decía «Las computadoras no deberían llamarse computadoras, sino invocadoras». Podíamos tender un puente entre lo técnico y lo mágico.

No pude evitar empezar a imaginarme la potencialidad de lo computacional en las colecciones con las que trabajé. *Always, already computational* se ofreció tanto como una premisa, como una conclusión a mi trabajo como curador de datos. Compartí el deseo de Tim Sherratt de más datos, fuera cual fuese su calidad o su escala. Me sentí insaciable. Cuando Laila Shereen Sakr osó decir que nuestra especulación sobre los materiales y la interfaz del diseño era análoga a una ambientación, mi facultad de moldear las colecciones usadas como fuentes de datos se sintió decisiva y creativamente potente. Mi pensamiento había cambiado ahora que había comenzado a pensar con un tipo de medio diferente.

Actualmente trabajo con una pequeña cantidad de conjuntos de datos de investigación cualitativa en el Archivo de Datos Isleño de los Idiomas Aborígenes y del Estrecho de Torres en la Universidad de Tecnología de Sídney. El acceso a la mayoría de estos conjuntos de datos está cuidadosamente mediatizado de forma que podamos respaldar los derechos de los indígenas para mantener, controlar, proteger y desarrollar su conocimiento en los datos. Trabajar con estos datos casi siempre implica a la comunidad de interés. Me pregunto qué ambientación podría ofrecer si se me pidiera.

Leo con interés las reflexiones afirmativas de Hart Cohen sobre cómo los medios digitales y las tecnologías digitales ayudaron a la gente de las *First Nations* a retomar las relaciones con los registros en el Archivo Strehlow en Australia. Los medios digitales, sostiene, «parecen ofrecer la promesa de continuar con el objetivo del conocimiento aborígen, mientras que, al mismo tiempo, desafían las ortodoxias de las prácticas de investigación». Este describe las bases de datos que se utilizan para respaldar y movilizar relatos, y saca a la luz una multiplicidad de voces y representaciones de registros archivísticos. La base de datos puede influir, indica, y «alterará inevitablemente las cualidades experimentales de cómo el lector accede a los espacios de la historia y, en este caso, concibe e idea las escenas del panorama y el país». Reconoce que las tecnologías mediadas por computadoras como las bases de datos son limitadas en lo que pueden representar y los recursos que nos permiten. Es un recordatorio importante de que nuestras facultades de ambientación son limitadas y están cargadas de diferentes contextos culturales y paradigmas. Hay solo tantos relatos y tradiciones descriptivas que lo computacional puede respaldar, que no podemos codificar la totalidad de un mundo.

De vez en cuando me encuentro con la idea de que los registros pueden hablar por sí solos, que no hay una «puerta equivocada» de un encuentro allá donde profundices. Esta idea supone que, sea lo que sea lo que represente el registro o referencie materialmente, debería ser inmediatamente aparente. Que no necesitamos tener en cuenta, informar o mediar el contexto en el que algo se lee. Que el mecanismo de encuentro e interpretación no está circunscrito, ni es político, hegemónico, subversivo o engañoso. Como contrario a esta idea, tengo la visión de Grant Bollmer y Katherine Guinness de que los datos pueden teorizarse como un tópic o figura retórica, ya sea como una metonimia o como una sinécdoque. Su construcción refuerza la idea de que los datos son retóricos por naturaleza y de que pueden estar incompletos o referentes o suplantar a alguna otra cosa. Concebir los datos como un dispositivo literario también sostiene una fuerte sensación de empoderamiento como la que sentí cuando aprendí por primera vez *Always Already Computational: Collections as Data*. Podemos modelar y participar de forma activa en estos mundos, y deberíamos invitar a nuestras comunidades a hacer lo mismo.

Obras citadas

Bailey, Jefferson, Chassanoff, Alexandra, Clement, Tanya, Foreman, Gabrielle P., Mookerjee, Labanya, Fowler, Dan, Green, Harriett, Guiliano, Jennifer, Hardesty, Juliet L., Harlow, Christina, Jansen, Greg, Marciano, Richard, Johnston, Lisa, Lincoln, Matthew, Liu, Alan, Miller, Matthew, Neatrour, Anna, Posner, Miriam, Rabun, Sheila, ... Zwaard, Kate. (2019). Declaraciones de posturas --- *Always Already Computational: Collections as Data*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3066161>

Bollmer, G. (2019). *Materialist Media Theory: An Introduction*. Londres: Bloomsbury Academic. <https://doi.org/10.5040/9781501337086>

Bollmer, G. y Guinness, K. (2018). «Do You Really Want to Live Forever?»: Animism, Death, and the Trouble of Digital Images. *Cultural Studies Review*, 24:2, 79-96. <https://doi.org/10.5130/csr.v24i2.5995>

Chesher, C. (2003). *Layers of Code, Layers of Subjectivity*. *Culture Machine*, vol. 5, <http://culturemachine.net/index.php/cm/article/view/255/238>.

Cohen, H. (2017). *The Strehlow Archive: Explorations in Old and New Media* (1ª ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315145464>

Is Minimal Computing the answer? Or how can developing countries catch up with Collections as Data?

Paul Jason Perez, Universidad de las Filipinas Diliman

En pequeñas salas de grupos de Zoom, pedí a mis estudiantes que examinaran los sitios web de diferentes bibliotecas, archivos y museos. Estamos a principios de 2023 y seguimos impartiendo algunas clases por Zoom. Hablamos de las características de una biblioteca digital, como define Calhoun (2014, pág. 18). La tarea que les encomendé fue buscar los objetos digitales, los metadatos y las plataformas globales. Uno a uno, examinamos la DPLA, Europeana, Trove e Internet Archives como ejemplos de excelentes instituciones culturales digitales. Luego, echamos un vistazo a las colecciones digitales²⁶ de la Biblioteca Nacional de Filipinas, por desgracia, como contraejemplo, y nuestros debates giraron en torno a qué faltaba o qué podría mejorar. Este es un escenario familiar al que me enfrento siempre que enseño sobre bibliotecas digitales en mi clase en Filipinas.

En mi país tenemos una larga historia de instituciones culturales. Nuestra biblioteca nacional, nuestro museo y nuestros archivos remonta sus raíces a finales de los años 80, durante la colonización española. Una de las formaciones formales grabadas más antiguas sobre ciencias de las bibliotecas de la región del sudeste asiático tuvo lugar aquí en 1917, impartida por Mary Polk y otros bibliotecarios americanos. La asociación *The Philippine Librarians Association, Inc.* justo acaba de celebrar su centenario, una organización profesional más antigua que la IFLA. Con una historia y tradición tan largas, a menudo me pregunto por qué, como país, nunca tuvimos «*décadas de práctica en colecciones digitales*» sobre las que pudiéramos «*desarrollar*» (Padilla et al., 2019, pág. 7).

Esta es una pregunta que intenté responder en 2021 junto con dos de mis estudiantes universitarios. En particular, buscamos el estado (o su ausencia) de los datos libres en los museos de Filipinas (Perez et al., 2022). Dado que muchos museos cerraron sus puertas durante la pandemia y realizaron una transición hacia lo virtual (en línea), queríamos saber en qué medida las colecciones de los museos eran accesibles utilizando el marco *Open Heritage Data* de Roued Cunliffe (2020). De los 85 sitios web de museos que examinamos, solo uno, de una universidad privada de élite, contaba con la opción de buscar en su colección a través de sus metadatos; una característica que solo satisface una de las cinco propiedades de *open heritage data*.

Entrevistamos a once museos privados, públicos y dirigidos por voluntarios para preguntarles sobre sus percepciones generales sobre los datos libres. Mientras nosotros, como equipo de investigación, hablamos de catálogos, la mayoría de personal de los museos habla de su inventario, lo que solo utilizan de forma interna y no para el público. También hay preguntas sobre derechos de autor y cómo la gente que utiliza sus colecciones digitalizadas debería ponerlas a disposición pública. En general, la escasez de financiación y personal sigue siendo el motivo principal por el que los museos en Filipinas no pudieran hacer que sus colecciones usadas como fuentes de datos estuvieran disponibles, especialmente durante la pandemia, cuando el acceso físico era limitado o no existía.

²⁶ TechnoAklatan (<https://nlpd.lnp.gov.ph/TechnoAklatan.htm>) is the digital collections of the National Library of the Philippines, which appears to be just digitized pages without browsable metadata.

Como las instituciones GLAM en países desarrollados siguen mejorando y haciendo que sus colecciones digitales estén disponibles, necesitamos preguntarnos cómo los países en desarrollo, que tienen problemas con sus estructuras digitales, pueden hacer lo mismo.

Como la COVID-19 hizo que muchas conferencias y talleres se hicieran de forma virtual y mayoritariamente de forma gratuita, descubrí CollectionBuilder (Wikle et al., 2021) en el Instituto de Verano de Humanidades Digitales en 2021. También fue la primera vez que oí hablar del paradigma de la computación mínima resultante de las humanidades digitales. CollectionBuilder utiliza lenguajes de desarrollo web de código abierto. Puede desplegarse en la web de forma gratuita a través de GitHub, albeit limited. Además, y quizás más importante, es que puede hacer que las organizaciones se pongan en marcha incluso si todo lo que tienen es una hoja de cálculo de sus colecciones, haciendo que sus metadatos estén disponibles en formatos abiertos.

Utilicé esta herramienta en los proyectos en los que participé directamente o como asesor. Pudimos utilizar el enfoque de tecnología mínima para desarrollar el Archivo Digital de Derechos Humanos de la Comisión de Filipinas. En una de mis clases, un grupo de estudiantes transformó una colección de Google Drive de libros prohibidos o amenazados en Filipinas en una biblioteca digital con la ayuda de CollectionBuilder. Por último, en un taller que impartí para un grupo de artistas voluntarios que luchaban en la guerra contra el narcotráfico en Filipinas, los participantes pudieron pensar más en los metadatos de sus colecciones. Hasta la fecha, CollectionBuilder y el enfoque de computación mínima parece servir como mi arma.

No obstante, este enfoque de computación mínima no es una bala de plata. «*Las colecciones usadas como fuentes de datos son un proceso continuo*» (Padilla et al., 2019, pág. 4) y, dadas las condiciones de trabajo de los trabajadores de patrimonio cultural en Filipinas, sigue siendo necesario ocuparse de cuestiones serias sobre el personal así como de la sostenibilidad de la infraestructura tecnológica. Por ejemplo, muchos de los trabajadores de los museos a los que entrevistamos eran personal no fijo. Algunas organizaciones dirigidas por voluntarios ni siquiera tienen un sitio web o un servidor y utilizan las redes sociales para «almacenar» sus colecciones digitales.

Hay muchos argumentos por los que los datos de patrimonio cultural deberían estar disponibles y listos para su computación. No obstante, como las instituciones de países en desarrollo lidian con las condiciones de sus materiales, debemos desarrollar más formas en las que estas organizaciones puedan obtener los recursos de que carecen y hacer que los datos sobre patrimonio cultural disponibles sean más diversos.

Obras citadas:

Calhoun, K. (2014). *Exploring digital libraries: foundations, practice, prospects*. Facet Publishing.

Padilla, T., Allen, L., Frost, H., Potvin, S., Russey Roke, E. y Varner, S. (2019). *Always already computational: collections as data*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3152935>

Padilla, T., Allen, L., Varner, S., Potvin, S., Roke, E. R. y Frost, H. (2018). *Santa Barbara Statement on Collections as Data. Always Already Computational Collections as Data.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3066209>

Perez, P. J., Escueta, J. K. y Jequinto, P. M. P. (2022). *Digital Cultural Heritage Inequality: Philippine Museums During the COVID-19 Pandemic.* *Colecciones*, 18(4), 568–585.

<https://doi.org/10.1177/15501906221121624>

Roued-Cunliffe, H. (2020). *Open Heritage Data: An introduction to research, publishing and programming with open data in the heritage sector.* Facet Publishing.

Wikle, O., Williamson, E. y Becker, D. (2021). «*Creating Digital Collections with Minimal Infrastructure: Hands On With CollectionBuilder for Teaching and Exhibits*», DHSI 2021,

<https://osf.io/5q976/>.

FAIR GLAM: Information and data in museums

Saskia Scheltjens, Rijksmuseum

La información y los datos son cruciales en la misión de un museo, pues conecta a las personas con el arte y la historia o la ciencia. Gestionar y organizar los diferentes tipos de información y de datos permite a la institución preservar sus colecciones, interactuar con el público, cumplir con su misión educativa y realizar o posibilitar la investigación.

La responsabilidad de la gestión de la información y los datos en los museos a veces está centralizada [1], pero lo normal es que se divida en múltiples departamentos y equipos, dependiendo del tamaño y la estructura del museo. Es esencial que haya un enfoque coordinado y estratégico para gestionar este importante activo del museo.

Sin embargo, en gran parte de los recientes proyectos de literatura e investigación, no se tienen en cuenta el espíritu y los detalles de la información y los de los museos en su conjunto. Esto dificulta el futuro desarrollo y la interacción con un público más amplio, creadores e investigadores.

De vuelta a lo fundamental

Parece que es decir lo obvio, pero es importante reconocer la diferencia entre datos e información, y su interrelación con el modelo DIKW[2], incluso en museos. Los datos se refieren a los hechos o las cifras sin procesar que se recopilan y procesan, mientras que la información es el resultado de analizar y contextualizar los datos. En un mundo conectado, los datos sin información son un absurdo, y la información sin datos es inútil. Es crucial que se tengan que tratar uno relacionado con el otro. Y más aún desde que la literatura e investigación recientes han puesto de relieve los desafíos éticos de los datos y los sesgos de la información también en museos.

Además, la información y los datos en los museos no solo implican a la colección. La gran selección de información y datos en los museos incluye información y datos relacionados con objeto interpretativos, relacionados con la conservación, bibliográficos, archivísticos, relacionados con la investigación, relacionados con marketing y comunicación, relacionados con exhibiciones, relacionados con los visitantes, administrativos, operativos y financieros. Gestionar todo esto en interrelación enriquecerá cómo puede interactuar un museo con el mundo. Y el mundo con el museo.

Esto requiere una información global madura y una estrategia de datos, una arquitectura de información pragmática y una sólida infraestructura digital, preferiblemente, usando estándares abiertos y sistemas con un equipo de información y especialistas en TI dedicados. Con demasiada frecuencia, ese sigue sin ser el caso.

OPEN GLAM

El Museo de Diseño Cooper-Hewitt en Nueva York fue el primer museo en emitir una política de datos libres en 2010, seguido poco después por el Museo de Brooklyn en 2011. Estos fueron los ejemplos más antiguos de museos que hicieron que los datos de su colección estuvieran disponibles de forma abierta para el uso público y su reutilización. Los primeros museos en emitir una política de datos libres en Europa fueron el Museo Británico (CC-BY - 2011) y el Rijksmuseum en Ámsterdam (CC0 - 2012). También hubo un aumento de plataformas digitales (públicas) como Wikimedia y Flickr (a principios de los años 2000), Europeana (2008) y la Biblioteca Pública Digital de América (2013) que proporcionaba acceso en línea a millones de elementos de bibliotecas, archivos y museos con el fin de promover un mayor acceso y usar recursos digitales disponibles libremente para educación, investigación y participación pública. La insuperable encuesta Open GLAM [3] de Douglas McCarthy y Andrea Wallace cuenta hoy en día con 1.608 instituciones que ofrecen (algunas de) sus colecciones con un «alcance de acceso libre».

La adopción de políticas de datos libres marcó un significativo cambio hacia una mayor apertura, transparencia y colaboración en el sector del patrimonio cultural. Pero, mientras todo esto respaldó el aumento de nuevas disciplinas y campos de experiencia (humanidades digitales, análisis de la red cultural, IA cultural, diseño de interfaz de usuario, ...), también derivó en la combinación de conceptos relacionados con todos aquellos esfuerzos que por ahora amenazan dificultar innovación y colaboración adicionales.

El discurso sobre OPEN GLAM en «Acceso libre»[4] en las instituciones de patrimonio cultural, especialmente en museos, en la literatura de la última década, casi siempre se ha referido a la práctica de hacer que las imágenes digitales (más específicamente los «sustitutos digitales de objetos de dominio público» [5]) y los metadatos de esas imágenes y objetos de las colecciones de una institución estén disponibles de forma libre y abierta al público. Esto puede haber sido lo que estaba disponible hace una década, pero, a estas alturas, el campo ha evolucionado y requiere más matices [6].

En museos, junto a los datos de colecciones de objetos, hay una riqueza de otros tipos de información y datos disponible que, hasta ahora, sigue siendo invisible casi en su totalidad. El grado de apertura de los datos de investigación, los datos de conservación, los datos de marketing y comunicación, el resultado académico de los curadores de museos u científicos de conservación, etc., etc. no se enumeran (aún) en encuestas, ni se utilizan muy a menudo en la investigación. Y no salen adelante con un enfoque binario de abierto o cerrado.

Lo que quiero decir es que compartir este tipo de información y datos requiere licencias, políticas e infraestructuras avanzadas tecnológica y culturalmente y más matizadas de lo que se utiliza actualmente en el mundo de los museos (de arte e historia).

Hacia el FAIR GLAM

Los principios de los datos FAIR se desarrollaron en 2015-2016 [7] bajo la tutela de la Comisión Europea para hacer que los datos de investigación fueran más localizables, accesibles, interoperables y reutilizables. Estos se han convertido en una parte importante del movimiento de la Ciencia Abierta, cuyo objetivo es hacer que la investigación sea más transparente, colaborativa y accesible. Al aplicar los principios de los datos FAIR a los museos puede ayudar a mejorar el impacto y el valor de las colecciones de los museos y la investigación, lo que beneficia en última instancia tanto a la comunidad de museos como a la sociedad en conjunto.

Propongo pasar de un discurso Open GLAM abierto a un discurso FAIR GLAM. Este permite a museos y otras instituciones de patrimonio cultural donde aún no haya debate, desarrollar sobre lo que se ha desarrollado en la última década, al mismo tiempo que se alinean más con la investigación y los desafíos tecnológicos, políticos y éticos actuales a los que nos enfrentamos ahora.

Y, por último, pero no menos importante, para permitir conversaciones en los museos sobre la necesidad de cambios organizativos al respecto de la responsabilidad de una gestión de información y de datos integrada, y unas estructuras digitales poco atractivas y más sólidas y unos estándares digitales abiertos para hacer que FAIR GLAM sea posible.

Obras citadas

[1] Como ocurre en el caso del Departamento de Servicios de Investigación del Rijksmuseum (2016 -)

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/DIKW_pyramid

[3] <https://douglasmccarthy.com/projects/open-glam-survey/>

[4] Utilizado como un término global para la apertura, por ejemplo, «*Implementing Open Access in GLAMs - Open GLAM Medium*» (Implementación del acceso libre en GLAM - Entorno Open GLAM) de Anne Young. 17 de febrero de 2020

<https://medium.com/open-glam/implementing-open-access-in-glams-3bda60941188>

[5] ídem

[6] Por ejemplo, el Rijksmuseum actualmente dispone de una estrategia digital integrada (que aún no es pública), un plan de información global, una arquitectura de información y datos de colecciones renovada, una política de acceso libre para las publicaciones de su personal y el boletín propio del Rijksmuseum, además de una política de datos libres para los datos de las colecciones que comparte de forma libre mediante una licencia CC0. Una política de gestión de datos de investigación y una política de datos FAIR; esta última reemplazará la actual política de datos libres y será publicada a finales de 2023.

[7] Wilkinson, M. D., et al. (2016). *The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship*. Scientific Data, 3 <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

No Size Fits all: Publishing Collections as Data

Steven Claeysens, KB, Biblioteca Nacional de los Países Bajos

Al pensar en cómo desarrollar colecciones digitales de patrimonio cultural para respaldar la investigación y la enseñanza impulsada por la computación, debemos reconocer que las instituciones de patrimonio cultural (CHI, por sus siglas en inglés) actúan cada vez más como *editores* de sus colecciones digitales, sean estas digitales nativas o digitalizadas. Al igual que los editores convencionales, las CHI no son las creadoras de las obras, sino que toman la decisión de hacer que una obra digital sea *pública*. Estas toman la responsabilidad por mucho más que simplemente escanear y subir a la red. Lo que hacen es supervisar todo el proceso de selección, producción y difusión, al igual que haría cualquier otro editor. Es importante reconocer esta labor. Así, se aclara que, como editores, las CHI toman decisiones sobre qué objetos quieren poner a disposición, para qué audiencias, de qué formas y, lo que no es menos importante, a qué efectos. Si tomamos estas decisiones de forma más reflexiva y menos implícita, obtendremos un mejor entendimiento de la complejidad de la misión de las colecciones usadas como fuentes de datos y, a su tiempo, esto resultará en mejores servicios para facilitar el uso computacional del patrimonio cultural.

Publicar cómo una actividad atrae una atención académica significativa. Posiblemente, la teoría de afianzamiento más versátil de las publicaciones ha sido formulada por Michael Bhaskar en *The Content Machine*.²⁷ Él propone un vocabulario metafórico para entender la publicación como una máquina de contenido que cubre *marcos* específicos de acuerdo con ciertos *modelos*. En resumen, el *marco* determina la forma y el tamaño de una publicación y a través de qué canales se distribuye, mientras que el *modelo* aporta la *raison d'être*; los «objetivos, motivaciones y fundamentos ideológicos». Por ejemplo: se genera una *Introducción a la IA* como edición de bolsillo y se vende en librerías convencionales (*marco*) con la intención de difundir conocimiento a una audiencia más amplia y generar dinero (*modelo*). Los conceptos explican el cómo (*marco*) y el por qué (*modelo*) algo se publica de cierta forma.

En esta misma línea de forma de pensar, la clásica interfaz de usuario gráfica en línea que busca colecciones digitales de patrimonio cultural es un *marco*, una forma específica de hacer que la gente pueda descubrir objetos digitales. Subyacente al marco está el *modelo*. Para [Delpher](#), una plataforma neerlandesa nacional que publica libros, periódicos y publicaciones periódicas digitalizadas de forma gratuita en la web, el *modelo* está relacionado con los principios de acceso libre (*Open Access*): hacer que el material impreso esté disponible para la audiencia humana más amplia posible de la forma más libre posible. Facilitar acceso a nivel de datos a colecciones enteras de material digital es algo completamente diferente. El *modelo* puede que sea bastante directo (la intención de permitir y fomentar el uso computacional de las colecciones), pero el *marco* acaba teniendo muchas facetas. Los [Servicios de datos](#) en la KB, la biblioteca nacional de los Países Bajos, por ejemplo, consiste en API documentadas, archivos ZIP, portátiles educativos y asistencia especial por parte de un bibliotecario.

²⁷ Bhaskar, Michael. *The Content Machine: Towards a Theory of Publishing from the Printing Press to the Digital Network*. London/New York/Dehli: Anthem Press, 2013.

Con los años, hemos acumulado bastante experiencia en la publicación de material impreso digitalizado. Tenemos que sacar la conclusión de que no existe un *marco* universal para publicar colecciones usadas como fuentes de datos. ¿Qué otros conocimientos hemos obtenido? Y, especialmente, ¿hay conocimientos que puedan asistirnos en la publicación de colecciones usadas como fuentes de datos?

El contenido

1. Un objeto digital de patrimonio cultural nunca es un sustituto. Una vez publicado, se trata de una publicación al igual que la denominada «original» o «maestra».
2. Publicamos *objetos* (libros, periódicos, etc.), además de *colecciones* (de libros, de periódicos, etc.). Ambas son iniciativas de publicación por derecho propio. Ambas requieren los metadatos o la documentación asociados (o ambos).

El modelo

3. Queremos publicar de la forma más libre posible y de la forma más cercana posible (aunque hay motivos convincentes para reevaluar esto y hacer una excepción para los gigantes tecnológicos).
4. Queremos publicar teniendo en cuenta los principios FAIR (datos localizables, accesibles, interoperables y reutilizables), tanto para humanos como para máquinas.
5. Queremos publicar para la audiencia más amplia posible. Todos pueden ser investigadores o profesores, tanto si han recibido formación formal como si no, y tanto si pueden codificar como si no.

El marco

6. Una API no es suficiente. También es necesario un *front end* fácil de usar para los humanos.
7. El foco principal debería ser publicar para facilitar la investigación, no la propia investigación.

Con todo esto en mente, la KB está reformando sus iniciativas como editora de colecciones usadas como fuentes de datos, con un énfasis más sólido en la empleabilidad y la accesibilidad. La adaptación pone un énfasis más sólido en los principios FAIR y en la documentación de la proveniencia de los datos. Incluye la introducción de un registro de datos para hacer que las colecciones sean más fáciles de localizar tanto para humanos como para máquinas, y una serie de hojas de datos o tarjetas de datos como documentación estandarizada, lo que fomenta la transparencia y la posible identificación de sesgos. La KB también tiene como objetivo desarrollar una interfaz de selección de corpus, lo que ofrece funcionalidades avanzadas de descubrimiento y selección de datos para respaldar la creación de corpus de investigación, funcionando esta como una interfaz de usuario más intuitiva para la API existente.²⁸ Finalmente, abordamos la necesidad de ofrecer acceso a materiales comerciales o sujetos a derechos de

²⁸ Kemman, Max, Nick Jelcic, Guido de Moor, Marenne Massop, and Tommy van der Vorst. *User Needs for a Text Suite for Advanced Digital Research*. Utrecht, 2022. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6591572>.

autor creando un servicio de minería propio y una solución en línea de herramientas a datos, lo que ofrecía formas de minar datos sin infringir los derechos de autor de los propietarios.

On data interpretation

Kim Pham, Instituto Max Planck para la Historia de la Ciencia

Es alentador leer los informes de *Part to Whole*, puesto que demuestra las diversas perspectivas y prácticas en evolución necesarias para crear *Collections as Data*. A la mente me vienen futuros rumbos inmediatos, como ¿qué posibilidades hay de una colaboración interorganizacional y unas estructuras de acercamiento? Una respuesta común de las instituciones de patrimonio cultural tiende a la imposición de estándares y una estructura de los datos por el bien de la interoperabilidad y la escalabilidad, lo que reduce una realidad complicada solo a la invitación de ser dinamitada de nuevo para la reinterpretación. Lo que me hace pensar en otro futuro rumbo es: ¿cómo enfocamos la interpretación de las colecciones usadas como fuentes de datos?

«Recopilar fotografías es recopilar el mundo», escribe Susan Sontag en 1977, una época en la que la fotografía para aficionados se volvió popular y la fotografía comercial estaba en el umbral de convertirse en digital. La proliferación de los datos parece seguir una curva industrial similar a la proliferación de la imagen. Su producción y consumo masivos pasa por una aproximación del mundo.

Mi experiencia es que, al trabajar en humanidades digitales, el marco interpretativo del historiador desea una resistencia a la codificación. Los datos son tan objeto de estudio histórico como lo es la evidencia. Los datos (como las imágenes) también pueden ir del «objetivo» a la «ciencia ficción psicológica». El significado histórico nunca dependió totalmente de los datos, puesto que los datos tomados en una primera impresión nunca son lo que pretenden ser. El significado se crea mediante una síntesis de evidencias y diferentes órdenes de pensamiento extraídas de patrones en la historia y en los contextos derivados (cosas que no son tan explícitas). Las teorías de la intención, el motivo y la atención construida se consideran un solemne reconocimiento de saber no pasar los datos por verdades, lo que conlleva irónicamente más confianza.

Otro pasaje de Sontag, en el que encontramos de nuevo un espíritu de tribu en la perspectiva del historiador sobre los datos, dice:

«Las fotografías, que no pueden explicar algo por sí solas, son invitaciones inagotables a la deducción, la especulación y la fantasía. La fotografía implica que conocemos el mundo si lo aceptamos como lo registra la cámara. Pero este es el entendimiento opuesto, que se inicia al no aceptar el mundo como parece que es. Todas las posibilidades de entendimiento tienen sus raíces en la capacidad de decir no. En sentido estricto, uno nunca entiende nada a partir de una fotografía».

Espero que estos modelos y flujos de trabajo de *Collections as Data* abran el discurso sobre la hermenéutica. ¿Podemos anticipar cómo se van a utilizar los datos, teniendo en cuenta los enfoques

divergentes sobre la interpretación? ¿Se nos ocurren también modelos para su uso e interpretación? Os invito a burlaros de mi descripción improvisada de un modelo de interpretación de datos (que me vino a la mente un viernes por la noche 🎲🎲). Este pide al productor de los datos que piense en lo siguiente: ¿Tenemos algún tipo de responsabilidad sobre cómo se utilizan los datos que emitimos (o cómo se interactúa con ellos) y tiene el uso responsable un mínimo de formación y experiencia? ¿Existen combinaciones de datos e investigación complementarias y métodos para recomendar? ¿Podemos estar seguros de que los datos maduran en buen estado o sabemos si tienen una fecha de caducidad? ¿Comunica esto ciertas observaciones inherentes o hay alguna forma de que ya podamos especular su interpretación?

Obras consultadas

- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A. y Shmitchell, S. (marzo de 2021). *On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?* 🎲🎲. En *Proceedings of the 2021 ACM conference on fairness, accountability, and transparency* (pág. 610-623).
- El-Hajj, H., Zamani, M., Büttner, J., Martinetz, J., Eberle, O., Shlomi, N., ... y Valleriani, M. (2022). *An ever-expanding humanities knowledge graph: The sphaera corpus at the intersection of humanities, data management, and machine learning*. *Datenbank-Spektrum*, 22(2), 153-162.
- El-Hajj et al. (En revisión) *The Historian XAI: Explainability and Transparency in the Realm of Digital Humanities*, *International Journal of Digital Humanities (IJDH)*.
- Siebold, A. y Valleriani, M. (2022). *Digital perspectives in history*. *Histories*, 2(2), 170-177. -
- Sontag, S. (1977). *In Plato's cave. On photography*, 3.
- Sontag, S. (1966). *Against Interpretation and Other Essays*.

Moving Collections as Data from a Patchwork of Projects to a Sustainable Program

Elizabeth Russey Roke, Universidad de Emory

En los últimos años, la iniciativa de las colecciones usadas como fuentes de datos ha animado a la comunidad GLAM (galerías, bibliotecas, archivos y museos) a reinventar cómo recopilamos, creamos y gestionamos colecciones digitales. Desde la subvención inicial del Instituto para Servicios de Museos y Bibliotecas que definió cómo se veían los datos computacionales y describía casos de uso, hasta la subvención más reciente de Mellon que puso estos principios en acción, el movimiento hacia las colecciones usadas como fuentes de datos ha sido un proceso gradual de aprendizaje de la integración de los principios de la ciencia de datos en la biblioteconomía. Antiguamente, el acceso a un sustituto digital en la mayoría de los repositorios digitales era la norma (lo que he sabido que se denomina algo así como «fotocopias caras»), sin tener mucho en cuenta qué acceso digital podía agilizar más allá del acceso remoto. Gracias a las colecciones usadas como fuentes de datos, la creación de datos que pueden leer las máquinas, en conjunto con los recursos digitales que pueden leer los humanos, se ha convertido en lo más habitual en repositorios digitales respaldados por GLAM, lo que amplía el potencial de los recursos digitales para revelar patrones y tendencias que no serían evidentes al utilizar un enfoque centrado en la vista a una sola página.

El siguiente desafío es la expansión de las herramientas, los flujos de trabajo y la visión de las colecciones usadas como fuentes de datos más allá de los casos de uso de datos de investigación tradicionales. En especial en esta época de rápido desarrollo de la tecnología basada en inteligencia artificial que depende de grandes conjuntos de datos, proporcionar colecciones usadas como fuentes de datos debería ser una expectativa básica para las bibliotecas. Las colecciones usadas como fuentes de datos basadas en bibliotecas podrían alimentar potencialmente a aplicaciones tanto dentro como más allá del entorno de la biblioteca y la investigación. Por ejemplo, las colecciones usadas como fuentes de datos hacen que las bibliotecas sean más accesibles al proporcionar los datos necesarios para la dotación de herramientas auxiliares que las máquinas pueden leer. Las colecciones usadas como fuentes de datos pueden mejorar radicalmente la búsqueda de algoritmos y facilitar la búsqueda precisa para un mejor descubrimiento. Las colecciones usadas como fuentes de datos pueden respaldar el desarrollo de modelos de lenguaje de gran tamaño que automaticen las tareas de las bibliotecas como la identificación de fotografías y la creación automatizada de metadatos. Las colecciones usadas como fuentes de datos pueden facilitar y fomentar el intercambio y la reutilización de datos entre proyectos de investigación.

Del proyecto al programa

La puesta en práctica de colecciones usadas como fuentes de datos requiere no solo escenarios de prácticas recomendadas y metadatos, sino también un modelo de custodia definido para este tipo de material. ¿Cuál es el rol de las bibliotecas en la creación y el mantenimiento de las colecciones usadas como fuentes de datos? En muchas formas, las colecciones usadas como fuentes de datos son inherentemente archivísticas. Son recursos únicos e irremplazables que requieren una preservación a largo plazo, así como la documentación de la proveniencia y el contexto en torno a su creación original y su uso. Están destinadas a ser consumidas y entendidas en conjunto, donde la suma del todo es tan

importante como la descripción de un solo punto de datos o de un documento. La definición de colecciones usadas como fuentes de datos como de archivo permite a las bibliotecas ampliar los principios y prácticas archivísticos bien establecidos, en concreto las recientes iniciativas de centrar las comunidades en los documentos de conjuntos de registros/datos. Las comunidades archivísticas digitales nativas, que luchan con estas mismas preguntas en torno a cómo preservar y hacer que los datos digitales sean accesibles, podrían ser una colaboración generativa para la comunidad de las colecciones usadas como fuentes de datos. Los marcos de trabajo archivísticos poscustodiales también podrían ofrecer un modelo para desarrollar colaboraciones de donantes éticas en torno a la creación y la administración de las colecciones usadas como fuentes de datos.²⁹

Además de ampliar nuestro entendimiento de los modelos custodiales para las colecciones usadas como fuentes de datos, los esfuerzos colectivos de desarrollar soluciones tecnológicas escalables podrían tener un impacto significativo en la adopción universal de los principios de las colecciones usadas como fuentes de datos. Actualmente, las colecciones usadas como fuentes de datos se publican y se hacen accesibles de muy diversas formas, lo que incluye fragmentos en masa descargables, descargas de archivos individuales y acceso a la API. La mayoría de los sistemas bibliotecarios, tanto comerciales como de código abierto, no admiten las capacidades de las colecciones usadas como fuentes de datos, lo que significa que las bibliotecas que decidan adoptar los enfoques de las colecciones usadas como fuentes de datos deberán hacerlo por sí mismos mediante proyectos especializados y de cosecha propia que requerirán mantenimiento con el tiempo con la ayuda de recursos locales. Los productos de software, tanto de código abierto como de proveedores, deben suministrar más soluciones listas para usar las colecciones usadas como fuentes de datos que se desarrollen sobre sistemas y software existente. La comunidad también debería pensar en los impactos del cambio a la computación en la nube, donde el almacenamiento es barato, pero el acceso computacional regular a esos datos puede ser costoso. En mi propia institución, por ejemplo, las comprobaciones regulares de fijeza sobre nuestro repositorio de preservación basado en AWS requieren recursos financieros adicionales para sostenerse. El análisis de costos y las comparaciones de las opciones para proporcionar colecciones usadas como fuentes de datos resultará en soluciones más escalables y en una experiencia de usuario más uniforme y predecible para los investigadores. Esto también significa el desarrollo de compromisos definidos y a largo plazo para mantener y actualizar el recurso con el tiempo, lo que garantiza un acceso confiable a largo plazo al artefacto original.³⁰

Finalmente, debemos buscar formas en las que las colecciones usadas como fuentes de datos sean más fáciles de descubrir junto a otras colecciones de las bibliotecas. Actualmente, los investigadores tienen que buscar sistemas de descubrimiento diseñados específicamente para conjuntos de datos o visitar portales web de repositorios locales para encontrar y descargar colecciones usadas como fuentes de datos. En cierto modo, las colecciones usadas como fuentes de datos son casi un recurso «oculto» que

²⁹ An example of post-custodial approaches in practice is at the University of Texas: Alpert-Adams, Hannah, David A. Bliss, and Itza Carbajal, "Post-Custodial Archiving for the Collective Good," *Journal of Critical Library and Information Studies*, vol. 2, no. 1 (2019). doi: <https://doi.org/10.24242/jclis.v2i1.87>

³⁰ The British Museum offers a good example of why service models around collections as data need to be carefully defined for long-term stability and availability. The SPARQL endpoint to their resources was suddenly removed in 2022, breaking applications built on the service. https://twitter.com/bm_lod_status

requiere experiencia para encontrarse y utilizarse. Esto resulta en colecciones encapsuladas que son difíciles de situar en contextos interinstitucionales para los investigadores y privilegia a un solo contexto autorizado y caso de uso sobre otros. Un camino por seguir podría ser la exploración de un marco de trabajo de datos y metadatos asociados para las colecciones usadas como fuentes de datos, ambos para describir y estructurar el propio conjunto de datos. Una ventaja principal sería una alineación natural con Búsqueda de Datasets de Google, que depende de Schema.org, un modelo de metadatos basado en los datos. Como lugar en el que la mayoría de los investigadores inician su búsqueda, es crucial buscar formas para hacer que todas las colecciones usadas como fuentes de datos basadas en bibliotecas sean más visibles en Google. Los datos asociados también pondrían potencialmente a las colecciones usadas como fuentes de datos en conversación con otros recursos más allá de los conjuntos de datos, como se está explorando en sistemas como la plataforma de descubrimiento Lux de Yale.³¹ Estos nuevos sistemas asociados basados en los datos permiten que los recursos puedan descubrirse simultáneamente dentro de múltiples contextos y comunidades, lo que crea nuevas rutas de descubrimiento y consulta.³²

En una biblioteca del siglo XXI, las demandas basadas en datos de los investigadores y las herramientas que utilizan para acceder a nuestras colecciones dependen de un enfoque programático a las colecciones usadas como fuentes de datos, con recursos, procesos y personal especificados, como un responsable del programa para las colecciones basadas en datos para coordinar las actividades entre bibliotecas. Los próximos pasos para las colecciones usadas como fuentes de datos deben ser ampliar la visión de las colecciones usadas como fuentes de datos como un programa nuclear de las bibliotecas, en lugar de una iniciativa especial para cumplir con una necesidad de investigación específica. Esto capacitará a más bibliotecas a adoptar colecciones usadas como fuentes de datos como objetivo estratégico y a poner en marcha flujos de trabajo y dotación de personal para respaldar el desarrollo y la preservación de estas colecciones.

Gracias a Emily Porter y a Jennifer Doty por facilitarme sus aportaciones para esta declaración.

³¹ See: <https://lux.collections.yale.edu/>

³² See “The Power of Parallel Description: Wikidata and Archival Discovery,” in Mark A. Matienzo and Dinah Handel, eds. 2021. *The Lighting the Way Handbook: Case Studies, Guidelines, and Emergent Futures for Archival Discovery and Delivery*. Stanford, CA: Stanford University Libraries. <https://doi.org/10.25740/gg453cv6438>.

Declaración de postura sobre *Collections as Data*

Dr. Kari L. Jordan, The Carpentries

Muchas instituciones ofrecen formación en habilidades con datos a través de cursos semestrales, cursos breves y otros formatos. No obstante, la visibilidad sigue siendo un desafío, puesto que el currículum se reparte a lo largo de universidades e instructores. Además, algunas universidades necesitan más instructores cualificados para estos temas, por lo que es difícil integrarlos en el currículum e incluso más desafiante para que los instructores desarrollen sus materiales de formación. Mientras que los cursos semestrales se integran bien en la formación para estudiantes universitarios y, a menudo, estudiantes graduados, normalmente no son la mejor opción para investigadores que necesitan formación que se ajuste a su tiempo limitado y esté disponible con más frecuencia. Un desafío clave en este espacio es encontrar formación relevante y de gran calidad que coincida con las limitaciones de tiempo y de recursos de los investigadores. Puede parecer que algo de formación es mejor que nada, pero una formación prestada de forma deficiente sin apreciación cultural, a niveles inapropiados o no relevante puede desmotivar a los investigadores. La ausencia de motivación milita su capacidad e interés en el descubrimiento impulsado por los datos, en lugar de empoderarles para que usen datos de forma efectiva en su investigación.

Centrarse en las bibliotecas como proveedores de formación en habilidades con datos (no solo para datos cuantitativos, sino también para colecciones usadas como fuentes de datos) es una estrategia que debería ser la norma y no la excepción. Una iniciativa de las bibliotecas asignada a la implementación de colecciones usadas como fuentes de datos ha atraído el interés y la visibilidad de artefactos históricos, historias, imágenes y prácticas culturales el peligro de extinción, como evidencia *Collections as Data*: [Part to Whole](#) y sus reconcesionarios institucionales.

Mientras leía los informes finales del reconcesionario, dos cuestiones despertaron mi interés:

1. ¿Qué aspectos de los modelos de implementación son más sostenibles para respaldar la amplia adopción y participación en colecciones usadas como fuentes de datos?
2. ¿Qué impacto tiene la política (p. ej., la [Ley Stop Woke](#)) en el mantenimiento de colecciones históricas y qué rol pueden jugar las bibliotecas en esa preservación? Los estudiantes de contextos culturales y socioeconómicos específicos tienen una gran ventaja para el aprendizaje de colecciones usadas como fuentes de datos. En comunidades desatendidas, las desigualdades afectan directamente a la enseñanza. La investigación, los libros de texto, los estudios de casos y los ejemplos de datos a menudo excluyen los intereses de los grupos y geografías desatendidos.

Al priorizar las colecciones usadas como fuentes de datos, uno puede dismantelar las diversas barreras al acceso de los datos que influyen en la toma de decisiones, especialmente aquellas decisiones que afectan a la vida diaria de la gente negra. Al preservar las colecciones usadas como fuentes de datos y preparar a los estudiantes a utilizar herramientas de código abierto y conjuntos de datos, empoderaremos a una futura generación de científicos sociales negros. Además, colaborar con

comunidades inclusivas líderes, que enseñan habilidades con datos y código, aporta una amplia experiencia en la educación inclusiva a las bibliotecas y cataliza el crecimiento de las comunidades de práctica regionales.

¿Qué perspectivas faltan? ¿Qué hay de un debate sobre *gatekeeping*? Muchos artefactos que constituyen colecciones tangibles o verbales se encuentran en comunidades cerradas. ¿Hay desigualdades relacionadas con los incentivos por hacer que las colecciones estén disponibles para las instituciones de investigación? ¿Cómo se crea una confianza con las organizaciones de patrimonio cultural para garantizar la priorización de los [Principios CARE](#)? ¿Y qué ocurre con las colecciones en otros idiomas que no sean el inglés?

La implementación de las colecciones usadas como fuentes de datos constituye un esfuerzo concertado y colaborativo entre varios interesados. Si se logra, no existe límite alguno a las posibilidades académicas.

Declaración de postura sobre *Collections as Data*

Martin Tsang, académico independiente

Con algunas escasas excepciones dignas de mención, los datos, objetos digitales, y en relación con Cuba o el Gran Caribe, faltan urgentemente dentro del marco de trabajo procesable de repositorios e instituciones de Estados Unidos. Hasta un grado considerable, los datos disponibles y que se convierten en computacionales encajan dentro de los temas y disciplinas estrictamente definidos, como las dominantes colecciones de datos periódicas e historiográficas o los eventos políticos como la Revolución Cubana y las relaciones políticas entre Cuba y Estados Unidos. Los motivos por tal estado son bien conocidos y nada sorprendentes: los bloqueos transfronterizos con Cuba, la ausencia de inversión en equipamiento computacional y experiencia en el Caribe en su conjunto y la búsqueda de formas euroamericanas de recopilación y difusión de conocimiento.

Además, es estos escenarios de carencias, las historias, experiencias y presencia de personas y comunidades diversas y marginalizadas se invisibilizan más de forma sumaria por su ausencia en un escenario problemático dual de 1. ausencia de sensibilización al recopilar y focos de recopilación inadecuados y 2. la escasez de oportunidades de presentar material relacionado digitalmente por y para los miembros de la comunidad.

Me he enriquecido de experiencias directas del trabajo en la Colección de Patrimonio Cubano en la Universidad de Miami, el repositorio de materiales disponible más grande en Cuba y de Cuba en el mundo, que son principalmente analógicos con un desfase considerable en oportunidades para hacer que partes de este sean pronto computacionales. En la Universidad de Miami está en marcha un enfoque metódico para digitalizar los periódicos y los libros cubanos. En 2017, el equipo de la Universidad de Miami, que incluía al Dr. Paige Morgan, completó el excelente proyecto de digitalizar casi 50 años de periódicos cubanos del siglo diecinueve, *La Gaceta de La Habana*.³³ Gracias a esta iniciativa, se hicieron disponibles 50.000 páginas de texto digitalizado mediante OCR a través del servidor de la universidad y de GitHub para los investigadores que pudieran estar interesados en utilizar minería de textos para explorar la colección. Tanto en la isla como en Estados Unidos, los investigadores que recopilaron, consultaron y trabajaron con datos conectados con comunidades marginalizadas emprendieron estas empresas con microrecursos o recursos independientes. En la isla, el acceso a las computadoras y a la tecnología de datos relacionada, así como Internet crea y comparte recursos a través de redes híbridas y cadenas de transmisión de usos y creadores que incluyen unidades USB, *smartphones* o el préstamo de equipamiento destinado a otros proyectos. Entre estas redes, se incluyen académicos y miembros de la comunidad que pueden transportar físicamente dispositivos de almacenamiento de memoria y equipamiento entre Cuba y el mundo. De esta forma, pasan a estar disponibles digitalmente enclaves o paquetes más pequeños de información que tratan una variedad de historias silenciadas y descartadas. El deseo de custodios de la memoria cultural afrocubana y afrochina de documentar y compartir sus datos es inspirador y sus éxitos son encomiables, dados los obstáculos por los que tienen que pasar para

³³ <https://www.diglib.org/preparing-la-gaceta-for-text-mining/>

hacerlo. Desde mi punto de vista, en Florida del sur, soy muy consciente de que esos modos clandestinos de crear un entorno de datos híbrido y rizomático implica a todo el Caribe y de que uno de nuestros desafíos por delante es saber cómo reconocerlos e invertir nuestro tiempo, conocimiento y tecnología en centrar a estos interesados y comunidades en nuestra labor actual y futura.

Declaración de postura sobre *Collections as Data*

Laurie Allen, Biblioteca del Congreso

Escribo este documento sobre mi postura desde varias perspectivas superpuestas, pero distintas. Una es como nueva directora de la División de Innovación Digital (LC Labs) de la Biblioteca del Congreso, donde recientemente me he unido a un equipo que ha estado experimentando con las colecciones usadas como fuentes de datos y ofreciendo liderazgo en esta área durante muchos años. Y la otra es como profesional en el gran entorno de las bibliotecas digitales, donde llevo trabajando los últimos 3 años en Estrategia Digital en la Biblioteca del Congreso, pero apasionada por las posibilidades y los problemas con el entendimiento de nuestras colecciones usadas como fuentes de datos por un tiempo mucho más largo que ese.

Con estas dos perspectivas en mente, describiré un poco los aspectos del trabajo de las colecciones usadas como fuentes de datos que se estudian en LC Labs y luego reflexionaré en este campo con algunos pensamientos más amplios. Después de mis reflexiones, he incluido un extracto de un informe más largo que aporta más información sobre una iniciativa actual de LC para explorar métodos y servicios para proporcionar acceso a las colecciones usadas como fuentes de datos dentro de entornos de nube computacional.

Un enfoque de una historia completa de la Biblioteca del Congreso sobre los temas tratados en esta petición rellenaría libros y libros y tendría que ser otra persona la que lo escribiera, no yo. Pero, basta decir que la Biblioteca del Congreso ha estado participando con los delicados temas que surgen del enfoque sobre las colecciones usadas como fuentes de datos desde hace mucho tiempo. Mis compañeros de LC están constantemente adquiriendo, transformando, moviendo, creando y compartiendo colecciones usadas como fuentes de datos en su trabajo diario. En una esquina de la biblioteca, donde trabajo, un pequeño equipo ha estado experimentando con enfoques narrativos sobre las colecciones usadas como fuentes de datos durante los últimos años. La División de Innovación Digital (LC Labs), una división del Directorado de Estrategias Digitales de la Biblioteca del Congreso en la Oficina del Responsable Jefe de Información (OCIO), ha descubierto que, sin importar el tipo de innovación, experimentación, remezcla o rediseño, queremos invitar a las personas a que traten con nuestras colecciones, pues los datos ofrecidos tienden a contravenir las expectativas de los usuarios sobre los datos. La naturaleza heterogénea de nuestros materiales, más las idiosincrasias introducidas por las prácticas bibliotecarias históricas y contemporáneas, llegan a ser una barrera gigante para el uso creativo. Incluso cuando hablamos de metadatos estandarizados, nuestros datos son complicados, sorprendentes y confusos para las personas que intentan usarlos como datos. Por ello, el trabajo de las «colecciones usadas como fuentes de datos», o las iniciativas por hacer que nuestros datos sean más fácilmente utilizables con las computadoras, ha estado en el núcleo del trabajo de LC Labs durante años.

En 2019, la biblioteca recibió una subvención de un millón de dólares de la *Mellon Foundation* para respaldar la iniciativa *Computing Cultural Heritage in the Cloud* (CCHC, por las siglas en inglés de Computación del Patrimonio Cultural en la Nube). La iniciativa CCHC está diseñada para explorar modelos de servicio para utilizar tecnologías en la nube para posibilitar la investigación computacional

con colecciones digitales a gran escala dentro del contexto único de la Biblioteca del Congreso. Durante la mayor parte de su duración, la iniciativa fue diseñada y dirigida por la Especialista Sénior en Innovación, la Dra. Meghan Ferriter, quien visualizó un enfoque expansivo sobre las muchas dimensiones de la CCHC e integró la CCHC en un entramado de iniciativas superpuestas, algunas de las cuales son anteriores o se extienden más allá de la CCHC. La iniciativa CCHC se desarrolló sobre el trabajo previo y contemporáneo de la biblioteca de hacer que las colecciones estuvieran disponibles como datos, desde el lanzamiento público de la API loc.gov mediante la creación y distribución de conjuntos de datos experimentales sobre «LC para robots» y el trabajo de compañeros de colecciones digitales que estaban desarrollando métodos de adquisición, ingesta, almacenamiento e intercambio de conjuntos de datos a través de la iniciativa de «conjuntos de datos seleccionados». También dependía de un conjunto en constante evolución de potencialidades y expansión ofrecidas por los proveedores en la nube. El liderazgo de Meghan se centró en un enfoque colaborativo y de creación de coalición hacia el trabajo, que incluía la experiencia de los compañeros de toda la biblioteca. Más adelante se indica con todo detalle una mayor descripción de algunos aspectos de ese trabajo.

Los resultados formales de la iniciativa CCHC financiada por subvenciones están en desarrollo y se divulgarán hacia el final de 2023. Hasta la fecha, compartiré algunas de mis mayores conclusiones del trabajo de la CCHC. Debería señalar que recientemente solo he retomado la iniciativa CCHC y que estas reflexiones por mi parte representan años de trabajo del equipo CCHC y otros, pero también podría desvirtuar parte de ese trabajo. Sigo aprendiendo a este respecto. Mis conclusiones.

1. En LC Labs, diseñamos paquetes de datos experimentales para describir, con el mayor detalle posible, los usos destinados de los datos, su proveniencia tanto como colección como como datos y cualquier transformación que hayan experimentado. Esto significa que una considerable cantidad de redacción va en cada paquete de datos, y el diseño de plantillas para capturar y compartir la experiencia de curadores, tecnólogos, proveedores y demás ha sido un componente necesario de este trabajo. Dada nuestra experiencia con las cuestiones que la gente plantea acerca de estos datos y la capacidad aumentada de las computadoras de procesar texto, esta inversión en documentación exhaustiva, meditada y específica del contexto es algo que tenemos que seguir equilibrando en cuanto a los requerimientos de la escala.
2. Aumentar los datos tiene potentes y diversas posibilidades, y el proceso de vuelta a nuestros sistemas de descubrimiento debería ser parte del plan, en algunos casos. Los servicios en la nube ofrecen oportunidades para mejorar los datos de varias formas y nuestro trabajo continuará creando herramientas para ayudarnos a nosotros mismos a verificar la credibilidad de los datos aumentados y para tomar y documentar decisiones sobre dicho aumento. El control de la versión será la clave (otros saben más sobre esta parte que yo).
3. El desarrollo y el respaldo de comunidades para la experimentación de los datos tanto dentro como fuera de la organización es vital. El paquete de datos no es el final, ni los datos aumentados en nuestro sistema. La comunidad de remezcladores y reimaginadores es el objetivo, y cuanto más la mantengamos en el centro de nuestro trabajo, más fuerte será. Actualmente, nuestros materiales a menudo son demasiado difíciles para que los utilicen; probablemente vayamos a necesitar seguir pagando a personas para que hagan el esfuerzo de utilizar nuestros materiales durante algo más de tiempo. Necesitamos respetar y tiempo para la

experiencia de las personas que conocen las colecciones mejor desde cualquier ángulo (técnico, histórico, argumental, etc.) y las necesidades de las personas que quieran convertir las colecciones en algo nuevo.

Cerraré mi sección con un torbellino de pensamientos que están un poco menos conectados con la CCHC o con el trabajo de LC Labs.

- A veces pienso que las «colecciones usadas como fuentes de datos» son demasiado complicadas porque los «datos» se supone que deben ser generalizables y generalizados, e incluso los materiales contenidos en nuestras colecciones se conservan debido a su valor específico; porque cada elemento se presenta como un pedazo específico y valioso de un infinito número de puzzles, y el personal de nuestras organizaciones seleccionó este elemento para recopilarlo, describirlo y conservarlo durante generaciones debido a su valor tan específico. ¿Quizás tratar las colecciones como fuentes de datos no debería funcionar?
- Nuestras colecciones se organizan en formas que están íntimamente vinculadas a las instituciones que respaldan y, así, ponen los materiales de la colección en el mundo «como fuente de datos»; los descontextualizamos y los hacemos parte del mundo de las computadoras y de las expectativas de los usuarios contemporáneos, lo que puede ser una forma agradable y poderosa de posibilitar su recontextualización en respaldo de la creación de un nuevo significado, para deshacerlo o para reimaginarlo.
- En relación con esto, la era digital contemporánea crea tantas expectativas sobre cómo se forma, se almacena, se comparte y se intercambia la información que nuestros materiales simplemente con frecuencia no coinciden. ¡Lo que es bastante impresionante! Pero esto significa que las personas que quieren entender las historias y lecciones que nuestros materiales pueden ofrecer tienen que emplear mucho tiempo para aprender, no solo las suposiciones de los creadores de esos materiales en el lugar y el tiempo en el que los crearon, sino también tendrán que aprender las prácticas de los bibliotecarios e instituciones intervinientes en el almacenaje de estas cosas. Esto puede parecer una barrera insalvable. En la medida en que podamos utilizar el marco de las «colecciones usadas como fuentes de datos» para ayudar a unir las brechas entre las expectativas de las personas normales que viven en una era digital datafícada con las historias dentro de nuestros materiales, vale la pena seguir adelante.

Las siguientes descripciones de las actividades y lecciones de la CCHC se han extraído de un **Resumen de *Computing Cultural Heritage in the Cloud-supported Research Activities*, escrito por Meghan Ferriter y la Especialista en Innovación Eileen Manchester**, quienes se han involucrado profundamente en el respaldo de actividades de la CCHC.

Comienzo del fragmento:

Para probar los itinerarios técnicos y diseñar los cimientos para respaldar a los usuarios, el equipo de la CCHC orquestó dos auténticas experiencias de investigación que involucraban a facultativos académicos

externos. En primer lugar, de mayo de 2021 a enero de 2022, la Biblioteca del Congreso contrató a tres equipos (dos individuos y un grupo de dos) durante un periodo de nueve meses para llevar a cabo proyectos independientes de investigación que implicaban a las colecciones digitales y los métodos computacionales de la Biblioteca del Congreso. En segundo lugar, en octubre de 2022, el equipo perfeccionó una segunda iteración de nuestro «modelo de acceso computacional» mediante una Jam de datos con usuarios expertos. Lo que sigue a continuación es un resumen de estas actividades de investigación respaldadas por la CCHC y los descubrimientos resultantes.

Descripción general de las actividades de investigación

Cohorte de investigadores de la CCHC: Mayo 2021-Enero 2022

Como se plantea en el correspondiente Anuncio a Nivel de Agencias, la Biblioteca del Congreso trató de otorgar contratos a cuatro investigadores en tres áreas: investigación exploratoria en etapa temprana, investigación temática avanzada e investigación técnica avanzada. Solo fueron seleccionados tres investigadores, y los tres proyectos entraron dentro de la categoría exploratoria temprana. La intención del equipo de la CCHC era seleccionar propuestas que representaran una diversidad de formatos, métodos de investigación y necesidades de respaldo. De forma amplia, las propuestas se evaluaron por su capacidad de abordar cuestiones técnicas y específicas del contenido, y de funcionar en múltiples tipos de materiales de biblioteca. Fundamentalmente, todas las propuestas debían hacer uso de «métodos computacionales que requieran un acceso a gran escala a las colecciones y la potencia computacional».

Los receptores de los contratos fueron Andromeda Yelton, Lincoln Mullen, Lauren Tilton y Taylor Arnold. Los tres grupos (Tilton y Arnold trabajaron como un equipo) provenían de entornos universitarios y tenían lazos disciplinares con las humanidades digitales. Yelton, desarrollador de software y bibliotecario, desarrolló un corpus de aproximadamente 590.000 elementos de texto desde el periodo de la Reconstrucción (1865-1877) y aplicó métodos de aprendizaje automático para agrupar visualmente el corpus textual por similitud. Mullen, profesor de historia digital de la Universidad George Mason, amplió su trabajo existente para identificar citas bíblicas dentro de la base de datos *Chronicling America*; su proyecto de la CCHC perfeccionó el software que desarrolló para rastrear de forma continua loc.gov y añadió un componente de detección de idioma adicional. Tilton y Arnold fueron los únicos investigadores que trabajaron con fotografías históricas en lugar de con texto. Su proyecto de la CCHC prototipó la aplicación de algoritmos de aprendizaje automático para detectar caras, objetos, posturas y regiones dentro de cinco colecciones fotográficas documentales en la biblioteca. La herramienta de prueba de concepto resultante muestra a los lectores no solo las conclusiones extraídas por el algoritmo, sino también su «nivel de certeza». La tabla a continuación muestra más información al respecto.

Investigador	Área(s) de exploración	Más información
Andromeda Yelton	Análisis de 590.000 documentos	https://github.com/thatandrom

	de texto de 1865-1877; proyecto técnico para agrupar documentos por similitud de forma y contenido	eda/lc_etl
Lincoln Mullen	Desarrolló un software para crear y actualiza continuamente una copia local de las colecciones digitales de LC; creó scripts para la detección de citas e idiomas.	https://github.com/lmullen/cchc
Lauren Tilton y Taylor Arnold	Adaptaron y aplicaron algoritmos de visión artificial para analizar fotografías en cinco colecciones digitales de LC a través de detección facial, detección de posturas, detección de objetos y segmentación de regiones; desarrollaron la visualización interactiva de prototipos y mostraron los resultados.	https://github.com/distant-viewing/addi/ https://distant-viewing.github.io/addi/06_interactive_viz/build/?id=2017877547 https://distant-viewing.github.io/addi/06_interactive_viz/build/?id=2014712029

Jam de datos de la CCHC: Septiembre-Octubre de 2022

En octubre de 2022, la Computación del Patrimonio Cultural en la Nube (CCHC) celebró un Jam de datos virtual que contaba con oradores de organizaciones de enseñanza superior, bibliotecarias y de museos de todo el mundo que presentaron su *feedback* sobre su trabajo con los datos de la Biblioteca del Congreso en la nube. Para proporcionar acceso al nuevo material, nuestro equipo estableció el LC Labs Data Sandbox, que consistía en un espacio de hosting en la nube (s3://data.labs.loc.gov) y una interfaz de usuario intuitiva en el sitio web de LC Labs (//data.labs.loc.gov). Cada paquete de datos consistía en un paquete de archivos digitales («recursos»), así como documentación técnica sobre cómo se compilaron los conjuntos de datos y documentación contextual que describía el historial de digitalización y recopilación del material en la biblioteca.

Después de compilar los paquetes de datos, el equipo de la CCHC reclutó a siete profesionales experimentados en habilidades con datos e investigación que pudieran proporcionar un *feedback* sobre el acceso a los datos de la biblioteca, principalmente, mediante programas de computadora participando

en la Jam de datos de la CCHC. Movimos los paquetes de datos al espacio *sandbox* experimental s3://data.labs.loc.gov en la nube y asignamos cada profesional de datos un paquete de datos y un método de acceso computacional (REST API, SDK o AWS CLI). El objetivo era que cada usuario aportara un *feedback* lo más auténtico y real posible sobre la experiencia de acceso, análisis y representación de los datos de la Biblioteca del Congreso de esta forma. La tabla a continuación muestra más información al respecto.

Participante de la Jam de datos	Ruta de acceso	Paquete de datos	Título de la presentación y marca de tiempo en la grabación de la Jam de datos
Quinn Dombrowski, académico especialista en tecnología en la biblioteca en la Universidad de Stanford y Nichole Nomura, doctorando del Departamento de Inglés de la Universidad de Stanford	Interfaz de programación de aplicaciones (API) AWS REST	Seleccionaron libros digitalizados: 166 218 archivos .txt y JSON que contenían texto de 90.414 libros en la colección de Libros digitalizados seleccionados en loc.gov.	2:16:10 « <i>Juvenile Fiction in the LoC Digitized Collection</i> »
Zoe LeBlanc, profesor asistente en la Escuela de Ciencias de la Información, Universidad de Illinois Urbana-Champaign	Interfaz de línea de comandos (CLI) AWS	Tarjetas estereográficas: 39.526 imágenes de tarjetas estereográficas desde 1850 hasta 1924	26:17 « <i>Subject Unknown: Stereograph Cards, Historical Metadata, and Feedback for Data Jam 2022</i> »
Vikram Mohanty, doctorando en el Departamento de Ciencias de la Computación en la Universidad de Virginia Tech	Kit de desarrollo de software (SDK)	Mapas austrohúngaros: 4.998 imágenes en formato TIFF que representan hojas de mapas sin referencias geográficas y sus imágenes con formato GeoTIFF con referencias geográficas.	50:55 « <i>Computing Cultural Heritage in the Cloud Data Jam: Austro-Hungary Map Dataset</i> »

Tim Sherratt, profesor asociado de Patrimonio Digital en el Centro para la Investigación Creativa y Cultural, Universidad de Canberra	Interfaz de programación de aplicaciones (API) AWS REST	Seleccionaron libros digitalizados: 166.218 archivos .txt y JSON que contenían texto de 90.414 libros en la colección de Libros digitalizados seleccionados en loc.gov.	1:48:15 « <i>The American World Gazetteer or too much text, too little time...</i> »
Aaron Straup Cope	Interfaz de línea de comandos (CLI) AWS	Tarjetas estereográficas: 39.526 imágenes de tarjetas estereográficas desde 1850 hasta 1924	2:36:22 « <i>Feedback on Stereograph Cards Dataset</i> » por Aaron Straup Cope, Responsable de Escritura en Internet, Museo y Biblioteca de Aviación de San Francisco
Daniel van Strien, curador digital, Biblioteca Británica (en el momento de la celebración del Jam de datos)	Kit de desarrollo de software (SDK)	Mapas austrohúngaros: 4.998 imágenes en formato TIFF que representan hojas de mapas sin referencias geográficas y sus imágenes con formato GeoTIFF con referencias geográficas.	1:07:47 « <i>LOC Data Jam: Maps and Python SDK</i> »

Descubrimientos actuales hasta la fecha

El equipo de investigación de la CCHC llevó a cabo dos rondas de análisis del *feedback* de los usuarios en estos conjuntos de actividades de investigación. La primera fase de análisis tuvo lugar inmediatamente después de la participación de la investigación. Estos descubrimientos de orientación interna se beneficiaron de la proximidad de las participaciones y permitieron, gracias a su especificidad, que se tomaran medidas inmediatas en torno a los posibles siguientes pasos. Por ejemplo, el *feedback* de los investigadores de la CCHC sobre la API JSON/YAML llevó al Director Adjunto del Directorado de Diseño y Desarrollo de TI de la Biblioteca y al Jefe de LC Labs a establecer una iniciativa interna compartida para mejorar la documentación de la API en <https://loc.gov/apis> en abril de 2022.

En marzo de 2023 se realizó una segunda ronda de análisis. La distancia desde la ejecución de las participaciones y la adición de perspectivas de personal nuevo permitió al equipo sintetizar y resumir descubrimientos de un nivel superior y situar estos resultados en relación con las recomendaciones inminentes del equipo para la subvención en conjunto. Los siguientes temas surgieron del atento revisionado, la toma de notas, la elaboración de informes y la reflexión dialógica sobre las dos participaciones en la investigación respaldada por la CCHC:

Descubrimiento 1: Los enfoques sociotécnicos requieren conocimiento institucional

Un enfoque sociotécnico, que cumple con las necesidades de los investigadores, requiere la recopilación de conocimiento institucional sobre cómo las colecciones se adquirieron, se catalogaron/describieron, se digitalizaron y se pusieron en línea. Puede que algo de conocimiento institucional esté fácilmente disponible en línea, pero puede que algo de él no lo esté.

Descubrimiento 2: La investigación computacional es acumulativa

Muchos de los investigadores asociados a la CCHC rediseñaron enfoques metodológicos pasados y kits de herramientas técnicas. Las formas en las que estos usuarios computacionales enfocaron los materiales digitales reflejaron su formación disciplinar y metodológica, así como el tiempo empleado en el desarrollo de herramientas de investigación técnica, como software o código de computadora.

Descubrimiento 3: Las metodologías de investigación computacional a menudo incluyen un enriquecimiento de los datos

Los investigadores computacionalmente intensivos no dependen exclusivamente de los metadatos existentes. A menudo, los investigadores participan en estrategias de enriquecimiento, aumento o mejora de los datos para proporcionar una información más amplia y exhaustiva sobre los materiales del estudio.

Descubrimiento 4: Son posibles múltiples enfoques para posibilitar el acceso masivo a los materiales digitales, pero muchos requieren la intervención/mediación humana

Son posibles múltiples enfoques para posibilitar el acceso masivo a los materiales digitales. Algunos, como los conjuntos de datos preempaquetados, se crean en el *front end* de un flujo de trabajo por parte de bibliotecarios y expertos técnicos. Otros, como las API, requieren la selección y compilación de contenido por parte de un usuario en el *back end* del flujo de trabajo interno. Independientemente del enfoque, el acceso masivo a los datos se beneficia consistentemente de la intervención, comunicación y guía del personal de biblioteca, lo que incluye, entre otros, aquellos con experiencia en la materia, técnica y en resolución de problemas.

Declaración de postura sobre *Collections as Data*

Chela Scott Weber, OCLC

En mi rol como responsable sénior del programa para la Colaboración con Bibliotecas de Investigación de OCLC (RLP, por sus siglas en inglés), y en preparación para la participación en *Collections as Data: State of the Field and Future Directions*, mis compañeros y yo organizamos dos sesiones de debate sobre el tema de las colecciones usadas como fuentes de datos con miembros del RLP. Esta declaración resume las conclusiones surgidas de esos debates.

Se ofreció una invitación abierta a todos los empleados de los colaboradores del RLP; participaron 70 personas de 39 instituciones del RLP en 6 países (Australia, Canadá, Hong Kong, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos), de bibliotecas y archivos de investigación académicos, de museos, federales e independientes. Los participantes reflexionaron sobre la diversidad de roles y habilidades necesarios para facilitar el trabajo de las colecciones usadas como fuentes de datos. Las conversaciones incluyeron a personas con responsabilidades de servicios técnicos, servicios públicos, respaldo a la investigación, proyectos y producciones académicas digitales y colecciones especiales; y abarcó desde roles administrativos y directivos hasta contribuyentes individuales.

Los debates se estructuraron en torno a las siguientes preguntas:

- ¿Cómo ha respaldado tu institución las iniciativas de las colecciones usadas como fuentes de datos?
- ¿Dónde se encuentra tu institución en el espectro del proyecto al programa en cuanto a las colecciones usadas como fuentes de datos? ¿Es una prioridad y de qué tipo de recursos dispones para esta iniciativa? ¿Esperas que cambie la priorización?
- ¿Qué escuchas de los investigadores sobre las necesidades y los enfoques de las colecciones usadas como fuentes de datos? ¿Son sus necesidades o expectativas cambiantes o en evolución?

La experiencia con las colecciones usadas como fuentes de datos y su respaldo varió en los diferentes grupos, pero ninguno de los participantes describió sus instituciones como que tuvieran un programa completo. La mayoría de los participantes indicó que estaba en una etapa temprana con su trabajo, que tenía recursos de personal limitados para realizarla y que manejaban solicitudes de conjuntos de datos de carácter puntual o como parte de proyectos discretos o únicos. Aunque se describieron respuestas correctas a las solicitudes, también se debatió sobre el desafío de una postura reactiva al atender esta necesidad de investigación. Un participante explicó: «[Nosotros] intentamos realizar intervenciones donde se necesite cuando hay un investigador que necesita acceso a un conjunto de datos. Y existe un retardo bastante grande entre esa solicitud inicial y la capacidad de la biblioteca de obtener los datos. Con frecuencia es demasiado tarde; hablamos entonces de que no se cumplió con la necesidad».

También se describió el trabajo por defender las colecciones usadas como fuentes de datos, con un enfoque a un nivel de políticas y planificación, así como al operativo. En este sentido, el desafío clave fue realizar valoraciones confiables de dónde las colecciones usadas como fuentes de datos deberían ser sus prioridades. Muchos participantes no vieron una demanda consistente o predecible para las colecciones usadas como fuentes de datos y no estaban seguros de si eso fue porque no era una necesidad generalizada o porque los investigadores no eran conscientes de que la biblioteca ofrecía servicios en respaldo del acceso computacional. Esta incertidumbre afecta a su defensa, ya que dificulta saber qué recursos están justificados. Como indicó uno de los participantes: «El auténtico desafío es entender si vale la pena desplegar infraestructura para esto, en el caso de que así se decida».

El trabajo con los investigadores fue fundamental para las inquietudes y desafíos surgidos en los debates. Muchos participantes sintieron una desconexión de los investigadores en este espacio y describieron una necesidad de un mayor entendimiento de las necesidades de los investigadores. No están seguros de cómo proporcionar datos a los investigadores de forma que sean útiles para ellos y qué tipo de herramientas (si hay alguna) sería más provechoso proporcionar. También describieron una desconexión entre las habilidades que tenían los investigadores y las que necesitaban para trabajar con conjuntos de datos de la biblioteca. En muchos casos, los investigadores estaban interesados en grandes conjuntos de datos, pero no tenían el conocimiento del tema suficiente como para entender qué preguntas realizar a los datos o, por el contrario, podrían tener conocimiento del tema, pero carecer de las habilidades técnicas para trabajar computacionalmente. Hubo la sensación de que, además de proporcionar conjuntos de datos y herramientas, también era necesario un acercamiento para hacer que los datos fueran visibles y entendibles.

Las cuestiones sobre derechos y restricciones también surgieron como un desafío; uno que afectó a las colecciones y a la capacidad de escalar el trabajo alrededor de las colecciones usadas como fuentes de datos. En cuanto a las colecciones proporcionadas por los proveedores, hubo frustración con la gestión de derechos digitales (DRM, por sus siglas en inglés) u otros mecanismos implementados que limitaran o ralentizaran el acceso programático a los materiales, así como un deseo de acceder mediante API. Los participantes debatieron sobre un deseo de hacer que los mecanismos para el acceso computacional fueran una expectativa habitualmente entendida por los sistemas y colecciones proporcionados por proveedores. Un participante reflejó su deseo con la pregunta: «¿Cómo hacemos que esto sea una expectativa dentro de los sistemas que tenemos? Esta no es una petición única que [una institución en concreto] necesite; es algo que básicamente se espera que nuestros sistemas hagan por nosotros». Para las colecciones que se originan en archivos y las colecciones especiales, los participantes expresaron su inquietud sobre poder proporcionar acceso computacional a las colecciones digitales de forma que se minimizaran las cuestiones de derechos de autor, de privacidad y de confidencialidad, y que permitiera al archivo mantener cualquier obligación contractual con el contribuyente o creador de la colección.

En general, escalar el trabajo en torno a las colecciones usadas como fuentes de datos se describió como un desafío en todos los debates. Algunas instituciones aprovechan los proyectos para desarrollar programas, aprendiendo de la experimentación, y desdoblarlos para crear flujos de trabajo y marcos de trabajo para el futuro. Los proyectos piloto que incluyeron tanto al personal de la biblioteca como a los

investigadores se consideraron particularmente valiosos. Hay programas más maduros que desarrollan tareas que respaldarán las colecciones usadas como fuentes de datos en flujos de trabajo rutinarios en la catalogación, digitalización y gestión de los datos. Un desafío a este respecto son las diferentes personas y departamentos que tendrán que verse involucrados en el trabajo de las colecciones usadas como fuentes de datos. En muchos casos, este trabajo fue como la parábola del elefante en la oscuridad, en la que cada persona solo ve y entiende la porción que está más cerca, lo que dificulta la colaboración, la comunicación y el entendimiento de las necesidades holísticas.

Los participantes en nuestras conversaciones aspiran claramente a hacer más con las colecciones usadas como fuentes de datos, pero todavía tienen mucho que descubrir para que este trabajo dé un paso adelante. Estos describieron una necesidad por un conocimiento compartido en el sector LAM que podría ayudar a respaldar las colecciones usadas como fuentes de datos, para facilitar el trabajo a las instituciones individuales. Algunos ejemplos incluyeron prácticas recomendadas para el mejor profesional de los paquetes de datos; marcos de trabajo pedagógicos para ayudar a las personas a entender los conjuntos de datos y qué pueden hacer con ellos; o ejemplos de requerimiento funcional para ayudar a defender las necesidades con los proveedores de los sistemas y las colecciones.

Declaración de postura sobre *Collections as Data*

Kevin Hawkins, Archivo de Documentos de la Industria Opioide, Universidad Johns Hopkins

El Archivo de Documentos de la Industria Opioide (OIDA) es una iniciativa colaborativa entre la Universidad de California, la Universidad de San Francisco y la Universidad Johns Hopkins. La misión del OIDA es recopilar, organizar, preservar y hacer libremente accesibles los documentos provenientes de la industria opioide para posibilitar que múltiples audiencias exploren e investiguen información que arroje luz a la crisis opioide. Estos documentos se han puesto a disposición a través de un portal web denominado *Industry Documents Library* (Biblioteca de Documentos de la Industria; IDL, por sus siglas en inglés) que también incluye documentos de la industria tabaquera y otras industrias que influyen en la salud pública. Estos documentos en el OIDA fueron seleccionados para su divulgación por un tribunal, una resolución u otro proceso legal; y se han tomado medidas para redactar personalmente la información identificable y la información sobre la salud personal que puedan aparecer en estos documentos.

La IDL ofrece una interfaz de biblioteca digital tradicional que permite a los usuarios buscar y explorar elementos por metadatos y texto completo. Los desarrolladores del software de la IDL (parte del equipo del OIDA) han priorizado la oferta de esta funcionalidad de biblioteca digital convencional sobre la adición de respaldo a la ciencia de los datos, pero están deseando ver a otros miembros del equipo del OIDA construir horizontalmente nuestro respaldo a los investigadores para utilizar métodos computacionales.

Contemplamos ofrecer una «caja de herramientas» de varias opciones para que los usuarios trabajen con el conjunto de datos del OIDA, como:

- El análisis de los datos en el entorno virtual SciServer o en AWS.
- La descarga de los datos en un entorno computacional de red local o incluso en una computadora personal.
- La consulta y la manipulación de los datos mediante una API y mediante agregadores y otras herramientas que hagan uso de la API.

Este menú de opciones pretende albergar a usuarios de habilidades técnicas variadas, con o sin su propio acceso a la infraestructura de computación. Para los principiantes en particular, creemos que SciServer, que ofrece un entorno basado en navegador para analizar conjuntos de datos utilizando Jupyter Notebooks, ofrecerá un punto de partida muy útil.

El equipo del OIDA desarrolla respaldo para la ciencia de los datos no solo para usuarios del archivo, sino también para nuestros propios miembros del equipo, para ayudarnos a mejorar el acceso a las colecciones. Con una colección en rápido crecimiento de millones de documentos que posiblemente no pueden revisarse a mano, el equipo del OIDA tiene que utilizar métodos computacionales para crear y mejorar los metadatos, detectar imágenes significativas dentro de los documentos y procesar esos

documentos. La caja de herramientas será útil para los miembros de nuestros propios equipos a la hora de proporcionar nuevas formas de consultar y explorar el conjunto de datos del OIDA y tendremos que equilibrar las prioridades en el desarrollo de la caja de herramientas tanto para usuarios internos como para externos.

En términos generales, todos estos casos de uso para aplicar la ciencia de los datos al OIDA implican a un usuario que procese documentos, ya sea directamente o a través de una API. No obstante, el desafío emergente al que se enfrenta el equipo del OIDA (y aquellos responsables de otras colecciones) es si se debe intentar promover o restringir el uso de estas colecciones por parte de modelos de lenguaje de gran tamaño y otras tecnologías de IA que están surgiendo rápidamente desarrolladas en datos de entrenamiento a escala web. Estamos pensando en entrenar un LLM de código abierto en el corpus del OIDA, de forma que podamos ofrecer algo al público que sea transparente en su funcionamiento (incluidos sus sesgos incorporados) y esto, al depender de este corpus en particular, será más útil que herramientas basadas en LLM de uso general como ChatGPT.

Al mismo tiempo, los miembros del equipo del OIDA han estado pensando en nuestro rol como proveedor independiente de información fáctica. Estamos comprometidos con la divulgación de estos documentos al público incluso aunque esto conlleve que algunos usos del contenido sean inesperados y contradigan nuestro objetivo de arrojar luz a esta crisis opioide. Por ejemplo, somos conscientes de que Juul utilizó documentos de la industria tabaquera en la IDL para idear una estrategia de marketing destinada a los niños. Al igual que no sentimos que podamos discriminar a usuarios y usos de nuestra interfaz de biblioteca digital, somos reacios a evitar que la tecnología de IA utilice nuestro contenido.

Declaración de postura sobre *Collections as Data*

Andrew Cox, Universidad de Sheffield

La dinámica detrás del movimiento de las colecciones usadas como fuentes de datos refleja que muchas bibliotecas de investigación se sienten atraídas ante la idea de una explotación más profunda de las colecciones especiales que poseen a través del trabajo en proyectos con humanistas digitales (y otros) y, a través de esto, desarrollar mejores servicios de búsqueda para todos los usuarios de estas colecciones.

Pero muchas bibliotecas no disponen de sólidas colecciones especiales. Puede que sean mejores operando como puertas de enlace a recursos de datos más amplios para hacer aflorar comunidades de investigación de científicos de datos interdisciplinarios dentro de sus instituciones. Por ello, a la larga, sería mejor definir un rol de datos mucho más amplio para las bibliotecas, en el que el conocimiento del trabajo en torno a las colecciones usadas como fuentes de datos se dilate a tareas más amplias:

1. Descubrimiento de datos en un panorama de búsqueda de datos complejos más allá de la institución
 - Pidiendo a todos los investigadores que realicen búsquedas de datos como parte rutinaria de la revisión de su literatura.
 - Asistiendo a los científicos de datos en el descubrimiento de datos secundarios en un entorno de búsqueda de datos muy fragmentado.
2. Uso de los datos
 - Asesorando sobre la proveniencia y la calidad de los datos.
 - Asesorando sobre los usos de los datos dentro de las restricciones de derechos de uso y otras restricciones legales (p. ej., el RGPD).
3. Intercambio de los datos
 - Promocionando el intercambio de datos como práctica rutinaria de investigación.
 - Asesorando sobre dónde compartir los datos, cómo describirlos y cómo registrarlos.
4. Preservación y destrucción de los datos
 - Diseñando la infraestructura de políticas, organizativa y técnica para preservar los datos derivados.
 - Recordando al personal que destruya los datos de acuerdo con los requerimientos éticos y legales.

Las barreras más importantes son:

1. Los recursos de desarrollo técnico limitados de muchas bibliotecas.
2. Una débil medida colectiva entre la comunidad de bibliotecas.
3. El poder de las monopolísticas plataformas de edición.
4. Las expectativas del usuario de rápida evolución impulsadas por Google, ChatGPT, etc.
5. El vocabulario y el pensamiento sobre los «datos» aún no están bien integrados en el vocabulario y la cultura de las bibliotecas.

Declaración de postura sobre *Collections as Data*

Tamar Evangelestia-Dougherty, Directora, Bibliotecas y Archivos Smithsonian

Contexto

Bibliotecas y Archivos Smithsonian (SLA) es un sistema internacional de 21 centros de investigación bibliotecarios y los Archivos Institucionales del Instituto Smithsonian. Antaño dos entidades independientes, en 2019, *Smithsonian Libraries* (SIL; Bibliotecas Smithsonian) y *Smithsonian Institution Archives* (SIA; Archivos de la Institución Smithsonian) unieron sus fuerzas y se integraron para atender a investigadores, curadores, educadores y alumnos de todas las edades de Smithsonian en todo el mundo. Tamar Evangelestia-Dougherty se convirtió en la directora inaugural del SLA integrado en diciembre de 2022. Dentro del campo de los estudios bibliotecarios, archivísticos y de la información, SLA es una biblioteca de investigación afiliada a la Asociación de Bibliotecas de Investigación (ARL, por sus siglas en inglés) que está categorizada de forma única como un sistema de museo, biblioteca y archivos. También la clasificamos como una biblioteca especial.

Las colecciones del SLA incluyen más de dos millones de volúmenes de biblioteca en temas que van desde el arte hasta la zoología. Con una extensión de más de mil doscientos cuarenta y cinco metros cúbicos, nuestros registros archivísticos narran el crecimiento y el desarrollo de Smithsonian a lo largo de su historia.

El SLA disfruta de un rol dinámico y polifacético dentro de la Institución Smithsonian:

- Como el sistema de biblioteca museo más grande del mundo que consiste en 21 bibliotecas filiales y los archivos institucionales de la Institución Smithsonian.

Como proveedor de servicios para Smithsonian, el SLA atiende las necesidades de investigación de los académicos, curadores e investigadores de la Institución en todo el mundo.

- El SLA es un educador público con un programa de exhibición activo y una iniciativa de biblioteca digital progresiva, lo que aporta trabajos importantes, raros y valiosos de las colecciones a la mayor audiencia en línea posible.

Las bibliotecas y los archivos juntos sirven como el responsable jefe de la memoria institucional Smithsonian, capturando, preservando y haciendo que su historia esté disponible.

Proyectos del SLA que emplean un marco de trabajo de colecciones usadas como fuentes de datos

Los Archivos Institucionales Smithsonian (SIA) son un contribuyente habitual [a la Biblioteca del Patrimonio de la Biodiversidad del SLA \(BHL\)](#), que es la biblioteca digital de acceso libre más grande del

mundo para la literatura y los archivos sobre biodiversidad. La BHL está revolucionando la investigación global al proporcionar acceso gratuito a nivel global al conocimiento sobre la vida en la Tierra y el entorno. Más de 3.000 libros del campo archivístico escritos por científicos e investigadores de Smithsonian han sido publicados como parte del conjunto de datos de la BHL de Bibliotecas y Archivos Smithsonian. Está disponible a través del sistema Figshare de Smithsonian para investigadores que trabajen computacionalmente. No hay restricciones en el uso de los conjuntos de datos. El conjunto de datos incluye todos los metadatos descriptivos, además de datos de contenido textual para el material publicado. Todo el contenido es compatible con OCR y los libros de campo escritos a mano disponen de transcripciones adjuntas. Conforme se han transcrito más y más contribuciones a los SIA, nuestros conjuntos de datos han mejorado.

El grupo de Ciencia de Investigación de la Oficina Smithsonian del Responsable Jefe de la Información (OCO, por sus siglas en inglés) ha colaborado con el SLA en la mejora del descubrimiento de nuestros materiales de colecciones relacionados con las mujeres. Muchos de estos proyectos han sido financiados al amparo de la Iniciativa de Historia de la Mujer Americana de Smithsonian (AWHI, por sus siglas en inglés). Utilizando inteligencia artificial (IA), esta iniciativa facilita al SLA los recursos y la tecnología para identificar a mujeres dentro de nuestras colecciones y vincular los datos sobre personal a los datos de las colecciones, especialmente en el Museo Nacional de Historia Natural, donde muchas científicas mujeres estuvieron ocultas dentro de la documentación de científicos hombres. [«Because of Her Story: the Funk List» también fue parte de este proyecto.](#) El trabajo está actualmente en proceso de preparar nuestros holdings archivísticos de Consejo de Mujeres de Smithsonian para su uso similar y creemos que esto ilustrará a la perfección cómo nuestras colecciones en Smithsonian funcionan como datos.

Como parte del programa del Día de la Historia Nacional en 2015, el SLA hizo que los metadatos de las colecciones fueran libremente accesibles de forma independiente en Hackathones. Los archivos lo hicieron en 2014 para el Día Nacional del Hacking Cívico junto con el Museo Cooper-Hewitt Smithsonian.

Una instancia actual y la oportunidad de incorporar colecciones usadas como fuentes de datos al SLA recae sobre la Subsecretaria para la Ciencia y la Investigación Smithsonian (OUSSR), el programa que financia la iniciativa «Big Data» de la Dra. Ellen Stofan. El SLA reside dentro de la cartera de la OUSSR. Los proyectos de «Big Data» se persiguieron con el potencial de desbloquear objetivos científicos bien definidos al habilitar el acceso digital a un conjunto de datos actualmente no disponible o al mejorar el acceso a un conjunto de datos digitales existente mediante la organización de la base de datos, la mejora de las consultas o los metadatos. También se tuvieron en cuenta los proyectos para mejorar una tecnología de ciencia de los datos específica que favoreciera la ciencia. La propuesta del SLA fue exitosa y se presentó recientemente en la conferencia de la Biblioteca de Patrimonio de la Biodiversidad en París, Francia. Una presentación denominada *«Enhancing the Museum Data Ecosystem: Mining Research Publications for Museum Specimens»* fue mostrada por Richard Naples, Gestor de Datos del SLA en la BHL que Fomenta la Ciencia Natural Impulsada por los Datos a través de Bibliotecas Digitales Libres.

Dentro de nuestra Biblioteca Freer Sackler para el Museo Nacional de Arte Asiático, el SLA siguió participando en proyectos de mejora de los datos para el Día de la Historia Nacional, como describe la

publicación de esta revista:

<https://blog.library.si.edu/blog/2015/11/13/national-history-day-resources-and-a-hackathon/#.ZELhGHbMKHs> .

Reflexiones sobre los desafíos de las colecciones usadas como fuentes de datos en Bibliotecas y Archivos Smithsonian:

Nuestras tres mayores necesidades son la programación, el marketing y la educación del personal sobre cómo facilitar el uso de nuestras colecciones a los investigadores. Nuestro personal se recusa en la sobrecarga y el desgaste del rol, además de en no estar siendo equipados con la herramienta o el personal de evaluación adecuados que puedan facilitar el entendimiento de cómo crear estrategias. Qué sucede en la producción de los conjuntos de colecciones usadas como fuentes de datos y quién puede ayudar en el enfoque de los investigadores computacionalmente es una cuestión primordial. Riccardo Ferrante, Director Asociado del SLA de Sistemas de la Información, Ciclo de Vida Digital y Experiencia de Usuario ha debatido el desarrollo y la puesta de conjuntos de datos a partir de fuentes primarias y secundarias en el SLA a disposición de los investigadores para trabajar a través de herramientas como Jupyter Hub. Estos son los que parecen ser los obstáculos a este trabajo: 1) no se ve como una prioridad hasta que un investigador lo solicita; y 2) la sensación de que el personal está tan agotado con las rutinarias tareas diarias de biblioteconomía y procesamiento archivístico que existe una sensación de «ya tenemos mucho que hacer... demasiado para ser visionarios sobre las colecciones usadas como fuentes de datos».

Uno de los desafíos centrados en Smithsonian es que, aunque es magnífico ser Smithsonian... somos Smithsonian. Existe un sentimiento compartido de orgullo que significa que sentimos que lo hacemos todo bien, pero este enfoque puede ser un poco aislado y no abierto a la colaboración. Los archivos de los museos se administran bajo la tutela del personal curador o de las colecciones de cada museo, no por parte del SLA. Esto crea un enfoque del «salvaje oeste» en el descubrimiento de colecciones y la transformación digital. Muchos museos catalogan las colecciones archivísticas en TMS, mientras que el SLA sigue los canales de descubrimiento tradicionales. En el SLA, creemos que los investigadores irán a cualquier otro sitio hasta que hayamos demostrado abiertamente que nuestras colecciones pueden utilizarse de forma innovadora como datos en la forma que esta iniciativa de «*Collections as Data*» sugiere. Tenemos la habilidad (capacidad) de ayudar a los museos a trabajar con los datos, pero esa ayuda no siempre es bienvenida o utilizada.

En términos de educación y mejora de cualificaciones de nuestro personal, sería magnífico traer a Thomas Padilla para que hablara con nuestro personal sobre ello, quizás como un inicio de un debate sobre cómo podemos llevar a cabo esta tarea con valentía y excelencia.

Lista de Centros de Investigación Bibliotecarios de Bibliotecas y Archivos Smithsonian por ubicación con áreas temáticas:

Washington, DC

Museo de Arte Americano/Galería Biblioteca Nacional de Retratos/Galería Biblioteca Renwick

Temas: Arte americano, retratística, historia y biografía americanas y artesanía americana.

Biblioteca Museo de la Comunidad de Anacostia

Respalda el trabajo sobre la historia y la cultura de la diáspora africana en el área de D. C. y más ampliamente en el hemisferio oeste.

Temas: Alto sur, mujeres afroamericanas, esclavitud y abolicionismo, y religión y la comunidad afroamericana.

Biblioteca de Botánica y Horticultura (Museo Nacional de Historia Natural)

Temas: Sistemática de plantas, historia botánica, etnobotánica, arte/diseño/ilustración botánica, floricultura, arboricultura, gestión integrada de plagas, jardinería, jardinería interior, etc.

Biblioteca de la Galería de Arte Freer y la Galería de Arte Arthur M. Sackler

Temas: Tradiciones artísticas/Culturas de las gentes de Asia. El arte chino y japonés representa casi la mitad de la colección.

Biblioteca del Museo Hirshhorn y Jardín Escultural

Temas: Arte moderno y contemporáneo, que incluye cuadros, esculturas, dibujos, fotografías, vídeos y formas de arte emergentes.

Biblioteca de Antropología John Wesley Powell, Museo Nacional de Historia Natural

Temas: Antropología física, arqueología, antropología cultural, lingüística, ciencia forense y estudios de área.

Biblioteca del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana

Temas: Todos los aspectos de la experiencia afroamericana.

Biblioteca del Museo Nacional de Historia Americana

Temas: Historia de la tecnología y todos los aspectos de la historia americana (sociales, culturales, políticos y económicos, historia de la vida cotidiana americana, etc.).

Biblioteca del Museo Nacional de Historia Natural

Temas: Ciencia general, biología, ecología, evolución, biodiversidad, geología, paleontología, conservación, etc. Incluye bibliotecas filiales/satélite en zoología de vertebrados e invertebrados, ciencias minerales y paleobiología.

Biblioteca del Museo Nacional Postal

Temas: Historia postal y filatélica.

Biblioteca del Parque Zoológico Nacional

Temas: Medicina veterinaria, patología, genética, nutrición, comportamiento, zootecnia, conservación de la vida silvestre, biodiversidad y horticultura de zoos y acuarios.

Centro de Investigación Ambiental de Smithsonian

Temas: Cambio global, ecología poblacional y comunitaria y ecosistemas costeros. Énfasis en el área de Chesapeake Bay.

Biblioteca Warren M. Robbins, Museo Nacional de Arte Africano

Artes visuales africanas, que incluyen arquitectura, pintura, escultura, estampados, cerámica, textil, cultura popular, fotografía y arte rock.

Maryland

Biblioteca del Centro de Apoyo a Museos

Temas: Almacenamiento de colecciones, investigación y conservación.

Biblioteca Vine Deloria, Jr., Museo Nacional de los Indios Americanos

Temas: Todos los aspectos de la historia y las culturas indias americanas, que incluyen arquitectura, sanidad, ley, educación, música, danza, religión, idiomas y literaturas, conferencias, etc.

Nueva York, Nueva York

Cooper-Hewitt, Biblioteca del Museo Nacional de Diseño

Temas: Diseño y arte decorativo desde el Renacimiento hasta el presente.

Virginia

Biblioteca del Museo Nacional del Aire y del Espacio en Udvar Hazy

Temas: Historia espacial y de la aviación, transporte aéreo, astronomía/astrofísica, geología terrestre y exogeología, teledetección, diseño e instrumentación de naves espaciales, etc.

República de Panamá

Biblioteca del Instituto de Investigación Tropical de Smithsonian (República de Panamá)

Temas: Biología tropical, ecología, conservación, farmacognosis, ecoturismo, etc. La ubicación principal es en Ciudad de Panamá, con filiales en estaciones de investigación en Isla Barro Colorado, en el Lago Gatún.

Declaración de postura sobre *Collections as Data*

Patricia Peña, Docente de Comunicación, Universidad de Chile

patipena@uchile.cl

La propuesta de *Collections as Data* es una visión y un enfoque absolutamente innovadores relacionado con lo que tenemos y con lo que actualmente está en desarrollo en Chile, en iniciativas y propuestas en áreas como el acceso al conocimiento y la cultura libre, las bibliotecas públicas y sus versiones digitales en línea, las instituciones de patrimonio, al acceso a recursos educativos libres; tanto por parte de instituciones públicas como académicas o culturales.

En mi obra relacionada con los datos libres de la comunicación y el periodismo (denominada periodismo de los datos y visualización de la información), es un problema complejo y un desafío que no se haya establecido como un campo y un área de desarrollo, ni desde la formación académica o la investigación, ni desde la práctica profesional. Esto, especialmente, tiene varios niveles, pues abarca desde la ausencia de alfabetización de los datos a la ausencia de respaldo a la visión y editorial para crear equipos de trabajo en estas áreas. Tampoco hay un trabajo consolidado en el área de las humanidades digitales, prácticamente inexistente en universidades, o en la dinámica relacionada con la ciencia libre o los proyectos abiertos de conocimiento. Actualmente, nos enfrentamos a un importante desafío en Chile: recuperar el centro del debate sobre la cultura libre, el acceso libre o incluso la ética de los «*commons*»; y la experiencia fue muy complicada.

Gracias a las iniciativas de las cohortes que se han ido promoviendo en este proyecto, estas son un ejemplo de qué implica expandir y complicar, pero también de crear posibilidades de lo que se considera unos datos más diversos. Esto, por supuesto, está asociado a los desafíos en su implementación y su ámbito. A mí me parece una contribución importante toda la propuesta de guiar principios para proyectos de este tipo para aquellos que quieran implementarlos y gestionarlos. Voy a mencionar dos desafíos:

Uno de los principales desafíos en los proyectos que mezclan lo computacional, el mundo de los datos y su uso tiene algo que ver con la interacción y la participación de usuarios y comunidades, especialmente relacionado con el por qué es importante desarrollar un proyecto o relacionado con su impacto. No es lo mismo un proyecto que está enfocado hacia la comunidad científica o de investigación, o para periodistas, pero tampoco es lo mismo si hablamos sobre una «comunidad» de usuarios, por ejemplo. Si pensamos en usuarios de un proyecto que está enfocado hacia la comunidad científica o de investigación, o para periodistas; o si pensamos en usuarios de una biblioteca, un centro cultural o una plataforma de acceso a la información. Esto es muy variable, y también implica diferentes estrategias de trabajo y diferente diseño de proyecto. En particular, esto está relacionado con el tipo de metodología de codiseño o de diseño participativo que puede aplicarse desde el principio de un proyecto que busca involucrar las necesidades y las expectativas de un grupo específico de personas o cualquier comunidad (entendiendo personas como personas que comparten un interés, necesidad o expectativa común). Además, como he mencionado anteriormente, a menudo será necesario acompañar a personas con

formación más básica y respaldar procesos, especialmente en comunidades más vulnerables que no tienen el entendimiento, las habilidades, las competencias o el conocimiento; incluso relacionado con el significado del patrimonio, de la memoria o del patrimonio cultural.

El segundo desafío tiene que ver con la sostenibilidad tecnológica, porque, aunque existe la concepción de que este tipo de desarrollo debería implementarse bajo la lógica del uso de software de código abierto o de plataformas autogestionadas, hay una fuerte tendencia actual, incluso en la academia, de depender de plataformas que no son necesariamente abiertas, sino sistemas propios. También es necesario pensar a este nivel en la formación de aquellos que desarrollan los sistemas, es decir, de aquellos que producen las soluciones y las herramientas computacionales para disponer de una formación y una concepción de estas cuestiones. Actualmente, en países como el mío, esta formación está totalmente orientada a la inserción en la industria, y no necesariamente en proyectos sociales o culturales.

Y un tercer desafío estaría asociado a la transparencia y el debate actual de la «justicia de los datos». Hablamos, especialmente, cuando los datos implican a individuos, grupos de personas o comunidades y cómo, además de las consideraciones legales que existen sobre la protección y la privacidad (p. ej., imágenes, material audiovisual, archivos personales), se trata de un proceso consentido, pero tampoco se trata de un proceso en el que, sea quien sea quien diseñe esa investigación, llevará a desarrollar una colección que aplicará solo una lógica extractivista (para ver que los datos se obtuvieron como recurso para el beneficio de su idea o investigación), pero esto implica una oportunidad para aquellos de cuyos datos fueron obtenidos, también para ser considerados como parte de la gestión, la evolución y la sostenibilidad de los proyectos. Este punto está relacionado con el anterior.

Muchas personas, colegas y amigos que han promovido y trabajado en la concepción de la promoción de proyectos colaborativos del tipo propuesto por *Data as Collections* tuvieron la oportunidad de abrir este debate sobre la transparencia y los recursos comunes en el reciente proceso constitucional que tuvimos en Chile; para proponer una nueva constitución con el objetivo de pensar en un futuro que nos permitiera revisar marcos de trabajo legales y nociones regulatorias sobre los derechos de autor o los marcos de trabajo culturales o educativos sobre el conocimiento y la creación, por ejemplo. El debate que pudimos abrir en el ámbito político y social sobre estas cuestiones fue mínimo y, como se habrá comprobado, muy decepcionante, pues la propuesta de constitución llevada fue rechazada. La oportunidad de participar en este taller con ustedes también es una oportunidad para nosotros de colaborar para mejorar el debate y la formación en estas áreas.

Petición: Acogemos con gran satisfacción acercamientos, divergencias y provocaciones en las declaraciones de posturas. ¿Hay algo concreto o conceptual que hayamos olvidado? ¿Hay preguntas y comunidades que no estemos teniendo en cuenta? Esta es una oportunidad de destacar los aspectos de su experiencia que estén relacionados con las colecciones usadas como fuentes de datos y que ayudarán a organizar la interacción en los encuentros cara a cara, ya que consideramos colectivamente el estado actual de la materia y las futuras orientaciones de forma conjunta. En su conjunto, estas declaraciones de posturas conformarán un recurso colectivo que se compartirá públicamente con todas las comunidades

interesadas en las colecciones usadas como fuentes de datos.

Declaración de postura sobre *Collections as Data*

Yvonne Ng, Responsable del Programa Sénior, Archivos, [WITNESS](#)

Al provenir de fuera de una institución académica o de un sector de patrimonio cultural, las cuestiones y experiencias que apporto a este encuentro podrían diferir de las demás iniciativas de *Collections as Data* representadas aquí. Trabajo en una organización global sin ánimo de lucro que respalda a las personas utilizando vídeos para proteger y defender los derechos humanos. Las colecciones con las que trabajamos son principalmente registros audiovisuales contemporáneos que documentan violaciones de los derechos humanos, a menudo grabados por las personas que experimentan o son testigos de estas violaciones en sus comunidades. Los datos, en nuestro contexto, están profundamente interrelacionados con personas vivas y comunidades, y las prácticas de los datos pueden tener un impacto directo en su agencia, sus derechos y su seguridad.

Nuestro trabajo se centra en las personas y en las comunidades afectadas por las violaciones, además de respaldar a abogados locales y a expertos que utilizan videos para documentar. Por ello, estamos más alineados con los «creadores de datos» o con los «proveedores» que con los «consumidores de los datos», aunque nuestro objetivo es respaldar a los defensores de los derechos humanos para que utilicen sus colecciones de forma más afectiva para lograr sus objetivos de justicia y responsabilidad y para ayudarles a crear colecciones que otros interesados puedan utilizar en respaldo de los derechos humanos. En este sentido, estamos interesados en formas de democratizar el acceso a herramientas y técnicas computacionales para el análisis de datos que actores no institucionales puedan emplear de forma sostenible con colecciones audiovisuales sensibles en contextos con menos recursos. También nos interesamos en la exploración de modelos para el acceso controlado (en comparación con el predeterminado libre) que beneficie y proteja a los creadores y a los sujetos de los datos, además de darles dependencia sobre lo que ocurre con sus colecciones.

La democratización del acceso a herramientas y técnicas computacionales para el análisis de datos ayudaría a los grupos con los que colaboramos como [Rohingya Vision](#), una organización de medios de Rohingya dedicada a amplificar las voces de las comunidades minoritarias étnicas que han sido perseguidas en Birmania durante décadas. En 2018, nos asociamos con Rohingya Vision para ayudarles a crear el [Archivo sobre Genocidio Rohingya](#), un proyecto dirigido por Rohingya para recopilar y preservar evidencias en vídeo de genocidios y crímenes contra la humanidad. Se creó una colección de cerca de 600 vídeos que se enviaron a varios tribunales internacionales y mecanismos de rendición de cuentas. Ahora colaboramos con ellos en una fase posterior, que incluirá hacer que la información sobre la colección sea más pública, publicando los flujos de trabajo del proyecto y formando a nuevos archivistas. También están interesados en desarrollar su capacidad de analizar y obtener información de sus colecciones, de forma que puedan utilizar la colección de nuevas formas en la continua defensa y respaldo constantes de su comunidad.

También es una necesidad clave desarrollar modelos de acceso que beneficien y protejan a los creadores y sujetos de los datos, y que les den dependencia sobre qué ocurre con su colección. Por ejemplo, hemos sido parte de iniciativas constantes y compromisos para explorar enfoques viables a

gran escala para preservar contenido esencial sobre los derechos humanos grabado por defensores de los derechos humanos, periodistas cívicos y el público en general en situaciones de conflicto armado o violencia generalizada, que han sido cargados a plataformas de redes sociales (y que, probablemente, han sido eliminados a posteriori). Aunque la preservación conforma un desafío, la cuestión del acceso a este contenido por parte de terceros que no sean las fuerzas del orden locales es un dilema aún más complicado que necesita ser discutido a fondo. También son necesarios modelos de acceso incluso en iniciativas de archivos de derechos humanos a menor escala. En una encuesta (aún en curso) que hemos llevado a cabo para entender las necesidades actuales de archivos de base y activistas, e iniciativas de archivo, se han citado en repetidas ocasiones el desarrollo del acceso y de los protocolos de seguridad como los principales desafíos por parte de los encuestados en diferentes regiones geográficas.

El objetivo de la iniciativa de *Collections as Data* es respaldar el uso académico de las colecciones usadas como fuentes de datos y, como tal, el deber del cuidado y la responsabilidad que se describe en documentos como la [declaración Santa Barbara Statement on Collections as Data](#), están orientados principalmente a los usuarios académicos y a los consumidores de los datos. Por ejemplo, los principios que dicen que «*Collections as Data* debería hacerse libremente accesible por defecto, excepto en los casos en los que las obligaciones éticas o legales lo impidan» y que «Los responsables de *Collections as Data* tienen como fin reducir las barreras al uso», privilegian claramente las necesidades de los consumidores (aunque se debe hacer la breve referencia de que «para respetar los derechos y necesidades de las comunidades que crean contenido que constituya colecciones, aquellas que están representadas en las colecciones»). Esta disposición puede ser comprensible, dado que puede que muchas colecciones implicadas en esta iniciativa que tengan transparentes acuerdos de donación, sean históricas (en las que los sujetos de los datos hayan fallecido hace mucho tiempo), consistan en datos de investigación de sujetos no humanos, no sean particularmente sensibles por naturaleza o sean parte de instituciones más grandes que existen básicamente para servir a una comunidad académica. No obstante, la priorización de los consumidores de los datos no debería darse simplemente por sentada, puesto que existen otras colecciones y otros enfoques. Por ejemplo, el modelo [data trust](#) (confianza de los datos) descrito por el Instituto de Datos Abiertos «implica que una parte autorice a la otra a tomar decisiones sobre los datos en su nombre, por el beneficio de un grupo de interesados mayor». En contraste con el principio de acceso libre por defecto, el responsable en el modelo de confianza de los datos tiene un deber fiduciario de «representar y priorizar los derechos y los beneficios de los proveedores de los datos al negociar y contratar el acceso a sus datos para su uso por parte de los consumidores de los datos».

Si la iniciativa de *Collections as Data* decide priorizar a los usuarios académicos y a los consumidores de los datos, podría ser más explícita sobre ello y aportar más contexto para justificar la decisión. La iniciativa también podría llevar a cabo un análisis más exhaustivo de las amenazas y los daños potenciales para los creadores y los sujetos de los datos, especialmente para las comunidades vulnerables y marginalizadas, e identificar formas de reducir los impactos dañinos. Un ejemplo de un proceso tal es un [modelado de daños](#) que esté dirigido por WITNESS como parte de nuestra participación en la Coalición por la Proveniencia y la Autenticación del Contenido (C2PA), y su desarrollo de una [especificación técnica](#) para rastrear la proveniencia y la autenticidad de los recursos digitales. Mis

colegas [dirigieron un equipo de trabajo](#) para mapear [daños, usos indebidos y abusos potenciales, además de estrategias de mitigación](#) para múltiples interesados.

The significance of the pre-process: Building Collections as Data

Linda Garcia Merchant, doctora, Bibliotecaria Pública de Humanidades de Datos, Universidad de Houston; cofundadora, Colectivo de Memoria Digital Chicana por mi Raza

Este documento de postura pone en duda la siguiente declaración de «Collections as Data: Part to Whole»:

«Las producciones académicas impulsadas por los datos dependen de que los datos sean entendibles por la computadora y procesables por la máquina. Por desgracia, la mayoría de las instituciones de patrimonio cultural luchan por cumplir con esta necesidad, puesto que no piensan en sus colecciones digitales como este tipo de datos. Más bien, los elementos en las colecciones digitales se tratan por lo general como sustitutos de objetos físicos y su organización y las expectativas para su uso se basan en la metáfora de una estantería física, una pared de una galería o una cabina para escuchar. La orientación de una colección usada como fuente de datos sugiere diferentes enfoques a la producción, la documentación y el acceso de la colección».

Esta declaración sugiere que muchos elementos de las colecciones producidas por instituciones de patrimonio cultural se presuponen verdaderos, específicamente el carácter de las instituciones de patrimonio cultural y la naturaleza de las formas de producción y publicación de las producciones académicas digitales contenidas en ellas. Como instituciones de patrimonio cultural, mediamos, analizamos y publicamos contenido; sin embargo, nuestro problema más grande sigue estando en lo que es requerido de estos procesos para respaldar y mantener el objetivo de la creación de un corpus. Históricamente, las instituciones de patrimonio cultural no han recibido subvenciones de producción a gran escala para generar tiradas completas de publicaciones o colecciones como algo más que digitalizadas e identificadas. Históricamente, el entendimiento de lo que define una entidad como institución de patrimonio cultural implica flujos continuos de financiación, autosostenibilidad y estructuras designadas en material y en personal dedicados a la preservación del patrimonio. Quiénes somos y por qué existimos, por definición institucional, deja de hablar del desafío de la consideración como entidades legítimas que pueden respaldarse a sí mismas y de cualquier práctica de preservación.

Realizo esta observación tanto como facultativa del proceso de recopilación cuanto como miembro fundador de un colectivo no tradicional (léase no respaldado por la institución) que existe para preservar un patrimonio cultural de una comunidad históricamente marginalizada. Durante los primeros 11 años, no tuvimos afiliación institucional. Nuestro colectivo operó utilizando pequeñas financiaciones internas del profesorado, oportunidades de investigación por parte de estudiantes y las donaciones privadas de tiempo y trabajo de mí misma y otros facultativos. Durante esos 11 años, nuestro proyecto fue continuamente rechazado por cada subvención que solicitábamos (el motivo principal era que carecíamos de respaldo de infraestructura institucional). Durante 11 años, los fundadores no nos consideraban viables, sostenibles o suficientemente significativos en nuestro campo como para financiarnos, principalmente a causa de que carecíamos de respaldo institucional. Y, aun así, estamos considerados por las comunidades a las que representamos como una institución de patrimonio cultural que tiene un recurso esencial y valioso, aun cuando nuestra colección es poscustodial y se alberga virtualmente, fuera de una biblioteca o un archivo tradicional. Seguimos trabajando con comunidades

marginalizadas y ahora trabajamos con instituciones que quieren colaborar con nosotros para desarrollar un recurso poscustodial que siga siendo accesible a las comunidades que representa.

Aunque sigamos pendientes de recibir financiación de subvenciones básicas, durante nuestra travesía hemos aprendido otras estrategias para crear un producto final sostenible y viable que sigue siendo disponible como recurso para las comunidades más amplias fuera de la academia. Al principio, trabajaríamos gracias a pequeñas subvenciones o sin ellas para digitalizar y convertir en texto, monografías, pequeñas tiradas y obras a pequeña escala. Aprovecharíamos la experiencia de la clase con los datos recopilados para producir metadatos y crear documentos y recursos que se puedan descubrir que enfatizaran el idioma y la cultura del enfoque. Esto presenta el otro problema al llevar a cabo este tipo de potencial de descubrimiento (el problema del idioma y de cómo esto suma exponencialmente tiempo y trabajo a un proyecto de digitalización). Por ejemplo, como posdoctorada, trabajé en un proyecto para digitalizar un manuscrito realizado a finales del siglo XIX. El proyecto incluyó el escaneado del libro original en imágenes TIFF, convertir esas imágenes en TXT utilizando una OCR, limpiar el texto para cambiar los caracteres incorrectos y añadir caracteres españoles y caracteres equivalentes a los españoles donde era necesario. El proyecto se completó durante la COVID, en un periodo en el que todo el mundo trabaja virtualmente y en el que podíamos ir a la oficina a escanear materiales siempre que el personal de la oficina no superara el 25 % en el edificio. Incluso con estudiantes que trabajaban 20 horas a la semana en este proyecto, tardamos cuatro meses en acabar un libro y, aun en ese momento, varios académicos tuvieron que revisar el trabajo final y realizar correcciones para crear una correspondencia exacta con el original.

Seguimos abordando la capacidad de descubrimiento de sujetos y temas en las colecciones existentes. Seguimos abordando las ideas equivocadas en torno a la accesibilidad a archivos, a colecciones especiales y a lo que conocemos como colecciones públicamente disponibles en las bibliotecas de la ciudad y en bibliotecas no universitarias. Seguimos luchando contra la defensa necesaria de tener en cuenta y hacer espacio y mantenerlo para estas historias de comunidades marginalizadas e infrarrepresentadas que están aparentemente ocultas. Estas historias no están tan ocultas, en la medida que es todo un desafío descubrirlas a causa de la resistencia de las comunidades. El desafío representa a las experiencias de muchas comunidades y sujetos con las instituciones de recopilación cuyos proyectos son extractivos y predefinidos en su ámbito y prohibitivos en la agencia representativa. Esta relación perpetúa la sospecha y la precaución que tienen las comunidades cuando no tienen un rol activo en la adquisición de sus materiales.

Nuestras historias existen porque hemos encontrado formas de hacer que estén disponibles para nuestras comunidades, a menudo porque el acceso a las bibliotecas y los archivos no está oportunamente disponible para nosotros y, cuando lo está, se da en términos y jerga que define nuestra cultura, nuestro idioma y las historias como especiales y distintas. La historia de este país no es negra, latina, sudasiática, asiática o nativa; es americana, por lo que sugerir que nuestras historias y sus reconocimientos tengan que suceder en tres o cuatro meses del año refuerza los mismos problemas de exclusión y separación que al doblar nuestras identidades. Nuestras contribuciones a la narrativa y a la naturaleza de Estados Unidos son tan trágicas y ricas como todas las contribuciones de conocimiento

a esta larga y tensa historia.

Por último, como tampoco estamos muy activamente empleados en esos espacios como investigadores, docentes, archivistas, bibliotecarios y tecnólogos, la obtención de acceso al uso activo de los archivos sigue estando ligada al estigma de la sospecha sobre nosotros. A menudo acudimos a estos archivos reconocidos como sujetos estudiados, y no como en el estudio de sujetos. Cuando acudimos al archivo a buscar sujetos que se ocultan a plena luz (como auxiliares, a menudo relacionados o conectados con figuras más conocidas de la historia), se nos han cerrado los archivos, indicando que no están disponibles, o han estado accesibles sin asistencia del personal. Los archivos recopilados sin un entendimiento de su importancia a menudo pierden su acceso o incluso se pierden. Aquellos de nosotros que estamos familiarizados con una historia oculta mediante la propia experiencia y la investigación exhaustiva de las organizaciones miembro conectadas y los sujetos relacionados sabremos cómo y dónde buscarnos en los archivos. Estos tipos de ayudas a la búsqueda siguen sin existir y no existe un respaldo financiero para este tipo de traducción transgeneracional que necesita suceder para crear una sólida capacidad de descubrimiento de los materiales y nuevas producciones académicas. Incluso si sigue habiendo mucho trabajo por hacer y todo debe ocurrir al mismo tiempo. Diré que no nos han disuadido (incluso dada nuestra frágil relación con la academia, con el archivo, con el campo) de obtener lo que podamos hacer, cuando podamos y de formas que están comenzando a revolucionar nuestros campos.

Exploring the publication and reuse of Collections as data

Gustavo Candela, Universidad de Alicante, España

Durante la última década, las instituciones GLAM (galerías, bibliotecas, archivos y museos) han estado explorando nuevas formas de hacer que sus colecciones estén disponibles para el uso computacional mediante una gran diversidad de enfoques. Iniciativas como la de la Comunidad internacional de laboratorios GLAM [1] y la de *Collections as Data* [2] han allanado el camino hacia un nuevo contexto en el que las organizaciones GLAM tienen que estar preparadas para el futuro al respecto del uso de métodos computacionales avanzados [3]. No obstante, sigue habiendo «problemas sin resolver» y desafíos al respecto de la publicación y la reutilización de las colecciones usadas como fuentes de datos:

- ¿Cómo podemos publicar una colección usada como fuente de datos? ¿Hay una forma sencilla de hacerlo? ¿Hay prácticas recomendadas y directrices disponibles que se puedan utilizar con facilidad? ¿Cómo puede estructurarse una colección para facilitar su reutilización?
- ¿Cuáles son los requisitos necesarios en cuestión de calidad de los datos para hacer que una colección digital esté disponible para el uso computacional? ¿Cómo puede describirse la calidad de los datos?
- ¿Cómo podemos animar a los investigadores a acercarse a nuestras colecciones y a entender mejor el contenido proporcionado?

Por desgracia, no hay una solución universal para todas estas cuestiones. En este sentido, mi investigación se centra en varios aspectos que afectan a la publicación, la reutilización y la valoración de la calidad de los datos de las colecciones usadas como fuentes de datos desde un enfoque institucional y colectivo.

Inspirado por la [Comunidad internacional de laboratorios GLAM](#) y en colaboración con ella, se presentó en octubre de 2022 un seminario web para reunir teoría y práctica sobre cómo hacer que las colecciones digitales GLAM estuvieran disponibles para su publicación y su reutilización por parte de investigadores, profesionales GLAM, trabajadores creativos y otros usuarios. El seminario web se centró en un listado de comprobación para publicar colecciones usadas como fuentes de datos, que incluía 10 aspectos que hay que tener en cuenta al preparar una colección digital para el uso computacional. Además, la Biblioteca Nacional de Escocia, la Biblioteca Nacional de Alemania, la Biblioteca del Congreso, Europea, la Biblioteca Real Danesa, la KBR (Biblioteca Real de Bélgica) y meemoo [4] presentaron varios ejemplos de la vida real. Todo esto llevó a la publicación de un artículo de investigación (*prepublicación*) que describe el proceso de creación del listado de comprobación, su perfeccionamiento gracias al *feedback* de la comunidad y la inclusión de varios ejemplos de uso basados en instituciones GLAM que pueden ser útiles para otras instituciones que quieran adoptar el principio de *Collections as Data*.

Fig. 1. Seminario web presentado en colaboración con la Comunidad internacional de laboratorios GLAM.¹ <https://glamlabs.io/events/collections-data/>

Las instituciones GLAM exploran nuevas formas de mostrar a los investigadores cómo reutilizar el contenido de sus colecciones digitales. Además de los sitios web dedicados, los laboratorios, los repositorios de datos y la documentación (como los archivos README), Jupyter Notebooks ha surgido como una potente herramienta para proporcionar documentación y código que puede ejecutarse en entornos en la nube sin la necesidad de instalar software adicional.² En este sentido, hemos diseñado un marco de trabajo para extraer colecciones digitales como colecciones usadas como fuentes de datos que incluye el uso de Jupyter Notebooks y se ha aplicado a una gran diversidad de colecciones digitales que instituciones GLAM han hecho disponibles [6].

Además, como parte de mi investigación, he colaborado recientemente con la Biblioteca Nacional de Escocia en el marco de trabajo de la *Research Fellowship in Digital Scholarship 2022-23* (Comunidad de investigación en producciones académicas digitales 2022-23) de la Biblioteca Nacional para reutilizar las colecciones digitales proporcionadas en la Data Foundry.³ En este contexto, exploré el uso de la web semántica, así como el enriquecimiento de las colecciones utilizando repositorios externos como Wikidata. Se nos proporcionó un marco de trabajo detallado basado en varios pasos para transformar las colecciones digitales automáticamente en *Linked Open Data* (datos abiertos enlazados) que se aplicó a varias colecciones de metadatos que se hicieron disponibles al público en la Data Foundry [7].

Los avances en la tecnología han propiciado un nuevo contexto en que la calidad de los datos se ha vuelto crucial para la aplicación de métodos computacionales. Los métodos de procesamiento de lenguaje natural y de aprendizaje automático requieren datos de alta calidad para tareas específicas como el entrenamiento de modelos. De esta forma, he trabajado en varios trabajos de investigación sobre la valoración automática y semiautomática de la calidad de los datos de las colecciones al utilizar criterios de la calidad de los datos basados en varias categorías como la precisión, la integridad o la interoperabilidad [8].

Un aspecto adicional que hay que tener en cuenta es la descolonización de las colecciones digitales en las que los métodos computacionales sobre inteligencia artificial y la web semántica pueden ayudar a hacer que el contenido indígena sea más visible y reutilizable para los investigadores. En este contexto, soy parte del equipo del proyecto *Unlocking The Colonial Archive: Harnessing Artificial Intelligence for*

Indigenous and Spanish American Collections, financiado por el AHRC, UK Research and Innovation (UKRI; Investigación e Innovación en Reino Unido) y el US National Endowment for the Humanities (NEH; Fondo Nacional para las Humanidades).⁴

Todo esto nos lleva a la siguiente serie de preguntas: ¿Cuál es el estado actual de las instituciones en términos de la adopción del principio de *Collections as Data*? ¿Podemos pensar colectivamente para ayudar a las instituciones a hacer que sus colecciones usadas como fuentes de datos estén disponibles? ¿Necesitamos un espacio de datos para estandarizar el proceso de publicación? ¿Cómo pueden las organizaciones integrar los resultados de las investigaciones en sus flujos de trabajo diarios?

Me gustaría agradecer a Sarah Ames de la Biblioteca Nacional de Escocia, al personal de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, a la Comunidad Internacional de Laboratorios GLAM y al equipo de Unlocking Colonial Archive por su ayuda y su respaldo en esta declaración de postura.

Obras citadas

[1] Mahey, M., Al-Abdulla, A., Ames, S., Bray, P., Candela, G., Chambers, S., Derven, C., Dobрева-McPherson, M., Gasser, K., Karner, S., Kokegei, K., Laursen, D., Potter, A., Straube, A., Wagner, S-C. y Wilms, L., con prólogos de: Al-Emadi, T. A., Broady-Preston, J., Landry, P. y Papaioannou, G. (2019) *Open a GLAM Lab. Digital Cultural Heritage Innovation Labs*, Book Sprint, Doha, Qatar, 23-27 de septiembre de 2019.
<http://dx.doi.org/10.21428/16ac48ec.f54af6ae>

[2] Padilla, Thomas, Allen, Laurie, Frost, Hannah, Potvin, Sarah, Russey Roke, Elizabeth y Varner, Stewart. (2019). Informe final --- *Always Already Computational: Collections as Data* (versión 1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3152935>

[3] Research Libraries UK. *A manifesto for the digital shift in research libraries*. 2020.
<https://www.rluk.ac.uk/digital-shift-manifesto/>

[4] Gustavo Candela, Nele Gabriëls, Sally Chambers, Sarah Ames, Abigail Potter, Ellen Van Keer, Alba Irollo, Peter Leinen, Victor Harbo, Katrine Hofmann y Olga Holownia. (25 de octubre de 2022). *Towards implementing Collections as Data in GLAM institutions*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7789480>

[5] Gustavo Candela, Nele Gabriëls, Sally Chambers, Thuy-An Pham, Sarah Ames, Neil Fitzgerald, Katrine Hofmann, Victor Harbo, Abigail Potter, Meghan Ferriter, Eileen Manchester, Alba Irollo, Ellen Van Keer, Mahendra Mahey, Olga Holownia, Milena Dobрева. *A Checklist to Publish Collections as Data in GLAM Institutions*.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.02603>

[6] Gustavo Candela, Dolores Sáez, Pilar Escobar, Manuel Marco-Such: *Reusing digital collections from GLAM institutions*. J. Inf. Sci. 48(2): 251-267 (2022).
<https://doi.org/10.1177/0165551520950246>

[7] Gustavo Candela: *Towards a semantic approach in GLAM Labs: the case of the Data Foundry at the National Library of Scotland*. CoRR abs/2301.11182 (2023).
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2301.11182>

[8] Gustavo Candela, Pilar Escobar, Dolores Sáez, Manuel Marco-Such: *A Shape Expression approach for assessing the quality of Linked Open Data in libraries*. Web semántica 14(2): 159-179 (2023).
<https://doi.org/10.3233/SW-210441>

Publication risk and the intentional re-introduction of friction

Sonia Ranade, Los Archivos Nacionales (Reino Unido)

Los Archivos Nacionales albergan una colección en rápido crecimiento de registros digitales contemporáneos, tanto transferidos tras unos días de su creación como recolectados a través de rastreos automatizados de contenido en línea en directo. La disponibilidad de las colecciones digitales contemporáneas aumenta enormemente la relevancia y la utilidad del Archivo. Pero también aumenta el riesgo de que el contenido sensible sea descubierto. Sin una sólida respuesta a esta amenaza, el cambio a lo digital que podría ofrecer tanta promesa para la investigación podría en su lugar conllevar una reducción en el acceso.

Si las comparamos con los registros físicos, las colecciones digitales tienen un alto grado de capacidad de descubrimiento. Estos están disponibles a escala con gran inmediatez y son intrínsecamente susceptibles del procesamiento computacional. Esto abre un abanico de interesantes oportunidades para la investigación, pero lo opuesto también es cierto: muchas de estas mismas características que hacen a los archivos digitales un rico recurso para la investigación también aumentan el potencial de que existan efectos dañinos. Esto provocará inevitablemente una mayor precaución en la aprobación de registros para su publicación. Factores como la facilidad relativa de copia y distribución; la casi imposibilidad de recuperación; la posibilidad de computar y combinar para obtener nuevos conocimientos; y la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos (todo ello) contribuye a los riesgos de publicar registros digitales contemporáneos y hacerlos disponibles para su reutilización computacional.

Para muchas bibliotecas y archivos, el acceso a las colecciones digitales se considera sinónimo de publicación en la Web. No obstante, aunque es técnicamente viable que un archivo público publique todo lo que alberga, ni es legal ni es responsable. Los archivos siempre han tomado decisiones sobre *qué* se pone disponible y *cuándo*, pero, en nuestro entorno digital cada vez más complejo, también debemos pensar en *cómo* liberar los registros y qué forma o formas deberían tomar este acceso. La reintroducción valorada de algunas de las fricciones inherentes al trabajo con registros físicos podría ayudarnos a gestionar los riesgos de la publicación. De forma paralela a nuestro trabajo de mejorar el acceso computacional a las colecciones, los archivos necesitarán introducir restricciones detenidamente diseñadas que nos permitan encontrar un equilibrio apropiado y gestionado entre los extremos de la publicación irresponsable y el cierre cauteloso.

Afortunadamente, los formatos digitales también nos aportan un margen mayor para diseñar soluciones más allá del «retirar» o «publicar». Necesitaremos controles que hilen más fino. Por ejemplo, podríamos permitir la lectura, pero no la computación; limitar la proporción de una colección que pueda ser descargada o copiada; restringir el acceso a ubicaciones físicas en particular (como un servicio de un archivo o las salas de lectura de una biblioteca); ofrecer un acceso computacional mediado a través de

plataformas gestionadas o entornos seguros; crear versiones redactadas que puedan reutilizarse de forma más libre; u otorgar licencias para diferentes modos de uso como la lectura, la indización o la computación. El objetivo sería crear un régimen de acceso matizado que conlleve una reducción del riesgo de publicación sin una correspondiente reducción en la utilidad que nos permita ampliar el acceso computacional a las colecciones usadas como fuentes de datos archivísticas de una forma responsable. También debemos anticipar que, a pesar de estos controles, a veces se publicará contenido sensible (ya sea por error, por información imperfecta para a toma de decisiones o por cambios legislativos y culturales con el tiempo). El acceso responsable requiere mecanismos paliativos para «desmontar» y recuperar contenido que se consideraba anteriormente apto para su publicación.

Gran parte de los riesgos surge de la continua innovación técnica que incluye la pronta disponibilidad de la capacidad de procesamiento a gran escala y al rápido crecimiento de los sistemas de inteligencia artificial y de aprendizaje automático. Estos mejoran el potencial de que surja información que no sería evidente de otra forma. Para los archivistas, cada vez es más difícil entender y predecir dónde surgirán sensibilidades. Facilitar el uso de técnicas computacionales más sofisticadas para los investigadores ya es un objetivo importante del programa de *Collections as Data*. Y no es menos importante ampliar el acceso a estas herramientas para los archivistas, los bibliotecarios y los creadores de registros. Las mismas capacidades que pueden exponer datos sensibles en registros publicados podrían ayudarnos a mejorar la calidad de nuestra toma de decisiones sobre *qué* publicar y *cómo*, y nos permitiría hacerlo de forma confiable a escala.

Find Case Law

Hemos estado pensando en cómo poner en práctica algunas de estas ideas. Nuestra respuesta al desafío de proporcionar un acceso computacional responsable a las colecciones usadas como fuentes de datos archivísticas comenzó en 2022 con nuestro servicio *Find Case Law* (buscar jurisprudencia) para los juicios en los tribunales.

Esta colección es muy adecuada para el acceso computacional:

- Sirve como una comunidad de usuarios con alta participación sacados del sistema judicial, de la profesión legal, de la prensa y de los editores, además de investigadores académicos y ciudadanos.
- Los registros son contemporáneos, a menudo transferidos al archivo tras unos días de haberse dictado sentencia.
- Se trata de una colección discreta de documentos semiestructurados que están razonablemente bien representados por un solo modelo de datos.
- El servicio comenzó con sentencias de bajo riesgo de los tribunales superiores y los juzgados (con énfasis en cuestiones de derecho). Con el tiempo, lo ampliaremos a más tribunales.

Algunas de las ideas descritas anteriormente se aplican para ayudar a gestionar los riesgos a la publicación:

- Los riesgos a la publicación se abordan como parte de nuestro flujo de trabajo archivístico.
- Nuestro objetivo es aprender de nuestra toma de decisiones y aplicar esto para desarrollar un modelo estadístico de riesgos a la publicación.
- Nuestro modelo de licencia busca maximizar el acceso a la vez que protege la adecuada administración de la justicia. Este reconoce el procesamiento computacional (licencia transaccional) como distinto al almacenamiento, intercambio y uso (licencia *Open Justice*).
- La computación activa de los registros ha mejorado nuestro propio entendimiento de la colección.
- El rastreo y la indización no están permitidos; podrá bloquearse el acceso a los sitios que no respeten las instrucciones de *robots.txt* o de *noindex*.

El servicio ofrece características adicionales para respaldar el acceso computacional:

- Registra como datos en formatos que respaldan diferentes modos de uso.
 - Los PDF creados a partir de los documentos MS Word originales proporcionarán una representación visual consistente y para la impresión.
 - HTML para leer y navegar en línea.
 - XML en el formato LegalDocumentML (Akoma Ntoso) que añade una marca estructural y semántica y puede codificar una riqueza adicional.
- Los registros se analizan computacionalmente para identificar enlaces a material relacionado; continuaremos enriqueciendo la colección con el tiempo.
- Una selección de API o acceso a los datos por navegador.
- Notificaciones para material recién añadido que pueda consumirse por personas o por procesos automatizados.

Esperamos generalizar nuestro aprendizaje desde la creación de este servicio para ayudar a extender el acceso computacional a mayor parte del archivo digital. Creemos que este desafío se aborda mejor mediante la colaboración y agradecemos la oportunidad de contribuir activamente con iniciativas como esta, cuyo objetivo es ampliar el acceso computacional a colecciones de patrimonio.

Enlaces

Find Case Law caselaw.nationalarchives.gov.uk

Archivo Web del Gobierno del Reino Unido www.nationalarchives.gov.uk/webarchive
The Transactional Licence for computational re-use of court judgments data
caselaw.nationalarchives.gov.uk/transactional-licence-form

Scale, thinking in different ways, new users, and new collections.

Alexis Tindall, Biblioteca de la Universidad de Adelaida.

Hace años, llevé a voluntarios para una nueva digitalización por recorridos de iniciación de colecciones mojadas de un museo de historia natural, explicándoles que cada animal y cada diminuto pedazo de papel imbuido de etanol de esa sala eran datos, y que nuestro objetivo era hacer que fuera digitalmente útil. Así, recientemente introducidos a los millones de diversos elementos que conforman los museos de historia natural, se quedaron perplejos a lo que eso significaba. Desde ese momento, he tenido la suerte de experimentar el desafío desde diferentes ángulos (en roles de las colecciones y en roles centrados en el usuario) y creo que, en gran medida, el desafío sigue siendo el mismo.

Collections as Data: Part to Whole resume los desafíos contemporáneos de hacer que las colecciones sean computacionalmente útiles. En ese desafío, existe un exceso de potencial, que puede ser a la vez inspirador e inhibidor para las personas y las organizaciones involucradas. Me interesa explorar las cuestiones de la escala, formas ampliadas de pensamiento, nuevos usuarios y enfoques sobre las nuevas colecciones.

Estoy muy interesado en el potencial de las colecciones usadas como fuentes de datos y los obstáculos en lograr y explotar ese potencial, para las colecciones y los usuarios. A principios de 2010, trabajé en proyecto de digitalización basado en un museo que contribuyó al *Atlas of Living Australia* (Atlas del Australia Viviente), una infraestructura informativa clave para las comunidades de investigación de la biodiversidad. Más recientemente, he contribuido a respaldar a la comunidad australiana de investigación en humanidades digitales³⁴, antes de entregar un análisis de gran alcance del panorama de recursos y la comunidad de usuarios de Australia que influyó en inversiones gubernamentales en humanidades, ciencias sociales e infraestructura de investigación indígena³⁵. Actualmente, en la

³⁴ Tinker Data-Enhanced Virtual Laboratory (2018, 2019), [selected resources](#)

³⁵ ARDC. (2020). [Humanities, Arts and Social Sciences Research Data Commons - Final Report.](#)

Biblioteca de la Universidad de Adelaida, respaldo la gestión de datos de investigación, así como el progreso de la preservación digital en una institución que incluye colecciones especiales, archivos, mantenimiento de registros y otras colecciones digitales únicas, junto con servicios bibliotecarios.

Desde 2020, he ofrecido relevantes iniciativas comunitarias, que incluyen una serie de seminarios web sobre laboratorios de humanidades digitales³⁶ y que contribuyen al Capítulo de Australia y Aotearoa Nueva Zelanda de Inteligencia Artificial para Bibliotecas, Archivos y Museos (AI4LAM)³⁷.

Escala y nuevas formas de pensar.

Los enfoques sobre la digitalización y la capacidad de descubrimiento de las colecciones han madurado a lo largo de las décadas, pero la capacidad de las organizaciones de participar en ese espacio está distribuida desigualmente. Me interesa explorar la brecha de viabilidad y cómo puede ser posible pensar diferente.

En el resumen del artículo, nuestra comunidad profesional reconoce que las colecciones pueden suministrarse como fuentes de datos más allá de la digitalización masiva bien dotada de grandes colecciones; que los proyectos digitales más pequeños, curados y dirigidos son útiles. Pero las herramientas y los métodos que posibilitan que las colecciones más pequeñas o las colecciones con un alcance limitado para la digitalización participen a menudo depende de habilidades técnicas o de recursos que raramente se encuentran en organizaciones más pequeñas. Al sugerir un «exceso de potencial», recorro a experiencias de organizaciones pequeñas y de grandes organizaciones con una capacidad limitada para la digitalización, donde el desafío de suministrar datos interoperables y que puedan leer las máquinas pueda ser abrumador.

Los usuarios también pueden estar inhibidos por la brecha de viabilidad. En mi experiencia trabajando con investigadores que eran nuevos en las humanidades digitales, no había límites a su interés y entusiasmo. En muchos casos, el obstáculo apareció en la pronunciada pendiente de la curva de aprendizaje entre el interés y el entusiasmo, y en el alcance de un proyecto de investigación que hace un uso efectivo y apremiante de los datos y los enfoques computacionales.

Me pregunto si una mayor familiarización con el pensamiento computacional puede ayudar tanto en las colecciones como a los usuarios. Esto no quiere decir que todos los profesionales GLAM tengan que crear código, pero esa exposición aumentada a los elementos del pensamiento computacional ayudaría, como dividir un problema en partes, cuestiones de abstracción, considerar patrones e identificar problemas que se benefician de la consideración cuantitativa.

Estas experiencias pueden ayudar a los profesionales de las colecciones a garantizar la utilidad y la relevancia de sus decisiones al hacer las colecciones disponibles como fuentes de datos, dentro de los recursos de su organización. Puede ayudar a evitar dificultades en los proyectos e informar de una perspectiva centrada en el usuario. Puede ayudarles a evaluar la efectividad y la funcionalidad de sus resultados, muchos de los cuales dependen de herramientas proporcionadas por el proveedor o desarrolladas por la comunidad, en lugar de desarrolladas de forma interna. Un pensamiento

³⁶ University of Adelaide Library (2021, 2022) [Digital Humanities Lab playlist](#)

³⁷ AI4LAM Working Groups: [AU and ANZ Chapter](#)

computacional mejorado por parte de los profesionales de las colecciones también puede ayudar a los usuarios a hacer un uso más efectivo de los datos.

Nuevos usuarios y nuevas colecciones.

Los usuarios de las colecciones usadas como fuentes de datos no serán necesariamente versiones digitales de nuestros usuarios tradicionales. En la Biblioteca de la Universidad de Adelaida, los esfuerzos para fomentar la minería de textos y el análisis computacional en las disciplinas relacionadas con las humanidades nos han llevado a observar un uso creciente de minería de textos y de datos en las disciplinas STEM. El análisis computacional fue más generalizado en estas disciplinas, que se volvieron más comprometidas con el texto como fuente útil y con nuestras colecciones como un recurso relevante.

Entender estas comunidades y respaldar e influir en sus métodos de acceso a colecciones de texto e imágenes podría ser una experiencia mutuamente beneficiosa. Esto también es evidente en mi experiencia con la AI4LAM. Los profesionales LAM identifican desafíos emergentes y áreas en las que nuestra experiencia en gestión de información pueda ser beneficiosa, pero que estén en las etapas iniciales para encontrar formas de aplicar esa experiencia más allá de la crítica.

También son necesarias formas ampliadas de pensar conforme nos hacemos responsables de más y más «datos como colecciones». En nuestro contexto universitario, muchas de nuestras colecciones tradicionales (correspondencia, cuadernos de campo, datos de investigación, registros experimentales y similares) ahora son creadas digitalmente. Esto ocurre antes de mencionar nuestra responsabilidad por las colecciones masivas de registros, correos electrónicos y archivos web empresariales digitales nativos. Aunque partes de nuestra profesión están bien establecidas en el mantenimiento de registros digitales, hay más potencial por hacerse realidad si podemos aplicar principios tradicionales como la organización y la descripción de nuevas formas, y pensar en el acceso programático al pensar en la capacidad de descubrimiento.

Finalmente, también me interesan los asuntos que nos ofrecen una pausa. En primer lugar, conocemos mejor que nadie el trabajo que implica el mantenimiento de las colecciones. ¿Nos precipitamos al crear colecciones digitales cada vez mayores, sabiendo el trabajo y el costo que implica su sostenibilidad? En segundo lugar, los custodios conocen la rica información cultural y las grandes historias personales arraigadas en nuestras colecciones. ¿Cómo podemos arraigar las protecciones y las mediaciones que sabemos que son esenciales al considerar el proporcionar acceso a estas colecciones usadas como fuentes de datos?

Estoy muy contenta de participar en este foro y aprecio la oportunidad de relacionarme con colegas con ideas afines de todo el mundo.

Show, Don't Tell: Marketing Collections as Data in Academic Libraries

Jenn Riley, Universidad McGill

Nadie sabe qué hacemos

¿Qué bibliotecario académico de los últimos quince años no ha tenido esta experiencia? Estas hablando con un compañero del campus de fuera de la biblioteca sobre su investigación o un descubrimiento en su campo que es noticia. La conversación llega a un punto en el que la biblioteca proporciona un servicio más allá de lo típico de descubrir un libro o un artículo periodístico y obtenerlo. Cuando comienzas a describir tu servicio y cómo puede tu compañero hacer uso de él, sus ojos se abren como platos y te pregunta con sorpresa «¿Que la biblioteca hace qué?». Realmente me ocurre con bastante regularidad, y parece algo generalizado en nuestro campo. Puede parecer que no importa lo que hagamos para llegar a nuestro campus y llevar patrones (física o virtualmente) a nuestras bibliotecas, nuestro campus sigue estando desinformado sobre qué proporciona una biblioteca de investigación moderna.

Los servicios en torno a *Collections as Data* no son excepción y quizás son incluso más difíciles de llegar a los usuarios, pues el corpus disponible es relativamente pequeño. Aunque la biblioteca tendrá colecciones tradicionales impresas o electrónicas relevantes de alguna forma con cada investigador del campus, no se puede considerar *Collections as Data*. No es suficiente destacar el texto y el paquete de minería de datos de un editor en la guía de temas de una biblioteca o proporcionar un enlace en el registro de un catálogo que lleve al usuario a un conjunto de datos para el contenido original representado por ese registro. Simplemente debemos poner los servicios en desarrollo al frente y centrarnos en tantos lugares como podamos y en todas las formas posibles; los investigadores no se encontrarán con ellos por sí solos.

Nuevos espacios, nuevos servicios, nuevas habilidades

En la Universidad McGill, estamos actualmente en las fases de planificación para una renovación integral de nuestro cubo brutalista de los años 60 y nuestro edificio de patrimonio de 1890, algo que se añadió de forma caótica y que juntos conforman nuestra biblioteca principal. Este proyecto de reimaginar al completo nuestra biblioteca se denomina «Fiat Lux» (en latín, «Hágase la luz»), que se tomó de una inscripción en piedra de la fachada de la parte del patrimonio del edificio de la biblioteca. La inscripción fue un hallazgo fortuito que fijó la pauta de traer el conocimiento de la oscuridad a la luz como inspiración de nuestro trabajo.

El diseño para la remodelación cuenta con un piso repleto de tecnología destinado a la investigación y el aprendizaje digitales. Este tendrá todas las funciones que se ven hoy en bibliotecas académicas recién construidas y remodeladas: un espacio para la innovación, una zona de pruebas tecnológicas, realidad virtual, grabación y edición audiovisual, computación avanzada, talleres, mobiliario móvil, espacios abiertos para el trabajo en grupo, pantallas y energía por todos lados, una sensación lúdica...será nuestra creación de instancias del modelo que hemos visto emerger en la última década.

Los nuevos espacios significan nuevos servicios bibliotecarios y, por lo tanto, se necesitan nuevas habilidades para ofrecer dichos servicios. *Collections as Data* será una parte clave de nuestros servicios digitales de producciones académicas. Necesitaremos personal que pueda descubrir, involucrarse, comercializar y enseñar herramientas y métodos para utilizar *Collections as Data* en un trabajo de investigación, de aprendizaje, creativo y cívico.

La comercialización de *Collections as Data* podría llevarse a cabo a través de una gran variedad de métodos tradicionales y emergentes y probablemente se necesitarán muchos enfoques diferentes para que sea efectiva. Visitar reuniones de departamentos o eventos de investigación; ofrecer talleres; visualizar conjuntos de datos en pantallas públicas; publicitarse en boletines de noticias del campus; publicar en redes sociales; participar en organizaciones estudiantiles; organizar eventos de presentación como sesiones de pósteres; y ofrecer premios a la investigación para proyectos que utilicen *Collections as Data* son solo algunos de los métodos que podrían emplearse. Entonces, ¿quién será quien lleve a cabo estas actividades?

Posibles modelos de dotación de personal

En McGill, planeamos contar con tantos modelos de dotación de personal como nos sea posible para respaldar las producciones académicas digitales, de las cuales *Collections as Data* es una parte fundamental. Hasta la fecha, hemos identificado los siguientes modelos para una exploración más detenida.

Relaciones con interesados. Actualmente, la biblioteca cuenta con un gran número de bibliotecarios asignados a departamentos específicos que satisfacen las necesidades de investigación y enseñanza de la facultad. En un contexto de *Collections as Data*, estos individuos serían expertos en los conjuntos de datos disponibles en el campo y en dónde buscarlos, podrían realizar tareas básicas en herramientas de

software utilizadas con regularidad con los conjuntos de datos en el campo y estarían familiarizados con el tipo de investigación realizada con *Collections as Data* para su disciplina.

Bibliotecarios de respaldo a la investigación. Aunque los de relaciones con interesados son nuestro personal principal de biblioteca de cara al usuario en McGill, también empleamos a una pequeña cantidad de personal de relaciones funcionales para la comunicación académica, los derechos de autor y la gestión de datos de investigación. Uno o más bibliotecarios de respaldo a la investigación se centrarían en los datos digitales, los métodos y las herramientas, y en cómo podrían utilizarse en las diferentes disciplinas. Estos entenderían el estado actual del arte en *Collections as Data*, junto con sus proyectos principales, sus gentes y sus tendencias. Los bibliotecarios de respaldo a la investigación digital podrían encontrar su sitio con más personal de relaciones funcionales en unidades de producciones académicas digitales o como un grupo en una unidad de servicios públicos diferente de los bibliotecarios que se centrarían en enseñar y aprender.

Empleados estudiantes. En los centros de producciones académicas digitales normalmente se utilizan tanto a estudiantes graduados como a universitarios. Estos llevan a cabo una gran variedad de tareas, desde asistir con el hardware físico hasta proporcionar respaldo para las herramientas digitales. En un contexto de *Collections as Data*, estos probablemente serían expertos en varios paquetes de software especializados ofrecidos por la biblioteca, como NVIVO, ArcGIS, SPSS o Photoshop, y estarían al alcance para asistir a los usuarios con el análisis de datos y el uso de estas herramientas.

Compañeros y posdoctorados. Este modelo lo utilizan las bibliotecas académicas para introducir investigadores acreditados para el rol dual de impulsar su propia investigación y proporcionar servicios bibliotecarios a los usuarios. Estos tienen el beneficio de un profundo conocimiento de las herramientas, métodos y fuentes de datos en sus campos, pero no necesariamente en otras áreas de conocimiento. Este modelo se utiliza mejor en un entorno en el que sea importante un área de estudio general o la recepción de una atención especial en una franja de tiempo específica. Los investigadores le darán más peso a un consejo de un investigador o persona con posdoctorado que a un bibliotecario, dadas las credenciales académicas de los primeros.

«Campeones» departamentales. Quizás los defensores más efectivos de los servicios bibliotecarios para investigadores son los propios investigadores. Encontrar los investigadores que ya realicen la actividad que respalda un servicio bibliotecario, publicar o minar textos de libre acceso y colaborar con ellos para correr la voz acerca de su investigación resulta ser eficaz en muchos campos y probablemente también lo sea para *Collections as Data*.

Artistas. De forma similar a los compañeros y posdoctorados, las bibliotecas de vez en cuando incluyen a profesionales con talento para respaldar servicios vanguardistas. Artistas de cualquier tipo (escritores, artistas visuales, músicos, artistas de teatro...) podrían crear productos altamente innovadores a partir de *Collections as Data* que captarían la atención de los investigadores, les haría conscientes de los datos subyacentes y los servicios bibliotecarios, y generarían sus propias ideas.

McGill probablemente utilizará una combinación de personal en el modelo de servicio Fiat Lux. Creemos que *Collections as Data* es una parte fundamental de nuestra misión de desarrollar colecciones y hacer que el conocimiento esté disponible para investigadores y ciudadanos. Debemos actuar para garantizar que los investigadores de nuestro campus puedan hacer el mejor de los usos de nuestras iniciativas.

"Collections as Data" as Simile: Poetic Effects and Contextual Corollaries of the Project

Devin Becker, Universidad de Idaho

Mi amigo Zanni me presentó al escritor Quan Barry del libro *Controvertibles* después de uno de sus talleres de poesía en la UC Irvine hace muchos años.¹ Quedé maravillado por los poemas, cada uno de los que conectaba, a través de sus títulos, a dos sujetos utilizando un símil del tipo «como» («as» en inglés) que luego señalaba y extrapolaba en varias medidas. Esta yuxtaposición de titulares va desde los «*Pink Moon*» as *Infatuation* de Nick Drake» o «*Rage Against the Machine* as *Plate Tectonics*» de la cultura pop hasta el político «*1972 Christmas Bombing Campaign* as *Gospel*» de Richard Nixon, pasando por la oscura «*Atlas* as *Interregnum*» de Pernkopf, en los que cada poema triangula la experiencia de un lector entre los sujetos duales del título y el tema del poema. Esto resulta en una experiencia particularmente personal de los poemas, con una relación del lector (o su ausencia) con cada uno de los temas del título adoptados con el propio poema y extendiéndose conforme se progresa en el libro.

Los poemas de Barry funcionan de esta forma porque nuestras mentes están condicionadas a extraer un significado a través de la comparación y, debido a la experiencia rutinaria de este proceso, generar un placer particular de conexiones y sujetos nuevos e inusuales de (como otro poeta indica) «todas las cosas contraatacan; originales, de repuesto, extrañas».² El símil en el corazón de las obras de *Collections as Data* funcionan de la misma forma. Es decir, funciona de forma poética, enfrentando los entendimientos personales e históricos de «colecciones» y «datos» para crear posibilidades para ambas interpretaciones individuales y extensiones comunitarias de su significado. Además, el símil de las «colecciones usadas como fuentes de datos» alcanza su resonancia poética porque presenta una yuxtaposición que es llamativa y única, mientras parece, al mismo tiempo, inevitable y verdadera.

Como bibliotecario preocupado por el desarrollo de colecciones digitales y exhibiciones, conecté con la frase «*Collections as Data*» de inmediato e intuí los objetivos del proyecto a partir de su título incluso antes de leer muchos de sus resultados. Mis compañeros Evan Williamson y Olivia Wikle, con los que desarrollo el marco de trabajo de la exhibición digital [CollectionBuilder](#), experimentaron reacciones similares. Todos *entendimos* la idea detrás del símil y del proyecto y rápidamente la hicimos nuestra, utilizando, de la misma forma que los académicos habían utilizado conceptos poéticos durante siglos, las conexiones y connotaciones de la frase para promover y producir nuestra propia obra y nuestras propias ideas: Le pusimos el título «*Collections as Data*» a la sección de resultados de datos de la página de inicio de las plantillas de CollectionBuilder y tomamos prestado descaradamente el símil al nombrar nuestra plataforma de historia oral relacionada: [Oral History as Data](#) (historia oral como fuente de datos).

Una sección de *Collections as Data* del marco de trabajo de la exhibición digital de CollectionBuilder. Esta colección de múltiples resultados de datos de una colección aparece por defecto en todos los sitios web de CollectionBuilder.

Usando el generador de sitios estáticos Jekyll, CollectionBuilder crea [plantillas](#) para expresar colecciones a través de sus datos como exhibiciones web, lo que permite al usuario crear visualizaciones, examinar/buscar mecanismos, y múltiples resultados de datos de su colección cargando una hoja de cálculo (CSV) y una carpeta de archivos en un repositorio GitHub clonado.³ Mediante este proceso, la colección, tanto los objetos en los que consiste como los metadatos que describen esos objetos, se aprovecha como fuente de datos de una gran variedad de formas para crear tanto los archivos HTML, CSS y JavaScript subyacentes que permiten su presentación interactiva como los múltiples resultados de datos (CSV, JSON, GEOJSON) que expresan varias funciones basadas en sujetos numerales, geográficas y temporales dentro de la información que registra. Además, cada uno de estos resultados de datos se encuentra en la misma ubicación por cada colección de CollectionBuilder y está descrito por una plantilla de paquete de datos de Frictionless Standards.⁴ Esta arquitectura de estándares y la descripción permiten la lectura a las máquinas y la recopilación de datos en colecciones construidas de forma similar. Finalmente, el marcador meta de cada página de elementos está dotado de los datos del elemento como los formatos Dublin Core, Open Graph, Schema.org y JSON-LD, lo que permite la lectura a las máquinas, la recopilación y una mejor indización y optimización para motores de búsqueda para las páginas de elementos.

En este sentido, CollectionBuilder encarna a muchos de los [principios](#) de *Collections as Data* que inspiraron su desarrollo. Teniendo todo esto en cuenta, este enfoque puede posibilitar lo computacional que se vale de muchas de estas conexiones que contribuyeron a la redacción del borrador de estos

principios concebidos desde los inicios del movimiento, pero constantemente estamos preocupados y nos vemos animados por la aplicación de los principios en las propias colecciones individuales. Aunque la creación de resultados de datos abiertos para las colecciones facilita la preservación y la reutilización de las colecciones y es, por tanto, un objetivo sólido por sí mismo,⁵ CollectionBuilder también demuestra cómo los principios encarnados de *Collections as Data* también pueden llevar a unas posibilidades contextuales aumentadas para las colecciones individuales.

Algo de lo que se pierde en el inevitable énfasis del proyecto de *Collections as Data* en la parte de los «datos» de su formulación es el poder de las propias colecciones. Como los que trabajan con colecciones archivísticas a menudo observan, las colecciones pueden llegar a significar más que la suma de sus objetos (o sus datos), revelando historias y conocimientos sobre sus asuntos, creadores y responsables a través de las relaciones próximas de sus elementos. Y es más, como hemos visto a través de colecciones desarrolladas por usuarios de CollectionBuilder, estas colecciones no necesitan poseer una significancia histórica grandiosa para generar este efecto; [una colección bien descrita de recetas familiares](#), por ejemplo, puede contar una historia relevante sobre la familia, la cocina regional y las tolerancias al picante. El asesoramiento de este efecto está incluido de forma destacada en el reciente desarrollo de CollectionBuilder y en escritos sobre el proyecto. Evan, Olivia y yo hemos agrupado nuestros enfoques sobre las «colecciones usadas como fuentes de datos» con otro principio de desarrollo complementario, las «colecciones en contexto», para garantizar que acentuamos las posibilidades interpretativas de CollectionBuilder tanto como las computacionales.

Hemos descubierto que estos dos principios funcionan mejor juntos tanto en la retórica como en la práctica. Las características interactivas de CollectionBuilder recompensan visualmente el trabajo de los metadatos de los responsables y los creadores y a menudo llevan al descubrimiento de nuevas perspectivas sobre las colecciones con las que trabajan. Nuestras [características interpretativas](#) luego les permiten comunicar estos descubrimientos de forma multimodal, escribiendo y en la colección de formas que con suerte, junto con las características impulsadas por los datos, inspirarán a futuros académicos, lectores y exploradores a investigar e interpretar más la colección. En conjunto, esto, también, este ciclo de expresión, interpretación y presentación impulsado por el descubrimiento que pretendemos que CollectionBuilder posibilite, es un efecto y un resultado deseado del proyecto y la idea de *Collections as Data*. Mi gran esperanza para CollectionBuilder es que pueda tener un efecto similarmente relevante para otros como *Collections as Data* lo ha tenido para nosotros y que el trabajo que hemos llevado a cabo y las exhibiciones digitales desarrolladas a causa de ese trabajo inspiren a aquellos que diseñan los marcos de trabajo técnicos e intelectuales de las colecciones digitales en el futuro para adoptar ambas partes (es decir, la «capacidad negativa») del símil que impulsa el movimiento de *Collections as Data*.

Notas y obras citadas

[1] Barry, Quan. *Controvertibles*. Universidad de Pittsburgh Press, 2004.

[2] Hopkins, Gerard Manley. «*Pied Beauty*». *Poems of Gerard Manley Hopkins*. Humphrey Milford, 1918.

[3] Para más información sobre cómo desarrollar exposiciones de CollectionBuilder, consulta nuestra [documentación](#).

[4] Este «formato de contenedorización» se describe en el foro 1 del documento de postura ante *Collections as Data* titulado «*Frictionless Collections Data*», de Dan Fowler.

[5] Este por sí mismo es un beneficio tremendo para las colecciones digitales, pues hemos visto muchos proyectos y colecciones digitales creadas en plataformas impulsadas por bases de datos durante los últimos 25 años con abandono institucional y desprovistas de cuestiones de seguridad y actualizaciones de software.

Sovereignty as Data? Indigenous Knowledges and Library Collections

Kayla Lar-Son, Biblioteca X̱wi7x̱wa, Universidad de British Columbia

Bajo la influencia colonial del patrimonio intelectual, el pensamiento no occidental fue devaluado y malinterpretado. Los conocimientos indígenas y la transmisión de conocimiento se consideraban inferiores al compararse con las tradiciones occidentales. Las instituciones educativas, guiadas por un sesgo occidental, transformaron la pluralidad de los sistemas de conocimiento en una jerarquía de sistemas de conocimiento. Cuando la pluralidad de conocimiento mutó a la jerarquía de conocimiento, la ordenación horizontal de los sistemas diversos pero igualmente válidos se convirtió en una ordenación vertical de sistemas desiguales y los cimientos epistemológicos del conocimiento occidental se impusieron a los sistemas de conocimiento no occidentales con el resultado de que estos últimos fueron invalidados (Shiva, 2000).

En las epistemologías y las ontologías occidentales, el conocimiento es patriarcal, racializado, posesivo y extractivo. Como las bibliotecas están en una posición en la que gestionamos el patrimonio intelectual, debemos tener en cuenta y abordar lo siguiente:

- Conocimiento y control del conocimiento = **Poder**.
- Las bibliotecas y los bibliotecarios están en posición de continuar la malinterpretación y la desestimación de conocimientos mientras sigan siendo guiados por los sesgos y la educación occidentales.
- ¿Qué desaprendizaje debería ocurrir y dónde comienza este desaprendizaje?

Datos, cultura y soberanía indígenas

El derecho de las comunidades indígenas a definir sus sistemas parentales, reconocer tradiciones legales, mantener la autogobernanza y controlar su propia educación es importante para que las comunidades indígenas sigan siendo entidades soberanas. Las concepciones indígenas de conocimiento no siguen la

misma trayectoria de los entendimientos occidentales de conocimiento y transmisión de conocimiento. Los indígenas no centran su sistema de conocimiento en binarismos. El entendimiento de relacionalidad, parentesco y gobernanza raramente se aprenden dentro de los muros institucionales y muy pocas veces de textos académicos. Se aprenden en la tierra, escuchando historias y de conexiones cercanas a la comunidad de cada uno. Según Tenille Marley, «la soberanía indígena se ve amenazada cuando la soberanía cultural se ve violada a través de la explotación, el robo y la malinterpretación de la cultura (2020)». La soberanía cultural es esencial para la supervivencia de la cultura de la nación indígena, lo que incluye idioma, canciones, historias orales, vestimenta, ceremonias, danzas, etc., además de que la tierra y la comunidad se encuentran en el centro de la identidad indígena y de su estilo de vida.

Los debates sobre la «soberanía de los datos» han estado dominados principalmente por gobiernos y corporaciones no indígenas por motivos legales. Hasta hace poco, los indígenas han sido apartados de la conversación relativa a la recopilación, la propiedad y la aplicación de los datos sobre sus gentes, sus estilos de vida y sus territorios (Kukutai y Taylor, 2016). Los indígenas ahora han empezado a reconocer que los datos son un recurso que tiene un gran valor. Actualmente, los principales problemas con los datos indígenas pertenecen a la dinámica del control, la propiedad y el poder.

La soberanía de los datos indígenas centra los derechos de los colectivos indígenas en los datos sobre las personas, los territorios, los estilos de vida y los recursos naturales, y están respaldados por los derechos inherentes de los indígenas de la autodeterminación y la gobernanza (Walter y Sunia, 2019). En esencia, la soberanía de los datos indígenas plantea los siguientes principios:

- Las naciones indígenas tienen derecho a la propiedad y a la gobernanza de los datos sobre ellos, independientemente de dónde y quién los alberga.
- Las naciones indígenas tienen derecho a gobernar los datos de forma que coincidan con sus propios protocolos y leyes sobre los datos.
- Los indígenas también tienen derecho a acceder a los datos que respaldan la reconstrucción de su nación. Esto a menudo incluye el acceso a documentos gubernamentales tanto históricos como contemporáneos, así como a documentos archivísticos.

Transformación de las futuras bibliotecas para respetar la soberanía indígena

Como cada vez más universidades se centran en incorporar conocimientos y perspectivas indígenas en la investigación, en el desarrollo de currículos y en las iniciativas estratégicas, las bibliotecas se están posicionando para evaluar sus colecciones en busca de cualquier malinterpretación de conocimientos indígenas y robos legalizados, consentidos por las leyes de derechos de autor por investigadores no indígenas. Además, las bibliotecas también están siendo llamadas a gestionar colecciones producidas por comunidades que incluyan protocolos comunitarios, conocimientos tradicionales y que se alineen con concepciones del mundo específicas de la comunidad. La mayor parte de las bibliotecas no están totalmente equipadas para gestionar estas colecciones, pues existe una ausencia de entendimiento y formación sobre cómo se ve la soberanía indígena dentro de una biblioteca. Para poder transformar las bibliotecas para que sean responsables con las comunidades indígenas, deben tenerse en cuenta y debatirse las siguientes necesidades:

- ¿Cómo respetan las bibliotecas los principios de soberanía de los datos y conocimiento indígenas?
- ¿Cómo son las sensibles políticas bibliotecarias en cuanto a la malinterpretación, la difusión, la protección y el asesoramiento de conocimiento indígena?
- ¿Cómo creamos colecciones culturalmente relevantes y responsables por, para y con los indígenas? ¿A qué se asemeja esto en términos de creación de relaciones?
- ¿Cómo participan las bibliotecas en el concepto de propiedad desde un entendimiento no occidental?

Y, por último, me gustaría desafiar a las bibliotecas a pensar y reflexionar en las siguientes cuestiones.
¿Deberían las bibliotecas actuar como gestoras de conocimientos indígenas? ¿Por qué?

Obras citadas

First Nations Information Governance Connect. 2016. «Pathways to First Nations Data' and Information Sovereignty». En *Indigenous Data Sovereignty Towards and Agenda*, eds. Tahu Kukutai y John Taylor. Australian National University Press, 130:155.

Kukutai, Tahu y Taylor, John. 2016. «Data Sovereignty for Indigenous Peoples: Current Practices and Future Needs». En *Indigenous Data Sovereignty Towards and Agenda*, eds. Tahu Kukutai y John Taylor. Australian National University Press, 1:11.

Marley, Tenille. 2020. «Indigenous Data Sovereignty and the role of universities». En *Indigenous Data Sovereignty and Policy* 1ª ed. Walter, M., Kukutai, T., Carroll, S.R. y Rodriguez-Lonebear, D. (Eds.), Nueva York: Routledge, 157:168.

Shiva, Vandana. 2000. «Foreword: Cultural Diversity and the Politics of Knowledge», enviado a *Indigenous Knowledges in Global Contexts: Multiple Readings of Our World*, ed. George J. Sefa Dei, Budd L. Hall y Dorothy Goldin Rosenberg. Toronto: University of Toronto Press, vii-x.

Walter, Maggie y Suina, Michele. 2019. «Indigenous data, indigenous methodologies and indigenous data sovereignty», *International Journal of Social Research Methodology*, 22:3.

Strategic Pessimism and the Sustainability of Digital Collections as Data

Miguel Escobar Varela, Universidad Nacional de Singapur

Los académicos en religión a menudo hablan de un «agnosticismo metodológico» (Porpora, 2006). Incluso si el propio académico es religioso, se presupone que una posición de agnosticismo es una postura productiva. Las humanidades digitales están caracterizadas, según mi experiencia, por un sentido contagioso e inspirador de optimismo. Esta actitud a menudo impulsa la innovación, fomenta la creación de comunidad y anima a los investigadores a explorar nuevos métodos y tecnologías en su trabajo. Pero he visto que este optimismo a menudo genera problemas para los equipos de investigación al comienzo de un proyecto de investigación. Por ejemplo, suposiciones demasiado confiadas sobre financiación, recursos y calendarios de proyecto pueden conllevar dificultades más adelante. Como indica *The Ending Projects* (2023), la sostenibilidad debe planificarse desde el principio en lugar de como algo secundario. Mi sugerencia es sencilla: piensa que las cosas no van a salir bien. Incluso si tú, al igual que yo, te crees optimista, puedes adoptar una postura de pesimismo estratégico para hacer que los proyectos sean más accesibles y más sostenibles. Este enfoque reconoce las realidades de los proyectos de investigación, como las limitaciones de financiación y los desafíos inesperados, y ayuda a garantizar que las colecciones culturales sigan estando disponibles como fuentes de datos en el futuro.

Escribo esto pensando en proyectos a pequeña escala, liderados por investigadores y financiados por subvenciones. En estos contextos, es prudente asumir que la financiación institucional puede que no esté disponible en el futuro. Al adoptar una postura pesimista, podemos priorizar la preservación y la accesibilidad de nuestras colecciones digitales, garantizando que seguirán siendo valiosas y utilizables para la investigación futura. Este enfoque ayuda a salvaguardar la inversión en tiempo, esfuerzo y recursos que se ha llevado a cabo al crear estas colecciones. En este contexto, el pesimismo estratégico nos anima a planificar para el peor escenario posible y a explorar soluciones alternativas para preservar nuestras colecciones digitales.

Una forma de implementar el pesimismo estratégico es desarrollar niveles de sostenibilidad que prioricen la preservación de los datos más importantes. Estos niveles pueden basarse en factores como el carácter único de los datos, su valor potencial para la investigación futura y la viabilidad de preservarlos. Al identificar estos niveles, podemos asignar recursos y adoptar estrategias de preservación que garanticen la viabilidad futura de nuestras colecciones digitales. Ante la incertidumbre, este enfoque por niveles nos permite centrarnos en lo que es más esencial, salvaguardando nuestras labores académicas y de investigación. Luego podemos maximizar el impacto de nuestros esfuerzos de preservación, a la vez que minimizamos la pérdida potencial de datos valiosos. En otras palabras, algunos aspectos de un proyecto son esenciales y deben preservarse incluso si todo lo demás está perdido. En mi libro *Theatre as Data* (cuyo título es una referencia directa al trabajo de esta comunidad) sugiero que deberíamos pensar en estos datos esenciales como el «núcleo de preservación» de un proyecto (Escobar Varela, 2021). Al haber crecido en una ciudad propensa a terremotos, he aprendido a mantener los documentos indispensables en una bolsa de plástico hermética junto a la puerta de mi casa. En caso de emergencia, podría tomar estos documentos y salir corriendo. El mismo principio se aplica al diseño de un núcleo de preservación digital. Un segundo cesto incluiría artefactos digitales que puedan mantenerse en caso de que tengamos algo más de tiempo para salir corriendo antes de que el edificio (o la financiación) se venga abajo. Este sistema de preservación por niveles aporta un marco de trabajo flexible y adaptable para abordar los desafíos e incertidumbres asociadas a la investigación en humanidades digitales, aunque sigue las recomendaciones del Centro de Curación Digital (Higgins, 2008).

A menudo preferimos no creer que ocurrirá un desastre y, cuando ocurre, nos pilla desprevenidos. Conozco al menos un proyecto en el que la arquitectura digital colapsó durante la noche, cuando había una actualización obligatoria del sistema base que se estaba utilizando. Como no había un enfoque de varios niveles a la preservación, fue muy difícil para el equipo recuperar la funcionalidad rápidamente. Lo más importante es que este colapso repentino puso en peligro la preservación a largo plazo del proyecto. Los datos marcados para la preservación a largo plazo debían restaurarse de acuerdo con modelos de datos explícitos e, idealmente, hacerse accesibles de forma libre. Tanto la preservación como la transparencia dependen la una de la otra. El intercambio libre requiere prácticas de sostenibilidad. Pero, a cambio, es más probable que los recursos que se intercambian de forma libre sean preservados. Este es uno de los principios fundamentales de LOCKSS o «*Lots of Copies Keeps Stuff Safe*» (Muchas copias hacen que las cosas estén seguras) (Maniatis et al. 2005).

Para mejorar la reutilización y la replicabilidad de nuestras colecciones digitales, deberíamos esforzarnos por compartirlas en formatos de archivo plano fácilmente sostenibles, como los archivos CSV. Estos formatos son de uso y entendimiento generalizados, lo que facilita que otros investigadores accedan y trabajen con los datos. Los formatos de archivo plano promueven la accesibilidad y la interoperabilidad, lo que permite a los investigadores reutilizar y desarrollar sobre datos ya existentes. Esto propicia la colaboración y el intercambio de ideas dentro de la comunidad de humanidades digitales, respalda la enseñanza efectiva y, en última instancia, lleva a una investigación más innovadora e impactante. En anteriores talleres de *Collections as Data*, se ha reconocido ampliamente la importancia de los formatos de archivo plano. Por ejemplo, Miriam Posner (2017) remarca que estos formatos se prefieren a las API

porque de esta forma los humanistas están más cómodos y «la disponibilidad de sencillos archivos planos puede ser la diferencia entre utilizar y no utilizar un conjunto de datos». Me gustaría destacar que los archivos planos simples también son más sostenibles y más fáciles de mantener que las API.

En este documento sobre mi postura, quiero fortalecer la brecha entre la necesidad de formatos de datos accesibles y la importancia de la sostenibilidad en la investigación de humanidades digitales. Sostengo que su adopción no solo es beneficiosa para facilitar el acceso, sino también crucial para garantizar la sostenibilidad de nuestras colecciones digitales. Al hacer que los datos estén más accesibles y sea más fácil trabajar con ellos, podemos aumentar la probabilidad de que se reutilicen y se preserven, contribuyendo en última instancia al éxito a largo plazo del campo de las humanidades digitales.

Este documento sobre mi postura no argumenta en contra de proyectos más ambiciosos y optimistas, como el desarrollo de API en directo que permitan una gama más amplia de casos de uso. En su lugar, sugiere que el pesimismo estratégico puede trabajar junto con estos enfoques para proporcionar una red de seguridad para nuestras colecciones digitales en caso de escasez de financiación u otras circunstancias imprevistas. Al equilibrar nuestro optimismo con una dosis saludable de pesimismo estratégico, podemos garantizar que nuestros proyectos de humanidades digitales no solo serán ambiciosos e innovadores, sino también resilientes y sostenibles de cara a los muchos desafíos que encontrarán inevitablemente esos proyectos culturales.

Referencias

- Higgins, Sarah. 2008. «*The DCC Curation Lifecycle Model*». *International Journal of Digital Curation* 3, Nº. 1.
- Ending Projects Team. 2023. *Endings Principles for Digital Longevity*, Versión 2.2.1. Última modificación el 3 de marzo de 2023. <https://endings.uvic.ca/principles.html>.
- Escobar Varela, Miguel. 2021. *Theater as Data: Computational Journeys into Theater Research*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Maniatis, Petros, Mema Roussopoulos, Thomas J. Giuli, David SH Rosenthal, Mary Baker y Mary Baker. 2005. «*The LOCKSS Peer-to-Peer Digital Preservation System*». *ACM Transactions on Computer Systems (TOCS)* 23, Nº. 1: 2-50.
- Porpora, D. V. 2006. «*Methodological Atheism, Methodological Agnosticism and Religious Experience*». *Journal for the Theory of Social Behaviour* 36, Nº. 1: 57-75.
<https://doi.org/10.1111/j.1468-5914.2006.00296.x>.
- Posner, Miriam. 2017. «*Actually Useful Collection Data: Some Infrastructure Suggestions*». En *Always Already Computational: Library Collections as Data: National Forum Position Statements*.
https://github.com/collectionsasdata/collectionsasdata.github.io/raw/master/aac_positionstatements.pdf.

Transforming “collections as data” into a force for good in Latin America and the Caribbean

Wouter Schallier, Jefe de la Biblioteca Hernán Santa Cruz, ECLAC y Linn Enger Leigland, bibliotecaria asociada, CEPAL

Descargo de responsabilidad: Las perspectivas expresadas en este artículo son los puntos de vista personales de los autores y no reflejan necesariamente la perspectiva de la CEPAL/Naciones Unidas.

Collections as Data representa oportunidades para hacer que las colecciones tradicionales estén disponibles en nuevos formatos, lleguen a una mayor audiencia, ofrezcan nuevos conocimientos de investigación, reduzcan los sesgos tradicionales, enriquezcan los análisis y faciliten nuevas colaboraciones, entre otras cosas. Por ello, pensamos que es vital para las regiones de América Latina y el Caribe que pueda aprovechar todos los beneficios de la innovación de las colecciones usadas como fuentes de datos. No obstante, no podemos asumir que se hará de forma automática.

Creemos que primero deben tomarse algunas medidas para garantizar que la revolución de los datos beneficie a América Latina y al Caribe, y que, en efecto, nos lleve a menos desigualdad entre las regiones de forma global, como se establece en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (DAES de las Naciones Unidas).

En primer lugar, **creemos que las iniciativas de las colecciones usadas como fuentes de datos deberían aspirar a crear sistemáticamente colaboraciones entre los países del hemisferio norte y los países del hemisferio sur.** La inclusión de colaboradores de entre los países del hemisferio sur podría contribuir a una mayor colaboración entre las regiones y al intercambio de prácticas recomendadas y lecciones aprendidas. Una mayor diversidad en términos de geografía, colaboradores del proyecto y géneros puede llevar a una mayor inclusión y una asignación de recursos más justa. Las colecciones con un conjunto de perspectivas más amplio ofrecen una base de recursos más completa para los investigadores y puede contribuir a la reducción de sesgos, además de generar nuevas ideas. La apertura del espacio a nuevos colaboradores, que incluya a aquellos con una experiencia limitada, expandirá gradualmente el

círculo de colaboradores potenciales para el proyecto y convertirá las colecciones usadas como fuentes de datos en una herramienta para la innovación, la inclusión y el desarrollo de capacidades para todos y no solo para unos pocos.

En segundo lugar, **la digitalización presenta nuevas oportunidades para la colaboración entre bibliotecas y editores**. La revolución tecnológica cambia rápidamente la forma en que accedemos, gestionamos y consumimos información. Aunque los editores en América Latina y el Caribe no tienen la misma visibilidad, negociando el poder y la infraestructura técnica como los grandes editores internacionales, estos pueden sacar partido de la revolución de los datos y ampliar su alcance en colaboración con las bibliotecas de la región. Es urgente modernizar radicalmente el acceso a la información mediante la consecución de una disponibilidad máxima en formatos digitales y acceso libre. Animamos a los editores de la región que adopten estas nuevas oportunidades de colaboración con las bibliotecas y exploren nuevos modelos de negocio.

En tercer lugar, **para capacitar a las personas para que se conviertan en ciudadanos digitales (en lugar de simplemente quedarse como consumidores digitales), la clave es fomentar la alfabetización de la información y de los datos**. Según el Secretariado General de las Naciones Unidas, nutrir las capacidades en análisis y gestión de datos es un criterio de éxito para liberar todo el potencial de los datos para asegurar unas mejores decisiones y respaldo a las personas y el planeta (Naciones Unidas, 2020). La alfabetización de los datos requiere alfabetización de la información, estadística y técnica. Fomentar la alfabetización de los datos como habilidad fundamental de la ciudadanía digital ayudará a los ciudadanos a separar los hechos de la ficción. Imaginemos una realidad en la que todos puedan, en principio, obtener información de forma crítica y activa en lugar de albergarse a merced de algoritmos no transparentes y sesgos desarrollados por algunos proveedores. Las capacidades de leer, gestionar, analizar y defender los datos puede facilitar una mejor toma de decisiones y la transparencia, exponer los sesgos y democratizar el uso de los datos. Los ciudadanos alfabetizados en los datos están mejor equipados para utilizar colecciones usadas como fuentes de datos para la participación en la sociedad y en la innovación.

En cuarto lugar, **es fundamental garantizar un acceso confiable a Internet y a la tecnología digital**. Según la CEPAL, América Latina y el Caribe están entre las regiones más desiguales del mundo (CEPAL, 2020) y la división digital entre la población rural y urbana es alarmante. «Aunque el 68 % de hogares urbanos tuvo acceso a Internet en 2018; solo fue cierto en el 23 % del campo». (CEPAL, 2023). La desigualdad digital también está generalizada. La CEPAL estima que el 40 % de las mujeres de la región carece de acceso a Internet (Ibid.). La pobreza y la ausencia de infraestructura digital, habilidades digitales básicas o dispositivos hacen que las personas estén fuera del sistema. La transformación de las colecciones usadas como fuentes de datos en una fuerza para el bien y sin dejar a nadie atrás significa, en efecto, no dejar a nadie desconectado.

En quinto lugar, **los datos deben cumplir con estándares internacionales** como los principios rectores FAIR para la gestión y la administración de datos científicos. La digitalización por sí sola no es suficiente. Los datos deben ser localizables, accesibles, interoperables y reutilizables (GoFair, sin fecha), tanto para

computadoras como para humanos. Un desafío en América Latina es que gran cantidad de los datos no cumple completamente con estos principios, que limitan su facilidad de uso. Para el Caribe, la propia disponibilidad de los datos es un desafío. El respaldo de las bibliotecas en la región para diseñar e implementar planes de gestión de datos institucionales que tienen en cuenta estos y otros estándares internacionales es fundamental para aprovechar la transformación de las colecciones usadas como fuentes de datos.

Como conclusión, estamos deseosos de colaborar con socios de todo el mundo para seguir digitalizando colecciones tradicionales siempre que sea posible y contribuir para mejorar el acceso, la disponibilidad y la calidad de las colecciones usadas como fuentes de datos. No obstante, para hacer que esta transformación sea una fuerza de bien que beneficie a la región, tenemos que garantizar que estas iniciativas de colecciones usadas como fuentes de datos resuelven algunos de los desafíos específicos en América Latina y el Caribe en lugar de perpetuarlos.

Fuentes:

GoFair (n.d.), «*FAIR Principles*». Disponible en: [FAIR Principles - GO FAIR \(go-fair.org\)](https://go-fair.org)

United Nations DESA (n.d.), «*The 17 Goals*». Disponible en: [THE 17 GOALS | Sustainable Development \(un.org\)](https://www.un.org/sustainabledevelopment/)

CEPAL de las Naciones Unidas (2023), «*ECLAC Seeks to Bring More Women into STEM, Close the Digital Gap and Eradicate Gender Cyberviolence*». Disponible en: [ECLAC Seeks to Bring More Women into STEM, Close the Digital Gap and Eradicate Gender Cyberviolence | Comisión Económica para América Latina y el Caribe \(cepal.org\)](https://www.cepal.org/es/publicaciones/11/S1300203/es)

CEPAL de las Naciones Unidas (2020), «*New Document by ECLAC Examines the Structural Gaps that Characterize the Region*». Disponible en: [New Document by ECLAC Examines the Structural Gaps that Characterize the Region | Comisión Económica para América Latina y el Caribe \(cepal.org\)](https://www.cepal.org/es/publicaciones/11/S1300203/es)

United Nations (2020), «*UN Secretary-General Data Strategy*». Disponible en: [UN Secretary-General's Data Strategy](https://www.un.org/development/desa/en/data/strategy/)

Unlocking the potential of biodiversity collections as data

David Iggulden, Jardines Botánicos Reales, Kew y la Biblioteca del Patrimonio de la Biodiversidad (BHL)

Mi trabajo en una biblioteca destacada del jardín botánico del Reino Unido me ha demostrado el potencial significativo para los siguientes pasos en el trabajo con las colecciones usadas como fuentes de datos. De forma más específica, en mi rol como presidente del Comité Ejecutivo de la Biblioteca del Patrimonio de la Biodiversidad (BHL), cada vez se ha hecho más claro que desbloquear los datos albergados dentro de recursos como la BHL será la clave para cumplir con este potencial, al facilitar la reutilización de los datos y los datos asociados.

La Biblioteca del Patrimonio de la Biodiversidad (BHL) es un consorcio global de instituciones de historia natural y botánica que trabajan de forma conjunta para digitalizar sus colecciones y hacer que estén disponibles libremente en biodiversitylibrary.org. Sencillamente, la BHL es una biblioteca digital de acceso libre para literatura y archivos de biodiversidad concebida originalmente en 2006 que proporciona un acceso libre a colecciones de los siglos XV al XXI. La mayoría de las colecciones está libre de derechos de autor, pero también se han acordado permisos con los propietarios de los derechos para incluir una colección creciente de contenido con derechos de autor.

En la conferencia Biodiversity Next en Leiden en 2019, hubo un llamamiento por mejores datos, mejores ciencias y mejores políticas con el objetivo claro de reducir los silos de datos. Los objetivos eran sencillos: mejorar significativamente la eficiencia de la investigación y revisar el panorama global con una perspectiva a las nuevas colaboraciones y vínculos que permitieran recursos enriquecidos. Los deseos y el potencial por un trabajo más innovador con las colecciones usadas como fuentes de datos también estuvieron claros a lo largo de toda la conferencia.

Ninguno de nosotros pudo haber previsto la inminente pandemia ni los impactos que esta causaría en el trabajo con las colecciones en los años siguientes. No obstante, la pérdida del acceso a las colecciones físicas arrojó luz sobre los datos de las colecciones disponibles en línea y, de forma más significativa, sus

limitaciones, su naturaleza fragmentada y sus omisiones. Para la BHL, también puso de relieve el valor del recurso, lo lejos que habíamos llegado, pero también lo lejos que nos quedaba por recorrer.

El modelo de la BHL como consorcio global que opera casi completamente mediante colaboraciones virtuales fue ideal para el escenario de la pandemia. La amplia variedad de colaboradores de todo el globo proporcionó una resiliencia colectiva a los desafíos que se encontraban y muchos científicos identificaron cómo la BHL fue clave simplemente en permitir que el trabajo continuara durante este periodo.

La pandemia puso además de relieve todo lo que podría hacerse de más para integrar los datos de la BHL con las comunidades globales. Sigue habiendo una clara necesidad de conectar los datos de la BHL con los registros de los depósitos de los museos, la información de sitios de colecciones geográficas y las descripciones de especies. Los datos geográficos y de autores existentes albergados dentro de la BHL también necesitan seguir siendo indizados y tener capacidad de ser descubiertos a nivel granular. Básicamente, los datos de la BHL tienen que fluir a la perfección hacia otras organizaciones para enriquecer la red global de datos sobre la biodiversidad.

Aunque hay otras posibilidades que se pueden tener en cuenta. Por ejemplo, ¿cómo podemos acomodar de forma más efectiva los materiales originales dentro de la BHL para aprovechar su valor al máximo para las colecciones usadas como fuentes de datos? Un proyecto reciente en Kew en colaboración con los Archivos Nacionales del Reino Unido contempló a voluntarios transcribiendo un volumen y luego aplicando marcas XML de TEI (iniciativa de codificación de texto) a sus transcripciones. La BHL actualmente no puede mostrar estas marcas que limitan el valor y la reutilización potencial de estos datos, por lo que esto debe tenerse en cuenta en planes de futuro.

¿Cómo podemos seguir desbloqueando los datos de forma global para respaldar las colecciones usadas como fuentes de datos? Un hackathon reciente en Kew se centró en la correspondencia y los ejemplares digitalizados, y en las colecciones de ilustraciones del ilustre botánico del siglo XIX Joseph Hooker. El evento mostró solo algunas de las muchas oportunidades que había para la innovación en el trabajo con las colecciones usadas como fuentes de datos. Los resultados incluyeron un motor de búsqueda desarrollado para buscar remedios naturales para cuestiones médicas mediante plantas basadas en las colecciones usadas como fuentes de datos y el entorno de la realidad virtual que permitieron al usuario adentrarse y explorar el entorno de una pintura de Hooker del Himalaya.

El potencial de seguir trabajando con colecciones usadas como fuentes de datos sobre biodiversidad es, sin duda, significativo, pero esto requerirá seguir desmantelando silos de datos, un esfuerzo coordinado de catalogar y digitalizar colecciones, una mayor colaboración y la integración entre los recursos existentes. Como un recurso de perfil alto ahora, con frecuencia identificado como un componente clave en el respaldo de la investigación de la biodiversidad, la BHL está en una posición ideal de ser una colaboradora importante en el desbloqueo del potencial de las colecciones usadas como fuentes de datos sobre biodiversidad.

Collections as data – questions which keep us up at night

Margaret Warren, Directora, Entrega Digital, Biblioteca Estatal de Queensland

¿Está *Collections as Data* en peligro de ser visto por algunos como los «datos libres vinculados» de esta década (vistos fuera de la comunidad involucrada y con una inversión en ellos como arcaicos) y con resultados tangibles limitados más allá de algunos asombrosos estudios de caso y ejemplos de donde se utilizan por parte de investigadores en instituciones académicas? ¿Cómo podemos cambiar esto? ¿Qué idioma podemos utilizar para hablar de la increíble utilidad y poder de las colecciones usadas como fuentes de datos para la investigación, nuevos conocimientos, creatividad y la narración de nuevas historias?

¿Cuál es el rol de las organizaciones recolectoras dentro y fuera de las instituciones académicas en los siguientes pasos con las colecciones usadas como fuentes de datos? ¿Cómo podemos seguir haciendo progresar la idea de que las colecciones digitalizadas sean más que la replicación de la experiencia física en su forma digital? ¿Cómo hacemos sitio a las colecciones digitales nativas y qué hemos aprendido de la digitalización que pueda ayudarnos a hacer que las colecciones digitales nativas sean útiles como fuentes de datos?

¿Cómo podemos influir o defender con los proveedores de LMS (sistemas de gestión de bibliotecas) las herramientas y sistemas que respaldan las colecciones usadas como fuentes de datos? No veo esto como la situación actual. Los proveedores de LMS están muy dedicados en el paradigma de buscar, encontrar, ver. La conversación debe cambiar si las colecciones usadas como fuentes de datos deben ser amplificadas en nuestras instituciones.

¿Cómo podemos entender y reconocer mejor los sesgos, las sensibilidades culturales, la propiedad intelectual y cultural indígena (ICIP, por sus siglas en inglés) y los datos que faltan porque en las colecciones digitalizadas de forma general provienen de instituciones con historias coloniales y patrones de recolección?

¿Cómo mantenemos la integridad de los datos que deberían ser investigados y utilizados para la investigación y el nuevo conocimiento, con el contexto como prioridad? ¿Es esto algo que actualmente hacemos bien? ¿O es motivo de preocupación?

¿Tienen las colecciones usadas como fuentes de datos un lugar fuera de las instituciones académicas? ¿Cuáles podrían ser esos lugares? ¿Cómo podemos facilitar que la mayoría de la gente que trabaja en este espacio se encuentre dentro de las instituciones académicas?

¿Cómo la comunidad de las colecciones usadas como fuentes de datos supera una mentalidad de «industria casera» a escala? ¿Debería hacerlo? ¿Hay un punto de inflexión más allá de qué datos pierden la utilidad de hacer progresar la investigación y los resultados de forma significativa?

¿Cuál es la importancia del crecimiento en cuanto a las múltiples esferas sobre la inteligencia artificial, incluido el aprendizaje automático, en las colecciones usadas como fuentes de datos? ¿Cómo promueve y demuestra la comunidad de las colecciones usadas como fuentes de datos de forma continua enfoques éticamente fundamentados al trabajo computacional con las colecciones?

Use and Communication of Collections as Data

Kayla Abner, Universidad de Delaware (UD)

Mi presentación a las colecciones usadas como fuentes de datos provino de dos fuentes: de un debate de un puesto potencial en la UD que se encargaba de la creación de un proyecto de producciones académicas digitales desde el inicio hasta el final: Selección y digitalización de materiales, creación de datos para el proyecto (colecciones usadas como fuentes de datos), hasta la publicación; y del trabajo en la Universidad de Utah en el proyecto Kennecott Miner Records [1]. Durante toda mi exploración de las colecciones usadas como fuentes de datos, me siguen quedando dos preguntas sin resolver:

1. ¿Cómo fomentamos el uso de nuestros conjuntos de datos para la investigación y la enseñanza? ¿Cómo podemos enseñar las habilidades de alfabetización de los datos necesarias para utilizar los datos exitosamente en un proyecto?
2. Cuando comunicamos el valor de las colecciones usadas como fuentes de datos, ¿cómo aclaramos cuáles son los metadatos *sobre* la colección y cuáles son los «datos de los datos» *derivados de* los propios materiales?

Estrategias para fomentar el uso de las colecciones usadas como fuentes de datos

Como sugirió Harriett Green en el foro sobre *Collections as Data* de 2017, lanzar los datos a un servidor (o en discos duros en un carrito de la compra) no es suficiente para que la gente los utilice [2].

Mi proyecto actual sobre colecciones usadas como fuentes de datos implica la creación de datos en red derivados de las cartas de Alice Dunbar-Nelson, una escritora activista afroamericana del siglo XX y esposa del destacado novelista del siglo XIX Paul Laurence Dunbar. Como Alice era activa en la justicia política y social de Delaware, esta colección a menudo se utiliza en enseñanza e investigación en la UD. El propio conjunto de datos es básicamente metadatos a nivel de elementos y registra información

básica sobre cada carta. Para ampliar el conjunto de datos, un asistente graduado del departamento de inglés registra la relación de Alice con el remitente, el tema de la carta (un campo controlado) y una breve descripción de lo que se habla. Los datos ampliados podrían utilizarse para ilustrar la red social personal y profesional de Alice y para entender su escritura y su trabajo de activismo de una forma más amplia, tanto en forma de red como a través de otras visualizaciones de datos.

Nuestro respaldo a la enseñanza en la UD ha explorado un enfoque de «paquete de tareas» para facilitar la integración de proyectos digitales en cursos [3]. Una vez los datos de Alice Dunbar-Nelson estén completos, crearé un paquete de tareas, incluido el conjunto de datos final, para guiar a estudiantes e instructores a través de la creación de un gráfico de red. Los paquetes incluyen elementos como rúbricas para la valoración de tareas y un calendario para cualquier sesión de respaldo a la biblioteca. Los paquetes ilustran los resultados de aprendizaje para la tarea y proporcionan respaldo gradual para la compleción; no se pretende que se tomen y se integren en un curso sin respaldo de la biblioteca. Preparar el camino para una integración fluida de las producciones académicas impulsadas por datos es un intento de rectificar lo que Mia Ridge describió en el foro sobre *Collections as Data* de 2017 como un interés mayor en el *acceso* en lugar de la distante lectura y ciencia de los datos [4]. Podemos generar interés en las producciones académicas impulsadas por los datos poniendo de relieve los resultados pedagógicos y proporcionando un respaldo gradual.

Como mi trabajo actual con las colecciones usadas como fuentes de datos está en su mayoría centrado en la enseñanza, doy prioridad a las colecciones que se utilizan más en los cursos, a la vez que pienso en cuáles son aptas para su «dataficación». Materiales como libros de contabilidad, registros de barcos, documentos de tipo político y directorios son más fáciles de transformar en un conjunto de datos *derivado de* la colección.

¿Metadatos o «datos de los datos»?

Cuando hablamos de «colecciones usadas como fuentes de datos de una biblioteca», a menudo pienso en proyectos como *Kennecott Miners Records* y mis propios datos sobre correspondencia de Alice Dunbar-Nelson. No obstante, las «colecciones usadas como fuentes de datos de una biblioteca» pueden referirse a los metadatos *sobre* la colección o a datos *derivados de* la colección. Esta es una distinción importante que afecta tanto a cómo nosotros como facultativos entendemos el objetivo cuanto a cómo comunicamos el valor de nuestros patrones. Incluso el término «metadatos» puede ser indescifrable para algunos fuera de las profesiones de la información o incluso practicado de forma diferente entre estas profesiones.

He intentado analizar las colecciones generales de arte de nuestros museos para identificar claramente dónde están las fortalezas y los déficits en las colecciones, especialmente al respecto de la representación racial y de género. Sin embargo, mis compañeros de los museos no utilizan un campo de «asunto» controlado (como el «asunto» de las CDWA [5]) para describir el propio trabajo. Aunque podría esforzarme en identificar qué porcentaje de nuestros trabajos fue creado por mujeres, por ejemplo, no

podría identificar qué trabajos de mujeres tratan sobre la experiencia de mujeres o sobre cuestiones de mujeres. En cierto modo, la descripción que realizamos nosotros como bibliotecarios tiene propósitos encontrados con el trabajo de los profesionales de los museos, tanto porque el arte está abierto a la interpretación como porque los académicos a menudo no esperan titulares de asuntos mientras realizan investigaciones con las colecciones de los museos.

Animaría a la comunidad a pensar en formas de distinguir los metadatos y los «datos de los datos». ¿Deberían estos datos meterse en el mismo paquete y promocionarse de forma conjunta? ¿Quién se ve afectado más negativamente si no definimos diferentes fuentes de datos? Y, ¿cómo podemos utilizar una distinción clara en nuestro beneficio al comunicarnos con investigadores e incluso compañeros?

Referencias

[1] Biblioteca Marriott, Universidad de Utah. «*Transcribed Data from the Kennecott Miner Records Collection*». GitHub, 2020. <https://github.com/marriott-library/KennecottMinerRecords>.

[2] Green, Harriett. *Book carts of Data: Usability and Access of Digital Content from Library Collections. Always Already Computational: Collections as Data National Forum*, 2017. <https://zenodo.org/record/3066161#.Y9FmT-zMI-Q>

[3] <https://dlftech.pubpub.org/pub/vol3-abner-et-al-timelinejs/release/2> Abner, Kayla, Morgan, Paige y McCollom, Amanda. *Creating Digital Stories with TimelineJS*. #DLFtech Publications, 2022. <https://doi.org/10.21428/65a6243c.5e643ac8>

[4] Ridge, Mia. *From libraries as patchwork to datasets as assemblages? Always Already Computational: Collections as Data National Forum*, 2017. <https://zenodo.org/record/3066161#.Y9FmT-zMI-Q>

[5] Getty Institute. *Categories for Descriptions of Works of Art. 16. Subject Matter*. Getty, 2019. https://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/cdwa/18subject.html.

Web Collections as Training Data: Bringing together Archival Provenance and Ethical AI Approaches to Dataset Documentation

Emily Maemura, Universidad de Illinois Urbana-Champaign

Mi investigación ha estudiado los procesos de creación y utilización de archivos web, o capturas de pantalla históricas de páginas y sitios web, como aquellas navegables a través de Wayback Machine de Internet Archive. He llevado a cabo trabajo de campo etnográfico centrado en el desarrollo de infraestructuras de investigación para respaldar los usos centrados en los datos de materiales web recopilados a través de programas de archivo web en la biblioteca nacional y en bibliotecas universitarias. Mi trabajo se centra en materiales digitales nativos que se recopilan con la ayuda de rastreadores y bots; por el contrario, muchas de las cohortes anteriores del proyecto *Collections as Data* se han centrado en la digitalización y otros procesos utilizados para hacer que las colecciones de materiales impresos y materiales multimedia analógicos sean procesables por máquinas. Como una provocación, invito a la comunidad a pensar en profundidad y con gran detalle en las transformaciones de materiales infraestudiados y en la inversión de recursos que convierten a los datos digitales nativos e interconectados nativos en «colecciones».

Interactuar con datos interconectados nativos requiere atención a las formas en que la naturaleza «*always already computational*» («siempre ya computacional») de estos materiales puede volverse invisible y darse por sentado. Baso mi trabajo en los precedentes establecidos por Geoff Bowker y Susan Leigh Star (2000), cuyo enfoque sobre los estudios de infraestructuras apunta a atraer la atención a los estándares, procesos y labor que a menudo se aleja del trasfondo de las infraestructuras de la información. Por mi trabajo con archivos web, este debate de los centros que dan por sentado las maneras en las que los materiales web están inherentemente ligados a los protocolos y estándares web y

de Internet, solo puede existir dentro de un conjunto finito y predeterminado de esquemas de clasificación. Los materiales web acceden al archivo preorganizados de acuerdo con estas clasificaciones que permiten una ordenación sencilla de los datos por su código de estado HTTP, por su dominio web, como texto que se ajusta a un esquema de codificación de caracteres estandarizado que permite su búsqueda, por su filtrado y por otros análisis de manipulación. Aun así, como indicó Maemura (2023), también se dedican considerables labores y recursos para reorganizar los datos web en nuevas formas de material, como corpus de texto que están ordenados de acuerdo con nuevos esquemas de clasificación que se ajustan mejor a lo que quiere y necesita el investigador. Si tomamos un enfoque infraestructural, recalco la naturaleza sociotécnica de la creación y el uso de archivos web, que requieren tanto un entendimiento de cómo se crean los datos en el contexto de los sistemas técnicos que imponen o manipulan las estructuras de datos como las influencias de las políticas organizativas y restricciones legales sobre la transformación, el movimiento y el análisis de los datos. Para los investigadores que estudien los archivos web como datos, es importante entender dónde y cuándo una decisión o una circunstancia determina que ciertos datos se incluyan o se excluyan. Maemura et al. (2018) comienza a desarrollar un marco de trabajo para rastrear la proveniencia de estas colecciones en términos sociotécnicos.

Más allá de los archivos web, la proveniencia, los orígenes y las decisiones para curar los datos se han convertido recientemente en el foco de debate para otro tipo de corpus de texto o conjunto de datos de materiales web. Aunque los archivos web que estudio se centran en preservar la web como una parte esencial del patrimonio cultural, similares métodos de rastreo web sirven como la base para generar conjuntos de datos de materiales web para trabajos en ciencia de los datos, aprendizaje automático e IA. Por ejemplo, el modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) GPT-2 utiliza un conjunto de datos de entrenamiento de «8 millones de páginas web» (Radford et al., 2019). Los creadores de OpenAI (cuyo trabajo posterior desarrolló el ChatGPT recién publicado) describen un proceso de selección que incluye «solo páginas que han sido curadas/filtradas por humanos; específicamente, utilizamos enlaces externos de Reddit que recibieron al menos 3 puntos de karma» (Radford et al., 2019). Los académicos en estudios de datos críticos han discrepado de la forma en que estos conjuntos de datos derivados de la web se utilizan en el aprendizaje automático, pues la ausencia de diversidad de estos datos puede «codificar la perspectiva dominante/hegemónica, que sigue dañando a las personas al margen», lo que perpetúa los sesgos son efectos en el mundo real (Bender et al., 2021 p. 613). Aunque las colecciones digitales de patrimonio cultural no están instrumentalizadas de igual forma que los datos de entrenamiento de los LLM, creo que compartimos el interés en las decisiones de curación llevadas a cabo en los datos, y necesitamos tener en cuenta de forma similar los sesgos y las perspectivas dominantes integradas en los conjuntos de datos de la web.

Los académicos de datos críticos han propuesto por ello enfoques a la documentación y al seguimiento de los procesos de la creación, manipulación y uso de conjuntos de datos para trabajos en aprendizaje automático con enfoques como *Datasheets for Datasets* (Hojas de datos para conjuntos de datos) (Gebru et al., 2021). Dado que el archivo web y el aprendizaje automático comparten cuestiones similares en torno a la documentación de conjuntos de datos (y trabajos como el de Jo y Gebru, 2020, ya identifican las posibilidades de unir conceptos entre estos campos), me pregunto cómo la comunidad de *Collections*

as Data puede contribuir a estas conversaciones sobre los enfoques al desarrollo y la documentación de colecciones que consideran los sesgos y los daños incorporados en conjuntos de datos interconectados nativos y procesables por máquinas. En particular, esta atención a la ética de los conjuntos de datos puede llevar a preguntarnos: ¿cuáles son las políticas de esquemas de clasificación que damos por sentadas? ¿Qué perspectivas hegemónicas están integradas tanto en los artefactos de datos como en las prácticas de curación? Aunque el campo de los estudios de datos críticos ha comenzado a abordar las cuestiones clave y los impactos humanos de un futuro impulsado por los datos, creo que el trabajo de recopilación de bibliotecas y archivos debe tener en cuenta los impactos del entendimiento impulsado por los datos del pasado y una sociedad cuya historia está moldeada por los legados de nuestras actuales prácticas de curación digital.

Referencias

- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A. y Shmitchell, S. (2021). *On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big? Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 610–623. <https://doi.org/10.1145/3442188.3445922>
- Bowker, G. C. y Star, S. L. (2000). *Sorting Things Out: Classification and Its Consequences*. MIT Press.
- Gebru, T., Morgenstern, J., Vecchione, B., Vaughan, J. W., Wallach, H., III, H. D. y Crawford, K. (2021). *Datasheets for datasets. Communications of the ACM*, 64(12), 86–92. <https://doi.org/10.1145/3458723>
- Jo, E. S. y Gebru, T. (2020). *Lessons from archives: Strategies for collecting sociocultural data in machine learning. Proceedings of the 2020 Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 306–316. <https://doi.org/10.1145/3351095.3372829>
- Maemura, E. (2023). *All WARC and no playback: The materialities of data-centered web archives research. Big Data & Society*, 10(1), 20539517231163172. <https://doi.org/10.1177/20539517231163172>
- Maemura, E., Worby, N., Milligan, I. y Becker, C. (2018). *If These Crawls Could Talk: Studying and Documenting Web Archives Provenance. Journal of the Association for Information Science and Technology*, 69(10), 1223–1233. <https://doi.org/10.1002/asi.24048>
- Radford, A., Wu, J., Amodei, D., Amodei, D., Clark, J., Brundage, M. y Sutskever, I. (2019, February 14). *Better Language Models and Their Implications*. OpenAI. <https://openai.com/blog/better-language-models/>

Towards a Praxis of Radical Empathic Design

Summer Hamilton, Universidad Estatal de Pensilvania

En mi primer trabajo fuera del grado, trabajé como analista de sistemas en una compañía de subcontratación de tecnología ya extinta. Uno de mis proyectos principales involucraba la transición del departamento a un nuevo sistema de gestión de servicios de TI y el suministro de formación y soporte continuo al usuario final. Esto me supuso aprender los procesos comerciales y la funcionalidad inmediata del producto para comunicar de forma efectiva las adaptaciones a los desarrolladores. Para aprender los procesos comerciales, decidí realizar entrevistas a los empleados que usarían el nuevo sistema.

Pasé horas con personas, mirando las paredes del cubículo decoradas con fotos de hijos y nietos, mientras se debatían temas sobre compras, inventario o, a veces, de sus nietos. Los empleados no técnicos a menudo se ponían nerviosos por cuestiones sobre la seguridad del trabajo que a menudo surgían. ¿Podrían utilizar el nuevo sistema? ¿Serían sustituidos por el nuevo sistema? Después de dos años, abandoné la compañía de subcontratación para trabajar en el departamento de sistemas de ayudas financieras en una universidad. Allí, llevé a cabo el mismo tipo de trabajo con un nuevo producto y nuevos procesos. Y, durante mis entrevistas, me encontré con casi el mismo conjunto de preocupaciones y miedos.

Diseño empático es el nombre que recibe la práctica de escuchar y factorizar las sensaciones del usuario durante las fases preliminares de un proyecto. Es un enfoque que solo hace poco ha cobrado fuerza. De hecho, era contrario a la cultura en mi primer trabajo. Un artículo en el *Journal of Engineering Design* de 2009 presenta uno de los primeros «marcos de trabajo para aplicar la empatía en el diseño». En esa

época, el diseño empático era simplemente una forma de vender mejor los productos; más recientemente, ya ha tomado un giro más humanístico. Un artículo sobre *sostenibilidad* de 2021 reconocía que la empatía «jugaba un papel fundamental» en la creación de diseños que mejoraban el bienestar de las comunidades. Y aunque la empatía no se trató en ninguna de mis clases de ciencias de la computación, recientes informes indican que esto, también, está cambiando.

Este nuevo rumbo respalda mis descubrimientos a raíz de esas entrevistas. Al escuchar a las personas, no solo pude aprender sus procesos, sino también sus frustraciones, sus esperanzas y sus miedos. Como resultado de ello, pude diseñar un sistema mejor adaptado al estilo del usuario, lo que aumentó su confort y minimizó su ansiedad y su interrupción. Se creó confianza y el trabajo se volvió compartido cuando las personas se sintieron parte integral del proceso de diseño. Lo que escuché también orientó la elaboración de mi documentación y la estructuración de la formación.

Dejé la industria de la tecnología para proseguir con mi doctorado en inglés y ahora soy diseñadora de proyectos digitales dentro de la Iniciativa de Investigación de Artes Liberales Digitales en la Universidad Estatal de Pensilvania. En este rol, respaldo el Centro para la Investigación Digital Negra y realizo mi propia investigación sobre literatura afroamericana. Por ello, me encuentro en el rol *tanto* de diseñadora *como* de usuaria. Cuando me preparo para asistir a este encuentro colectivo sobre la transición a un nuevo sistema (utilizo «sistema» a partir de ahora indistintamente para referirme tanto a una herramienta digital como a una forma fija de trabajar), recorro a experiencias de diseño previas mientras soy consciente de mi propia ansiedad como usuaria. Al reflexionar sobre cómo podríamos emplear un enfoque radical de diseño empático, me planteo las siguientes preguntas:

¿Cómo seleccionamos y diseñamos un sistema que se ajuste al estilo y al confort del usuario? Si los «interesados clave» presentes (como se hace referencia en el artículo de *Collections as Data*) no pueden incluir físicamente a todo el mundo, ¿cuáles son las formas de expandir las voces incluidas durante la fase de diseño? ¿Cómo evitamos ser como esos supuestos aliados que hablan por otros, asumiendo que sabemos qué saben los usuarios y qué necesitan?

¿Cómo calmamos la ansiedad (y la precariedad) de la transición a las colecciones usadas como fuentes de datos? Al practicar un diseño radical empático, nos animamos a aumentar el bienestar y a reducir la amenaza de perder (perder tiempo, trabajo, oportunidades, felicidad, etc.). Pensemos en los estudiantes graduados o en los investigadores en empleos académicos precarios o con cantidades finitas de tiempo o recursos para completar sus proyectos de investigación. Pensemos en los académicos con identidades marginalizadas. Aunque se ha logrado un gran proceso, los proyectos digitales siguen sin ser tan aceptados, generalmente, como las producciones académicas tradicionales. ¿Qué podemos hacer para garantizar que todos los que lo deseen puedan obtener las habilidades necesarias para participar en algún nivel de investigación computacional en una cantidad de tiempo razonable?

De manera tangencial, ¿qué cantidad de la precariedad de los sujetos de investigación afectados como narrativas infrarrepresentadas tradicionalmente se transforma en datos? Me impresionaron las palabras de Ann Petry cuyo motivo para escribir *The Street* fue demostrar qué no podía hacer los datos sobre «la

elevada tasa de crímenes, una elevada tasa de muertes... No existen estadísticas en *The Street*, aunque están presentes en segundo plano; no como columnas o cifras, sino en términos de qué es la vida para las personas que viven en vecindades superpobladas». ¿Podría un enfoque empático también reducir lo que se pierde cuando las personas y sus historias se ven una vez más aplastadas en datos?

¿Cómo proporcionamos formación en formas que hagan que el sistema sea accesible para todos? La declaración *Santa Barbara Statement on Collections as Data* habla de hacer «una serie de materiales y documentación instructiva y accesible». Esto es alentador y vital y, aun así, me pregunto si escuchar a usuarios finales al principio del proceso podría mejorar el rango y la accesibilidad de la instrucción. Además, ¿cómo podría una participación temprana permitirnos ofrecer formación de formas que cumpla con varios estilos y necesidades de aprendizaje?

Tras haber revisado las aportaciones y los resultados del anterior encuentro de *Collections as Data*, me siento optimista al aportar estas preguntas porque las cuestiones relacionadas en cuanto al confort de los usuarios y al acceso ya son parte de la conversación. Estoy entusiasmada con el rumbo de *Collections as Data* en el desarrollo y la adopción de prácticas recomendadas radicales para garantizar que no estamos creando divisiones al tiempo que realizamos avances.

Bibliografía

Afroogh, Saleh, et al. «*Empathic Design in Engineering Education and Practice: An Approach for Achieving Inclusive and Effective Community Resilience*». *Sustainability*, vol. 13, nº. 7, 7, enero de 2021, pág. 4060. www.mdpi.com, <https://doi.org/10.3390/su13074060>.

Current Biography, 1946: Who's News And Why. «Ann Petry». Nueva York: H.W. Wilson, 1947. *Internet Archive*, <http://archive.org/details/currentbiography1946unse>.

Koupric, Merlijn y Froukje Sleeswijk Visser. «*A Framework for Empathy in Design: Stepping into and out of the User's Life*». *Journal of Engineering Design - J ENGINEERING DESIGN*, vol. 20, octubre de 2009, pág. 437–48. *ResearchGate*, <https://doi.org/10.1080/09544820902875033>.

Toddlers to teenagers: AI and libraries in 2023

Mia Ridge, Biblioteca Británica

Mi analogía favorita para las herramientas de IA/aprendizaje automático³⁸ es que son como trabajar con un niño. Pueden tejer una gran historia, pero no apostarías tu trabajo a que esa historia es veraz. Pueden realizar tareas como ordenar y etiquetar imágenes, pero, conforme absorben modelos del mundo de los adultos alrededor de ellas, querrás comprobar que no han aprendido por error cosas como «las enfermeras son mujeres y los doctores son hombres».

Las bibliotecas y otras instituciones GLAM han estado trabajando con herramientas basadas en aprendizaje automático durante ya varios años, reuniendo evidencias de lo que funciona, lo que no y qué puede significar eso para nuestro trabajo. La IA puede potenciar tareas como la transcripción, la traducción, la clasificación, el reconocimiento de entidades y la elaboración de resúmenes de forma rápida, pero no debería utilizarse sin la supervisión si la respuesta a la pregunta «¿importa si el resultado es veraz?» es «sí».³⁹ Entrenar un modelo y comprobar los resultados de un modelo externo requiere recursos y experiencia que podría escasear en las instituciones GLAM.

Pero es que lo interesante de los bebés es que es divertido y bonito jugar con ellos... A comienzos de 2023, las herramientas de «IA generativa» como la herramienta de texto a imagen DALL·E 2 y los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) como ChatGPT atraparon la imaginación del público.

³⁸ I'm going to use 'AI' as a shorthand for 'AI and machine learning' throughout, as machine learning models are the most practical applications of AI-type technologies at present. I'm excluding 'artificial general intelligence' for now.

³⁹ Tiulkanov, "Is It Safe to Use ChatGPT for Your Task?"

Probablemente hayas oído ejemplos de personas que utilicen los LLM para todo, como si fuera un oráculo («dame argumentos a favor y en contra de remodelar nuestra cocina») o un tutor («explícame este concepto»), e incluso esa chispa creativa para comenzar a escribir código o un texto. Si aún no tienes una estrategia de IA, pronto la necesitarás.

Otra cosa interesante de los bebés es que crecen muy rápido... Las instituciones GLAM tienen la oportunidad de ayudar a influenciar a los tipos de adolescentes cuando se convierten en adultos, pero debemos ser proactivos si queremos una IA que produzca resultados confiables y no cree más sesgos. Mejorar la alfabetización de la IA dentro del sector GLAM es una parte importante para poder tomar decisiones sobre las tecnologías a las que damos nuestro dinero y atención (esto también se aplica a nuestras sociedades en conjunto, por supuesto).

Desde la cumbre de 2017, me he puesto a pensar en las «colecciones usadas como fuentes de datos» de dos formas.⁴⁰ Una es la de los registros de colecciones digitalizadas (a partir de metadatos hasta escaneos de páginas completas u objetos) que compartimos con los investigadores interesados en el estudio de temas, formatos o métodos en particular; la otra es los datos que las propias instituciones GLAM podrían generar sobre sus colecciones para que tengan más capacidad de ser descubiertas y para que estén mejor conectadas con otras colecciones. El desarrollo de métodos de especialistas dentro de la visión artificial y el procesamiento del lenguaje natural tiene una promesa para ambos tipos de «colecciones usadas como fuentes de datos»,⁴¹ pero nosotros aún tenemos mucho que aprender de los desafíos logísticos, legales, culturales y de formación en el alineamiento de las necesidades de investigadores e instituciones GLAM.

La expectativa en torno a la IA y el hambre de más material para alimentar los modelos me suscitó una tercera forma de pensar: las colecciones usadas como datos de entrenamiento. Las bibliotecas albergan enormes repositorios de colecciones históricas y contemporáneas que reflejan tanto los mejores pensamientos como los peores sesgos de la sociedad que las produce. ¿Cuál es su rol en cuanto a administrar responsable y éticamente esas colecciones en datos de entrenamiento? (o no hacerlo)

Conforme aprendemos más sobre los diferentes «modos de interacción» con las herramientas basadas en IA, el «basado en el texto», «en busca de conocimiento» y lo «creativo»,⁴² y recopilamos ejemplos de investigadores e instituciones que utilizan herramientas como los modelos de lenguaje de gran tamaño para crear datos estructurados a partir de texto,⁴³ podremos entender y promover mejor el rol que la IA podría cumplir en el trabajo de las bibliotecas. A través de colaboraciones dentro del proyecto *Living with Machines*, he visto cómo podríamos combinar el *crowdsourcing* y el aprendizaje automático para liberar los derechos de autor de las obras huérfanas a escala; mejorar las búsquedas de metadatos y de

⁴⁰ Much of this thinking is informed by the *Living with Machines* project, a mere twinkle in the eye during the first summit. Launched in late 2018, the project aims to devise new methods, tools and software in data science and artificial intelligence that can be applied to historical resources. A key goal for the library was to understand and develop some solutions for the practical, intellectual, logistical and copyright challenges in collaborative research with digitised collections at scale. As the project draws to an end five and a half years later, I've been reflecting on lessons learnt from our work with AI, and on the dramatic improvements in machine learning tools and methods since the project began.

⁴¹ See for example *Living with Machines* work with data science and digital humanities methods documented at <https://livingwithmachines.ac.uk/achievements>

⁴² Goldberg, "Reinforcement Learning for Language Models."

⁴³ For example, tools like Annif <https://annif.org>, and the work of librarian/developers like Matt Miller and genealogists. Little, "AI Genealogy Use Cases, How-to Guides." Miller, "Using GPT on Library Collections."

texto con vectores de palabras que ayuden a las personas a hacer coincidir palabras clave con conceptos en lugar de con cadenas literales; desambiguar nombres de lugares históricos; y convertir símbolos de mapas en información computacional.

Nuestro desafío ahora es colaborar con las compañías de Silicon Valley que dan forma a gran parte de lo que la IA «sabe» del mundo, con las comunidades y los individuos que crearon las colecciones que cuidamos y con el sector GLAM más amplio para garantizar que obtenemos las mejores herramientas de IA posibles.